

TRABZON ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN CEBİRE GEÇİŞ
SÜRECİNDEKİ ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARININ HARFLİ
SEMBOLLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Dilara ELBİR

TRABZON
Ocak, 2023

**TRABZON ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI**

**ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN CEBİRE GEÇİŞ
SÜRECİNDEKİ ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARININ HARFLİ
SEMBOLLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ**

**Dilara ELBİR
ORCID: 0000 - 0003 - 1304 - 0258**

**Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünce Yüksek Lisans Unvanı
Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir.**

**Tezin Danışmanı
Doç. Dr. Zeynep Medine ÖZMEN
ORCID: 0000 - 0003 - 0232 - 9339**

**TRABZON
Ocak, 2023**

ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK BEYANNAMESİ

Tezimin içerdiği yenilik ve sonuçları başka bir yerden almadığımı; çalışmamın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalardan bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada kullanılan her türlü kaynağa eksiksiz atıf yaptığımı ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi, ayrıca bu çalışmanın Trabzon Üniversitesi tarafından kullanılan “bilimsel intihal tespit programı”yla tarandığımı ve hiçbir şekilde “intihal içermediğini” beyan ederim. Herhangi bir zamanda aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonuca razı olduğumu bildiririm.

Dilara ELBİR

30 / 01 / 2023

ÖN SÖZ

Yüksek lisans eğitimim sürecinde desteğini benden esirgemeyen, bilgi ve tecrübeleriyle bana yol gösteren, kendisini her anlamda rol model olarak gördüğüm kıymetli danışmanım Doç. Dr. Zeynep Medine ÖZMEN'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Lisans ve Yüksek lisans eğitimim sürecinde tez konumu belirlerken dersinden ilham aldığım, tezimin süreciyle ilgili bana kıymetli tavsiyeler veren, katkılarıyla her anlamda tezime yön veren değerli hocam Prof. Dr. Yaşar AKKAN'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yüksek lisans ders sürecinde kendilerinden önemli bilgiler edindiğim, öğretmen olarak derslerimde bu bilgileri uygulayabilmemi sağlayan kıymetli Prof. Dr. Bülent GÜVEN'e, Doç. Dr. Temel KÖSA'ya, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK'e ve Prof. Dr. Adnan BAKİ'ye teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte kendi doktora tezinde benimle çalışma yürüterek gelişimimi sağlayan, bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan, değerli görüşleriyle bana yardımcı olan saygıdeğer hocam Arş. Gör. Zeynep ARSLAN'a ve Prof. Dr. Derya ÇELİK'e teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışma sürecimde benim her zaman yanımda olan, bilgilerini ve öğrendiklerini benden esirgemeyen, gece gündüz demeden birlikte emek vererek ortak bir çalışma ortaya koyduğumuz ve bu süreçten keyif aldığımız, ihtiyacım olduğunda her an benimle olan sevgili sınıf arkadaşım, meslektaşım Arş. Gör. Sefa UYANIK'a teşekkürlerimi sunarım.

Yüksek lisans ile birlikte öğretmenliği yürütmeye çalıştığım bu süreçte derslerimin günlerini ayarlama, tezim için örneklem bulma konusunda bana yardımcı olan ve desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen, Danyeri Ortaokulu idarecilerim, kıymetli meslektaşlarım Uzm. Öğrt. Ercan SEVİNDİK'e, Öğrt. Abdulkadir YİĞİTER'e ve Öğrt. Yunus Emre AKYÜREK'e teşekkürlerimi sunarım.

Beni bu günlere getiren, üzerimde çok büyük emekleri olan, her zaman verdiğim kararların arkasında duran ve beni destekleyen, beni her zaman sevgileriyle saran, zorlandığım ve toparlanamadığım zamanlarda beni dualarıyla ayakta tutan canım annem Aysel ELBİR'e ve canım babam İrfan ELBİR'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Her zaman yanımda olduklarını hissettiğim ve örnek aldığım canım ablalarım Sümeyra BODUR'a ve Şeyda HOTAMAN'a, abilerim M. Selim BODUR'a ve Murathan HOTAMAN'a; bana verdikleri en güzel hediyeler olan canım yeğenlerim Zümra ve Zehra HOTAMAN'a, Elif ve Aybüke BODUR'a sevgileriyle beni ayakta tuttukları için teşekkürlerimi sunarım.

Ocak, 2023
Dilara ELBİR

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ.....	iv
İÇİNDEKİLER	v
ÖZET.....	viii
ABSTRACT	x
TABLolar LİSTESİ.....	xii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xiii
GRAFİKLER LİSTESİ.....	xv
KISALTMALAR LİSTESİ.....	xvi
1. GİRİŞ	1
1. 1. Araştırmanın Amacı.....	6
1. 2. Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi	7
1. 3. Sınırlılıklar	11
1. 4. Varsayımlar	11
1. 5. Tanımlar	11
2. LİTERATÜR TARAMASI	13
2. 1. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi	13
2. 1. 1. Cebir ve Öğretimi	13
2. 1. 1. 1. Cebirsel Düşünme.....	16
2. 1. 1. 1. 1. Cebirsel Düşünme Düzeyleri.....	18
2. 1. 2. Aritmetikten Cebire Geçiş Süreci	20
2. 1. 2. 1. Harfli Sembollerin Anlamı ve Kullanımı	26
2. 2. Literatür Taraması.....	33
2. 2. 1. Literatür Taramasının Sonucu.....	38
3. YÖNTEM.....	40
3. 1. Araştırmanın Deseni	40
3. 1. 1. Araştırmanın Tasarımı ve Yürütülmesi.....	40
3. 1. 2. Pilot Çalışma.....	44
3. 2. Araştırma Grubu	46
3. 3. Verilerin Toplanması	47
3. 3. 1. Veri Toplama Araçları	47
3. 3. 1. 1. Gözlem.....	47
3. 3. 1. 1. 1. Gözlem Formu Geliştirme Süreci	48
3. 3. 1. 2. Klinik Mülakat.....	53

3. 3. 1. 3. Alan Notları	54
3. 3. 2. Veri Toplama Süreci	54
3. 3. 2. 1. Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği	55
3. 3. 2. 2. Araştırmacının Rolü.....	55
3. 4. Verilerin Analizi	56
3. 4. 1. Gözlem Formu ile Elde Edilen Verilerin Analizi	56
3. 4. 2. Klinik Mülakat ile Elde Edilen Verilerin Analizi	57
3. 4. 3. Alan Notlarından Elde Edilen Verilerin Analizi	58
4. BULGULAR	62
4. 1. Problem Çözme Kazanımına Yönelik Olan Sınıf İçi Uygulamalara Ait Bulgular	62
4. 1. 1. Sembolleri Kullanmadan Sayısal Hesaplamalar Yapma (G1) Göstergesine İlişkin Bulgular	65
4. 1. 2. Sembolü Görmezden Gelerek Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme (G2) Göstergesine Ait Bulgular.....	78
4. 1. 3. İnfomal Sembol Kullanımının Önemine Dikkat Çekme (G3) Göstergesine Ait Bulgular.....	81
4. 1. 4. İnfomal Sembol Kullanarak Öğrenciyi Hazırlama (G4) Göstergesine Ait Bulgular.....	83
4. 1. 5. Problem Durumunda Değişen Nicelikler İçin Bir Sembol Belirlemek (G13) Göstergesine Ait Bulgular.....	85
4. 1. 6. Problem Durumunda İlişkili Niceliklerin Aynı Sembol ile İfade Edilmesi (G14) Göstergesine Ait Bulgular	89
4. 2. Cebir Kazanımlarına Yönelik Olan Bulgular.....	93
4. 2. 1. Sembolleri Kullanmadan Sayısal Hesaplamalar Yapma (G1) Göstergesine Ait Bulgular.....	100
4. 2. 2. Sembolü Görmezden Gelerek Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme (G2) Göstergesine Ait Bulgular.....	108
4. 2. 3. İnfomal Sembol Kullanımının Önemine Dikkat Çekme (G3) Göstergesine Ait Bulgular.....	112
4. 2. 4. İnfomal Sembol Kullanarak Öğrenciyi Hazırlama (G4) Göstergesine Ait Bulgular.....	114
4. 2. 5. Sembol Kullanımına Yönelik Fiziksel Temsiller veya Sanal Manipülatif Kullanma (G5) Göstergesine Ait Bulgular.....	117
4. 2. 6. İnfomal Semboller ile Harfli Sembollerin Karşılaştırılmasına Yönelik Vurgulamalar (G6) Göstergesine Ait Bulgular	119
4. 2. 7. Harflerin Bir Nesnenin Çokluğu veya Miktarı Gibi Farklı Boyutları Temsil Ettiğine Yönelik Faaliyetlerde Bulunma (G7) Göstergesine Ait Bulgular	123
4. 2. 8. Farklı Sembol Kullanımına İzin Verme (G8) Göstergesine Ait Bulgular	127
4. 2. 9. Kullanılan Harflerin Her Zaman Sayısal Bir Değere Karşılık Gelebileceğini Vurgulama (G9) Göstergesine Ait Bulgular	133

4. 2. 10. Harflerin Kullanımıyla İlgili Olası Kavram Yanılgılarına Dikkat Çekme (G10) Göstergesine Ait Bulgular	136
4. 2. 11. Öğrencilerin Harfli Sembollerin Kullanımına Yönelik Farklı Cevaplar Üzerinden Tartışmalarını Sağlama (G11) Göstergesine Ait Bulgular	141
4. 2. 12. Sembolik ve Günlük Dili Bir Bağlam İçerisinde Sunma (G12) Göstergesine Ait Bulgular.....	143
4. 2. 13. Problem Durumunda Değişen Nicelikler İçin Bir Sembol Belirlemek (G13) Göstergesine Ait Bulgular	144
4. 2. 14. Problem Durumunda İlişkili Niceliklerin Aynı Sembol ile İfade Edilmesi (G14) Göstergesine Ait Bulgular	149
4. 2. 15. Harfli Sembollerin Formal Kullanımlarının Farklı Anlamlarını Vurgulama (G15) Göstergesine Ait Bulgular	152
5. TARTIŞMA	156
5. 1. Problem Çözme Kazanımına Yönelik Tartışma.....	156
5. 2. Cebir Kazanımlarına Yönelik Tartışma	161
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER.....	173
6. 1. Sonuçlar	173
6. 1. 1. Öğretmenlerin Aritmetikten Cebire Geçiş Sürecindeki Uygulamalarının Sınırlı Göstergeler Etrafında Yoğunlaştığı Görülmüştür.	173
6. 1. 2. Öğretmenlerin Aritmetikten Cebire Geçiş Sürecinde Harfli Sembollerin Farklı Anlamlarına İlişkin Bilgilerinin Eksik Olduğu Görülmüştür.	176
6. 2. Öneriler	179
6. 2. 1. Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler.....	179
6. 2. 2. İleride Yapılabilecek Araştırmalara Yönelik Öneriler	180
7. KAYNAKLAR.....	182
8. EKLER.....	195
9. ÖZ GEÇMİŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	201

ÖZET

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Aritmetikten Cebire Geçiş Sürecindeki Öğretimsel Uygulamalarının Harfli Sembollerin Anlamı Bağlamında İncelenmesi

Günlük yaşamda birçok alanda karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi için aritmetik ve cebir bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Cebirin temellerinin güçlü aritmetik temellerle atılması sebebiyle cebir öğreniminde aritmetikten cebire geçiş süreci önemli olmaktadır. Cebire geçiş sürecinde ise harfli sembollerin anlamı ve kullanımı kritik noktalardan biri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte bu süreçte öğretmenin rolünün önemli olmasına rağmen öğretmenlerle yapılan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretimsel uygulamalarının harfli sembollerin anlamı bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.

Öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki sınıf içi uygulamaları harfli sembollerin anlamı bağlamında incelenmiştir. Çalışmada betimsel yöntemlerden biri olan özel durum çalışması yöntemiyle birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ilinde görev yapan 6 ortaokul matematik öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenlerin harfli sembollerin anlamına yönelik olan sınıf içi uygulamalarını incelemek amacıyla bu uygulamalara ilişkin 15 göstergeden oluşan gözlem formu hazırlanarak geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ders içi gözlemler ve klinik mülakatlar kullanılmıştır. Öğretmenlerin ders içi gözlemleri, oluşturulan gözlem formu kapsamında kodlanarak nitel bir şekilde analiz edilmiştir. Verileri daha derinlemesine inceleyebilmek amacıyla yapılan klinik mülakatlardan elde edilen veriler de nitel bir yaklaşımla analiz edilmiştir.

Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğretmenlerin informal sembol kullanımından harfli sembollere geçiş sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri, harfli sembollerin anlamlarına uygulamalarında yeterli vurgu yapmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin harfli sembollerin anlamlarıyla ilgili kavram yanlışlarına eksik olarak değindikleri, ders esnasında öğrencilere yanlış veya hatalarla ilgili yeterli dönüt veremedikleri görülmüştür. Öğretmenlerin harfli sembollerin anlamına yönelik uygulamalarda somut materyal veya sanal manipülatif gibi uygulamalara yer vermedikleri belirlenmiştir. Öte yandan öğretmenlerin değişen nicelikler için bir sembol belirlemeye yönelik etkinliklere sıklıkla yer verirken, birbiriyle ilişkili nicelikleri aynı sembol ile temsil etme etkinliklerine az sayıda yer vermeleri dikkat çekmiştir. Klinik mülakatlarda ise öğretmenlerin harfli sembollerin farklı anlamlarına yönelik bilgilerinin eksik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin gözlem formundaki göstergelerden farklı olan uygulamalar yapmadıkları

belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin harfli sembollerin anlamlarına yönelik uygulamalarının gelişimine yön verecek hizmet içi eğitimlerin yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aritmetik, Cebir, Cebire Geçiş, Öğretmen, Öğretimsel Uygulama

ABSTRACT

An Investigation of Secondary School Mathematics Teachers' Instructional Practices in the Transition Process from Arithmetic to Algebra in the Context of the Meaning of Letter Symbols

In order to solve the problems encountered in many areas in daily life, knowledge of arithmetic and algebra is needed. Since the foundations of algebra are laid with strong arithmetic foundations, the transition process from arithmetic to algebra is important in algebra learning. In the transition process to algebra, the meaning and use of letter symbols is considered one of the critical points. However, despite the important role of the teacher in this process, the scarcity of studies with teachers draws attention. In this study, it is aimed to examine the instructional practices of secondary school mathematics teachers in the transition from arithmetic to algebra in the context of the meaning of letter symbols.

The classroom practices of teachers during the transition from arithmetic to algebra were examined in the context of the meaning of letter symbols. The study was carried out in the 2021-2022 academic year, together with the case study method, which is one of the descriptive methods. The study group of the research consisted of 6 secondary school mathematics teachers working in Ordu. In order to examine the in-class practices of teachers regarding the meaning of letter symbols, an observation form consisting of 15 indicators related to these practices was prepared and validity and reliability studies were carried out. In-class observations and clinical interviews were used as data collection tools in the study. Teachers' in-class observations were analyzed qualitatively by coding within the scope of the observation form created. In order to examine the data in depth, the data obtained from the clinical interviews were also analyzed with a qualitative approach.

When the findings of the research were examined, it was concluded that the teachers carried out the transition process from the use of informal symbols to letter symbols quickly, and they did not emphasize enough on the meanings of letter symbols in their applications. It was observed that the teachers incompletely touched on the misconceptions about the meanings of the letter symbols, and they could not give sufficient feedback to the students about the mistakes or mistakes during the lesson. It was determined that the teachers did not include applications such as concrete materials or virtual manipulatives in the applications for the meaning of letter symbols. On the other hand, while teachers frequently included activities to determine a symbol for varying quantities, it was noteworthy that they included a small number of activities to represent interrelated quantities with the same symbol. In the clinical interviews, it was concluded that the knowledge of the teachers about the different meanings of the letter symbols was lacking. However, it was determined that the teachers did not make applications that were different from the indicators in the observation form. In

line with these results, it is recommended to conduct in-service trainings that will guide the development of teachers' practices for the meaning of letter symbols.

Keywords: Arithmetic, Algebra, Transition to Algebra, Teacher, Instructional Practice

TABLolar LİSTESİ

<u>Tablo No</u>	<u>Tablo Adı</u>	<u>Sayfa No</u>
1.	Cebirsel Düşünmenin Bileşenleri (Mathematics Framework for California'dan alıntılarla) (2006) açıklayıcı	16
2.	Cebirsel Düşünme Düzeylerine Göre Verilen Örnek Sorular	19
3.	Aritmetik ile Cebir Arasındaki Bazı Farklılıklar	22
4.	Van Amerom'un (2002) Cebir Öncesi Dönem için Belirlediği Beceriler	23
5.	Küchemann'ın (1981) Harfli Sembolleri Yorumlamaya Yönelik Sınıflandırması	27
6.	Matematikte Farklı Anlamalarda Kullanılan Harfli Semboller	28
7.	Van Amerom'un (2002) Harflerin Farklı Kullanımına İlişkin Sınıflandırması	29
8.	Cebirsel Kavramları İçeren Karakterizasyon Tablosu.....	29
9.	Araştırma Grubu Bilgileri.....	46
10.	Harfli Sembollerin Anlamına Yönelik Oluşturulan Göstergeler	51
11.	Öğretmenlerin Veri Toplama Süreci	52
12.	Problem Çözme Kazanımıyla İlgili Öğretmenlerin Gösterdikleri Uygulamaların Frekans ve Yüzdeleri	63
13.	Öğretmenlerin Derslerde Yer Verdikleri Gösterge Frekansları ve Yüzdeleri	94

ŞEKİLLER LİSTESİ

<u>Şekil No</u>	<u>Şekil Adı</u>	<u>Sayfa No</u>
1.	Cebir öğretimine yönelik yapı	15
2.	Boulton-Lewis ve diğerlerinin (1997) cebir öğretimi için geliştirdiği iki yol modeli	15
3.	Cebirsel düşünmenin temel boyutları	18
4.	Cebirsel kavramları anlama bilgisinin sıralı gelişim modeli	21
5.	Aritmetik ile formal cebir arasındaki geçişi iki yönlü inceleyen kavramsal çerçeve	25
6.	Cebirsel düşünme ile harflerin anlamı ve kullanımı bileşeninin ilişkisi	31
7.	Aritmetikten cebire geçiş sürecinde ele alınan harfli sembollerin kullanımı	32
8.	Harfli sembollerin anlamlarına yönelik olan kazanımların süreci	42
9.	Çalışmanın tasarım aşamaları	44
10.	Gözlem formu geliştirme süreci	49
11.	Bir öğrencinin problem için kullandığı aritmetik çözüm	66
12.	Bir öğrencinin problem için kullandığı aritmetik çözüm	67
13.	Bir öğrencinin problemin çözümü için kullandığı farklı çözüm	67
14.	Örnek öğrenci cevabı	69
15.	Öğrencinin probleme verdiği cevap	71
16.	Örnek öğrenci cevabı	72
17.	Ö5 kodlu öğretmenin derste çözdüğü ilk örnek	73
18.	Ö5 kodlu öğretmenin dersinde çözdüğü problem	75
19.	Öğrencinin yöneltilen probleme verdiği cevap	76
20.	Öğrencinin problem için kullandığı farklı bir çözüm	77
21.	Öğrencinin problem için kullandığı farklı bir çözüm	77
22.	Bir öğrencinin problem için kullandığı çözüm yolu	79
23.	Öğretmenin derste sorduğu soru	82

24.	Ö2 kodlu öğretmenin problem çözümünde kullandığı ifadeler	84
25.	Ö5 kodlu öğretmenin akıllı tahtada yer verdiği iki farklı çözüm yolu	87
26.	Örnek öğrenci cevabı.....	91
27.	Örnek öğrenci cevabı.....	91
28.	Örnek öğrenci cevabı.....	92
29.	Ö3 öğretmenin harfli semboller için derste kullandığı temsiller	118

GRAFİKLER LİSTESİ

<u>Grafik No</u>	<u>Grafik Adı</u>	<u>Sayfa No</u>
1.	Öğretmenlerin göstergeleri ele alma sıklıklarını içeren sütun grafiği	98
2.	Göstergelerin dağılımını gösteren daire grafiği.....	99

KISALTMALAR LİSTESİ

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı

NTCM : National Council of Teachers of Mathematics

1. GİRİŞ

Günlük yaşamımızın olağan akışında birçok alanda karşımıza çıkan problemleri çözebilmemiz için aritmetik ve cebir bilgimize ihtiyaç duymaktayız. Aritmetik, matematiğin en geniş ve en çok başvurulan alanı olmakta, bilinmeyen nicelikleri bulmak için bilinenler üzerinden dört işlem yapmayı, sayılar ile sayılar arasında kurulan ilişkileri dört işlem kullanarak hesaplamayı kapsamaktadır (Akkan, 2009). Aritmetikte sayılar arasında ulaşılan ilişkilerin ve kuralların genellenmesine yönelik çalışmalarla birlikte matematiğin önemli dallarından biri olan cebir ortaya çıkmıştır (Vance, 1998). Kieran'a (1992) göre cebir; sayı özelliklerini ve sayısal ilişkileri ortaya çıkaran, nicelikleri ve denklemlerin çözümlerini sembolle ifade etmeyi sağlayan, işlemler gerçekleştirebilen bir araçtır. Baki (2008) cebiri, sayılar arasında ulaşılan ilişkileri anlama, aynı zamanda işlemler kullanarak problem çözme ve soyut yapıları inceleyerek genelleme yapma süreci olarak ifade ederken; Akkan (2009) cebirin sayılar arasındaki ilişkileri ve özelliklerini göstermesinin yanında örüntüleri, değişkenleri, sembolleri içeren bir matematiksel dil olarak tanımlamaktadır. Cebirin tanımı ve çok boyutlu doğası göz önüne alındığında; matematik öğretiminde cebir birçok işlev üstlenen bir role bürünmektedir (Kaya & Keşan, 2014). Cebir genellenmenin bir dili, matematik öğreniminde anahtar kavram, problem çözüme ve soyut düşünmeyi geliştirmede bir araç, okulda öğretilen bir ders (Dede & Argün, 2003), matematik ile diğer disiplinler arasında kavramsal ve kuramsal geçişi sağlayan bir köprü, daha sonraki eğitim için ön koşul ve meydan okuma olarak nitelendirilmektedir (Erbaş, Çetinkaya, & Ersoy, 2009). Ayrıca cebirsel bilgi ve beceriler, matematiksel fikirlerin ortaya çıkmasını sağladığından dolayı hayatımızda yer alan birçok meslek alanı için önemli fırsatlar sunmaktadır (Özden, 2019). Cebirin hayatımızdaki yeri ve önemi dikkate alındığında, cebirin bireyler tarafından öğrenimi de değer kazanmaktadır. Cebir öğrenimine yönelik olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrenme sürecinin evreler halinde gerçekleştiği, ilk evrede semboller kullanılmadan, dört işleme yer verildiğinden (Kieran, 1990) bahsedilmektedir. Bir sonraki evre olarak ise bilinmeyen nicelikleri temsil etmek için kelimelerin kısaltılarak ifade edilmesi gelmektedir. Bu evrede bilinmeyen nicelikler için bir temsile ihtiyaç duyulduğu hissettirilerek, cebire ilk adımların atılması sağlanmaktadır. Benzer şekilde cebir öğreniminin belli bir sırayı izlemesi gerektiğinden bahseden Battista (1995), ilk aşama olarak aritmetik işlemleri kullanılmaya ve yapılandırmaya yönelik etkinliklerden söz etmektedir. Sonraki aşamalarda ise etkinliği tamamlamak ve işlemlerin genellenmesi gelmektedir. Boulton-Lewis vd.'nin (1997) cebir öğretimine yönelik yaptığı çalışma da Kieran (1990) ve Battista'nın (1995) çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Van Amerom (2002), aritmetik ile birlikte sembolleştirilmenin, genelleme yapmanın ve beraberinde cebirsel düşünmenin temellerinin atıldığını belirterek aritmetiğin sağlam bir şekilde öğrenilmesiyle cebirin de temellerinin atılacağını dile getirmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak cebir öğreniminin

başlangıcının aritmetiği anlamlandırmak olduğu anlaşılmaktadır (Watson, 2009). Yapılan çalışmalar, cebirin aslında güçlü bir aritmetik temele dayandığını (Akkan, Akkan, Öztürk, & Küçük-Demir, 2019), bu yüzden aritmetik ve cebir kavramları öğretilirken ilişki kurulmasının, ilişkilendirme becerisini geliştirmede önemli olduğunu belirtmektedir (Akkan, Akkan, & Güven, 2017). Sayı kavramının aritmetiğin temelini, aritmetiğin ise cebirin temelini oluşturduğu, bu yüzden aritmetiğin sembolleştirme, genelleme ve cebirsel düşünme için çok fazla fırsat sunduğu yapılan çalışmalarda (Akkan, Baki, & Çakıroğlu, 2011; Akkan vd., 2019) ortaya koyularak bu iki alan arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtilmektedir (Akkan vd., 2019).

Cebirin önemi ve sağladığı fırsatların yanı sıra öğrencilerin cebir alanı ile ilgili zorluklar yaşadıkları yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Akkan, 2009; Gürbüz & Toprak, 2014; Kieran, 2007; Van Amerom, 2002). Bu zorluklar içerisinde harfleri değişken olarak yorumlayamama (Çelik & Güneş, 2013; Şahin & Soylu, 2011; Yağız, 2019) ve cebirsel ifadelerle işlem yapamama (Gürsoy, 2019) ön plana çıkmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda cebir alanının, aritmetik bilgi ile cebirsel bilginin bütünleştirilememesi sebebiyle cebirsel düşünmenin gelişiminde yetersiz kaldığı belirtilmektedir (Akkan, 2009). Öğrencilerin cebir öğreniminde yaşadığı zorlukların yanı sıra cebir öğretiminde de birtakım zorluklar yaşandığı (Akkan vd., 2017; Akkan & Baki, 2016a, 2016b; Blanton vd., 2015; Çelik & Güneş, 2013; Güvendiren, 2019; Kaput, 2008; Kaya, 2015; Kieran, 2007) ortaya konulmaktadır. Cebir öğretiminde ele alınan, öğrencileri cebire hazırlayan kazanımların ve açıklamaların öğretim programında arka planda kaldığı ve yapılması gerekenlerin öğretmenlere bırakıldığı belirtilmektedir (Özden, 2019). Bu durumun ise özellikle cebire geçişe yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceği konusunda bilinçli olmayan öğretmenlerin öğretim sürecini yönetirken sıkıntı yaşamalarına sebep olabileceği belirtilmektedir (Özden, 2019). Ayrıca Akkan vd. (2017) yaptıkları bir çalışmada, öğretmenlerin aritmetik ve cebir kavramlarını tanımlamada sıkıntı yaşadıklarını, bu kavramlar arasındaki ilişkileri ve farklılıkları ortaya koyamadıklarını belirtmektedir. Matematik öğretim programında genellikle aritmetiğin ilkökul matematiği konusu, cebirin ise ortaokul ve lise matematiği konusu olması şeklinde bir ayrıma gidilmesinin de ilerleyen yıllarda öğrencilerin cebir öğrenmelerini zorlaştıracığı belirtilmektedir (Kieran, 2007). Her ne kadar aritmetik ve cebirin gerektirdiği düşünme biçiminin birbirini içerdiği belirtilse de (Warren & Cooper, 2008) bu iki düşünme türünü birbirinden ayıran birçok özellik bulunmaktadır. Radford'a (2006) göre aritmetik düşünmede nicelikler arasında ortak bir özellik tanımlanabilmekte ancak bu özellik genelleme ile ifade edilememektedir. Cebirsel düşünme ise aritmetik işlemlerle örüntüleri ortaya çıkarıp, bu örüntüleri genelleme ve bilinmeyen niceliklerle işlem yapmayla ilgili olmaktadır (Akkan, 2016). Bakıldığında aritmetik düşünme ile cebirsel düşünme arasındaki temel fark; aritmetiğin sayısal belirliliği, cebirin ise sayısal belirsizliği içermesidir (Radford, 2006). Cebirsel düşünme, cebir için gerekli olan soyut düşünebilmenin başlangıcını sağlamaktadır (Kaya & Keşan, 2014). Aynı zamanda da cebirsel düşünme, muhakeme becerisiyle iç içe olduğundan dolayı önem taşımaktadır

(Kaya & Keşan, 2014). Matematiksel ilişkileri belirleyerek genelleme yapmak, bunları ifade etmek ve ilişkilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek cebirsel düşünmenin temelini oluşturmaktadır (Kaput, 2008).

Yapılan çalışmalar, sınıf seviyesinin artmasına bağlı olarak cebirsel düşünme becerilerinin geliştiğini göstermesine rağmen öğrencilerin aritmetik mantık kullanmaya devam ettiğini göstermektedir (Kabael & Akın, 2015). Bu sebeple cebirsel düşünmeyle birlikte öğrencilerin cebirsel işlemlere yönelik becerilerinin yetersiz kalması, ilişki kurmada eksik kalmaları ve cebir bilgilerini günlük hayat durumlarına aktaramamaları gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Adıyaman, 2019; Akkan, 2009; Kaya, 2015; Van Amerom, 2002). Akkan, Çakıroğlu ve Güven (2009), 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemlerde günlük dilden sembolik dile geçişte sıkıntı yaşadıklarını belirterek öğretmenlerin derslerde denklemlerle ilgili hikâye ve senaryo oluşturma etkinliklerine yer vermeleri gerektiğinden bahsetmektedir. Literatür incelendiğinde çalışmalarda cebir öğrenimi ve öğretimi ile ilgili çeşitli öneriler yer almaktadır (Akkan, Çakıroğlu & Güven, 2009; Türkoğlu, 2017; Uzun, 2021). Bu doğrultuda yapılan çalışmalar incelendiğinde ise öğretmenlerin, öğrencilerin cebirsel düşünme becerilerini anlamalarına yönelik yapılan çalışmaların sınırlı sayıda bulunduğu görülmektedir (Walkoe, 2013). Cebirsel düşünmeye yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olması, bu alanda daha fazla çalışma yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (Adıyaman, 2019; Türkoğlu, 2017). Cebir ve cebirsel düşünme ile ilgili yapılan çalışmalarda, öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların önemli bir kısmının cebire geçiş sürecinde gerçekleştiği ifade edilmektedir (Becker & Rivera, 2006; Warren, 2006; Warren, Cooper, & Lamb, 2006). Dolayısıyla öğrencilerin aritmetik düşünme sürecinden cebirsel düşünme sürecine geçişlerinde bu yönde desteklenmeleri gerektiği belirtilmektedir (Cooper & Warren, 2008; Kieran, 2006; Radford, 2011; Ursini & Trigueros, 2011). Bu durum ise cebir öğretimlerinin etkililiğini ve cebirsel düşünmeye ne ölçüde hizmet ettiğini düşündürmektedir. Cebirde ve cebirsel düşünmede öğrencilerin belirlenen sıkıntıları yaşamalarının altında birçok sebep olabileceği ancak asıl temel sebebin cebir öncesi olarak adlandırılan aritmetikten cebire geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığı yapılan çalışmalarla (Akkan vd., 2012; Gürsoy, 2019; Kieran, 1992; NCTM, 2008; Van Amerom, 2003) desteklenmektedir.

Aritmetikten cebire geçiş sürecinin, matematik eğitimi literatüründe bir ‘geçiş’ olarak nitelendirilmesinin sebebi, matematiği öğrenme sürecinde önemli ve zorlu bir noktayı temsil etmesi olarak belirtilmektedir (Hohensee, 2017). Bu noktada cebire geçiş öncesinde öğrencilerinin ilkökul yıllarında da cebir deneyimlerinin olması önemli görülmektedir (Kaput, 2008). İlkokul öğrencileriyle yapılan bir çalışmada erken cebir konusunda hazırlanan etkinliklerin öğrencileri akıl yürütmeye, ilişki kurmaya ve genellemeye ulaşmaya yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır (Turgut & Doğan-Temur, 2017). Bu doğrultuda cebirsel düşünmenin gelişimi ve cebire geçiş sürecinde hazırbulunuşluğu desteklemek açısından erken cebirin önemli bir yeri bulunmaktadır (Turgut & Doğan-Temur, 2017). Bunun yanı sıra bir bireyin aritmetik temelleri güçlü olsa bile cebiri

öğrenebilmesi için farklı yollarla düşünebilmesi gerekmektedir (Kieran, 2007). Cebirsel düşünmenin gelişiminde ise bilinmeyen, değişken ve eşitlik kavramlarının etkili olduğundan (Usta & Gökkurt-Özdemir, 2018), bu kavramların aritmetik ile cebirde farklı anlamlara gelmesi, öğrencilerin harfli sembolleri anlamlandırmasında zorluklar yaşamalarına sebep olmaktadır (Akkan & Baki, 2016b). Bu sebeple öğrencilerin harfli semboller içerisinde yer alan değişken kavramını değişen nicelikler olarak yorumlayabilmesi ve genellemelere ulaşarak bu genellemeleri ifade edebilme becerilerinin gelişmesi, cebirsel düşünmenin gelişimine destek olmaktadır (Cooper & Warren, 2008; Kieran, 2006). Bunun için de aritmetik ile cebir arasındaki temel farkların iyi bilinmesi gerekmektedir (Turgut & Temur, 2017). Harflerin kullanımı, manipülasyonlar, bilinmeyenler, eşitlik (eşittir işareti) gibi durumlar aritmetik ile cebirde farklı anlamlar taşımakta, öğrencilerin bilişsel özelliklerine göre cebir konuları çok soyut kalmakta ve bu yüzden bu farklılıklar arasında öğrenciler bağlantı kuramamaktadırlar (Akkan vd., 2012; Çağdaşer, 2008; Dede & Argün, 2003; Van Amerom, 2002). Bu bağlantı eksikliği öğrencilerde bilişsel bir boşluk oluşturduğundan, aritmetikten cebire geçiş ve cebirsel kavramların gelişimi sürecinde öğrenciler bazı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar (Akkan, 2009; Akkan vd., 2012; Kieran, 2007). Aritmetikten cebire geçişte öğrencilerin en çok yaşadığı zorlukların; sembollerin anlamı ve kullanımı, harflerin anlamlandırılması ve kullanımı, problem çözme, genelleme yapma ile ilgili olduğu belirtilmektedir (Akkan, 2009). Bu zorluklar içerisinde özellikle problem çözme ve ulaşılan ilişkileri genellemede harfli sembollerin kullanımına yer verildiği (Radford, 2006) göz önüne alındığında harflerin anlamlandırılması bileşeninin, karşılaşılan zorlukların temelini oluşturduğu (Kieran, 1992) söylenebilmektedir. Harfler hem aritmetikte hem de cebirde farklı anlamlara gelerek farklı şekillerde kullanılmaktadır (Akkan & Baki, 2016b). Aritmetikte kullanılan bir harf ölçü birimi veya nesne ile ilgiliyken (Akkan & Baki, 2016b), cebirde kullanılan harfler bir değişkeni veya herhangi bir sayıyı temsil eden bilinmeyen olarak ele alınmaktadır (Van Amerom, 2002). Dolayısıyla ilerleyen yıllarda öğrencilerin cebirle ilgili sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için cebire geçiş sürecinin irdelenmesi, bu süreçte harfli sembollerin kullanımının ve anlamının doğru bir şekilde öğrenilmesi önem kazanmaktadır.

Harflerin anlamı bileşeni, aritmetikten cebire geçiş sürecindeki kritik noktalardan biri olarak kabul edilmektedir (Uzun, 2021). Driscoll (1999), cebirde kullanılan harfli sembollerin geliştirilmiş sayı, bilinmeyen, parametre ve değişken olarak kullanılabilmesini belirtmektedir. Ortaokul matematiğinde cebir konuları içerisinde ise harflerin anlamının, değişken kavramını içerdiği görülmektedir (Knuth, Alibali, McNeil, Weinberg, & Stephens, 2005). Değişken kavramı, cebirin yanı sıra matematiksel düşünmenin de merkezinde bulunduğundan (Dede, 2004), bu kavramın doğru bir şekilde anlaşılması önem taşımaktadır. Değişken kavramı, matematiğin içeriğine ve içerikte kullanıma durumuna göre farklı şekillerde tanımlanabildiğinden (Dede, 2004), bu kavramın daha özenle ve titizlikle öğretilmesi gerektiği belirtilmektedir (Nayiroğlu, 2022). Dolayısıyla değişken kavramının tam anlamıyla anlaşılabilmesinin, aritmetikten cebire geçişi

kolaylaştıracağı sonucuna ulaşılmaktadır (MEB, 2018). Ayrıca değişken kavramının doğru bir şekilde anlaşılmasının, karmaşık cebirsel problemleri çözmeye başarısını da temelden etkileyebileceği belirtilmektedir (Trigueros, Ursini, & Escandón, 2012). Hem cebire geçiş sürecinde hem de cebir ile ilgili temel kavramların öğretiminde harfli sembollerin kullanımının, tüm ileri matematik konularında da kilit rol oynayabileceği düşünülmektedir (Magruder, 2012). Yapılan bir çalışmada matematik ve cebirde harflerin öğrencilerin çoğuna anlamsız geldiği, dolayısıyla öğrencilerin harflerle ve değişkenlerle işlem yapmakta zorlandığı belirtilmektedir (Akkaya & Durmuş, 2006). Şahin ve Soylu (2011), öğrencilerin değişkenleri yok sayma, sözel ifadelerle değişkenler arasındaki ilişkiyi kuramama, x ve y değişkenlerine odaklanma gibi kavram yanlışlarına sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yapılan bir çalışmada, başarılı öğrencilerin de cebirde harflerin kullanımı ve yorumlanması konusunda zorluk çektikleri belirlenmiştir (Memnun, 2011). Bu zorluklardan bazıları değişkenlerin farklı kullanımlarının bilinmemesi, genelleme yapmada işlevinin anlaşılabilmesi, yorumlanabilmesi ve değişkenlerle işlem yapılamaması şeklinde ele alınmaktadır (Dede & Argün, 2003). Cebire geçiş sürecinde bahsedilen bilişsel boşluğun, öğrencilerin bilinmeyenlerle ve onlar üzerinden işlemler yapamaması probleminden kaynaklandığı, aritmetik problemlerle ilgili deneyimlerin bilinmeyi anlamlandırmayı ve yorumlamayı sağladığı ancak bilinmeyen özünün anlaşılması için değişken ile olan ilişkisine bakılması gerektiği belirtilmektedir (Özgeldi, 2013). Dolayısıyla bu iki kavramın doğru bir şekilde anlaşılması geçiş sürecindeki bilişsel boşluğu etkileyeceğinden, harfli sembollerin kullanımı aritmetikten cebire geçişte önemli bir köprü görevi görmektedir.

Cebirdeki bu kavramların önemi düşünüldüğünde, öğrenme ortamında yaşanan zorlukların ve hataların önlenebileceği öğrenme ortamlarının hazırlanmasının da önemli olduğu belirtilmektedir (Yıldız, Çiftçi, Şengil-Akar, & Sezer, 2015). Değişkenler arasındaki dinamik ilişkilerin ve cebirsel yapıların tanınarak fark edilmesini sağlayacak öğrenme ortamlarının oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu yapılan çalışmalarda ifade edilmektedir (Cooper & Warren, 2008; Kieran, 2006; Mason, Stephens, & Watson, 2009; Radford, 2011; Ursini & Trigueros, 2011). Karşılaşılan zorlukların önüne geçmede ve öğrencilerin aritmetikten cebire geçişini kolaylaştırmada en önemli faktörlerden birisi olarak öğretmenin aritmetik, cebir ve bu iki alan arasındaki geçiş ile ilgili öğretmenlerin konu alan bilgisi belirtilmektedir (Akkan vd., 2017). Öğrencilerin matematik içerisindeki anlamları semboller kullanarak yorumlayabilmesi, matematik öğretmenlerinin öğrencilerini geliştirebilmesiyle ilgili olmaktadır (Tat, 2021). Ayrıca bu süreçte öğretmenlerin öğrencilerin neyi nasıl düşündüğünü bilmeleri, ders içeriklerine ve sunum şekillerine etki ettiğinden önem taşımaktadır (Akkan vd., 2019). Bu anlamda aritmetikten cebire geçiş sürecinde önemli bir köprü görevi üstlenen harfli sembollerin anlamına yönelik öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiği açığa çıkmaktadır.

Araştırmacılar son yıllarda cebir öğrenme sürecinde öğretmenlerin oynadıkları role dikkat çekmişlerdir. (Akkan vd., 2017; Kaput & Blanton, 2000; Kieran, Pang, Schifter, & FongNa, 2016;

Moore, 2010). Öğrencilerin aritmetikten cebire geçişlerini ve cebirsel düşüncelerini geliştirmeyi amaçlayan öğretmenler için harflerin farklı anlamlarının ve kullanımlarının (nesne, bilinmeyen, değişken ve parametre gibi) farkında olmaları önemli görülmektedir (Akkan, 2009). Harflerin farklı anlamlarının doğru bir şekilde öğrenilmesi özelden aritmetikten cebire geçiş sürecinde (Magruder, 2012), genelde ise cebirsel düşünme yolunda önemli bir yol olarak bulunmaktadır. Blanton ve Kaput (2004) öğretmenlerin, öğrencilerin cebirsel düşünmesini sağlamak için cebirsel düşünmeyi destekleyen ortamları ve sınıf kültürü oluşturacak yolları bulmasının gerekli olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda öğrencilerin cebirsel düşüncelerini geliştirecek öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesi için öğretmenlerin gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak (Uzun, 2021), bu yönde rehberlik etmeleri gerektiği (Mor, 2021) ortaya çıkmaktadır. Cebiri öğrenme ve öğretme konusunda çok sayıda çalışma yapılsa da özellikle öğretmenlerin cebiri nasıl öğretebilecekleri, etkili cebir öğrenme ortamlarının nelere ihtiyacı olduğuna yönelik çalışmalar sınırlı sayıdadır (Kaya, 2015). Bu ihtiyacın belirlenebilmesi için ise öğretmenlerin öğretim uygulamalarının incelenmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin cebir ile ilgili hala zorluklar yaşadıklarını, genel olarak öğrencileri merkeze alan çalışmaların ağırlıkta olduğunu ve öğrenciler tarafından cebirin anlaşılmasının nedenlerinin öğretmenler tarafından incelenmesi gerektiği belirtilmiştir (Türkoğlu, 2017). Harfli sembollerin anlamlandırılmasının öğrenciler tarafından kendiliğinden gelişemediği (Tat, 2021), dolayısıyla bu konuda matematik öğretmenlerinin öğrenme ortamlarında gerçekleştirmesi gereken önemli görevler olduğu belirtilmektedir. Bu noktada yapılan çalışmalarda cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamalarına odaklanılmadığından, cebir öğretiminin gelişiminde öğretmenlerin öğretim uygulamalarının nasıl olduğu merak uyandırmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın problemi ve alt problemleri;

1. Ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki harfli sembollerin anlamı ve kullanımı bağlamında öğretimsel uygulamaları nasıldır?
 - 1.1 Ortaokul matematik öğretmenlerinin problem çözme kazanımları bağlamında harfli sembollerin anlamına yönelik uygulamaları nasıldır?
 - 1.2 Ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecinde ele alınan kazanımlar bağlamında harfli sembollerin anlamına yönelik uygulamaları nasıldır?

1. 1. Araştırmanın Amacı

Cebirin öğrenilmesi ve cebirsel düşünmenin gelişiminin sağlanmasında aritmetikten cebire geçiş sürecinin önemli olduğu (Akkan, Baki, & Çakıroğlu, 2011) ancak bu geçişte birçok zorluklarla (Akkan & Baki, 2016a, 2016b; Çelik & Güneş, 2013; Gürbüz & Toprak, 2014) karşılaşıldığı yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Cebirde öğrencilerin belirlenen sıkıntıları yaşamalarının temel sebebin aritmetikten cebire geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığı (Akkan, Baki & Çakıroğlu, 2012; Gürsoy, 2019; Kieran, 1992; NCTM, 2008; Van Amerom, 2003) çalışmalarda

belirtilmektedir. Bu geçiş sürecinde özellikle harfli sembol kullanımının aritmetikte ve cebirde farklı anlamlarda ve şekillerde kullanıldığı (Akkan & Baki, 2016b), meydana gelen bilişsel boşluğun değişken ve bilinmeyen kavramlarının öğrenilememesinden kaynaklandığı (Özgeldi, 2013), dolayısıyla harfli sembol kullanımının doğru anlaşılmasının geçiş süreci için önemli olduğu belirtilmektedir. Cebirsel düşünmeye ilişkin bu zorluklar öğrenci kaynaklı olabileceği gibi cebir öğretimlerinin nasıl olduğuyula da ilişkili olabilmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda genellikle öğrencilerin cebirsel anlamaları, cebirsel düşünme seviyeleri ve yaşadıkları zorluklar ele alınırken, öğretmenlerle yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmede öğretmenlerin cebir öğretimine ilişkin pratikliklerinin nasıl olduğu önem kazanmaktadır. Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamalarının harfli sembollerin anlamı ve kullanımı bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında bu çalışmada öğretmenlerin öğretimsel uygulamaları aritmetik ile cebir arasında geçiş rolü üstlenen ve cebire ön hazırlık niteliği gösteren kazanımlar bağlamında ele alınacaktır.

1. 2. Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi

Cebir; problem çözmeye ve soyut düşünmeyi geliştirmede bir araç, genelleme yapmada bir dil, matematiği öğrenmede anahtar kavram, disiplinler arasında bir köprü, ilerleyen yıllarda eğitim için ön koşul (Dede & Argün, 2003), meslek ve kariyer için matematiksel fikirlerin oluşumuna yönelik bir temel olmakta (Özden, 2019), üst düzey becerilerden ilişkilendirme becerisini geliştirmede önemli olduğu belirtilmektedir (Akkan vd., 2017). Aynı zamanda cebir, günlük yaşamda ve güçlüklerle karşı çözüm yolları bulmamızda bir araç olarak önemli bir rol oynamaktadır. (Kaya & Keşan, 2014).

Yaşamımızda önemli bir role sahip cebir alanı, cebirsel düşünme ile yakından ilişkilidir. Cebirsel bilgi ve beceriler arttıkça, cebirsel düşünme becerileri de gelişim göstermektedir (Akkan, 2016a). Cebirsel düşünme bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olan (Akkan, 2016), çoklu gösterimlerden yararlanan (Çelik, 2007), cebirden çok daha geniş ve kapsamlı bir alan, bir düşünme biçimidir. Özellikle de cebirsel düşünme, akıl yürütme gerektiren bir süreç olduğundan dolayı önem taşımaktadır (Kaya & Keşan, 2014). Cebirsel düşünme üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde ağırlıklı olarak örüntü genellemelerle ilgili yapılan çalışmalar ön planda olmaktadır (Afonso & Auliffe, 2019; Akkan vd., 2017; Akkan & Çakıroğlu, 2012; Blanton vd., 2015; Güvendiren, 2019; Kaya, 2015; LaRochelle, Nickerson, Hawthorne, Philipp, & Ross, 2019; Özel, 2019; Radford, 2014; Usta & Gökkurt-Özdemir, 2018; Walkoe, 2013; Venenciano, Yagi, Zenigami, & Dougherty, 2020). Matematik öğretim programımızda cebir alanına geniş yer verilmekte, buna karşılık ortaokul öğrencilerinin cebir alanı ile ilgili başarılarının istenilen düzeyde olmadığı belirtilmektedir (Dede & Argün, 2003; Yıldız vd., 2015). Yapılan çalışmalarda

cebirsel düşünmeye katkı sağlayan durumlar arasında cebir öğretiminde ortaokul öğrencilerine aritmetikten cebire geçiş sürecinde farklı problem çeşitleri ile ilgili çözüm stratejilerini kullanma becerilerinin kazandırılması gerektiği belirtilmektedir (Akkan vd., 2012). Cebirsel düşünmede bireylerin düşüncelerini sembollerle ifade ederken dil kullanmada, sözel problemler denklemlere dönüştürülürken ve örüntüler genellenirken harflerin kullanımına dikkat edilmesi oldukça önemlidir (Güvendiren, 2019; Kieran & Chalouh, 1993). Bahsedilen soyutlamalar ve sembollerin kullanımı cebirsel düşünmeye, daha özde aritmetikten cebire geçiş sürecine güç katmakta, cebire geçiş ve cebirsel düşünme için temel becerilerden biri olmaktadır (Akkan & Baki, 2016b; Van Amerom, 2002). Van Amerom (2002), aritmetikten cebire geçişte sıklıkla karşılaşılan ve öncelikli olarak geliştirilmesi gereken becerileri dört bileşenle ortaya koymaktadır. Sembollerin anlamı ve kullanımı, problem çözme, genelleme yapma, harflerin anlamı ve kullanımı bileşenlerinin doğru bir şekilde öğrenimi ile birlikte geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebileceğinden (Akkan, 2009) bahsedilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin en çok hata yaptıkları ve zorluk yaşadığı durumların aritmetikten cebire geçiş süreci olduğu, cebir ve cebirsel düşünmeyle ilgili birçok çalışmada da yaşanan sıkıntıların temelinin öğrencilerin cebire geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığı belirtmiştir (Akkan vd., 2012; Gürsoy, 2019; Kieran, 1992; NCTM, 2008; Van Amerom, 2003). Öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine yönelik yapılan incelemelerde öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerinde bir üst düzeye ilerleyemedikleri, bunun sebebinin ise bilinmeyen, değişken ve eşitlik kavramlarına yönelik kavram yanlışlarının olduğu belirtilmektedir (Usta & Gökkurt-Özdemir, 2018). Bilinmeyen ve değişken kavramları harfli semboller ile temsil edildiğinden ve harfli semboller aritmetik ile cebirde farklı anlamlara geldiğinden öğrenciler sıkıntı yaşamaktadır (Akkan & Baki, 2016b). Yapılan çalışmalarda da matematiksel ilişkileri ifade edebilmede harfli sembollerin kullanımının ve farklı şekillerde yorumlanabilmesinin cebirsel düşünmenin gelişiminde önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Booth, 1984). Dolayısıyla cebire geçiş aşamasında öğrencilerin harfli sembollerini farklı bağlamlar içerisinde yorumlayabilmesinin, ilerleyen süreçte cebirin daha iyi öğrenilmesine katkı sağlayacağı belirtilmektedir (Mor, 2021). Bu bağlamda bilinmeyen ve değişken kavramları arasındaki farkın öğretmenler tarafından öğrencilere açıklanmasının, harflerin farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebileceği durumlarda meydana gelebilecek kavram yanlışlarından ve hatalardan bahsedilmesi gerektiği belirtilmektedir (Akkan, 2009).

Yapılan çalışmalarda cebire geçiş sürecinde öğretim uygulamalarının düzenlenmesine yönelik öneriler yer almaktadır. Aritmetikten cebire geçiş sürecinin boyutlarından harflerin kullanımında öğrencilerin kavram yanlışlarına düştükleri, harfleri sayıların genellenmiş hali olarak kavrayamadıkları sonucuna ulaşılarak öğretmenlerin harflerin farklı kullanımında bir harfin yeri geldiğinde sabit bir sayı, yeri geldiğinde ise değişken olduğunu öğrencilerine kavratmaları gerektiği (Akkan & Baki, 2016b) belirtilmektedir. Cebirsel sözel problemlerde öğrencilerin yaşadığı

sıkıntılarının önüne geçebilmek için öğretmenlerin çözüm sürecinde öğrencilerin akıl yürütmelerine odaklanmaları ve nicelikler arası ilişkilere ağırlık veren öğretim yapıları (Moore, 2010) gerektiği belirtilmektedir. Nicelikler arasındaki ilişkilerin ortaya konulması fonksiyonel düşünmenin gelişimini sağlamakta, fonksiyonel düşünme ise cebirsel düşünmenin özünü oluşturmaktadır (Blanton vd., 2015; Cooper & Warren, 2008; Kieran, 2006). Bu doğrultuda cebirsel düşünmenin gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için cebire geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Aritmetikten cebire geçiş sürecindeki bu boyutlarda yaşanan sıkıntılar doğrultusunda öğretmenlerin öğretim sırasındaki uygulamalarının incelenmesi, bu başarısızlıkların sebebine ilişkin daha derinlemesine ele alınmasında etkili olabileceğini akla getirmektedir.

Aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğrencilerin yaşadığı zorluklar incelendiğinde; harflerin anlamına ve kullanımına yönelik olarak bilinmeyen ve değişken görevi gören harfleri ayırt edemedikleri, bilinmeyen ile kat sayı arasında ilişki kuramadıkları, çeşitli kavram yanlışlarına düştükleri (Akkan, 2009; Çelik & Güneş, 2013; Şahin & Soylu, 2011), çoğunlukla hem sembol hem harflerin anlamı ve kullanımında yaşanan sıkıntılar sebebiyle cebirsel sözel problemleri kurma ve çözmede yetersiz oldukları (Akkan vd., 2012; Kabael & Akin, 2015), örüntü veya doğal sayı sistemlerindeki özellikleri genelleme konusunda öğrencilerin doğru genellemelere ulaşamadıkları belirtilmektedir (Akkan & Baki, 2016a; Gürbüz & Toprak, 2014). Öğrencilerin bu süreçte yaşadıkları zorlukların sebebi olarak aritmetikte ve cebirdeki harflerin kullanım şekilleri ve anlamlarının farklı olması (Akkan & Baki, 2016b), cebir öncesinde aritmetik kavramlarla ilgili bilgilerinin eksik olması, kavramlara ilişkin hatalı öğrenmeler gerçekleştirmeleri yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Özellikle de harfli sembollerin anlamlarının aritmetik ve cebirde farklı anlamlara gelmesinin, bu geçiş sürecinde meydana gelen bilişsel boşluğun temel sebebi olabileceği (Özgeldi, 2013) belirtilmektedir (Akkan vd., 2012; Gürsoy, 2019; Kieran, 1992; NCTM, 2008; Van Amerom, 2003). Ortaokul seviyesinde ele alınan harflerin değişken anlamının ön planda olduğu (Knuth, Alibali, McNeil, Weinberg, & Stephens, 2005), değişken kavramının matematiksel düşüncenin de merkezinde (Dede, 2004) bulunması göz önüne alındığında cebire geçiş sürecinde bu kavramların etkili bir şekilde öğrenilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca aritmetik problemlerle birlikte bilinmeyen kavramının yorumlanması sağlanırken, bilinmeyen özünde tam olarak anlaşılabilmesi için değişken kavramı ile ilişki kurulması gerekmektedir (Özgeldi, 2013). Problem durumlarında bu kavramların hissettirilmesi amacıyla cebir öncesinde farklı problem bağlamlarında, birden fazla çözüm stratejisinin ele alınmasının aritmetikten cebire geçiş sürecine yardımcı olacağı belirtilmektedir (Akkan vd., 2012; Van Amerom, 2002). Cebir öncesi süreçte yer alan problemler dört işlemle çözülebilmemesinin yanı sıra dört işlemin yeterli olmadığı durumlarda sembol kullanımını da gerektirebilmektedir. Van Amerom (2002) ise cebir öncesi sürecinin gelişiminin sağlanmasının bir bağlamda aritmetik, informal sembolleştirme, cebirsel düşünebilme ile birlikte

sağlanabileceğinden bahsetmektedir. Problem çözümünde yer alan informal semboller, cebir kazanımları öncesinde yer alarak soyut düşünmenin başlangıcını sağlayarak cebire geçiş sürecini hızlandırmaktadır (Linchevski, 1995). Bu anlamda problem çözmeye yönelik uygulamalar da cebire geçiş süreci için önemli rol üstlenmektedir. Bu tür uygulamalarda problemler aritmetik veya informal semboller yardımıyla çözülebilmekte, bu anlamda problem çözüme uygulamaları harfli sembolle ilişkin anlamlarda geçiş niteliğinde olmaktadır. İnfomal semboller problem durumunda bilinmeyen veya değişen bir niceliğin yerine kullanıldığından, cebire geçiş sürecinde de harfli semboller anlamlandırmada yardımcı olmaktadır. Öte yandan problem durumunda bilinmeyen niceliklerle dört işlemler gerçekleştirmekte öğrencilerin zorluklar yaşadıkları belirtilmektedir (Dede, 2004). Bilinmeyenler ile onlar üzerinde işlemler gerçekleştirememesinin durumunun cebire geçiş sürecinde meydana gelen bilişsel boşluğun sebebi olarak ele alındığı düşünüldüğünde (Özgeldi, 2013), değişken ve bilinmeyen kavramlarının geçiş sürecinde önemli bir bağlantı noktası olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar öğrencilerin harflerin anlamı ile ilgili kavram yanılgıları yaşadığını (Dede & Argün, 2003; Memnun, 2011; Şahin & Soylu, 2011), ilişki kurma, harflerle birlikte işlemler gerçekleştirme ve harflerin işlevlerini anlama konusunda sıkıntı yaşadıklarını (Özgeldi, 2013), öğrencilerin genelleme yapma sürecinde değişkenlerin rolünün ve öneminin farkında olmadıklarını (Türksever, 2019) ortaya koymaktadır. Harflerin anlamı ve kullanımına yönelik olarak cebire geçiş sürecinde genellikle öğrencileri ilgilendiren çalışmalar ele alınırken (Akkan & Baki, 2016; Boulton-Lewis vd., 1997; Çelik & Güneş, 2013; Kieran & Chalouh, 1993; Nayıroğlu, 2022; Novotná, Moraová, Krátká, & Stehlíková, 2006; Özgeldi, 2013; Şahin & Soylu, 2011; Ursini & Trigueros, 2011; Yıldız vd., 2015), bu kavramların öğretimine yönelik olan ve öğretmenleri ilgilendiren sınırlı sayıda çalışma (Asquith, Stephens, Knuth, & Alibali, 2007; Gürsoy, 2019; Yıldız & Yetkin-Özdemir, 2021) bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmanın sonucunda öğretmenlerin harfleri anlamlandırırken değişken kavramını yalnızca bilinmeyen olarak yorumladığı belirtilmektedir (Baş, Erbaş, & Çetinkaya, 2011). Öğretmenlerin sınıf içindeki uygulamaları ve sahip olduğu bilgiler öğrencilerin öğrenmelerini de etkileyeceğinden dolayı (Akkan, 2009; Kieran vd., 2016; Moore, 2010) harflerin anlamı ve kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda öğretmenlerin temel olarak ele alınması gerekli olmaktadır. Bu duruma göre etkili cebir öğretimlerinde, aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin sınıfta nasıl gerçekleştirildiği önem kazanmaktadır. Öğrenme ortamlarını biçimlendirmede, öğrenilen ve öğretilen konunun anlaşılması üzerinde öğretmenler önemli bir role sahip olmakta (Drijvers, 2003; Uzun, 2021) ve bu nedenle öğretmenlerin bu geçiş sürecindeki rolü yadsınamaz hale gelmektedir. Bozkaya (2020), öğretmenlerin aritmetik ve cebir kavramları ile ilgili alan bilgisine hakim olarak cebire geçiş sürecini iyi yönetmeleri gerektiğini, kavramlar arasında ilişkiler kurarak öğretim sürecini kolaylaştırabileceklerini ifade etmektedir. Mor (2021), cebir öğreniminde yaşanan sıkıntıların ve öğrencilerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek için öğretmenlerin bu durumun bilincinde olarak öğretim ortamlarını düzenlemeleri gerektiğini

belirtmektedir. Ayrıca Uzun (2021), yaptığı çalışmada öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretim pratiklerini inceleyen çalışmalara yer verilmesi gerektiğini önermektedir. Bu bağlamda etkili cebir öğretim ortamının oluşturulması için öğretmenlerin sınıf içerisindeki öğretim uygulamalarının ele alınması gerekmektedir (Kaya, 2015; Yıldırım, 2016).

Matematiğin önemli dallarından biri olan cebirde, hem öğrenci hem öğretmen bakımından yaşanan sıkıntıların kaynağında aritmetikten cebire geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememesi, bu geçiş sürecinde meydana gelen bilişsel boşluğun harflerin anlamı ve kullanımına yönelik sıkıntılardan kaynaklandığının ifade edilmesi, yapılan çalışmalarda cebire geçiş sürecinde öğretmenler ve öğretim uygulamalarıyla ilgili sınırlı sayıda çalışmalara yer verilmesi, aritmetikten cebire geçiş sürecinde harflerin anlamı ve kullanımına yönelik olarak öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

1. 3. Sınırlılıklar

Bu araştırma aşağıda belirtilen sınırlılıklar kapsamında ele alınmıştır.

- Bu çalışma, aritmetikten cebire geçiş sürecinin bileşenlerinden olan harfli sembollerin anlamı ile sınırlandırılmıştır.
- Bu çalışma, Ordu ilinde devlet okullarında görev yapmakta olan, altıncı sınıf seviyesinde matematik dersine giren altı matematik öğretmeni ile sınırlandırılmıştır.
- Bu çalışmada belirlenen öğretmenler ulaşım kolaylığı sağlanması için köy ve ilçe merkezinde bulunan okullardan seçilmiştir.

1. 4. Varsayımlar

Derslerin kayda alındığı bölümlerde öğretmenlerin doğal davrandığı ve gerçek duygu ve düşüncelerini yansıttığı varsayılmaktadır.

1. 5. Tanımlar

Cebire Geçiş: Aritmetik ve cebir alanları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele alan, bu iki alan arasında kavramsal bağlantılar kurarak aşamalı bir şekilde aritmetik, cebir öncesi ve cebirsel düşünmeyi geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Van Amerom, 2002).

Harfli Sembol: Semboller, soyut kavramları somutlaştırmamızı sağlayarak cebirsel düşünmeyi kolaylaştıran unsurlar olarak ifade edilmektedir. Semboller, informal semboller ve formal semboller olmak üzere iki grupta toplanabilmektedir. Kare, üçgen, yuvarlak gibi geometrik şekiller informal semboller içerisinde yer alırken, x, y, z, a, b gibi harfli semboller de formal semboller içerisinde bulunmaktadır. Giderek daha karmaşık hale gelen matematik sistemlerinde genelleme yapabilmek için resmi sembolik temsiller olan harfli semboller (x, y, z, a, b, \dots) kullanılmaktadır (Nayiroğlu, 2022).

Öğretim Uygulamaları: Bir öğretmenin sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve inançlar öğretmenin öğretim uygulamalarını oluşturmaktadır (Baki, 2018). Sınıf içi uygulamalar öğretmenlerin meslekleri hakkındaki düşünceleriyle birlikte şekillenmekte, öğrencilerin matematiği öğrenme ve inançları konusunda büyük bir etkiye sahip olmaktadır (Hiebert & Grouws, 2007).

Okul Cebiri: Matematik öğretim programında ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde cebir öğrenme alanına yönelik yer alan kazanımlar okul cebirini oluşturmaktadır.

Cebirsel Düşünme: Aritmetik işlemlerle örüntülere ulaşım analiz etme, bu örüntüleri genelleme ve bilinmeyen niceliklerle işlem yapmayla ilgilidir (Akkan & Baki, 2016a).

2. LİTERATÜR TARAMASI

2. 1. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi

Literatürde cebir öğrenimi ve öğretimi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin çoğunlukla cebirde zorluklar yaşadığı belirtilmekte, bu zorlukların temel sebebinin ise aritmetik ile cebir arasındaki ilişkinin kurulamamasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu anlamda aritmetikten cebire geçiş sürecindeki sıkıntıların temelini oluşturan sembollerin anlamlı kullanımı, problem çözme, harfli sembollerin anlamı ve genelleme yapma bileşenleri geliştirilmeleri bakımından önem kazanmaktadır. Bu bileşenler içerisinde harfli sembollerin anlamı bileşeni, diğer bileşenlerin temelini oluşturduğundan dolayı (Kieran, 1992) harfli sembollerin anlamı ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın kuramsal çerçevesinde cebir ve öğretimi, cebirsel düşünme, aritmetikten cebire geçiş süreci, harfli sembollerin anlamı ve kullanımı, cebirin müfredattaki yeri ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilmektedir.

2. 1. 1. Cebir ve Öğretimi

Aritmetiğin genelleştirilmesiyle ortaya çıkan, genelleştirilmiş aritmetik olarak adlandırılan cebir (Tabach & Friedlander, 2004), sayılar ve sayılar arasında işlem yapma eylemlerinin soyutlanması ile ortaya çıkmıştır (Akgün, 2006). Freudenthal (1978) matematiğin farklı alanlarında kullanılmasından dolayı cebiri ifade etme ve sadece birkaç tanıma sığdırmanın çok zor olduğundan bahsetmektedir. Matematikçiler için de cebir ile okul cebiri arasında farklar bulunmaktadır (Drijvers, Goddijn, & Kindt, 2011). Matematikçilere göre cebir ispatlara dayanan soyut bir yapı olmaktadır (Akkan, 2009). Okul cebiri ise gerçek dünya durumlarıyla ilişkili olmakta cebir yapma sürecinde semboller, kurallar ve ilişkilendirmelere başvurulmaktadır (Özden, 2019). Literatürde, okul cebiri için geçerli olan bazı tanımlamalara yer verilmektedir. Kieran (1992) cebiri sayılar arasındaki ilişkileri ve matematiksel yapıları sembollerle ifade ederek bu yapılar üzerinde işlemler yapabilen matematiğin bir dalı olarak tanımlamaktadır. Usiskin'e (1997) göre ise cebir matematiğin bir dilidir ve bu dil bilinmeyenler, örüntüler, yer tutucular, formüller ve ilişkiler olmak üzere beş ana bileşenden oluşmaktadır.

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin cebiri sembollerle yapılan işlemler olarak gördüğü, dolayısıyla cebirin karmaşık doğasını kavrayamadıkları belirtilmektedir (Kieran, 2007). Dolayısıyla cebir, matematik öğrenme alanları arasında öğrencilerin en çok zorlandığı alanlardan biri olmaktadır (Akkan, 2009; Van Amerom, 2002). Son yıllarda hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin cebirde bazı zorluklarla karşılaştığı, bu zorlukların sebebinin ise cebirin okullarda yeterli bir şekilde ele alınmamasının olduğu belirtilmektedir (Önel, 2019; Stacey & MacGregor, 1997). Yaşanılan

zorluklardan bazıları eşittir işaretini ilişkisel bir sembol olarak görememe, cebir ile ilgili etkinliklerde sayısal bir cevap bulmaya çalışma, harfleri sayıların genellenmiş hali olarak görememe, cebirsel ifadeler üzerinde işlem yapamama, eşitliğin her iki tarafına işlem yapıldığında eşitliğin bozulmadığını fark edememe olarak belirtilmektedir (Çelik & Güneş, 2013; Gürsoy, 2019; Kieran, 2007; Şahin & Soylu, 2011; Van Amerom, 2002; Yağız, 2019). Bu zorluklara sebep olan durumun okul cebirinin geleneksel olarak hem diğer matematiksel bilgilerden hem de öğrencilerin gerçek dünyalarından kopuk bir dizi süreç olarak öğretilmesi ve öğrenilmesi olarak belirtilmektedir (Kaput, 1999). Cebirde yaşanan zorluklara çözüm getirmek isteyen araştırmacılar tarafından Erken Cebir (Early Algebra) ve Cebir Öncesi (Pre-Algebra) olmak üzere iki farklı görüş ortaya çıkmaktadır. Erken cebir görüşüne göre cebirsel düşünmenin temellerinin ilkökul yıllarında atılması gerekmektedir (Afonso & McAuliffe, 2019; Kaput, 2008). Cebir öncesi görüşünde ise aritmetikten cebire geçiş sürecinde bazı hazırlık derslerinin verilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir (Akkan vd., 2011; Kieran & Chalouh, 1993). Erken cebir görüşüne göre cebirde yaşanan zorlukların kaynağı öğrencilerin aritmetikteki deneyimlerinin yetersizliğine dayanmaktayken cebir öncesi görüşüne göre yaşanan zorlukların sebebi aritmetik ile cebir arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla cebir öncesi görüşte matematiksel sembollerin (+, x, +, =) cebirsel ifade ve denklemlerdeki kullanımının ve anlamlarının yeniden tanımlanması önerilmekte ve denklem çözme, genelleme, sayı örüntüleri, değişken ve fonksiyon kavramları ele alınmakta; erken cebir görüşünde ise ilkökuldan itibaren sayılar ve işlemlerin yanı sıra örüntü bulma etkinliklerine yer vererek genelleme becerilerini geliştirmek gerekmektedir (Kaput, 2008).

Geleneksel cebir öğretimi incelendiğinde cebirin kurullarla birlikte verildiği, öğrencilerin sembollerle bağlantı kuramadıkları (Kieran, 1990), öğrencilere cebiri kendi imkânlarıyla keşfederek öğrenmeleri için fırsat verilmediğinden bahsedilmektedir (Akkan, 2009). Cebir öğretiminde farklı yöntemler ele alınsa da hala en çok kullanılan yöntemin geleneksel yöntem olduğu belirlenmektedir (Akkan, 2009). Bununla birlikte bazı araştırmacılar öğrencilerin cebir öğrenme sürecini evrelerle ortaya koymaktadır. Kieran (1990) bu süreci matematiğin tarihteki gelişimine benzeterek üç evrede ele almaktadır. Birinci evrede sembollere yer verilmeden tanımlamalarda günlük bir dile yer verilmektedir. İkinci evrede bilinmeyen nicelikleri belirlemek için kısaltmalar kullanılmaktadır. Üçüncü evrede ise bilinen ve bilinmeyen nicelikler harfli sembollerle ifade edilebilmekte, sembollerle birlikte işlemler gerçekleştirilerek problemin çözümüne yer verilmektedir. Ayrıca Kieran (1990), cebirin daha iyi öğrenilmesi için öğrencilerin ilişkileri keşfedebilmesine yönelik olarak zaman tanınması gerektiğinden bahsetmektedir (akt. Akkan, 2009).

Battista (1995), cebir öğretiminde belli bir sıranın izlendiğini belirterek aşağıdaki yapıyı oluşturmuştur.

Şekil 1. Cebir öğretimine yönelik yapı (Battista, 1995)

Boulton-Lewis vd. (1997), cebir öğretimiyle ilgili olarak iki yol modelini önermektedir. Bu modelde de cebir kavramlarının öğretimi ele alınırken belli bir sıranın izlendiği görülmektedir. İki yol modeli aşağıda Şekil 2 ile gösterilmektedir.

Şekil 2. Boulton-Lewis ve diğerlerinin (1997) cebir öğretimi için geliştirdiği iki yol modeli

Bu model incelendiğinde modelin aritmetik temelli olduğu görülmektedir (Akkan, 2009). Bu modeldeki kavramların öğretim sırası ise ikili aritmetik, karmaşık aritmetik, ikili cebir ve karmaşık cebir şeklinde ilerlemektedir. Bu modelde ikili aritmetik olarak ele alınan $3+5$, 5×4 gibi işlemlerde öğrencileri ikili cebire, yani $x+2$, $3x$ gibi işlemlere hazırlamak amaçlanmaktadır. Aynı şekilde ikili aritmetik, karmaşık aritmetikte bulunan işlemlerin anlaşılması için gerekli görülmektedir. Karmaşık cebir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için de karmaşık aritmetik ile ikili cebir işlemlerinin anlaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmacıların ortaya koymuş olduğu modeller incelendiğinde cebir ile aritmetik arasında önemli bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Aritmetik işlemlerle birlikte örüntülerin bulunarak genellenmesi, bu genellemelere ulaşırken fonksiyonel düşünmenin devreye girmesiyle birlikte cebirsel düşünmenin gelişimi sağlanmaktadır.

2. 1. 1. 1. Cebirsel Düşünme

Cebirsel düşünme; aritmetik işlemlerle örüntülere ulaşip analiz etme, bu örüntüleri genelleme ve bilinmeyen niceliklerle işlem yapmayla ilgilidir (Akkan & Baki, 2016a) ve genellemelerin oluşturularak ifade edilmesi ile doğrulanması cebirsel düşünmenin merkezindedir (Kaput, 2008). Yapılan çalışmalarda cebirsel düşünmeyi açıklayan yapılar ve bileşenler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Kieran (2004), cebirsel düşünmenin gelişiminin sağlanabilmesi için odaklanılması gereken bazı durumları sıralamaktadır. Bu durumlar sayısal hesaplamaların yanı sıra ilişkilerin de ele alınması, yapılan işlemlerin tersinin de ele alınması, problemin sonucu yerine problemin çözüme de odaklanma, eşittir işaretinin anlamı üzerine düşünme şeklinde sıralanarak ifade edilmektedir. Radford (2014) cebirsel düşünmeyi karakterize eden üç temel koşul olduğunu sunmaktadır. Bu üç temel koşul belirsizlik, ifade ve analitiklik olarak belirtilmektedir. Belirsizlik, bir problemde bilinmeyi; ifade, bilinmeyen niceliklerin sembollerle veya çeşitli şekillerle temsil edilmesini; analitiklik ise bilinmeyen niceliklerle biliniyormuş gibi dört işlem yapılabilmesini belirtmektedir.

Kriegler'e (2008) göre cebirsel düşünme, cebirde başarılı deneyimler elde etmek için gerekli olan eleştirel düşünme becerileriyle hazırlayacak, matematik öğrenimi ve öğretimini kapsayan bir ifade haline gelmektedir. Kriegler (2008), cebirsel düşünmeyi iki ana bileşende açıklamaktadır. Bu bileşenler, Matematiksel Düşünme Araçlarının Geliştirilmesi ve Temel Cebirsel Fikirlerin İncelenmesi olarak belirtilmektedir. Matematiksel düşünme araçları, zihnin analitik alışkanlıklarını temsil etmekte, problem çözme becerileri, temsil becerileri ve nicel muhakeme becerileri olmak üzere üç konu etrafında şekillenmektedir. Temel cebirsel fikirler ise matematiksel düşünme araçlarının geliştirildiği içerik alanını temsil etmektedir. Genelleştirilmiş aritmetik olarak cebir, bir dil olarak cebir, fonksiyonlar ve matematiksel modelleme için bir araç olarak cebir olmak üzere üç başlıkta incelenmektedirler. Aşağıdaki tabloda Kriegler'in (2008), California Matematik İçerik Standartlarıyla (2006) birlikte harmanladığı cebirsel düşünme çerçevesi verilmektedir.

Tablo 1. Cebirsel Düşünmenin Bileşenleri (Mathematics Framework for California'dan (2006) açıklayıcı alıntılarla)

Matematiksel Düşünme Araçları	Temel Cebirsel Fikirler
Problem Çözme Becerileri <ul style="list-style-type: none"> • Problem çözme stratejilerini kullanma (7.sınıf seviyesi) • Çoklu yaklaşımları ve çoklu çözümleri keşfetme (7. Sınıf) 	Genelleştirilmiş Aritmetik olarak Cebir <ul style="list-style-type: none"> • Kavrama dayalı hesaplama stratejileri (7. Sınıf) • Oran ve orantı (6.sınıf) • Tahmin etme (7.sınıf)
Temsil Becerileri <ul style="list-style-type: none"> • İlişkileri görsel, sembolik, sayısal, sözlü olarak gösterme (7. Sınıf) • Farklı temsiller arasında dönüşüm yapmak (7. Sınıf) 	Matematiğin Dili olarak Cebir <ul style="list-style-type: none"> • Değişkenlerin anlamı ve cebirsel ifadeler (4. Sınıf) • Çözümlerin anlamı (4. Sınıf) • Sayı sisteminin özelliklerini anlama ve kullanma (5. Sınıf)

Tablo 1'in devamı

Matematiksel Düşünme Araçları	Temel Cebirsel Fikirler
<p>Temsil Becerileri</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilgilerin temsiller içinde yorumlanması (7. Sınıf) 	<p>Matematiğin Dili olarak Cebir</p> <ul style="list-style-type: none"> Cebirsel kuralları kullanarak sayıları ve sembolleri okuma, yazma, manipüle etme (6. Sınıf) Formülleri, ifadeleri, denklemleri, eşitsizlikleri işlemek için eşdeğer sembolik temsilleri kullanma (4. Sınıf ve 7. Sınıf)
<p>Nicel Muhakeme Becerileri</p> <ul style="list-style-type: none"> Problemleri analiz etme ve temel özellikleri ölçme Tümevarımsal ve tümdengelimli akıl yürütme 	<p>Fonksiyonlar ve Matematiksel Modelleme için Bir Araç Olarak Cebir</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerçek dünya bağlamlarında kalıpları ve kuralları aramak, ifade etmek, genelleştirmek (6. Sınıf) Denklemler, tablolar, grafikler veya kelimeler kullanarak matematiksel fikirleri temsil etme (6. Sınıf) Giriş/çıkış örüntüleriyle çalışma (4. Sınıf) Koordinat grafik becerilerini geliştirmek (5. Sınıf)

Genelleştirilmiş aritmetik olarak cebirde, öğrencilere sayılar ve nicelikler üzerinde gerçekleştirilen genel işlemleri anlamlandırma fırsatı verilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Battista ve Van Auken Borrow (1998), sayısal süreçlerin ilkokul yıllarından itibaren başlayarak öğrencilerin cebirsel sembollerle bu süreçleri ifade edebilmesine kadar devam edilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Bir dil olarak cebir ise değişken ve cebirsel ifadeler kavramını anlamayı içermektedir. Formül, ifade, denklem ve eşitsizliklerde hem sayıları hem de sembolik temsilleri okuma, yazma ve işleme becerisi gerektirmektedir (Kriegler, 2008). Son olarak cebir, fonksiyonlar ve matematiksel modelleme için bir araç olarak görülebilmektedir. Bu bağlamda cebirsel düşünme, öğrencilere cebirin gerçek hayattaki kullanımlarını ve ilgi düzeyini göstermektedir.

Cebirsel düşünmeyi ortaya koymaya yönelik birçok çalışma yürütülürken Kaput'un (2008) çalışması bu çalışmalara temel oluşturmaktadır. Kaput (2008), cebirsel düşünmeyi üç temel bileşen olarak ele almıştır: Genelleştirilmiş aritmetik, fonksiyonel düşünme ve matematiksel modelleme olarak cebir. Genelleştirilmiş aritmetik, sayılar arasındaki ilişkilerin tanımlanması, işlemlerin özellikleri ele alınarak denklemlerin oluşturulması ve çözülmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda genelleştirilmiş aritmetik sayılar, işlemler, eşittir işareti, denklem ve değişken kavramlarını içermektedir (Chimoni, Pitta-Pantazi, & Christou, 2018). Fonksiyonel düşünme, birlikte değişen miktarlar arasındaki ilişkilerin genelleştirilmesini ifade etmektedir ve fonksiyonel düşünme içerisinde de denklem ve değişken kavramları ön plandadır. Ancak kavramlar genelleştirilmiş aritmetikte olduğundan daha farklı yorumlanmaktadır (Kieran, Pang, Schifter, & Ng, 2016).

Matematiksel modelleme ise çeşitli problem bağlamları üzerinden dolaylı olarak sunulan ilişkilerin genelleştirilmesini ifade etmektedir (Chimoni vd., 2018).

Chimoni vd. (2018) literatürdeki araştırma sonuçlarına dayanarak, cebirsel düşünmenin dört farklı boyut temelinde daha tutarlı bir şekilde tanımlanabileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda oluşturdukları cebirsel düşünme boyutları aşağıda Şekil 3 ile gösterilmektedir.

Şekil 3. Cebirsel düşünmenin temel boyutları (Chimoni, Pitta-Pantazi, & Christou, 2018)

Bu çerçevede üç temel içerik ele alınmaktadır. Kaput'un (2008) belirlediği üç bileşen olan genelleştirilmiş aritmetik, fonksiyonel düşünme ve modelleme dilleri bu çerçevede de ele alınmaktadır. Kavramların içeriği incelendiğinde eşitlik, denklik, semboller, değişkenler, bilinmeyen nicelikler, ifade gibi temel cebir kavramları anlamayı da ön plana aldığı görülmektedir. Cebirsel düşünmenin gelişimi için gerçekleştirilmesi gereken eylemlere bakıldığında ise fark etme, tahmin etme, temsil etme, genelleme, gerekçeleştirme ve geçerli kılma gibi benzerlik ve farklılıkların araştırılmasına, yapı ve ilişkilerin doğrulanmasına yönelik süreçlerin uygulanmasını içermektedir. Bir sonuca ulaşmayı, çıkarımlar yapmayı sağlayan abdüktif, tümevarım ve tümdengelimli akıl yürütme biçimlerinin kullanılması da bu çerçeve içinde yer almaktadır. Bu kapsamda incelendiğinde cebirsel düşünmeye ait olabilecek en kapsamlı çerçeve olduğu söylenebilmektedir.

2. 1. 1. 1. Cebirsel Düşünme Düzeyleri

Kieran (1992), sembollerin ve kavramların doğru anlaşılmasıyla cebirde başarılı olunabileceğini belirtmektedir. Semboller ve kavramlar arasındaki ilişkinin doğru anlaşılmasıyla, cebirsel düşünmenin gelişiminin sağlanacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin cebirsel

düşünme düzeylerinin belirlenmesi önemli olmaktadır (Usta & Gökkurt- Özdemir, 2018). İlk olarak birinci düzeyde, tamamen aritmetik işlemler gerçekleştirerek bir harfli sembolün değerini bulabilmek, harfli sembolleri nesne adı olarak ele alarak problemi çözmek ve harfli sembollere değer vermeden problemi çözebilmeyi içeren aşamadır. İkinci düzey, soyutluluk bakımından birinci düzey ile aynı seviyededir ancak sorular daha karmaşıktır. Üçüncü düzeyde, öğrenciler harfli sembollerin bir bilinmeyenini temsil ettiğini kavramaktadır. Dördüncü düzey ise soyutluluk bakımından üçüncü düzey ile aynıdır ancak öğrenciler daha karmaşık ifadeleri de anlamlandırarak çözebilir. Dolayısıyla bu düzeyde cebir, genelleştirilmiş aritmetik adını da almaktadır. Bu düzeyleri daha iyi anlamlandırmak için aşağıdaki tabloda her bir seviye için örnekler sunulmaktadır.

Tablo 2. Cebirsel Düşünme Düzeylerine Göre Verilen Örnek Sorular (Çağdaşer, 2008)

Cebirsel Düşünme Düzeyleri	Örnek Sorular	Açıklama
1. Düzey		Bu düzeyde ele alınan durum öğrencilerin sayılarla ve harfli sembollerle aritmetik işlemler gerçekleştirebilmeleridir.
2. Düzey		Bu düzey, 1. Düzey ile soyutluluk bakımından aynıdır. Tek fark ise bu düzeyde sorular daha karmaşıktır. Örneğin sayılar ve harfli sembollerin birlikte ele alınarak aritmetik işlemler gerçekleştirilmesi gibi...
3. Düzey	$c + d = 16, c < d$ ise $c = ?$ $(a - b) + b = ?$	Bu düzey, öğrencilerin harfli sembolleri bir bilinmeyen olarak kabul edebilmelerini amaçlamaktadır.
4. Düzey	Tanesi 7 lira olan kalem ile tanesi 3 lira olan b silgi kaç lira tutar? $2n$ mi, $n + 2$ mi büyüktür? Açıklayınız.	Bu düzey, 3. Düzey ile soyutluluk bakımından aynıdır. Ancak problem durumu içerisinde daha karmaşık haliyle harfli sembolleri kullanabilmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler, cebirsel düşünebilmeyi kendi kendine geliştiremediğinden dolayı matematik öğretmenlerinin, öğrencilerin buldukları düzeye göre öğretim uygulamalarına yer vermeleri önem arz etmektedir (Nayiroğlu, 2022). Öğrencilerin ilkökul seviyesinde cebirsel düşünme ile karşılaşması, aritmetik bilgilerini kullanabilmeleri ve aritmetik yeterliklerini geliştirebilmeleri bakımından önemli görülmektedir (Cai & Knuth, 2011). İnfomal sembolleştirme ile birlikte aritmetik bilginin güçlendirilmesi, aritmetikten cebire geçiş aşamasında gerçekleştirilmesi gereken beceriler arasında yer almaktadır (Van Amerom, 2002). Aynı zamanda Akkan vd. (2012),

aritmetiksel düşünmeden cebirsel düşünmeye geçişin kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini, bu yüzden aritmetikten cebire geçiş aşamasının önemini vurgulanması gerektiğini belirtmektedir.

2. 1. 2. Aritmetikten Cebire Geçiş Süreci

Aritmetik ve cebir, birbirinden farklı gibi görünse de birbiriyle ilişkili olmakta ve bu iki terim matematiğin temelini oluşturmaktadır (Bozkaya, 2020). Aritmetik sembolleştirme, genelleme yapma ve cebirsel düşünmenin temelini oluşturmakta, aynı zamanda sağlam bir temele oturtulduğunda da cebirin köklerinin oluşumunu sağlamaktadır (Van Amerom, 2002). Buradan anlaşılacağı üzere cebir öğreniminin en erken aşaması, aritmetiği anlamlandırmak olarak ele alınmaktadır (Watson, 2009).

Öğrencilerin matematiksel düşüncelerinin gelişimi için aritmetik ile cebir arasında sağlam bir ilişkinin kurulmasının önemli olduğu belirtilmektedir (Akkan vd., 2017). Her ne kadar aritmetik, cebirin temelini oluştursa da bu iki alanın doğalarından kaynaklanan farklılıklar bulunmaktadır (Herscovics & Linchevski, 1994; Van Amerom, 2002). Aritmetikteki sembol ve işlemler cebirde farklı anlamlarda kullanıldığından dolayı, aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğrencilere bu farklılıkların hissettirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Uzun, 2021). Stacey'e (2008) göre aritmetikte bilinenler üzerinde işlemler yapma, kısa süreli bilinmeyenler kullanma ve zincirleme hesaplama işlemleri bulunurken; cebirde bilinmeyenler üzerinde işlemler yapma, sabit bilinmeyenler kullanma ve mantıklı, bağlantılı denklemler kullanma bulunmaktadır. Molina ve Ambrose'e (2008) göre aritmetikte eşittir işaretinin anlamı, eşittir işaretinin sol tarafındaki işlemlerin sonucunu veren komut şeklinde tanımlanmaktadır. Cebirde ise eşittir işareti denge olarak tanımlanmakta, ilişki yönü ön plana çıkmaktadır. Van Doren, Verschaffel ve Onghena'ya (2003) göre aritmetikte problem çözerken bilinen nicelikler kullanılarak bilinmeyen değerler hesaplanmakta; cebirde ise problem çözümünde denklem oluşturulmakta bilinmeyeni hesaplamaya yönelik işlemler bulunmaktadır. Linchevski'e (1995) göre ise aritmetikte parantez kullanımına işlem önceliği sebebiyle yer verilmekte, ilk olarak hangi işlemlerin yapılacağını belirlerken ele alınmaktadır. Cebirde ise parantez kullanımı, aritmetikte olduğu gibi işlem önceliğinde kullanılmakta ancak burada amaç ilk olarak terimleri değerlendirmektir. Öğrenciler cebir öğrenimini gerçekleştirirken, aritmetikteki deneyimlerinden yola çıkmaktadırlar (Yaman, Toluk, & Olkun, 2003). Ancak öğrenciler aritmetikten cebire geçişte bu deneyimlerini doğrudan kullanamamaktadır (Akkan, 2009). Dolayısıyla cebir öğreniminin kolay olması için aritmetik ile cebir arasındaki bilgi geçişi sağlanmalıdır (Uzun, 2021). Pillay, Wills ve Boulton-Levis (1998), aritmetikten cebire geçişte bilginin gelişiminin sağlanabilmesi için üç aşamalı bir model önermektedir. Pillay vd. (1998) bu üç aşamayı aritmetik, cebir öncesi ve cebir olarak tanımlamakta ve bu adımların art arda gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Oluşturulan bu model aşağıda Şekil 4 ile gösterilmektedir.

Şekil 4. Cebirsel kavramları anlama bilgisinin sıralı gelişim modeli (Pillay vd., 1997)

Bu modelin ilk aşaması olan aritmetikte, öğrencilerin aritmetikteki temel işlem özellikleriyle (değişme, birleşme...) ilgili bilgilerinin gelişimi önemli görülmektedir. Aynı zamanda eşittir işaretinin sonuç bildirme anlamına yönelik çalışmaların yanı sıra eşittir işaretinin ilişkisel anlamına yönelik çalışmalar da yapılması önerilmektedir. Çünkü öğrencilerin ilerleyen aşamalarda, karmaşık aritmetik ve cebirsel kavramları anlayabilmeleri için eşittir işaretinin “eşitlik” veya “eşit bir ilişki” anlamlarına geldiğini öğrenmeleri gerektiği (Pillay vd., 1997) belirtilmektedir. Modelin ikinci aşaması olan cebir öncesinde bilinmeyen ve değişken kavramlarına, eşittir işaretinin her iki tarafının aynı değer olduğuna, bir doğrusal denklemi çözmek için ters işlem prosedürünün ele alınmasına ve cebirsel ifadelerle ilgili tartışma etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. Son aşama olan cebirde ise bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünde eşittir işaretinin bir denklik olarak anlamlandırılmasını sağlayan etkinliklere, denge prosedürlerini uygulayan cebirsel denklem çözümlerine yönelik çalışmalara yer verilmesi önerilmektedir. Aritmetik ile cebir arasındaki farklılıkları ortaya koyan birçok çalışma içerisinde en etkili araç olarak kabul edilen teorik yapı, Van Amerom’un (2002) aritmetik ile cebir arasındaki farklılıkları ortaya koyduğu tablo olarak kabul edilmektedir (Akkan, 2009). Van Amerom’un (2002) oluşturduğu bu teorik yapı sınır ayrımının yapılabilmesi, aritmetik ile cebir arasında ilişkiler kurulmasını sağlayacak fikirler sunma ve öğrencilerin çalışmalarında aritmetik, cebir öncesi, cebirsel stratejilerini tanımlayabilmeye olanak sağlaması sebepleriyle önemli görülmektedir. Van Amerom (2002), aritmetik ile cebir arasındaki farklılıkları bir tablo halinde yorumlarken aritmetik, cebir öncesi ve cebir olacak şekilde üç kademeli bir geçiş belirtmektedir. Tabloda aritmetik ile cebir sütunlarının arasında kalan bölgeyi, yani cebir öncesi kısmını geçiş

bölgesi olarak göstermektedir. Bu farklılıklar ise genelleme yapma, harflerin anlamı, sembollerin kullanımı ve problem çözme olmak üzere dört başlıkta gruplandırılmaktadır. Aşağıda Tablo 3'te Van Amerom'un yapılandığı aritmetik ve cebir arasındaki farklılıklara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Tablo 3. Aritmetik ile Cebir Arasındaki Bazı Farklılıklar (Van Amerom, 2002)

	Aritmetik	Cebir
Genelleme Yapma	<ul style="list-style-type: none"> Sayısal bir çözüm bulmak amaçlanmakta. Belirli olan sayı durumlarını genelleştirme. Tabloyu hesaplama aracı olarak kullanma. 	<ul style="list-style-type: none"> Sembolleştirme ve genelleştirme amaçlanmakta. Sayılar arasındaki ilişkileri genelleştirme. Tabloyu problem çözme aracı olarak kullanma.
Harflerin Anlamı	<ul style="list-style-type: none"> İşlemlerde sabit sayıları kullanma. ($2+?=5$ gibi) Harfler bir nesnenin kısaltılmışı, bir ölçüm etiketi olmakta. 	<ul style="list-style-type: none"> İşlemlerde değişkenlere yer verme. Harfler bilinmeyen ve değişken anlamlarına gelmekte.
Sembollerin Kullanımı	<ul style="list-style-type: none"> Sembolik ifadeler, bir süreci temsil etmekte. İşlemler belirli eylemleri temsil etmekte. (Toplama işlemi, sayıların toplanması anlamına gelmektedir) Eşittir işareti, sonuç bildirme anlamına gelmekte 	<ul style="list-style-type: none"> Sembolik ifadeler hem süreç hem de ürün olarak görülmekte. İşlemler ilişkileri temsil etmekte. ($x-5$ ifadesi x'in 5 eksiği anlamına gelir ve eylem yoktur) Eşittir işareti, denklik anlamına gelmekte.
Problem Çözme	<ul style="list-style-type: none"> Bilinen niceliklerle akıl yürütmekte. Bitiş noktasında bilinmeyen niceliğe ulaşılmakta. Bir bilinmeyenli doğrusal denklemleri içeren problemlere yer verilmekte. 	<ul style="list-style-type: none"> Bilinmeyen niceliklerle akıl yürütme. Bilinmeyen nicelikler başlangıç noktası olmakta. Çok bilinmeyenli problemler ele alınmakta. (Denklem sistemleri)

Van Amerom'un (2002) bu oluşturduğu tabloya göre aritmetik ve cebir arasındaki farklılıklar genelleme yapmada (sayısal sonuçtan genellemeye ulaşma), harflerin anlamında (etiket veya nesne isimlerinden bilinmeyenlere), sembollerin kullanımında (işlemden ilişkiye) ve problem çözümede (sayılarla işlemler gerçekleştirilmeden bilinmeyenlerle işlemler yapmaya) yer almaktadır. Dolayısıyla bu iki alan arasındaki farklılıkların aşılabilmesi için cebir öncesi dönemin önem kazandığını belirtmektedir (Akkan vd., 2012). Cebir öncesi dönem, aritmetikten cebire geçiş sürecinde oluşan bilişsel boşluğun doldurulmasının yanı sıra öğrencilerin cebir başarılarının artmasında kritik bir nokta olarak kabul edilmektedir (Kieran & Chalouh, 1993; Stephens vd., 2017). Cebir öncesi dönemle birlikte aritmetik ile cebir arasındaki bağların güçlenmesi, cebirsel kavramların oluşması ve güçlendirilmesi sağlanmaktadır (Türkmen & Tanışlı, 2019). Bu bağlamda Van Amerom (2002), aritmetikten cebire geçiş sürecindeki önemini belirterek cebir öncesi dönemde gerçekleştirilmesi gereken sekiz beceriden bahsetmektedir.

Tablo 4. Van Amerom'un (2002) Cebir Öncesi Dönem için Belirlediği Beceriler

Nicelikleri Karşılaştırmak	İki nicelik arasındaki ilişkilerin keşfedilerek tanımlanmasını içermektedir. Bilinenlerden, sayısal niceliklerden başlamak aritmetik olarak görülse de öğrencilerin düzeylere göre akıl yürütmelerini desteklemektedir.
İlişkileri Temsil Etmek, Sözel, Görsel, Sayısal ve Sembolik Gösterimleri Kullanmak	Verilen cebirsel sözel ifadelerde, öğrencilerin ifadeleri sayısal olarak belirtebilmesi veya kısa notasyonlar geliştirebilmesi, cebirin anlamlı öğrenilebilmesi için gerekmektedir.
Notasyonların Anlamı	Harflerin farklı anlamlara ve görevlere sahip olması cebirdeki en büyük karmaşalardan biri olarak görülmektedir. Dolayısıyla cebir öncesi dönemde harflerin anlamlarındaki değişimin ele alınması önemli olmaktadır.
İlişkilere Daha Genel Bakmak	Aritmetik düzeyde 4 ile 2 arasındaki ilişki "4'ün 2 eksiği" olarak ifade edilebilmektedir. Ancak daha genel bir bakış açısıyla "4'ün 2'nin 2 katı olduğu, değişken kullanıldığında biri k ise diğeri 2k olacağı" şeklinde ifadelerle yer verilirse ilişkilere ayrıntılı bakma becerisinin gelişimi sağlanacaktır.
Eşdeğer İfadeleri Araştırmak ve Yorumlamak	Birbirine eşit iki kavramın sadece yerine sayılar koyularak ifade edilmesi aritmetik bir düşüncedir. Ancak iki ifade arasında oran kurularak eş ifadeler oluşturulması, öğrencileri cebirsel düşünmeye yönlendirmeyi sağlamaktadır.
Değişkenlerle ve Bilinmeyen Niceliklerle Akıl Yürütmek	Problem çözmeye mantıksal düşünme ve deneme yanılma gibi informal çözüm stratejileri yerine öğrencilerin problemde bilinmeyenlerle biliniyormuş gibi işlemler gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Problem Çözmede Araç Olarak Şema Kullanmak	Problemdeki verilerin daha anlaşılır olabilmesi için şekil, tablo ve temsiller kullanması anlamına gelmektedir.

Cebir öncesine yönelik beceriler incelendiğinde, nicelikleri karşılaştırmak ve temsilleri ilişkilendirmenin aritmetiğin içerisinde olduğu ve bağlamlara bağlı olduğu görülmektedir (Uzun, 2021). Farklı ortamlarda uygulandıkça veya başka bir bakış açısıyla değerlendirildikçe bu yeteneklerin de aşamalı olarak gelişeceğinden bahsedilmektedir. Ayrıca öğrencilerin notasyonları, diyagramları değerlendirerek bunlar üzerinde düşündükçe şemalaştırma becerilerinin de gelişeceği belirtilmektedir. Sayılar arasındaki ilişkilerin aritmetik olarak ele alınmasının yanı sıra daha genel bir ifade ile ilişkilerin temsil edilebilmesi harfli sembollerin kullanımı ile sağlanmaktadır. Problem çözme sürecinde her zaman aritmetik yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla bir problemin çözümünde informal veya harfli sembollerin de ele alınması gerekmektedir. Bu çözüm sürecinde aynı zamanda informal veya harfli sembollerle, biliniyormuş gibi işlemler gerçekleştirebilmek de gerekli olmaktadır. Genel olarak tablo dikkate alındığında cebir öncesinde ele alınan becerilerin gelişimi için özellikle harfli sembollerin kullanımının önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Kieran (2004), aritmetikte yeterli olan öğrencilerin bile aritmetikten cebire geçiş sürecinde çaba göstermesi gerektiğini belirtmektedir. Aritmetikte çalışan öğrencilerin odak noktasının hesaplama yapmak olduğu ve işlemlerin ilişkisel yönlerine odaklanmadıklarını, dolayısıyla cebirsel bir düşünme biçiminin geliştirilmesi için öğrencilerin odak noktalarının değiştirilmesi gerektiğinden

bahsedilmektedir. Bahsedilen bu deęişimler içerisinde; sadece sayılara deęil sayılar arasındaki ilişkilere odaklanması, işlemlerde ters işlemlere yer verilmesi, eşittir işaretinin anlamına odaklanması, bir problemi sadece çözmek yerine temsil etmeye de odaklanması ve sadece sayılar yerine hem sayılara hem de harflere odaklanması gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu harfler kullanılarak zaman zaman bilinmeyenler, deęişkenler ve parametrelerle çalışılmasının gerektiği, sembol içeren açık uçlu ifadelerin de sonuç olarak kabul edilebileceğinin belirtilmesi gerektiği, sayısal deęerlendirmelerden ziyade birbirine denk olan ifadelerin karşılaştırılması gerektiği önerilmektedir. Kieran (2004), yaptığı çalışmada aynı zamanda cebire özgü olmayan ancak cebirin araç olarak kullanıldığı bazı matematiksel etkinliklerden bahsetmektedir. Bu etkinlikler problem çözüme, modelleme, deęişimi inceleme, genelleme yapma, ilişkileri analiz etme, doğrulama, kanıtlama ve tahmin etme olarak sıralanmaktadır. Bu etkinliklerle birlikte cebirin kullanılması için herhangi bir bağlam veya ihtiyaç oluşmakta, cebire yönelik faaliyetlerin anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Bu etkinliklerin harfli sembol kullanılmadan gerçekleştirilebilmesi, cebirsel düşünmenin sembol öncesi veya sembolik olmayan bir yaklaşımla kavramsallaştırılması için ideal araçlar haline getirmektedir. Hohensee (2017) ise hazırladığı kavramsal çerçevede, aritmetikten cebire geçişle ilgili yapılan çalışmalarda aritmetik ve formal cebirin nasıl karakterize edildiğini göstermektedir. İlgili literatürde aritmetiğin; dört işleme dayalı olması (Kieran, 1992; Mason, 2011), sayısal bir çözüm bulmak için tam sayı, rasyonel sayı ve ondalık sayıları içermesi (Filloy & Rojano, 1989; Stacey & MacGregor, 2000), hesaplamaların akıcı bir şekilde vurgulanması (Blanton vd., 2011; Kaput, 1995) ile karakterize edildiğini belirtmektedir. Formal cebirin, literatürde genel anlamda matematiksel kavramların soyutlanması (Blanton vd., 2011; Kaput, 1995; Kieran, 1992) olarak nitelendirildiği, daha spesifik anlamda ise bilinmeyenleri, deęişkenleri, ifadeleri ve denklemleri temsil etmek için kullanılan deęişmez sembolleri (Mason, 2011; Radford, 2012), ifadeleri basitleştirmek ve denklemleri çözmek için bilinmeyenler ve deęişkenler üzerinde işlem yapmayı (Herscovics & Linchevski, 1994; Kieran, 1992) ve fonksiyonları kapsayacak şekilde karakterize edildiğini belirtmektedir. Aritmetikten cebire geçiş sürecinin, matematik eğitimi literatüründe bir ‘geçiş’ olarak nitelendirilmesinin sebebi, matematiği öğrenme sürecinde önemli ve zorlu bir noktayı temsil etmesi olarak belirtilmektedir (Hohensee, 2017). Dolayısıyla erken cebirin, aritmetik düşünmeden cebirsel düşünmeye geçişi destekleyebileceği belirtilmektedir (Carraher, Schliemann, & Brizuela, 2000). Hohensee (2017), erken cebirin aritmetikten cebire geçişe yardımcı olduğunu ancak öğretmen adayları bakımından incelendiğinde erken cebir deneyimi olmayan öğretmen adaylarının da düşüncelerinde önemli ve zorlu bir deęişime yol açabileceğini belirtmektedir. Bunun üzerine aritmetikten erken cebire geçişi incelerken aynı zamanda cebirden de erken cebire geri dönüşü inceleyen bir çerçeve oluşturmaktadır. Aşağıda Hohensee’in (2017) ortaya koyduğu kavramsal çerçeve Şekil 5 ile gösterilmektedir.

Şekil 5. Aritmetik ile formal cebir arasındaki geçişi iki yönlü inceleyen kavramsal çerçeve (Hohensee, 2017)

Aritmetikten erken cebire olduğu gibi formal cebirden de erken cebire geçişi iki yönlü inceleyecek şekilde kavramsal çerçevesini oluşturan Hohensee (2017), aritmetikten cebire geçişi destekleyen erken cebiri, *sembol öncesi* veya *sembolik olmayan cebirsel akıl yürütme* (Kieran, 2004; Radford, 2012) olarak da nitelendirmektedir. Kieran (2004), sembol öncesi cebirsel akıl yürütmeyi, harfli sembol kullanılmadan gerçekleştirilebilen ancak harfli sembolü kapsayabilecek şekilde daha fazla detaylandırılabilen faaliyetler olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla sembol öncesi cebirsel akıl yürütme ile formal cebirde kullanılan gerçek semboller olmadan cebir hakkında bilgi edinildiğini belirtmektedir (Hohensee, 2017). Bu çerçeve incelendiğinde sembol öncesi cebirsel akıl yürütme aşamasının Kaput'un (2008) belirlemiş olduğu bileşenlerden genellenmiş aritmetik ve fonksiyonel ilişkileri içerdiği görülmektedir. Bu çalışmada sembol öncesi cebirsel akıl yürütmede, cebirde kullanılan semboller yerine bilinmeyenleri, değişkenleri, cebirsel ifadeleri, fonksiyonları ve denklemleri temsil etmek için informal diyagramlar ve sayı çizgileri kullanmaya odaklanılmaktadır (Hohensee, 2017). Bu bağlamda aritmetikten cebire geçiş sürecinin ilk adımlarının atılması için sembol öncesi cebirsel akıl yürütme ile başlanması ve belirtilen üç temanın keşfedilmesi gerektiği (Hohensee, 2017) belirtilmektedir. Cebir dilinin akıcı bir şekilde sağlanması semboller ile değişkenlerin, işlemlerin özellikleri ile birlikte anlaşılması ile sağlanmaktadır (Usiskin, 1997). Sembollere, ifadelere, formüllere anlam verilebilmesi, hangi durumlarda sembollerin ele alınacağını anlaşılması, öğrencilerin soyutlama ve genelleme yapma becerilerinin gelişiminde önem arz etmektedir (Hui, 2006). Arcavi (1994), sembol kullanımının anlaşılmasının cebirin kalbi olduğunu, cebir öğretiminin buna yönelik olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ortaokulda cebir öğretimi ve öğreniminin başlamasıyla öğrencilerin genelleme yapabilmeleri, denklem çözebilmeleri için sembollerle giriş yapılmaktadır (Tat, 2019). Bununla birlikte öğrencilerin sembolik ifadeleri sözel olarak ifade edebilmeleri beklenmektedir. Ely ve Adams (2012) cebir öğrenimindeki en önemli adımlardan birinin, matematikte kullanılan harfli sembollerin bilinmeyen anlamından değişken anlamına geçişinin anlaşılması olduğunu belirtmektedir. Ayrıca cebirde harfli

sembollerin anlaşılmasında zorluk yaşanmasının sebebinin, değişkenin bulunduğu duruma göre farklılık göstermesi (Usiskin, 1999) olarak ele alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında aritmetikten cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin anlamının ele alınması önem arz etmektedir.

Aritmetikten cebire geçiş ile ilgili yapılan çalışmalar dikkate alındığında, sembol öncesi akıl yürütme olarak adlandırılan cebir öncesinin önemli olduğu, bu geçişte ele alınan kavramlardan harfli sembollerin kullanımının birçok farklı anlama gelmesi sebebiyle cebirin en karmaşık ve zorlu bölümünü oluşturduğu, dolayısıyla cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin anlamlı ve doğru bir şekilde öğrenilebilmesi önemli hale gelmektedir. Burada bahsedilen harf ve sembollerin ne anlama geldikleri, ne amaçla ve nasıl kullanıldıklarına yönelik olan açıklamalara Harfli Sembollerin Anlamı ve Kullanımı başlığı altında yer verilmektedir.

2. 1. 2. 1. Harfli Sembollerin Anlamı ve Kullanımı

Harflerin anlamı, aritmetikten cebire geçişin en önemli bileşenlerinden biri olmaktadır. Küçük yaştaki öğrenciler aritmetikte fark ettikleri bazı ilişkileri ifade ederken informal sembolleri (yıldız, kutu, kalp, ağaç...) kullanabiliyorken, ilerleyen yıllarda ise harfli ifadeleri (x,y,k,...) formal olarak kullanmaya başlamaktadırlar (Uzun, 2021). Harfli sembollerin bu şekilde kullanımının bilinmeyen ve değişken gibi soyut kavramların yorumlanabilmesinde ve ileri matematik konularında da anahtar rol oynayacağı belirtilmektedir (Magruder, 2012). Hem aritmetikte hem de cebirde harfler farklı anlamlara gelmekte ve yerine göre farklı şekillerde kullanılmaktadır (Akkan, 2009). Kieran'a (1990) göre aritmetikte kullanılan harfler genellikle bir kelimeyi kısaltmak için kullanılan daha çok etiket görevi niteliğinde olmakta bezen de ölçü birimini ifade etmektedir. Cebirde kullanılan harfler ise nesnelerin sayısını veya ölçü birimini belirtmektedir. Örneğin aritmetikte $4e$ şeklinde verilen ifade "dört elma" anlamına gelmekteyken, cebirde "elmaların sayısının dört katı" anlamına gelmektedir. Ancak bazı durumlarda harflerin anlamındaki bu değişimden dolayı yorumlamalarda da bazı karışıklıklar yaşanmaktadır. Akkaya ve Durmuş (2006), öğrencilerin harfleri bir nesnenin kendisi ile eşleştirdiğini belirtmektedir. Literatürde bu durum Booth (1988) tarafından "sayısal gösterge eksikliği" şeklinde ifade edilmektedir. Van Amerom'a (2002) göre ise aritmetikte harfler yer tutucu ve vekil olarak görev yapmaktayken, cebirde kullanılan harfler değişken veya bir sayıyı temsil eden bilinmeyenler olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar farklı öğrenim seviyelerindeki öğrencilerin harfleri yorumlamalarına yönelik olarak çalışmalar yürütmüşlerdir. Küchemann (1981), öğrencilerin harfleri nasıl yorumladığına dair yaptığı çalışmada harflerin altı rolü olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu rolleri kendi içinde seviye 1, seviye 2, seviye 3 ve seviye 4 olacak şekilde gruplandırmaktadır. En alt seviye, seviye 1 olarak belirtilmektedir. Aşağıda Küchemann'ın (1981) yaptığı sınıflandırmalar Tablo 5 ile gösterilmektedir.

Tablo 5. Küchemann'ın (1981) Harfli Sembolleri Yorumlamaya Yönelik Sınıflandırması

Seviyeler	Harfli Sembollerin Rolü	Açıklama	Örnek
Seviye 1 ve 2	Harfin alabileceği sadece bir değer vardır.	Deneme yanılma yöntemiyle sayısal değere ulaşılır.	$x + 4 = 10$ ise x kaçtır?
	Harf görmezden gelinir ve yorumlanmaz.	Değişkeni içeren ifadede işlem yapmaya gerek kalmamaktadır.	$x + 2y = 8$ ise $x + 2y + 30 = ?$
	Harf, bir nesnenin kısaltılması veya kendisidir.	Nesnenin ismi kısaltılarak yazılır.	Dikdörtgenin alanı formülü: $A = E \times B$ (A:Alan, E:En, B:Boy)
Seviye 3	Bilinmeyendir.	Bilinen ve bilinmeyenlerle bazı işlemler yapılabilir.	$a + b = c$ $a + b + c = 8$ ise c kaçtır?
Seviye 4	Harf, genel bir sayıdır.	Harf, birden fazla değer alabilir.	$a + b < 12$ ve $a < b$ ise a ne olabilir?
	Harf, değişen bir niceliktir.	Harfler arasındaki ilişki değerlere bağlı olarak sistematik olarak değişebilir.	$y = 2x + 5$

Seviye 1 ve 2, seviyelerin temelini oluşturmaktadır. İki seviyede de öğrenciler harfleri görmezden gelebilmekte ve harfi bir nesnenin kısaltılmışı olarak görebilmektedir. Sadece 2. seviyedeki öğrenciler daha karmaşık problemleri çözebilmekte ve kullanacağı yöntemlerle ilgili daha iyi kararlar verebilmektedir (Küchemann, 1981). 3. Seviyedeki öğrenciler ise bilinmeyen içeren problemleri çözebilmektedirler. 4. Seviyedeki öğrenciler ise bulunduğu bağlama göre değişkenlerin alabilecekleri değerleri bulabilmektedirler. Dolayısıyla bu seviye en yüksek bilişsel seviye olarak kabul edilmektedir. Küchemann (1981) yaptığı çalışmada 13-15 yaş aralığındaki öğrencilerin harfleri bir nesnenin kısaltılmışı veya nesnenin kendisi olarak gördüğünü belirtmektedir. Benzer şekilde Kieran (1992) de benzer sonuçlar ortaya koymuş olup, bu durumun daha üst sınıf seviyelerinde gerçekleştiğini belirtmektedir.

Usiskin (1988), yaptığı çalışmada cebir öğretimine yönelik olarak dört yaklaşım belirleyerek, bunlar içerisinde harflerin farklı anlamlarına değindiği bir çalışma ortaya koymaktadır. Usiskin'e (1988) göre harflerin anlamlarından biri *Örüntü Genelleyici* olarak belirtilmektedir. Burada bahsedilen duruma örnek olarak $2 + 5 = 5 + 2$ şeklindeki ifadelerin $a + b = b + a$ olarak genellenmesi verilebilmektedir. Harflerin diğer anlamı ise *Bilinmeyen/Yer Tutucu* olarak ele alınmaktadır. "Bir sayının 2 katının 3 fazlası 7 ise bu sayı kaçtır?" probleminin $2x + 3 = 7$ denklemine dönüştürülerek x 'in değerinin bulunmasını içermektedir. Harflerin bir diğer anlamı ise *Parametre* olarak ele alınmaktadır. $y = mx + 2$ ifadesinde x bağımsız değişken iken m bir parametre görevi görmektedir. Son olarak harfler *Keyfi İşaretler* olarak belirtilmektedir. Örneğin

$4x^2 + 12ax + 9a^2$ ifadesinin çarpanlara ayrılması istendiğinde burada seçilen a ve x harfli sembolleri rastgele seçilmiş ifadeler olmaktadır. Örnekteki asıl amaç çarpanlara ayırmak olduğundan dolayı kullanılan harfli semboller içerisinde hangi harfin ele alındığı geri planda kalmaktadır.

Philipp (1992), harfli sembollerin matematikte içeriklere bağlı olarak farklı anlamlara geldiğini belirterek harflerin farklı kullanımlarını bir tablo halinde açıklamaktadır. Philipp (1992) oluşturduğu tabloda aritmetik ve cebir öncesi dönemde kullanılan harflerin daha çok etiket anlamında kullanıldığını belirtmektedir. Oluşturulan bu tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 6. Matematikte Farklı Anlamlarda Kullanılan Harfli Semboller (Philipp, 1992)

Harfli Sembollerin Anlamı	Örnekler
Etiket	$3f = 1y$ (f =Fit ve y =Yard, İngiliz birim sisteminde bir uzunluk ölçüsü birimidir.)
Sabit	e, c, π
Bilinmeyen	$2x - 4 = 10, 3x + 5x + 7 = 71$ ifadelerindeki x
Genelleştirilmiş Sayı	$x + y = y + x$ ifadesindeki x ve y
Değişen Nicelikler	$a = 2b - 3$ denklemindeki a ve b
Parametre	$y = mx + n$ denklemindeki m ve n
Soyut Sembol	$e * x = x$ ifadesindeki e ve x (e harfli sembolü $*$ işlemi için birim elemandır)

Bahsedilen etiket kavramının anlamı, kullanılan harfli sembolün bir nesnenin kısaltılmış hali olarak belirtilmektedir. Eğer harfli sembol belirli olan bir değeri temsil ediyorsa sabit anlamına gelmektedir. Herhangi bir sayı kümesinden seçilen sayılar için doğruluğu sağlanabilen, $x + y = y + x$ şeklindeki ifadelerde bulunan x ve y sembolleri genelleştirilmiş sayı olarak ele alınmaktadır. Soyut semboller, herhangi bir sayısal karşılığı olmayan sembollerdir. Matematikte $e * x = x$ işleminde e sembolü herhangi bir sayısal değere eşit olmamakla birlikte işlemin etkisiz elemanı temsil etmektedir (Uzun, 2021).

Head (1997) cebirde kullanılan harfli sembollerin farklı kullanımlarına yönelik olarak Philipp'in (1992) sınıflaması ile benzerlik gösteren bir sınıflama ortaya koymaktadır. Diğer sınıflandırmalardan farklı olarak Head'in (1997) sınıflandırmasının, ortaokul seviyesine daha uygun olduğu belirtilmektedir (Akkan, 2009). Head (1997) harfli sembollerin beş farklı şekilde kullanımının olduğunu belirtmektedir. Cebirdeki harfli sembollerin kullanımını *Sabit* (π, e, \dots), *Belirli Bilinmeyenler* ($x + 3 = 5, \dots$), *Örüntü Genelleştirici* ($n + 2n = 30, a + b = b + a, \dots$), *Değişen Nicelikler* ($y = x - 3, \dots$) ve *Parametre* ($y = mx + 4, \dots$) olacak şekilde oluşturmaktadır. Bu sınıflandırma incelendiğinde harfli sembollerin bağlamına göre rollerinin değiştiği, aynı zamanda aynı bağlamda farklı rolleri üstlendikleri durumların da olduğu görülmektedir (Akkan, 2009).

Van Amerom (2002) ilköğretim seviyelerinde harflerin ölçüm etiketleri, nesnelere kısaltmaları, genelleştirilmiş sayılar, bilinmeyen ve değişkenler olarak kullanıldığını belirterek

harflerin özelliklerini aritmetik, cebir öncesi ve cebir olarak üç kısımda ortaya koymaktadır. Aşağıda Van Amerom'un (2002) cebirdeki harflerin anlamına yönelik sınıflandırması Tablo 7 ile verilmektedir.

Tablo 7. Van Amerom'un (2002) Harflerin Farklı Kullanımına İlişkin Sınıflandırması

	Özellikler
Aritmetik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ölçüm etiketleri (Örneğin metre için m harfi kullanılması) ➤ Bir nesnenin kendisi ya da kısaltılmışı (Örneğin elma için e harfinin kullanılması)
Cebir Öncesi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bir nesnenin kısaltılmışı veya o nesnenin miktarı (Örneğin e harfi hem elmanın kısaltılmışı hem de elma miktarını göstermektedir) ➤ İnfomal kullanım (Nesnelerin ilk iki veya daha fazla harfini kullanma)
Cebir	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilinmeyen ($2x + 1 = 5$) ➤ Genelleşmiş sayı ($a + b = b + a$) ➤ Değişken ($y = 3x - 5$)

Akkan (2009), aritmetik ile cebir arasındaki farklılıklardan yola çıkarak cebirsel kavramların öğretiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için cebir öncesi dönemin aritmetikten cebire geçiş için önemli olduğunu vurgulamaktadır. Cebir kavramlarına yönelik olarak oluşan genelleme yapma, sembollerin kullanımı, problem çözme ve harflerin anlamı bileşenlerini aritmetik, cebir öncesi ve cebir olmak üzere üç başlıkta karakterizasyon tablosu ile açıklamaktadır. Oluşturulan bu karakterizasyon tablosu aşağıda Tablo 8 ile gösterilmektedir. Bu çalışmada harfli sembollerin anlamı ele alındığından dolayı aşağıdaki tabloda sadece bu bileşen ile ilgili göstergeler belirtilmektedir.

Tablo 8. Cebirsel Kavramları İçeren Karakterizasyon Tablosu (Akkan, 2009)

Boyut	Gösterge	
Aritmetik	<ul style="list-style-type: none"> ○ Harflerin ölçüm etiketi olarak kullanılması (litre için L...) ○ Harfleri somut bir nesnenin kendisi veya kısaltılmışı olarak düşünülmesi (armut için a) 	
Harflerin Anlamı	Cebir Öncesi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Harfleri önemsenmemesi ve yorumlanmaması. ○ Harfe tek bir değer verilmesi. ○ Harfleri bir nesnenin hem kısaltılmışı hem de nesnenin miktarı olarak eş zamanlı düşünmek (a, hem armutun kısaltılmışı hem de armut miktarıdır) ○ Harfli sembollerin bağlama göre değişkenlik göstermesi, harflerin infomal kullanım (nesnenin ilk iki harfini veya daha fazla harfini kullanma)
	Cebir	<ul style="list-style-type: none"> ○ Harfleri bilinmeyen olarak düşünebilme, harflere değer vermeden onlar üzerinde işlemler yürütebilme ○ Harfleri genellenmiş sayı olarak yorumlayabilmek ve harfin birden fazla sayıyı temsil ettiğini ifade edebilmek ○ Harfin, belli olmayan değerler kümesini temsil ettiğini ifade ederek değişken olarak yorumlamak ○ Harfleri parametre olarak ele almak

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde cebirsel düşünmenin üç temel bileşenden oluştuğu (Kaput, 2008), bu üç bileşenin geliştirilmiş aritmetik, fonksiyonel düşünme ve modelleme dilleri şeklinde ele alındığı belirtilmektedir. Kavramların içeriği incelendiğinde eşitlik, denklik, semboller, değişkenler, bilinmeyen nicelikler, ifade gibi temel cebir kavramlarının aritmetikten cebire geçiş sürecinin bileşenlerinden biri olan harflerin anlamı ve kullanımı bileşeni ile iç içe olduğu görülmektedir. O halde harflerin anlamı ve kullanımı bileşeninin öğrenimi ve öğretimi, cebirsel düşünmenin gelişimini çok yakından ilgilendirmektedir. Cebirsel düşünmenin, harflerin anlamı ve kullanımı bileşenini nasıl içerdiği aşağıda Şekil 6 ile gösterilmektedir.

Şekil 6. Cebirsel düşünme ile harflerin anlamı ve kullanımını bileşeninin ilişkisi

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, harfli sembollerle ilgili öğretim faaliyetlerinin iki başlık altında ele alınabileceği sonucuna ulaşılmaktadır (Şekil 7). Harfli sembollerin yerine kullanılan informal semboller, harfli sembol aşamasına geçmeden önceki süreci kapsamaktadır. Bu süreçte geometrik şekil ve noktalama sembolleri kullanılarak bilinmeyen veya değişen nicelikler informal olarak temsil edilmektedir. Harfli sembollerin formal kullanımı ise bilinmeyen veya değişen

niceliklerin x,y,z,a,b,c,,, gibi harflerle temsil edilmesini içermektedir. İnfomal sembollerden formal sembollerin kullanımına geçiş aşaması ise aritmetikten cebire geçiş sürecinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda aritmetikten cebire geçiş sürecini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada harfli sembollerin anlamına ilişkin temel alınacak sınıflama aşağıda Şekil 7 de yer almaktadır.

Şekil 7. Aritmetikten cebire geçiş sürecinde ele alınan harfli sembollerin kullanımı

Aritmetikten cebire geçiş sürecine yönelik olan öğretim uygulamaları ele alındığında, aritmetik aşamada problem çözme sürecinde sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma (Çelikkol, 2016) gerçekleştirilmektedir. Problemin sadece aritmetik işlemlerle çözüme ulaştırılmadığı durumlarda ise infomal sembol kullanımına dikkat çekilmektedir. İnfomal sembol kullanımı, öğrenciyi cebire hazırlamada ve cebire geçişi sağlamada önemli olmaktadır (Akkan vd., 2011; Akkan vd., 2014). Bilinmeyen veya değişen nicelikleri temsil ederken kullanılan geometrik şekiller ve noktalama sembolleri, zamanla daha az kullanışlı bir hale gelmektedir. Dolayısıyla infomal sembollerin kullanımından harfli sembollerin kullanımına geçişin sağlanması gerekmektedir (Akkan, 2009). Harfli sembollere geçişin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bazı önemli durumların sağlanması gerekmektedir. Verilen bir durumda değişen nicelik yerine harfli sembollerin kullanılabilmesi, aynı durumun farklı harflerle de temsil edilebileceği (NCTM, 2000; Türkoğlu, 2017), birbiriyle ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilebileceği, sembolik ve günlük dilin bir bağlam içerisinde sunularak öğrenciyeye verilmesi gerektiği (Ünlü & Sarpkaya-Aktaş, 2017) öğretim uygulamalarında dikkat edilmesi gereken durumlar içerisinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra sınıf ortamında harflerin kullanımıyla ilgili kavram yanlışlarına dikkat çekilmesi (Nyman

& Kilhamn, 2015), farklı cevaplar üzerinden tartışma ortamlarının oluşturulmasının da etkili bir öğretim ortamı için önemli olmaktadır. Aritmetikten cebire geçiş ve harfli sembollerin anlamına yönelik olan çalışmalar bir sonraki başlıkta sunulmaktadır.

2. 2. Literatür Taraması

Bu bölümde çalışmada yer alan aritmetikten cebire geçiş süreci ve aritmetikten cebire geçiş sürecinin bileşenlerinden olan harflerin anlamı ve kullanımına yönelik literatürdeki çalışmalara yer verilmiştir.

Boulton-Lewis vd. (1997), yaptıkları çalışmada aritmetikten cebire geçiş sürecinde eşitliklerin, işlemlerin ve değişkenlerin ilk anlayışlarını ele almaktadır. Cebir öğretiminin daha kolay ve yapılabılır bir hale gelmesinde öncelikle ikili aritmetik (örneğin $1+2$ gibi) ve karmaşık aritmetik ($4 \times 1 - 2$ işlemi gibi) aşamalarına değinilmesi gerektiğinden bahsetmektedirler. İki sayı arasında dört işlem hesaplamalarını içeren ikili aritmetik, ikiden fazla sayı arasında dört işlem hesaplamalarını içeren karmaşık aritmetiğin temellerini oluşturmaktadır. Bu işlemlerin zamanında iyi öğrenilmesi ise cebirdeki ikili ($x+3$ gibi) ve karmaşık işlemlerin ($3+x-1$ gibi) öğrenilmesini kolaylaştıracağı belirtilmektedir.

Knuth vd. (2005) yaptıkları bir çalışmada ortaokul öğrencilerinin temel cebir kavramlarını anlamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Burada bahsedilen temel kavramlar eşitlik ve denklem olarak ele alınmaktadır. Çalışmada ele alınan eşitliklerde eşittir kavramına yönelik olarak öğrencilerin benzer çalışmalarda olduğu gibi işlemsel kavramına ağırlık verdikleri belirtilmektedir. Değişken kavramına yönelik olarak ise öğrencilerin çoğunlukla harfli sembollerini birden fazla değeri temsil etmesi olarak yorumlayabildikleri ancak değişken kavramını kullanmalarını gerektiren problemlerde bu sayının azaldığına dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla cebire geçiş sürecinde öğrencilerin bu kavramların anlamını geliştirmeleri için daha fazla fırsat sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Başka bir çalışmada ise Asquith, Stephens, Knuth ve Alibali (2007), yaptıkları bir çalışmada matematik öğretmenlerinin, öğrencilerin temel cebirsel kavramları anlamalarına ilişkin bilgileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada eşittir işareti ve değişken kavramları ele alınmaktadır. 20 matematik öğretmeninden, öğrencilerin eşittir işaretine ve değişkene odaklanan yazılı sınav sonuçlarına ilişkin tahminleri ele alınmaktadır. Öğretmenlerin öğrencilerin değişkenleri anlamalarına ilişkin tahminleri, öğrencilerin karşılık gelen maddelere verdiği gerçek yanıtlarla büyük ölçüde uyumlu çıkmaktadır. Buna karşılık, öğretmenlerin öğrencilerin eşittir işaretini anlamalarına ilişkin tahminleri, gerçek öğrenci yanıtlarıyla örtüşmemektedir. Ayrıca öğretmenlerin, değişken veya eşittir işaretiyle ilgili kavram yanlışlarını nadiren tanımladıkları ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin, özellikle değişken ve eşittir işaretiyle ilgili olarak öğrenci düşüncesine ilişkin bilgilerinin

geliştirilmesiyle öğrencilerin ihtiyaçlarına daha fazla dikkat etmelerini ve anlayışlarını geliştirmelerini sağlayacağı belirtilmektedir.

Warren (2006), yaptığı bir çalışmada öğrencilerin ulaştıkları genellemeleri sembol kullanarak yazmalarına yardımcı olan öğretmenlerin uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonucunda 27 öğrencinin beşte birinin hem yazılı hem de sembolik biçimde genellemeler ifade edebildikleri belirtilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin bazı uygulamalarının öğrencilerin genellemeleri belirlemelerine ve hem kural hem de denklem olarak ifade etmelerine yardımcı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Warren (2006), ortaokul öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş sürecine hızlı bir şekilde giriş yaptığını, değişken kavramına bir anda değinildiğini ancak bu çalışmanın sonucuna göre bu kavramların daha erken yaşta belirli öğretmen uygulamaları ile öğretilbileceğini ortaya çıkarmaktadır.

Akkan (2009), doktora tez çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada aritmetikten cebire geçiş sürecinde 5-8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, bu süreçte öğrencilerin değişim ve gelişimleri, karşılaşılan zorlukları genelleme yapma, sembollerin kullanımı, problem çözme ve harflerin anlamı boyutunda incelenmektedir. Bu seviyedeki 285 öğrenciye yazılı sınav uygulanarak, 24 öğrenciyle klinik mülakat gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda öğrenim seviyesinin artmasıyla aritmetikten cebire geçiş sürecindeki değişim ve gelişimin olumlu yönde olduğu, ancak öğrenim seviyeleri arasındaki bu değişim gelişimin çok az olduğu belirtilmektedir. Bu durumun sebebi ilköğretim seviyesindeki birçok öğrencinin aritmetikten cebire geçişi gerçekleştirememesi, bu geçişte zorluklar yaşaması olarak ifade edilmektedir. Çalışmada öğretmenlerin öğrencilerini cebir öncesi çözüm stratejilerini kullanmaya teşvik etmeleri, farklı gösterimleri kullanmaya yer vermeleri, harflerin farklı anlamları ve kullanımlarının olduğunu, yerine göre sabit sayı veya değişken olabileceğini göstermesi, kavram yanlışlarının da sınıf içerisinde ele alınması önerilmektedir.

Şahin ve Soylu (2011), öğrencilerin değişken kavramı ile ilgili kavram yanlışlarını ortaya çıkararak, bu kavram yanlışlarını sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Veriler 7. sınıf öğrencilerinden açık uçlu sorular yardımıyla toplanmaktadır. Çalışmanın sonucunda değişkenin görmezden gelinmesi, değişkenlerle dört işlem yapılamaması, x ve y değişkenleri dışında başka harfli sembollerini görmezden gelme, sözel ifadeler ile değişkenler arasında bağlantı kuramama, problemi değişken kullanmadan değer vererek çözme, sayı ile çarpım durumunda olan değişkeni sayının basamağı olarak algılama, x değişkenini çarpım sembolü olarak ele alma, parantez kullanmama şeklinde sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin değişken kavramı ile ilgili yapılabilecek hataları ve kavram yanlışlarını öğrencilere direkt anlatması veya keşfetme yoluyla öğretmesinin faydalı olabileceği belirtilmektedir. Değişken kavramının öneminden bahsedilmesi, çeşitli etkinliklere ve materyallere yer verilmesi, günlük hayat ile ilişkilendirilerek öğretilmesi gerektiği önerilmektedir.

Benzer şekilde Çelik ve Güneş (2013), 7., 8. Ve 9. sınıf öğrencilerinin harfli sembolleri kullanma ve yorumlamalarını, sıklıkla yapılan hataları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada veriler Chelsea Cebir Tanı Testi uygulanarak elde edilmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun harflerin genelleştirilmiş sayı, bilinmeyen ve değişken anlamlarını kullanmada ve yorumlamada, 9. sınıf öğrencilerinin ise özellikle harflerin değişken rolünü anlama sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Harfleri yorumlama ve kullanmada sınıf seviyesi arttıkça başarıların düzenli olarak artmadığı görülmektedir. Harfli sembollere sayısal değer verme eğiliminin sınıf seviyesi arttıkça azaldığı ancak karmaşık durumlarda üst sınıf seviyelerinde de bu eğilimin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ortaokul öğrencilerinin harfli sembollerin farklı anlamlarını yorumlayabilmeleri için güçlü bir altyapıya ihtiyaç duydukları belirtilmektedir.

Başka bir çalışmada ise Yıldız, Çiftçi, Şengil-Akar ve Sezer (2015), yaptıkları çalışmada öğrencilerin cebirsel ifadeleri ve değişkenleri yorumlama konusunda yaptıkları hataları incelemeyi amaçlamaktadır. 7. sınıf öğrencilerinden başarı düzeyleri farklı olan 4 öğrenci seçilerek veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda cebirsel ifadenin bilinmeyen olarak düşünülmesi, değişkenlerin nesnelere temsil ettiklerinin düşünülmesi, değişkenlerin bilinmeyen olarak ele alınması, cebirsel ifadeleri birleştirilmesi ve sonlandırılması, cebirsel ilişkilerin yanlış ele alınması şeklinde beş hata türüne ulaşılmaktadır. Bu hataların sebebi incelendiğinde ön bilgilerin eksik olduğu, öncelikli olarak ön bilgi eksikliklerinin giderilmesi gerektiği belirtilmektedir. Değişken belirten harfli sembollerin farklı anlamlarına yönelik olarak öğretim ortamlarının düzenlenmesi gerektiği önerilmektedir.

Akkan, Baki ve Çakıroğlu (2011), Aritmetik ile Cebir Arasındaki Farklılıklar: Cebir Öncesinin Önemi adlı çalışmalarında aritmetik ile cebir arasındaki farklılıkların ve zorlukların üstesinden gelmede cebir öncesinin, diğer bir deyişle aritmetikten cebire geçiş sürecinin önemli olduğuna değinmektedir. Çalışmada literatür taramalarının sonucunda bilgisayar destekli öğretimin aritmetikten cebire geçiş sürecini desteklemede önemli olduğuna değinilmektedir. Dolayısıyla sanal manipülatiflerin kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda matematik öğretmenlerine, aritmetikten cebire geçişte yaşanan zorluklar, değişimler ve yapılan hatalarla ilgili hizmet içi seminerler yürütülmesi gerektiği önerilmektedir.

Akkan, Baki ve Çakıroğlu (2012), 5-8. sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerini problem çözme süreçlerindeki değişim ve gelişimi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonucunda öğrenim seviyesinin artmasıyla birlikte değişim ve gelişimin olumlu yönde ancak çok az olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin problem çözümünde genel olarak aritmetik çözümlere yer verdikleri görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin cebir öncesi problem çeşitlerine yer vermeleri ve öğrencileri cebir öncesi çözüm stratejilerine yönlendirmeleri önerilmektedir.

Özgeldi (2013), 6. sınıf öğrencilerinin cebir öğretimine geçiş aşamasında bilinmeyen ve değişken kavramlarını nasıl ele aldığını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada üç öğrenciye

bilinmeyen ve deęişken kavramlarını içeren bir ölçek verilerek veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin denklem çözmeye, örüntü bulma gibi cebirsel ifade içeren örneklerde deęişken veya bilinmeyen kavramlarının ikisini de bilinmeyen olarak algıladıkları ortaya çıkmaktadır. Deęişken kavramını anlamlandıramayan öğrencilerin örüntüleri genelleme konusunda da sıkıntı yaşadıkları belirtilmektedir. Dolayısıyla deęişken kavramının farklı şekillerde ele alınmasının faydalı olacağı önerilmektedir.

Gürbüz ve Toprak (2014), 7. sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçişlerini denklemler konusuyla ele alarak, geçişi sağlayacak etkinlikler tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Yarı deneysel yöntem kullanılarak denklemler testi işlem öncesi ve işlem sonrası uygulanarak veriler toplanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda etkinlik temelli matematik öğretiminin kavramları anlamada yardımcı olduğu, sürecin daha eğlenceli geçmesini, aritmetikten cebire geçiş sürecini hızlandırdığı ifade edilmektedir. Etkinlik temelli eğitimin etkili olabilmesi için öğretmen eğitiminin de önemli olduğu belirtilmektedir.

Akkan ve Baki (2016a) farklı öğrenim seviyesindeki ortaokul öğrencilerinin aritmetikten cebire geçişlerini, doğal sayı sistemindeki bazı özellikleri genelleme yoluyla görünür kılma bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. 5-8. sınıf seviyesindeki 285 öğrenciye yazılı sınav uygulanarak, 24 öğrenciyle klinik mülakat yapılmaktadır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin öğrenim seviyelerinin arttıkça doğal sayı sistemi özelliklerini genelleme bağlamında aritmetikten cebire geçiş süreçlerinde deęişim ve gelişimin olumlu yönde olduğu ortaya çıkmaktadır. 5 ile 6, 6 ile 7. sınıf öğrencileri arasında belirgin bir farklılaşma olmamasına rağmen 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasındaki deęişim ve gelişimin en belirgin olduğu belirtilmektedir. Genel olarak öğrencilerin genelleme yapmada yetersiz oldukları görülmektedir. Bu durumun üstesinden gelebilmek için öğretmenlerin örüntüler, sayı sistemlerindeki işlem özelliklerini içeren genelleme etkinliklerine daha çok önem vermesi gerektiği önerilmektedir.

Bir diğer çalışmalarında Akkan ve Baki (2016b), ortaokul öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerini harflerin anlamı ve sembollerin kullanımı bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. 5-8. sınıf seviyesindeki 285 öğrenciye yazılı sınav, 24 öğrenciye klinik mülakat uygulanmaktadır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin genel olarak eşittir sembolünü işlemsel olarak algıladıkları, ilişkisel anlamına geçişte yetersiz kaldıkları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin erken yaştan itibaren eşittir sembolünün farklı anlamları ile karşılaşmalarının hem cebire geçişte hem de denklem çözmeye büyük katkısı olacağı belirtilmektedir. Aynı şekilde harflerin anlamı ve kullanımına yönelik olarak öğrencilerin algılarının çok az deęiştiği ve zorluklar yaşadıkları belirtilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin harflerin yerine göre farklı anlamlara gelebileceğini öğrencilerine göstermeleri gerektiği önerilmektedir.

Gürsoy (2019), yüksek lisans tez çalışmasında bir matematik öğretmenin cebirsel ifadeler konusunu öğretimi esnasında fark etme becerisini kullanmasının, öğrenciyi tanıma bilgisi açısından

incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın sonucunda öğretmenin ders esnasında yaparken fark etmediği durumları, kendi ders videolarını izlediğinde fark ettiği, öğretim uygulamalarındaki sorgulama becerisinin arttığı, öğrencilerin yaşadığı güçlükleri zamanla daha iyi bir şekilde belirlediği ve altında yatan sebepleri belirleme konusunda ilerleme kaydettiği ortaya çıkmaktadır. Çalışmada aritmetikten cebire geçişte zorluk yaşanmaması için değişken, katsayı, sabit terim, benzer terim gibi kavramlar üzerinde durulması, konu öncesinde tam sayılarla dört işlem konusunun hatırlatılması, öğretmenlerin kendini yetersiz hissettiği durumlarda meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunması gerektiği önerilmektedir.

Bozkaya (2020), yüksek lisans tez çalışmasında aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğretmenlerin kullandıkları farklı yöntemleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmadaki asıl hedef cebir kavramının nasıl öğretildiğinden ziyade öğretmenlerin belirteceği farklı kavramsal araçları ve yaklaşımları sunmak olmaktadır. 10 matematik öğretmeni ve öğrencileriyle yapılan mülakatlar ve ders analizleri sonucunda, öğretmenlerin MEB ders kitapları dışında kaynaklara yer verdikleri, ancak bu kaynakların nitelik olarak daha zayıf kaldığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin genel olarak müfredatta yer alan kazanımlara hakim olmadıkları, bu sebeple müfredatta yer almayan kazanımların da öğretilmesi söz konusu olmaktadır. Genel olarak aritmetikten cebire geçişte öğretmenlerin kullandıkları kaynak ve yöntem çeşitliliğinin beklenilenin altında kaldığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla çalışmada, cebir öğretiminde grafik, sembol, sözel gösterimler ile günlük hayat arasında ilişki kurulması, ders planlamalarının yapılması gerektiği önerilmektedir.

Mor (2021) yüksek lisans tez çalışmasında cebir öğrenme alanı ile ilgili yapılan makalelere yönelik içerik analizi yapmayı amaçlamaktadır. Makalelerin analizleri sonucunda öğrencilerin cebir başarılarının ve cebirsel düşünme becerilerinin düşük düzeyde olduğu, öğretmen ve öğretmen adaylarının öğrencilerin hatalarını belirlemede yeterli oldukları ancak bu hataları gidermede zayıf kaldıkları, öğrencilerin eşitlik ve denklem konusunda kavram yanılgılarına ve hatalara sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Makalelerde öğretmenlerin de cebir öğretimi konusunda sıkıntılar yaşadıkları ve yetersiz kaldıkları belirlenmesine rağmen, bu alanda yapılan çalışmaların az olmasının dikkat çekici bir durum olduğu ifade edilmektedir. Cebir konusunda öğrencilerin sıkıntı yaşadığı, bu sıkıntıların üstesinden gelebilmek için öğretmenlerin bu durumun farkında olarak öğretim uygulamalarını düzenlemeleri gerektiği önerilmektedir.

Uzun (2021) doktora tez çalışmasında ortaokul öğrencilerinin cebire geçiş sürecini desteklemeye yönelik olan sanal manipülatiflerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın sonucunda sanal manipülatiflerin tasarımında ortaya konulan öğretim yollarının aritmetikten cebire geçiş sürecinde etkili olduğu belirtilmektedir. Aritmetikten cebire geçişte öğrencilerin düzeyleri arasındaki değişimin en fazla harflerin anlamı bileşeninde olduğu ortaya çıkmaktadır. Tasarlanan sanal manipülatiflerin soyutlama yapma, ilişkileri görebilme, harflerin anlamını kavratmada, sembollerin anlamını kavramada, probleme uygun denklemi

oluşturmada etkili olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla çalışmada tasarlanan sanal manipülatiflerin cebir öğretiminde kullanılması gerektiği önerilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecine yönelik öğretim pratikliklerinin de ele alınabileceği önerilmektedir.

Yıldız ve Yetkin-Özdemir (2021), yaptıkları bir çalışmada aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğretmenlerin konu alan bilgilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Üç ortaokul matematik öğretmeni ile bireysel görüşmeler ve gözlemler yapılarak veriler toplanmaktadır. Çalışmanın sonucunda cebirsel ifade, denklem ve değişken kavramları ile ilgili öğretmenlerin dar bir görüşe sahip olduğu, sınıf içerisinde de anlamların kısıtlı bir şekilde ele alındığı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma öğretmenlerin cebir hakkındaki bilgilerini geliştirmenin, öğretmen mesleki gelişiminin önemli bir bileşeni olduğunu ve olması gerektiğini göstermektedir. Bu tür uygulamalarla birlikte, ortaokul matematik öğretmenlerinin cebirsel kavramların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu ve öğrencilerin aritmetikteki erken anlayışları ile nasıl ilişkilendirilmeleri gerektiğini anlamalarını kolaylaştırabileceği belirtilmektedir.

Nayıroğlu (2022), yüksek lisans tez çalışmasında 6. sınıf öğrencilerinin şekil değişkenlerinden harfli değişkenlere geçiş aşamasının matematik başarıları ve tutumlarına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Yarı deneysel yöntem kullanılan bu çalışmada deney ve kontrol grubuna başarı testi ve tutum ölçeği uygulanmaktadır. Çalışmanın sonucunda değişken kavramının şekil sembollerinden harf sembollerine geçişiyle anlatılmasının geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca öğrencilerin tutumları incelendiği zaman deney grubu öğrencilerinin tutumlarının olumlu yönde değiştiği ifade edilmektedir. Öğrencilerin problem durumunda verilen sözel bir ifadeyi cebirsel olarak ifade etmede zorlandıkları görülmektedir. Dolayısıyla değişken kavramının öğretilirken somutlaştırılarak, günlük hayattan örneklerle öğretilmesi, hep aynı değişkene yer verilmemesi önerilmektedir. Ayrıca öğrencilerin aritmetikle ilgili bilgilerinin eksik olmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

2. 2. 1. Literatür Taramasının Sonucu

Aritmetikten cebire geçiş sürecine yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bu geçiş sürecinde bazı zorluklar yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalarda karşılaşılan zorlukların temel sebebinin ise harfli sembollerin anlamı ve kullanımına yönelik olduğu görülmektedir (Çelik & Güneş, 2013; Warren, 2006).

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin bilinmeyen ve değişken kavramlarını anlamlandırdıkları ancak problem bağlamında kullanamadıkları görülmüştür. bu sebeple öğrencilerin sadece aritmetik işlemlerle sınırlı kalmaması ve harfli sembollerin kullanımına yönelik ortamların oluşturulması, çeşitli etkinliklere ve günlük hayattan örneklere yer verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Knuth vd., 2005; Şahin & Soylu, 2011; Yıldız vd., 2015). Warren (2006), yaptığı çalışmada öğrencilerin ulaştıkları genellemeleri sembol ile ifade etmelerinde, öğretmenlerin kullandıkları belirli ifadelerin

etkili olduğunu ve öğrencilere yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda sembol kullanımına yönelik olarak öğrenim ortamlarında öğretmenlerin önemli bir etken olduğu belirlenmektedir.

Çalışmalar incelendiğinde öğrencilerle yapılan çalışmaların ağırlıkta olduğu (Akkan vd., 2011; Akkan vd., 2012; Knuth vd., 2005; Şahin & Soylu, 2011; Warren, 2006) öğretmenlerle yapılan çalışmalara ise son yıllarda yer vermeye başlandığı (Bozkaya, 2020; Gürsoy, 2019; Yıldız & Yetkin-Özdemir, 2021) görülmektedir. Öğrencilerle yapılan çalışmalarda özellikle de harfli sembollerin anlamları ve kullanımlarıyla ilgili birçok kavram yanlışlığına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Şahin ve Soylu (2011), öğretmenlerin ders esnasında bu kavram yanlışlıklarına yer vermesi gerektiğini ve öğrencileri bilgilendirmeleri gerektiğini önermektedir. Ancak öğretmenlerle yapılan çalışmaların sonucunda öğretmenlerin de değişken ve eşitlik kavramları ile ilgili kavram yanlışlıkları yaşadıkları ve cebir müfredatına hakim olmadıkları, kullandıkları kaynak ve yöntemler konusunda çeşitliliğe yer vermedikleri, cebirsel ifade, denklem ve değişken kavramı ile ilgili dar bir görüşe sahip oldukları (Bozkaya, 2021) belirlenmiştir.

Harfli sembollerin anlamı ve kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmalarda farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler arasındaki farklılaşmanın çok az olduğu ortaya çıkmıştır (Akkan & Baki, 2016b; Çelik & Güneş, 2013). Bu değişimin az olmasının sebepleri incelendiğinde ise öğrencilerin ön bilgilerinin eksik olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtilmiştir (Yıldız vd., 2015).

Bu kavramların yanı sıra çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin cebir öğretimi esnasında öğrenci hatalarını fark ettiği ancak geri dönüt veremedikleri, cebir öğretiminde sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu sebeple öğretmenlerin cebire geçiş sürecindeki öğretim pratikliklerinin ele alınması gerektiği önerilmektedir (Mor, 2021; Uzun, 2021). Ayrıca aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğretmenlerin öğretim uygulamalarını inceleyen çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin cebire geçiş sürecinde harflerin anlamı ve kullanımına yönelik öğretim uygulamalarının incelenmesi önemli ve gerekli olmaktadır.

Bu tez çalışması kapsamında aritmetikten cebire geçiş ve cebirsel düşünme çerçevelerinden faydalanılmaktadır. Bu bağlamda aritmetikten cebire geçiş sürecinde harflerin anlamına yönelik olarak öğretmenlerin sınıf ortamında gerçekleştirmesi beklenen davranışlar, ilgili literatürden faydalanarak gözlem formu haline getirilmiştir. Öğretmenlerin öğretim uygulamaları bu gözlem formu ile incelenmiştir. Bu çalışma ile birlikte literatürden elde edilen öneriler ışığında, literatürde bu alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

3. YÖNTEM

3. 1. Araştırmanın Deseni

Ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamalarının, harfli sembollerin anlamı ve kullanımı bağlamında incelendiği bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, ele alınan durumun doğal ortamında, gerçekçi, derinlemesine, bütüncül olarak incelendiği, nasıl ve niçin sorularına anlamlı cevaplar arayan araştırmalardır (Yıldırım & Şimşek, 2016). Nitel araştırmalarda durum, gözlem, mülakat ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri kullanılmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2016). Yorumlayıcı ve eleştirel yaklaşımları benimsemesi sebebiyle son yıllarda nitel araştırmaların önem kazandığı belirtilmektedir (Berber, 2017). Ayrıca nitel araştırmalarda örneklem sayısı az olmasına rağmen verilerin daha zengin ve ayrıntılı bilgi sunduğu ifade edilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2016)

Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamaları az sayıda örneklem ile derinlemesine incelendiğinden dolayı, nitel araştırma desenlerinden olan özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Özel durum çalışması, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı, nasıl ve niçin sorularını temel alarak derinlemesine incelemesini sağlayan araştırma yöntemidir (Yıldırım & Şimşek, 2011).

3. 1. 1. Araştırmanın Tasarımı ve Yürütülmesi

Bu çalışma hazırlık, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın hazırlık sürecinde, problem durumunun belirlenebilmesi için aritmetikten cebire geçiş sürecinde ele alınan öğretim durumları araştırılarak cebirsel düşünme ve cebirsel düşünmenin gelişimi, aritmetikten cebire geçiş süreci bileşenlerine yönelik literatürde bulunan çeşitli teorik çerçeveler incelenmiştir. Aritmetikten cebire geçiş süreci ile harfli sembollerin anlamları üzerine öğretmenler ve öğrenciler ile yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Literatür taraması sonucunda araştırmanın problem durumları belirlenmiştir. Cebirsel düşünme ile ilgili literatürde yer alan çerçeveler arasında literatürü en iyi şekilde temsil ettiği düşünülen Chimoni vd.'nin (2018) cebirsel düşünmenin temel boyutları çerçevesine (Şekil 3) karar verilmiştir. Aritmetikten cebire geçiş süreci ile ilgili ortaya konulan çerçevelerin temeli olarak ele alınan Van Amerom'un (2002) oluşturduğu boyutların kullanılmasına karar verilmiştir. Aritmetikten cebire geçiş süreci, cebirsel düşünmenin gelişiminde önemli bir rol oynadığından bu iki alanda seçilen çerçeveler harmanlanarak ortak bir çerçeve oluşturulmuştur (Şekil 6). Bu çerçeve ile birlikte araştırma sürecinde öğretmenleri gözlemek için kullanılacak olan gözlem formu göstergeleri ile sınıf seviyeleri belirlenmiştir. Uzman görüşüyle birlikte pilot çalışma öncesinde gözlem formu geliştirilmiştir. İlk olarak müfredatta

bulunan cebir kazanımları belirlenmiş, bu kazanımlar içerisinde aritmetikten cebire geçiş sürecini içerenler seçilmiştir. Pilot çalışma için gözlemlenecek öğretmenler belirlenerek hazırlık aşaması tamamlanmış, uygulama aşamasına geçilmiştir.

Uygulama sürecinde ilk olarak 6 öğretmen ile pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında pandemi sürecinde gerçekleştirildiğinden dolayı dersler online platform üzerinden işlenmiş ve kaydedilerek öğretmenlerden toplanmıştır. Gözlem formunun kapsam geçerliliğinin durumunu incelemek için yapılan pilot çalışma sonucunda gözlem formunda düzenlemelere gidilmiştir. Pilot çalışma ile uzman görüşü alındığında, cebire geçiş süreci boyutları ile göstergelerin fazla sayıda olmasından dolayı gözlem formunun geniş kapsamlı olduğu, sınırlı süre zarfında tezin sıkıntıya girebileceği öngörülerek gözlem formunun tek bir boyutta incelenmesi önerilmiş, bu doğrultuda çalışmaya yön verilmiştir. Aritmetikten cebire geçiş süreci ile ilgili literatür tekrar gözden geçirilerek “harflerin anlamı ve kullanımı” boyutu özelinde odaklanmaya karar verilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin derslerinde yer verdikleri uygulamaların daha derinlemesine incelenebilmesi, gözlemler esnasında sebebi tam olarak anlaşılmayan uygulamalar ve öğretimsel açıklamaların anlamlandırılabilmesi için cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin anlamları ile ilgili hem kavram bilgisi hem öğretim bilgisini ortaya çıkarmaya yönelik klinik mülakat soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan mülakat soruları da uzman görüşü ile birlikte düzenlenmiştir. Gözlemlenecek kazanımlar da bu doğrultuda düzenlenerek asıl uygulamaya geçilmiştir. Kazanımların belirlenme sürecine ve son haline Şekil 8’de yer verilmektedir.

Cebir Kazanımları		
M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.	Aritmetikten Cebire Geçiş Sürecinde Seçilen Kazanımlar	Harfli Sembollerin Anlamına Yönelik Olan Kazanımlar
M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.		
M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.	M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.	M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.	M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.	M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.	M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.	M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.	M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.	M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.
M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.	M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.	M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.	M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.	M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.	M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.	M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.		
M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.		

Şekil 8. Harfli sembollerin anlamlarına yönelik olan kazanımların süreci

Asıl uygulama 6 ortaokul matematik öğretmeni ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Ulaşılabilirlik bakımından daha kolay iletişime geçebilmek için köy okulu ve ilçe merkezinde görev yapan öğretmenler seçilmiştir. Öğretmenler süreç hakkında bilgilendirilmiş, gözlem yapılacak kazanımlara geçiş yapacakları zaman araştırmacıya bilgi vermeleri istenmiştir. Çalışma kapsamındaki kazanımlar öncesinde problem çözme kazanımlarında da informal veya harfli sembol kullanımına yer verildiği göz önüne alınarak, harfli sembollere geçiş için ön nitelik oluşturabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla problem çözme kazanımı içerisinde öğretmenlerin harfli sembollere geçiş yapıp yapmadığı, öğrencilere sembol kullanımıyla ilgili fırsat verip vermedikleri, öğrencilerin sıkıntı yaşadıkları noktaları nasıl ele aldıkları, dört işlem problemleri ile sınırlı kalıp kalmadıkları merak uyandırmaktadır. Bu sebeple öğretmenlerin “Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar” kazanımına yönelik derslerinin de gözlemlenmesine karar verilmiştir. Bu kazanıma yönelik olarak her öğretmen ile iki ders saati olmak üzere toplam 12 ders saati gözlem yapılmıştır. Bu süreçte öğretmenlere sık sık hatırlatmalar yapılmış, kazanımlar takip edilmiştir. Gözlem esnasında veri kaybı olmaması adına dersler video kaydı, ses kaydı ve görüntü çekme

şeklinde kayda alınmıştır. Gözlemler esnasında dikkat çeken durumlar not edilerek hazırlanan mülakat sorularına eklemeler yapılmıştır. Kazanımlardan sonra her bir öğrenciye literatürden seçilen bir problem dağıtılarak cevaplandırmaları istenmiştir. Seçilen problem, Akkan, Baki ve Çakıroğlu'nun (2012) yaptıkları bir çalışmadan alınmıştır. Bu problemin seçilmesinin sebebi, literatür ve öğretmen desteğiyle hazırlanmış, farklı stratejilerle çözülebilecek bir soru olması ile ilgili olmaktadır. Çözüm içerisinde aritmetik akıl yürütme ve işlemler varsa "*aritmetik çözüm*", cebirsel semboller ve aritmetik akıl yürütme varsa "*cebir öncesi çözüm*", cebirsel akıl yürütme ve aritmetik işlemler varsa "*cebir öncesi çözüm*", cebirsel sembolleştirme ve cebirsel akıl yürütme varsa "*cebirsel çözüm*" şeklinde ayırım yapılmıştır (Akkan vd., 2012). Kazanımların sonunda her bir öğretmenle klinik mülakatlar gerçekleştirilerek ses kaydı alınmıştır. Kaydedilen dersler ve mülakatlardan alınan veriler, bilgisayar ortamına yazı ile aktarılmıştır. Verilerin hazırlanan gözlem formuna göre analiz edilmesiyle birlikte uygulama süreci bitmiş, analiz sürecine geçilmiştir.

Gözlemlere ilişkin veriler bilgisayar ortamına aktarılan veriler transkript edilerek kodlanmıştır. Kodlamalar sonucunda veriler frekans ve yüzdelerle birlikte tablolar halinde belirtilmiştir. Öğretmenlerle yapılan mülakatlardan belirli kısımlar alınarak bulgular detaylandırılmıştır. Çalışmanın tasarımında izlenen aşamalar Şekil 9'da verilmiştir.

Şekil 9. Çalışmanın tasarım aşamaları

3. 1. 2. Pilot Çalışma

Hazırlanan gözlem formundan sonra göstergelerin amaca uygun göstergeler olup olmadığının anlaşılması için araştırmacı tarafından pilot uygulama sürecine geçilmiştir. Öğretmenler, Şekil 8’de belirtilen aritmetikten cebire geçiş süreci kazanımları hakkında bilgilendirilmiştir. Pilot uygulama 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde pandemi sürecinde gerçekleştirildiğinden dolayı öğretmenlerden derslerini online platform üzerinden kaydederek göndermeleri talep edilmiştir. İlk olarak müfredatta yer alan cebir kazanımlarında 5. ve 7. sınıf kazanımlarının 6. sınıf kazanımlarından

daha önce yer alması sebebiyle bu kazanımlar gözlemlenmiştir. 6 öğretmenin toplamda 18 saatlik ders videoları, gözlem formu doğrultusunda değerlendirilmiştir. Videolar izlenirken gözlem formundaki göstergelerin anlaşılır olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacı toplanan verilerle birlikte hazırlanan göstergelerin nasıl analiz edilmesi gerektiği hakkında çalışmıştır.

Gözlemi yapılan dersler sonucunda gözlem formunda birtakım değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. Uzman görüşü ile birlikte gözlem formunda bulunan dört boyuttan sadece harflerin anlamı ve kullanımı boyutuna odaklanmaya karar verilmiştir. Kazanımlar incelendiğinde bu boyutun 6. Sınıf kazanımları içerisinde yer aldığı görülmüştür. Harflerin anlamı ve kullanımı boyutu özelinde incelenen derslerde öğretmenlerin genellikle değişken ile bilinmeyen kavramlarını birbiriyle aynı ifade olarak tanımladıkları görülmüştür. Örneğin “ $x+3$ cebirsel ifadesinde x bilinmeyen, yani değişkendir” şeklinde açıklamalara yer verildiği görülmüştür. Sadece bir öğretmenin kullanılan harflerin neyi temsil ettiği üzerine konuşmayı tercih etmesi dikkat çekmiştir. Soru çözümü esnasında “burada yer alan x soruda neyi temsil ediyor?” şeklinde öğrencileri düşünmeye sevk etmiştir. İki öğretmen harfli sembol kullanmanın yanı sıra informal sembollerin de (üçgen, kare, yıldız...) temsil olarak yer aldığını ve bu temsillerin kullanımının önemine değindiği görülmüştür. Bu sebeple gözlem formunda bir değişiklik yapılmıştır. Problem çözüme aşamasında sadece harfli semboller değil kutu, üçgen, yıldız gibi informal semboller de yer almaktadır. Gözlem formundaki “Farklı harflerin kullanımına izin verme” göstergesinde harf kelimesinin konu kapsamını sınırlandırdığı düşünülmüştür. Dolayısıyla harf yerine sembol kelimesi kullanılarak gösterge “Farklı sembol kullanımına izin verme” şeklinde revize edilmiştir. Diğer göstergelerde de sembol kelimesi kullanılmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğunun bilinmeyen veya değişken kullanımında harfli sembol olarak farklı harflerin kullanılabileceğini söylediği ancak derslerde tek bir harfe odaklandıkları da göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin “alfabede bulunan her harfi kullanabiliriz ancak genellikle x kullanıldığı için onu kullanalım” şeklindeki ifadeler yer almaktadır. Ayrıca bir öğretmen $2x$ ile $4x$ cebirsel ifadelerini toplarken “2 lira alacağım vardı, 4 lira daha alacağım olursa, toplamda 6 lira alacağım olur” şeklinde ifade kullanmıştır. Burada öğretmenin alacak – verecek şeklinde harfli sembolü mü temsil ettiği yoksa sadece katsayıları toplamak için kullandığı bir ifade mi olduğu merak uyandırmıştır. Dolayısıyla bunun gibi gözlemlenen ancak ikilemde bırakan, daha derinlemesine araştırma gereği uyandıran durumlar için klinik mülakat soruları hazırlanmaya karar verilmiştir. Öğretmenlerin derslerinin online platform üzerinden gözlemlenmesi herhangi bir sıkıntı oluşturmamıştır. Öğretmenler kullanmak istedikleri materyalleri, ders kitaplarını veya etkinlikleri rahatça paylaşmıştır. Yapılan pilot çalışma ile araştırmacı gözlem yapma yönünden deneyim kazanmıştır.

3. 2. Araştırma Grubu

Araştırma grubu Ordu ilinde bulunan ilçe ve köy ortaokullarında görev yapan 6 ortaokul matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenlerin dersine girdikleri toplam 61 kişilik 6. sınıf öğrencisi de araştırma grubu içerisinde yer almıştır. Araştırma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Amaçlı örneklemede, derinlemesine araştırma yapabilmek için çalışmanın amacı doğrultusunda bilgi açısından zengin durumlar seçilmektedir (Büyüköztürk, 2012). Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örneklemede örneklem, problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesnelere ya da durumlardan oluşturulmaktadır (Büyüköztürk, 2012). Bu örnekleme türünde katılımcılara ve çalışılacak durumlara araştırmacı kendisi karar vermekte, ölçütü kendisi belirlemektedir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Örneklemin çeşitlilik sağlaması bakımından farklı deneyim yıllarına sahip olan, hem lisans hem de yüksek lisans mezunu olan öğretmenler seçilmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin köy okulunda veya ilçe merkezinde görev yapmaları bakımından da çeşitlilik sağlanmıştır.

Katılımcılara Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5 ve Ö6 şeklinde kodlar verilerek, araştırmanın etiği gereği katılımcıların kimlikleri gizli tutulmuştur. Katılımcı öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 9 ile verilmiştir.

Tablo 9. Araştırma Grubu Bilgileri

Katılımcı Grubu	Mesleki Deneyim	Öğrenim Durumu	Mezun Olunan Bölüm	Okulun Bulunduğu Yer	Cebirle İlgili Alınan Eğitim
Ö1	15 yıl	Lisans	İlköğretim Matematik Öğretmenliği	İlçe Merkezi	Yok
Ö2	9 yıl	Yüksek Lisans	İlköğretim Matematik Öğretmenliği	İlçe Merkezi	Var
Ö3	3 yıl	Lisans	İlköğretim Matematik Öğretmenliği	Köy Okulu	Yok
Ö4	3 yıl	Lisans	İlköğretim Matematik Öğretmenliği	Köy Okulu	Yok
Ö5	9 yıl	Yüksek Lisans	İlköğretim Matematik Öğretmenliği	İlçe Merkezi	Var
Ö6	7 yıl	Lisans	İlköğretim Matematik Öğretmenliği	İlçe Merkezi	Yok

Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin 3 ile 15 yıl arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Öğretmenlerden 4 tanesi lisans düzeyinde, 2 tanesi yüksek lisans düzeyinde eğitim almıştır. Öğretmenlerin tamamı İlköğretim Matematik Öğretmenliği

bölümünden mezun olmuştur. 2 öğretmen köy okulunda, 4 öğretmen ilçe merkezinde görev yapmaktadır.

3. 3. Verilerin Toplanması

3. 3. 1. Veri Toplama Araçları

Bu bölümde araştırmada kullanılan veri toplama araçları ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Araştırmanın temelinde veri toplama aracı olarak ders içi gözlemlere ilişkin gözlem formu ve klinik mülakat protokolü kullanılmıştır.

3. 3. 1. 1. Gözlem

Öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecine yönelik olan öğretim uygulamalarının harfli sembollerin anlamı bağlamında incelendiği bu araştırmada, veriler ders içi gözlemlerle birlikte toplanmıştır. Gözlemler, öğretme ile ilgili bilgi ve becerilerin incelendiği çalışmalarda ele alınmaktadır (Bütün, 2012). Gözlem yoluyla araştırmacı, olayın gerçekleştiği ortamda aktif bir şekilde dahil olmadan, katılımcıların uygulamalarını belgeleyerek onların deneyimlerini daha iyi anlamaya çalışmaktadır (Işık & Semerci, 2019). Bununla birlikte bu yöntem eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir (Işık & Semerci, 2019). Bu araştırma sürecinde araştırmacı, kazanımların çakışmadığı ve ders saatlerinin uyduğu süre zarfında sınıf ortamında gözlemci olarak yer almıştır. Katılımcı gözlem, araştırma yapılacak ortamı, katılımcı öğretmenleri ve davranışları sebepleriyle anlamlandırabilmek için önemli olmaktadır. Aynı zamanda gözlem esnasında herhangi bir veri kaybı yaşanmaması adına dersler video kaydına alınmıştır.

Araştırma grubundaki öğretmenlerle gözlemlenecek olan kazanımlar öncesinde, cebir kazanımlarını ilgilendirdiği düşünülen problem çözme ile ilgili dersler de gözlemlenmiştir. Cebir kazanımları ile ilgili gerçekleştirilen gözlem süreleri, öğretmenlerin “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar”, “Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar” ve “Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar” kazanımlarına ayırdıkları zamana bağlı olarak verilmiştir. Çalışma kapsamındaki kazanımlar öncesinde problem çözme etkinliklerinde de harfli sembol kullanımına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Uzman görüşüyle birlikte aritmetikle ilgili kazanımlarda harfli sembollere ilişkin oluşan bu ihtiyaçta ele alınan öğretim uygulamalarını görmek amacıyla “Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar” kazanımı da çalışmaya katılmıştır. 6. sınıfın ilk dönemi aritmetikten cebire geçişin sağlandığı dönem olmaktadır. Harfli sembollerin de en çok bu kazanımlarda ortaya çıkacağı düşünülmektedir. 5. sınıflarda informal sembollere yer verilirken 7.sınıf ve üzeri seviyelerde harfli sembollerle denklem çözmeye değinilmektedir. Bu anlamda çalışmada informal sembollerden harfli sembollere geçiş sürecinin,

aritmetikten cebire geçiş sürecinde önemli olması sebebiyle 6. sınıf seviyesinin seçilmesine karar verilmiştir.

6. sınıf matematik öğretmenleri, aritmetikten cebire geçiş sürecinde önemli olarak belirlenerek seçilen kazanımlar doğrultusunda gözlemlenmiştir. Gözlem literatürden (Akkan, 2009; Akkan vd., 2017; Attorps, 2005; Blanton & Kaput, 2004; Çelik & Güneş, 2013; Dede, 2004; Güvendiren, 2019; Kieran, 2007; Radford, 2014; Van Amerom, 2002) derlenerek göz önünde bulundurulmuş, harfli sembollerin anlamına yönelik olarak öğretim esnasında öğretmenlerden beklenen davranışlara yönelik belirlenen ana temalar doğrultusunda yapılmıştır. Bu anlamda aritmetikten cebire geçiş sürecinin kavramsal bir yapıda ele alınması bağlamında beklenen davranışlara ilişkin ana temalar;

- Harfli sembollere geçiş öncesinde informal sembol kullanımları,
- Harfli sembol kullanmadan bir problemin çözülmesi,
- Basit cebirsel ifadelerin anlamı üzerinde durma,
- Problem içinde hem sözel hem cebirsel ifadelere yer verilmesi,
- Harfli sembollerin anlamı bağlamında uygulamalarında harflerin farklı anlamlarından bahsetmeleri,
- Aritmetikten cebire geçişte harfli sembollere ilişkin uygulamaları,
- Harfli semboller ve farklı anlamlarına ilişkin tartışma yaptırma,
- Harfli semboller ile ilgili farklı temsiller kullanımı,
- Olası hata, yanlışlardan bahsetme ve üzerine tartışma
- Etkili örnekler (karşıt örnek vb.) yardımıyla kavramsal anlamayı sağlama

şeklindedir. Bu belirlenen ana temaların, aritmetikten cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin anlamına yönelik uygulamalar için ön plana alınması gereken davranışların analizi ile son hali verilmiştir.

Gözlemlerle birlikte araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan gözlem formundan faydalanılmıştır. Kullanılan gözlem formunun hazırlanma ve geliştirilme sürecinden aşağıda bahsedilmektedir.

3.3.1.1.1. Gözlem Formu Geliştirme Süreci

Gözlem formu geliştirme sürecinde takip edilen aşamalar Şekil 10 ile birlikte verilmektedir.

Şekil 10. Gözlem formu geliştirme süreci

Gözlem formu geliştirilmeden önce aritmetikten cebire geçiş sürecinin bileşenlerine ve cebir öğrenme alanına yönelik olarak yapılan hem ulusal (Akkan, Akkan, & Öztürk, 2014; Didiş-Kabar & Amaç, 2018; Şahin & Soylu, 2016; Türkmen & Tanışlı, 2019; Ünlü & Sarpkaya-Aktaş, 2017) hem de uluslararası çalışmalar (Laabid, 2019; Nikolovska & Stojkovska, 2016; Nyman & Kilhamn, 2015; Van Amerom, 2002) gözlem formunun içermesi gereken göstergeleri belirlemek amacıyla incelenmiştir. Aritmetikten cebire geçiş ve cebir öğretimine yönelik çalışmalar incelenerek gözlem formu araştırmacı tarafından düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemelerden sonra cebir öğretimi alanında deneyimli iki uzman tarafından hazırlanan gözlem formu incelenmiştir. Uzman görüşü kapsamında gözlem formunda aynı durumu ifade eden göstergelerden biri çıkartılmıştır. Kapsamının çok genel veya çok spesifik olduğu düşünülen göstergeler yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca gözlemlenecek davranışı daha iyi temsil edecek yeni göstergeler de eklenmiştir. Aşağıda uzman görüşleri sonrası gözlem formunda yer alan maddelerde göstergeler üzerindeki değişikliklere örnekler verilmiştir.

- “Farklı harflerin kullanımına izin verme” göstergesinde harf kelimesinin konu kapsamını sınırlandırdığı düşünülmüştür. Dolayısıyla harf yerine sembol kelimesi kullanılarak gösterge “Farklı sembol kullanımına izin verme” şeklinde revize edilmiştir. Diğer göstergelerde de sembol kelimesi kullanılmıştır.

- “Değişken veya bilinmeyenli ifadeleri kullanmadan problem çözme” göstergesindeki değişken ve bilinmeyen kavramları yerine bu iki kavramı kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu gösterge “Sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma” şeklinde revize edilmiştir.
- “Problemde farklı kişilerin aynı değişken yardımıyla ifade edilmesi” göstergesindeki ifadenin belirli bir problem durumuna yönelik olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla bu gösterge daha genel bir ifadeye dönüşmesi için “Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek” şeklinde revize edilmiştir.
- “Problemi farklı stratejiler yardımıyla çözme” ile “Elde edilen sonucun bağlamla birlikte yorumlanması” göstergeleri aritmetikten cebire geçiş sürecindeki problem çözme bileşeni kapsamına girdiğinden bu çalışma kapsamının dışında kalmıştır. Dolayısıyla bu iki gösterge gözlem formundan çıkartılmıştır.
- “Bilinmeyen ve değişken arasındaki farkı ortaya çıkarmaya yönelik öğretimsel uygulama” göstergesi yerine bilinmeyen ve değişken kavramlarını kapsayacak daha genel bir ifadeye yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple bu gösterge “Harfli sembollerin formal kullanımlarının farklı anlamlarını vurgulama” şeklinde revize edilmiştir.
- Aritmetikten cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin yanı sıra informal sembollerin de önemli olduğu düşünülerek gözlem formuna “İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme”, “İnformal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama” ve “İnformal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar” göstergeleri eklenmiştir.
- “Doğru/yanlış ve açık cümlelerdeki ilişkileri inceleme fırsatı sağlama” göstergesi “Sembolik ve günlük dili bir bağlam içerisinde sunma” göstergesi kapsamında bulunduğundan dolayı gözlem formundan çıkartılmıştır.

Gözlem formunda harfli sembollerin anlamına yönelik toplamda 15 gösterge bulunmaktadır. Aritmetikten cebire geçiş sürecinde ele alınan informal ve formal kullanımları en iyi şekilde temsil etmesi sebebiyle göstergelerin ifadelerinde sembol kavramı (Şekil 7) kullanılmaktadır. Gözlem formunun son hali Tablo 11 ile gösterilmektedir. Gözlem formundaki her bir göstergenin literatür ile ilişkisi ve örneklendirilmesi Ek 1’de sunulmuştur.

Hazırlanan gözlem formunun geçerliği ve güvenilirliğinin sağlanması adına başka bir araştırmacıdan yardım alınmıştır. Öncelikle gözlem formundaki göstergeler, açıklamaları ve örnekleriyle birlikte araştırmacı ile paylaşılmıştır. Araştırmacının göstergeleri doğru bir şekilde anlayabilmesi için görüşmeler sağlanmış, göstergelerin her biri tekrardan açıklanarak örneklendirilmiştir. Farklı düşünülen göstergeler üzerinde tartışılarak fikir birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra gözlemlenen ders saatinin %30’u olacak şekilde dersler seçilerek, analiz edilmek üzere araştırmacıya gönderilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda tutarlılığın hesaplanabilmesi için görüş birliği formülü olan $P=(\text{Görüş birliği}/ \text{Görüş birliği} + \text{Görüş ayrılığı}) \times$

100 (Miles & Huberman, 1994) kullanılmıştır. Sonuç olarak %88 oranında görüş birliği olduğu görülmüştür.

Tablo 10. Harfli Sembollerin Anlamına Yönelik Oluşturulan Göstergeler

Boyut	Kod	Göstergeler
Harfli Sembollerin Anlamı	G1	Sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma
	G2	Sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme
	G3	İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme
	G4	İnformal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama
	G5	Sembol kullanımına yönelik fiziksel temsiller veya sanal manipülatif kullanma
	G6	İnformal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar
	G7	Harflerin bir nesnenin çokluğu veya miktarı gibi farklı boyutları temsil ettiğine yönelik faaliyetlerde bulunma
	G8	Farklı sembol kullanımına izin verme
	G9	Kullanılan harflerin her zaman sayısal bir değere karşılık gelebileceğini vurgulama
	G10	Harflerin kullanımıyla ilgili olası kavram yanlışlarına dikkat çekme
	G11	Öğrencilerin harfli sembollerin kullanımına yönelik farklı cevaplar üzerinden tartışmalarını sağlama
	G12	Sembolik ve günlük dili bir bağlam içerisinde sunma
	G13	Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek
	G14	Problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilmesi
	G15	Harfli sembollerin formal kullanımlarının farklı anlamlarını vurgulama

Araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde gözlemlenmeye başlamıştır. Birinci dönem içerisinde “Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar” kazanımına ait dersler gözlemlenmiştir. Bu kazanımda gözlemlenecek olan göstergeler *G1*, *G2*, *G4*, *G13* ve *G14* olarak belirlenmiştir. Bu göstergeler seçilirken, aritmetiksel süreci ön plana çıkaran durumların olmasına dikkat edilmiştir. Geriye kalan göstergeler cebire geçiş sürecine yaklaştıran göstergeler, aritmetik süreçte yer almayacağından dolayı sınırlama dışında kalmıştır. İkinci dönem içerisinde ise bu çalışma kapsamında ele alınan “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar”, “Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar” ve “Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar” kazanımlar gözlemlenmiştir. Bu kazanımlar iki uzman görüşü alınarak belirlenmiştir. Bu kazanımların her biri 6. Sınıf matematik öğretim programında 3 ders saati olarak belirtilmesine rağmen gözlem süreci öğretmenlerin kazanımlarına ayırdıkları zamana bağlı olarak ilerlemiştir. Gözlemin gerçekleştirildiği süreç ile ilgili bilgiler Tablo 11 ile gösterilmiştir.

Video kaydına alınan dersler, bilgisayar ortamında yazıya dökülmüştür. Videolar izlenerek her bir öğretmenin sınıf içi davranışları, gözlem formunda bulunan göstergelerde işaretlenmiştir. Veriler sistematik bir şekilde analiz edilerek çözümlenmiştir.

Tablo 11. Öğretmenlerin Veri Toplama Süreci

Öğretmen	Kazanımlar	Zaman
Ö1	Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.	2
	Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.	
	Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.	
	Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.	3
Ö2	Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.	2
	Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.	
	Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.	
	Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.	3
Ö3	Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.	2
	Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.	
	Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.	
	Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.	3
Ö4	Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.	2
	Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.	
	Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.	
	Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.	3
Ö5	Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.	2
	Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.	
	Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.	
	Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.	4
Ö6	Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.	2
	Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.	
	Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.	
	Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.	4

Öğretmenlerin ilgili kazanımlara yönelik öğretim uygulamaları en az 2 en çok 4 ders saati olacak şekilde gözlenmiştir. Bu süreçte ders saatleri, öğretmenlerin ilgili kazanımlara ayırdıkları süreye göre belirlenmiştir.

3. 3. 1. 2. Klinik Mülakat

Mülakat, nitel arařtırmalarda sık olarak tercih edilen bir veri toplama aracı olmaktadır. Mülakatlarla birlikte örnekleme yer alan bireylerin duygu ve düşünceleri, özgün bakış açıları, farklı deneyimleri, tutumları ve tepkileri hakkında bilgi edinmemize olanak sağlamaktadır (Baltacı, 2019).

Bu arařtırmada ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamaları harfli sembollerin anlamı ve kullanımı bağlamında incelemek amacıyla gözlemlere ek olarak klinik mülakat formu kullanılmıştır. Mülakatlardan elde edilen bilgilerle gözlem sırasında anlaşılmayan durumların ortaya çıkarılması ve bulgular kısmında gözlemden elde edilen verilerin desteklenmesi amacıyla kullanılmıştır. Gözlem tekniğinde ortaya koyulan davranışlar anlaşılmalıdır ancak bu davranışların nedeni ve neyi amaçladığı hakkında bilgi edinmek zor olmaktadır (Türnüklü, 2000). Mülakat tekniğiyle birlikte öğretmenlerin sınıf içinde gösterdikleri davranışlar ve gözlemci tarafından anlaşılmayan durumlar hakkında detaylı bilgi alınması amaçlanmıştır.

Gözlemlere ilişkin kayıtlar analiz edilirken öğretmenlerin harfli sembollerin anlamına ilişkin uygulamaları, aritmetikten cebire geçiş süreci açısından analiz edilmiştir. Bu kapsamda analizler sonucu ortaya çıkan temalar, dikkat çeken durumlar ve öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecinde “harfli sembollerin anlamı” boyutuna yönelik farkındalıklarını ortaya koymak amacıyla öğretmenlerle klinik mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat soruları hazırlanırken öğretmenlerin cebir öğretimleriyle ilgili genel bilgi almayı amaçlayan, harfli sembollerin anlamı ve yaptıkları öğretimsel açıklamaları ortaya çıkaran, öğretmenlerin öğrencileri tanıma ve öğretimsel stratejilerini ortaya koyacak sorular belirlenmiştir. Mülakatlarda öğretmenlerin harfli sembollerin anlamına ilişkin farkındalıkları, aritmetikten cebire geçiş süreci ile ilgili öğretimsel planlamaları üzerine de bilgi edinilmiştir. Ders gözlemleri esnasında rastlanılan durumların sebepleri hakkında da konuşulmuştur. Bununla birlikte farklı problem durumları üzerinden öğretmenlerin öğretimsel açıklamalarda bulunmaları istenmiştir. Hazırlanan klinik mülakat formu için uzman görüşüne başvurulmuş ve gerekli düzenlemeler sonrası son hali verilmiştir. Örnekleme'deki tüm öğretmenlere ortak olarak 11 soru sorulmuştur. Bu 11 soru ile birlikte harfli sembollerin tanımları, sembollerle ilgili karşılaşılan kavram yanılgıları, sınıf içerisinde öğrencilerin konu ile ilgili sorabilecekleri sorular karşısında nasıl dönüt verebildikleri, harfli sembollerin öğretiminde ne tür etkinlikler kullandıkları ve nasıl bir yol izledikleri, öğrencilerin hatalı öğrenmelerine ders esnasında nasıl dönüt verecekleri hakkında bilgi edinmeye çalışılmaktadır. Ortak soruların yanı sıra her bir öğretmene gözlemi yapılan dersin içeriğine bağlı olarak sorulan sorular değişiklik göstermiştir. Mülakat soruları hazırlanırken literatürden harfli sembollerin anlamı ve kullanımı ile ilgili çalışmalar incelenmiştir (Akkan vd., 2012; Akkan & Baki, 2016b; Çağdaşer, 2008; Magruder, 2012; Şahin & Soylu, 2011; Uzun, 2021; Yağız, 2019). Bu doğrultuda taslak olarak klinik mülakat formu oluşturulmuştur.

Hazırlanan klinik mülakat formu, cebir eğitimi alanında uzman bir akademisyen tarafından incelenerek gereken düzenlemeler yapılmıştır. Formdaki bazı soruların aynı durumu ifade ettiği görülmüştür. Dolayısıyla bazı sorular mülakat formundan çıkartılmıştır. İyi yapılandırılmadığı düşünülen sorular üzerine de eklemeler yapılmış, gözlem formundaki göstergelerden yola çıkarak daha spesifik sorulara yer verilmiştir. Örneğin “Değişken ve bilinmeyen nedir? Tanımlayabilir misiniz? Bu kavramları öğretmek için ne tür etkinlikler yaparsınız?” şeklindeki soru ile birlikte öğretmenin harfli sembollerin anlamları arasındaki farka nasıl değindiklerini ele almak amaçlanmıştır. Başka bir örnek olarak “Bir öğrenci, çözümünü $a=8$ çıkan bir soruda “Ama öğretmenim bir önceki soruda $a=5$ çıkmıştı” şeklinde bir cevap verdiğinde ona ne tür bir geri bildirimde bulunursunuz? Öğrenci sizce neden böyle düşünüyor? Öğrencinin yaptığı bu hatayı gidermek/düzeltilmek için nasıl bir öğretim süreci izlerdiniz?” şeklinde yöneltilen soru ile birlikte öğretmenlerin kavram yanlılığı yaşayan bir öğrenciye nasıl dönüt vereceği ile ilgili bilgi edinmeye çalışılmıştır. Yapılan mülakatlardan sonra formuna son hali verilmiştir.

Öğretmenlerle yapılan mülakatlar esnasında veri kaybı yaşanmaması adına izin alınan durumlarda ses kaydı alınması gerektiği hakkında öğretmenler bilgilendirilmiş ve mülakatlar kayıt altına alınmıştır. Klinik mülakat esnasında ses kaydı kullanılmıştır. Yapılan mülakatlar ortalama 20 dakika sürmüştür. Klinik mülakat sorularının son hali EK-2’de sunulmuştur.

3. 3. 1. 3. Alan Notları

Araştırmacı öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yönelik sınıf ortamında alan notları almıştır. Bu doğrultuda alan notlarının içeriğinde öğretmenin kavramlara yönelik açıklamalarına ilişkin detaylar, araştırmacının gözleme ilişkin yorumları yer almıştır. Alan notları öğretmenlerin cebire geçiş sürecindeki öğretimlerine ilişkin araştırma verilerini desteklemek, sınıf ortamında gözlem formunda yer alan göstergelere ne düzeyde yer verildiğini belirlemek ve öğretilere ilişkin genel bir izlenim oluşturmak amacıyla kullanılmıştır.

3. 3. 2. Veri Toplama Süreci

Ortaokul matematik öğretmenlerinin “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar”, “Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar” ve “Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar” kazanımlarına yönelik öğretim uygulamalarını ele alan bu çalışmada, veriler gözlem ve yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılarak toplanmıştır. İlk olarak uygun katılımcılar belirlenerek çalışmanın süreci hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin çalıştıkları okullara gidilerek ilgili kazanımları içeren dersleri gözlemlenmiş, dersler video kaydına alınmıştır. Öğretmenlerin derslerinin çıktığı durumlarda ise öğretmenlerden dersleri video kaydına almaları istenmiştir. Ders

anında gözlemlenen bazı önemli durumlar hakkında notlar alınmıştır. Kazanımlara ayrılan süre sonunda her bir öğretmen ile klinik mülakat gerçekleştirilmiştir. Yapılan mülakatlar ses kaydına alınmış, her bir mülakat yaklaşık 20 dakika sürmüştür.

3. 3. 2. 1. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliği

Nitel araştırmalar problem durumlarını kendi bağlamında yorumlamayı içermekte, öznel olmakta ve araştırmayı yapanın kişisel görüşlerinden etkilenebilmektedir (Shenton, 2004; Silverman, 2016). Bu sebeple çalışmanın inandırıcılığı bakımından geçerlik ve güvenirlilik nitel araştırmalarda önemli olmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, araştırmada ele alınan problemin objektif bir şekilde çözümlenmesini içermektedir (Baltacı, 2019). Verilerin geçerliliğinin sağlanması için meslektaş ve katılımcı onayı, veri çeşitlemesi gibi yöntemlerin kullanılabilceği önerilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Güvenirlilik, inandırıcılığın ön koşulu olmakta ve mutlaka sağlanması gereken bir durumdur (Baltacı, 2019). Güvenirliğin sağlanması için veri toplama araçlarının, veri toplama sürecinin, verilerin nasıl analiz edildiğinin ayrıntılı olarak açıklanması, çeşitli veri kaynaklarının kullanılması gerekmektedir (Baltacı, 2019; Yıldırım & Şimşek, 2016).

Bu araştırmada geçerliliğin ve güvenirliğin sağlanması sebebiyle veri toplama aracı olarak gözlem ve mülakat yöntemleri kullanılarak veri çeşitlemesi yapılmıştır. Örneklem sayısı amaca uygun olarak belirlenmiştir. Gözlemlerin tamamı video kaydına, mülakatlar ise ses kaydına alınmıştır. Yapılan gözlem ve mülakatlardan elde edilen veriler kullanılarak doğrudan alıntı yapılmıştır. Bu alıntılarla veriler detaylı olarak betimlenmeye çalışılmıştır. Veri toplama araçları, veri toplama süreci, verilerin nasıl analiz edileceği, elde edilen verilerin nasıl düzenlendiği, katılımcıların özelliklerine ilişkin bilgilere detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

3. 3. 2. 2. Araştırmacının Rolü

Ortaokul matematik öğretmenlerinin öğretimsel uygulamalarının incelendiği bu çalışmada araştırmacı, ilk aşama olarak gönüllülük ilkesi dikkate alınarak seçilen öğretmenlerle uygun bir zaman dilimi belirleyerek informal görüşmeler gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmelerde öğretmenlere bu çalışmanın konusu ve amaçları hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmelerde çalışma kapsamındaki her bir kazanım için derslerin video kaydına alınması gerektiği, kazanımlar bittikten sonra mülakatlar yapılacağı ve bu mülakatların ses kaydına alınacağı belirtilmiştir. Araştırmacı bir köy okulunda matematik öğretmenliği yaptığından dolayı veri toplama sürecinde ulaşım kolaylığı sağlanması adına örnekleme yakın köy okulları ve ilçe merkezinden seçmiştir. Bu süreçte yeterli örneklem sayısına ulaşabilmek için derslerin video kaydına alınmasını istemeyen öğretmenlerle görüntü ve ses kaydı almak suretiyle gözlem yapılmasına karar verilmiştir. Süreç içerisinde derslerin video kaydına alınması, derslerin çakışmaması durumunda

araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Gözlem esnasında öğretmeni rahatsız etmemek ve sınıf ortamını etkilememek amacıyla sınıfın en arkasında uygun bir yer belirlenmiştir. Klinik mülakatların gerçekleştirilmesi ve ses kaydına alınması bizzat araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın etiği doğrultusunda öğretmenlerin kimliğinin, ders videolarının ve ses kayıtlarının gizli tutulacağına sözü verilerek öğretmenlerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri sağlanmıştır.

3. 4. Verilerin Analizi

Bu bölümde verilerin analizi iki başlık altında ele alınmaktadır. Analizler, gözlem formu ile elde edilen verilerin analizi ve klinik mülakat analizi olarak sunulacaktır.

3. 4. 1. Gözlem Formu ile Elde Edilen Verilerin Analizi

Ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamalarının harfli sembollerin anlamı ve kullanımı bağlamında, geliştirilen gözlem formu ile birlikte incelenmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple bu çalışmada nitel araştırma veri analizi yöntemlerinden olan nitel veri analizi yöntemlerinden biri olan betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgular tablo ve grafik kullanımı yardımıyla daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. Gözlemi yapılan derslere ilişkin transkriptler analiz edilerek her bir göstergeye ilişkin frekanslar belirlenmiştir. İlk olarak problem çözme kazanımına yönelik olarak dersler gözlemlenmiş, öğretmenlerin sorularda tercih ettikleri çözüm yaklaşımlarına dair analizler yapılmıştır. Cebir ile ilgili yapılan gözlemler *sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazma, basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklama ve cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplama* kazanımlarıyla sınırlı tutulmuştur. Her bir öğretmenin gözlem formunda işaretlenen göstergeler üzerinden dersleri transkript edilmiş, her bir göstergeye ilişkin gözlemler sonucu elde edilen frekanslar belirlenmiş, frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır. Gözlemler esnasında ön plana çıkan durumlar örnek ifadelerle desteklenerek bulgular bölümünde sunulmuştur.

Aşağıda Ö2 olarak kodlanan öğretmenin dersine ait bir duruma yönelik olan analiz örneği sunulmaktadır:

Ö2: ...Sorunun içinde bilinmeyen var, biz bu bilinmeyene ne diyeceğimizi bilemediğimiz için kutu diyorduk. Şimdi gençler, bu bilinmeyenler bundan sonraki eğitim öğretim hayatımızda karşımıza çıkacak. Peki biz bunları her zaman kutu ile mi ifade edeceğiz? Hayır. Biz bunları kutu yerine harflerle ifade etmeye çalışacağız. Hocam neden harfler kullanıyoruz? Çünkü matematikte bilinmeyenlere harf vererek onlarla işlem yapmak daha kolay.

Burada Ö2 ile kodlanan öğretmen, daha önceden bilinmeyen bir ifade yerine informal sembol olarak kutu sembolü kullandıklarını ancak harfler kullanmanın daha kolay ve pratik olmasından dolayı bundan sonra harfli sembollerin kullanılacağını belirtmiştir. Dolayısıyla öğretmenin bu ifadesi gözlem formundaki “*İnformal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar*” göstergesi kapsamında değerlendirilmiştir.

Aşağıda Ö6 olarak kodlanan öğretmenin dersine ait bir duruma yönelik olan analiz örneği sunulmaktadır:

Soru: Seda, Merve'den 4 yaş büyük olduğuna göre Seda'nın yaşını belirten cebirsel ifadeyi yazınız.

Ö6: Seda'nın yaşı Merve'ye bağlı verilmiş. Merve'ye bağlı bulacağız biz bu yaşı. Peki Merve'nin yaşını biliyor muyuz?

Öğrenci: Hayır.

Ö6: Merve'yi bilmiyoruz O yüzden Merve'ye ne demeliyiz?

Öğrenci: x.

Ö6: x Merve'ye. İşte Seda da Merve'den 4 yaş büyük olduğuna göre....

Öğrenci: x+4

Ö6: Evet x artı 4 oldu.

Buradaki soruda yaşları birbiriyle ilişkili olan bir duruma yer verilmiştir. Ö6 olarak kodlanan öğretmen, Merve'nin yaşı bilinseydi Seda'nın yaşının da bilineceğini, birbirine bağlı olduğunu belirtmiştir. Merve'nin yaşı için bir sembol ile gösterilmesini istemiştir. Sonrasında ise öğrencinin belirlediği değişken ile Seda'nın yaşının temsil edilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla bu durum “*Problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilmesi*” göstergesi kapsamında değerlendirilmiştir.

3. 4. 2. Klinik Mülakat ile Elde Edilen Verilerin Analizi

Sınıf içi gözlemler sonrasında öğretmenlerle klinik mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar nitel veri analizi yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi, sözel veya davranışsal verilerin sınıflandırılarak, özetlenerek ve sıralanarak kategorize edilme sürecini ifade etmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamaları ve harfli sembollerle ilgili bilgilerinin ele alındığı mülakatlar ses kaydına alınmıştır. 6 öğretmenden ses kaydı ile toplanan veriler transkript edilmiştir. Bu veriler kodlanarak öne çıkan temalar belirlenmiş ve kavramsallaştırılmıştır. Elde edilen verilerden doğrudan alıntılar kullanarak, sınıf içi gözlemlerden elde edilen verilerin desteklenmesi sağlanmıştır. Aşağıda Ö3 olarak kodlanan öğretmen ile yapılan mülakat örneği verilmektedir:

Araştırmacı: Sizce değişken ile bilinmeyen birbiri ile aynı mıdır?

Ö3: Aslında kelime olarak baktığımızda farklı gibi duruyor ama ders anlatırken kaynaklarda aynı şey olduğu söylendiği için aynı olarak veriyoruz.

Öğretmenin gözlemlenen dersinde harfli sembolleri dersin başında bilinmeyen olarak tanıttığı, dersin devamında ise değişken olarak ifade ettiği görülmüştür. Bunun üzerine değişken ile bilinmeyen kavramları hakkında bilgisini ortaya çıkarmak için iki kavram hakkında ne düşündüğü sorulmuştur. Öğretmenin cevabına göre bu iki kavramın farklı gibi görünse de aslında aynı durumu ifade ettiklerini düşündüğü, kullandığı kaynağa bağlı kalarak bilinmeyen ile değişkeni aynı ifade olarak öğrencilere öğrettiği görülmüştür. Dolayısıyla öğretmenin bu iki kavram arasındaki farkı ayırt edemediği ortaya çıkmaktadır.

Aşağıda Ö1 öğretmeni ile yapılan mülakat örneği verilmektedir:

Araştırmacı: Değişken ve bilinmeyen kavramlarını öğretmek için ne tür etkinlikler yaparsınız?

Ö1: Şimdi değişkeni olaya bağlı olarak günlük hayattan daha çok örnekler vererek, öğrencide biraz daha somutlaştırmaya çalışırım. Mesela “bir çocuğun yaşı kardeşinin yaşının...” dediğimiz zaman bilinmeyen bir durum var ortada, çocuk buna diyor ki ben kardeşimin yaşını bilsem bunu da bileceğim demek ki ben buradan yola çıkarak buna bir değişken, bir sembol verirsem problemin çözümü için başlangıç aşaması için benim için iyi olur diye düşünüyoruz.

Burada öğretmen, konunun başlangıcında öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için günlük hayat örnekleri kullandığını ifade etmiştir. Öğretmenin başlangıç dersi incelendiğinde ilk olarak “Mesela ben diyorum ki Nuray’ın yaşı kardeşinin yaşının 2 katından 10 fazladır. Nuray’ın yaşını biliyor musunuz?” şeklinde örnek verdiği görülmüştür. Bu durum öğretmenin uygulaması ile kullandığı ifadenin tutarlı olduğunu göstermektedir. Aynı öğretmen mülakat esnasında “Değişkene x dedik ama bu y de olabilirdi, z de olabilirdi. Bunun her durumda farklı olabileceğine yönelik egzersizler yapmak lazım bence. O yüzden sürekli x demek, y demek bence de doğru değil. O yüzden ben elimden geldiğince her problemde farklı bir değişken vermeye gayret gösteriyorum.” Şeklinde bir ifade kullanmıştır. Ancak dersi gözlemlendiğinde örneklerin hepsinde x harfli sembolünü kullandığı görülmüştür. Bu durum da öğretmenin uygulaması ile kullandığı ifadenin çeliştiğini göstermektedir.

3. 4. 3. Alan Notlarından Elde Edilen Verilerin Analizi

Araştırmacının araştırma sürecinde ders gözlemlerinden elde ettiği veriler alan notlarını oluşturmuştur. Alan notları gözlem formunda yer alan göstergeler kapsamında gözlemleri

detaylandırmak ve cebire geiş sürecinde anahtar göstergeleri belirlemek amacıyla kullanılmıřtır. Veriler bulgular bölümünde verileri destekleyecek řekilde sunulmuřtur.

4. BULGULAR

Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretimsel uygulamalarının harfli sembollerin anlamı bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Cebire geçiş sürecinde ele alınan problem çözme kazanımı, cebir kazanımlarına yönelik belirlenen göstergelerin bir kısmı seçilerek incelendiğinden bu bölümde bulgular; Problem Çözme Kazanımına Yönelik Olan Bulgular ve Cebir Kazanımlarına Yönelik Olan Bulgular şeklinde iki ana başlık altında sunulmuştur. Bulgular sunulurken gözlem formundan elde edilen veriler, sınıf içinde gerçekleşen diyaloglar ve klinik mülakatlardan alınan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.

4. 1. Problem Çözme Kazanımına Yönelik Olan Sınıf İçi Uygulamalara Ait Bulgular

Bu başlık altında öğretmenlerin “Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar” kazanımına yönelik olarak sınıfta ele alınan problem durumlarının çözümünde başvurulan yöntemlere ait bulgular yer almaktadır. Doğal sayılarla problem çözme kazanımlarında yer verilen soruların çözümünde dört işlem içeren problemlerin yanı sıra informal sembollerin de kullanılabileceği problemler de yer almaktadır. Öğretmenlerin derslerinde problem çözümlerinde ağırlıklı olarak *sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma (G1)*, *sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme (G2)*, *informal sembol kullanımının önemine değinme (G3)*, *informal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama (G4)*, *problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek (G13)* ve *problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilmesi (G14)* göstergeleri kapsamında bir süreç takip ettikleri görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerden, aritmetik sürecinde problem çözme kazanımına yönelik derslerini sonlandırdıktan sonra öğrencilerine bir soru sormaları ve çözümlerini paylaşmaları istenmiştir. Öğrencilere sorulan soru, araştırmacı tarafından literatürde cebire geçiş süreci ile ilgili yapılan çalışmadan seçilmiştir. Seçilen soru hem aritmetik hem de cebirsel yolla çözülebileceğinden dolayı öğrencilerin hangi yöntemi tercih edeceğini ortaya koyması, cebirsel yönteme ilişkin sezgisel farklı çözümler olup olmadığı gibi çözüm yollarının görülmesi bakımından önemli görülmüştür. Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar, öğretmenlerin problem çözme kazanımına ilişkin sınıf içi uygulamalarından elde edilen bulguları desteklemek ve cebire geçiş sürecinde önemli rol üstlenen bu kazanımlara ilişkin öğrenci düşüncelerini görmek açısından kullanılmıştır. Problem çözme kazanımıyla ilgili öğretmenlerin uygulamalarının göstergelere göre dağılımına ilişkin frekans ve yüzdeleri Tablo 12 ile sunulmaktadır.

Tablo 12. Problem Çözme Kazanımıyla İlgili Öğretmenlerin Gösterdikleri Uygulamaların Frekans ve Yüzdeleri

Kod	Göstergeler	Ö1		Ö2		Ö3		Ö4		Ö5		Ö6		Toplam	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
G1	Sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma	1	3,4	4	13,8	6	20,7	5	17,2	9	31	3	10,3	28	58
G2	Sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme	3	75	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
G3	İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	1	2
G4	İnformal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
G13	Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek	3	37,5	1	12,5	-	-	-	-	2	25	2	25	8	16
G14	Problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilmesi	3	37,5	-	-	-	-	-	-	2	25	2	25	7	14
Toplam		10	20,4	7	14,3	6	12,2	5	10,2	14	28,6	7	14,3	49	

Tablo 12 incelendiğinde %58 oranla en fazla yer verilen göstergenin G1 kodlu gösterge olduğu belirlenmiştir. Devamında ise %16 oranla G13 ikinci sırada, %14 oranla G14 kodlu gösterge üçüncü sırada yer almaktadır. G2 kodlu gösterge %8 oranla ele alınırken, G3 ve G4 kodlu göstergeler %2 oranla en az yer verilen göstergeler olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin yer verdikleri göstergelerin toplam oranları dikkate alındığında en fazla uygulama gösteren öğretmenin %28,6 oranla Ö5 kodlu öğretmen olduğu görülmüştür. Ö1 kodlu öğretmen %20,4 oranla ikinci sırada yer almaktadır. %14,3 oranla Ö2 ve Ö6 kodlu öğretmenler üçüncü sırada bulunmaktadır. Ö3 kodlu öğretmen %12,2 oranla göstergelere yer verirken, Ö4 kodlu öğretmen %10,2 oranla göstergelere en az yer veren öğretmen olmuştur. Öğretmenlerin, genel olarak problem çözmeye yönelik uygulamalarda daha çok yer verdikleri G1 göstergesi ile ilgili frekanslar dikkate alındığında her bir öğretmenin bu göstergeye yer verdiği görülmektedir. Sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma (G1) göstergesi, problem çözme kazanımına ait olan ve yapılması sıklıkla beklenen bir durum olmaktadır. Öğretmenlerin göstergelere ait oranları dikkate alındığında da Ö1 kodlu öğretmen hariç bütün

öğretmenlerin en fazla yer verdiği uygulama olarak ortaya çıkmaktadır. Ö1 kodlu öğretmenin ise bu göstergeye diğer göstergelerden daha az yer verdiği dikkat çekmektedir. Ö1 kodlu öğretmenin cebir ve harfli sembollerden bahsetmeden önce aritmetik çözümlerle başlangıç yapmak yerine informal sembollere ağırlık vererek çözümler yapması dikkat çekmektedir. Ö1 öğretmeni sınıf içi uygulamalarında informal sembol kullanımına ağırlık verse de çözüm sürecinde semboller ön planda olmamıştır. Bu sınıf seviyesinde harfli sembollere yer verilse bile genellikle ters işlem yöntemiyle çözüm yapıldığından dolayı informal veya harfli sembollere yer vermeden de çözüm yapılabileceğini öğrencilere göstermeyi tercih etmemiştir. Benzer şekilde %16 oranla yer verilen G13 kodlu göstergeye en sık yer veren öğretmenin Ö1, en az yer veren öğretmenin ise Ö2 kodlu öğretmen olduğu anlaşılmıştır. G14 kodlu göstergeye Ö1, Ö5 ve Ö6 kodlu öğretmenler yer verirken Ö2, Ö3 ve Ö4 kodlu öğretmenler sınıf ortamında bu göstergeye yönelik bir davranış gerçekleştirilmemektedir. Ö2 kodlu öğretmenin problem durumunda değişen nicelikler için sembol belirlemeye (G13) yer verdiği ancak birbiriyle ilişkili nicelikleri aynı sembol ile ifade etmeye (G14) yönelik göstergeye değinmediği dikkat çekmektedir. G2 kodlu '*Sembolleri görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme*' göstergesine sadece Ö1 ile Ö2 öğretmenlerinin yer verdiği görülmektedir. Bu göstergeye Ö1 öğretmenin daha fazla yer verdiği anlaşılmaktadır. %2 oranla derslerde problemleri çözmeye kazanımlarında en az yer verilen '*Informal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama*' göstergesine (G4) sadece Ö2 öğretmenin, '*Informal sembol kullanımının önemine dikkat çekme*' göstergesine (G3) sadece Ö5 kodlu öğretmenin yer verdiği görülmektedir.

Problem çözme kazanımları içerisinde ele alınan problemlerde dört işlem önemli olduğu kadar, cebire geçişi kolaylaştırmayı sağlayacak olan sembol kullanımına yer verme de önem arz etmektedir. Dört işlem becerisi eksik olan öğrenci, matematiğin ilerleyen konularında da sorunlar yaşamaktadır. Dolayısıyla hem aritmetiğe hem de sembol kullanımına gereken önem eşit derecede verilmelidir. Problem çözme kazanımı ile ilgili göstergelerde Ö1 kodlu öğretmenin aritmetik işlemleri daha geri planda bırakması ve sembol kullanımıyla ilgili daha fazla uygulamalarda bulunması dikkat çekmektedir. Bu durumun aksine Ö3 ve Ö4 kodlu öğretmenlerin aritmetik işlemler kullanılarak problem çözümüne ağırlık verdiği, hiçbir şekilde sembol kullanımına yer vermediği görülmektedir. Burada üç öğretmenin ya sadece aritmetik ya da sadece cebir odaklı çözüm yaptığı, tek türde çözüm stratejisine başvurduğu görülmektedir. Ö2 kodlu öğretmenin ise aritmetik işlemlere ağırlık vermesine rağmen bir soruda informal sembol kullanımına değindiği ve çözüm sürecinde informal sembol kullanımını ele aldığı belirlenmiştir. Ö6 kodlu öğretmenin ise hem sadece aritmetik işlemlere bağlı çözümler, hem de informal sembol kullanılarak yapılan çözümlere eşit sayıda yer verdiği görülmektedir. Ö2 ve Ö6 kodlu öğretmenler derslerinde sembol kullanımına yer verirken bu çözümü problemin tek çözüm yolu olarak kullandıkları belirlenmiştir. Ancak Ö5 kodlu öğretmen, bir problemi aritmetik işlemlerle çözdükten sonra aynı problemin çözümünü sembol kullanarak

ikinci yolla göstermiştir. Ayrıca Ö5 kodlu öğretmen diğer öğretmenlerden farklı olarak informal sembol kullanımının önemine değinmektedir.

4. 1. 1. Sembolleri Kullanmadan Sayısal Hesaplamalar Yapma (G1) Göstergesine İlişkin Bulgular

Doğal sayılarla problem çözme kazanımında, cebire geçiş öncesinde yer verilen problemler ağırlıklı olarak dört işlem ile çözülebilecek düzeyde olmaktadır. Bu kazanımlarda problemin bağlamında yer alan verilenler ve istenilenlerin anlaşılması, yapılacak işlemlere karar verilmesi ve çözülmesi ön plana çıkmaktadır. Bazı problemler informal sembol kullanımına başvurularak çözülebilebile öğretmenler bu sembollere gerek duymadan çözüm yapmayı tercih etmektedirler. Bu problemlerde problemin çözümü için herhangi bir informal sembol kullanımına başvurulmamaktadır. G1 göstergesi kapsamında değerlendirilen ve öğretmenler tarafından ele alınan problemler genellikle dört işlemle çözülebilen sembole gerek duyulmayan problemler olmaktadır. Göstergeler içerisinde ise %58 oranla öğretmenlerin en sık yer verdikleri çözüm yaklaşımı olmaktadır. Başka bir ifadeyle öğretmenler, problem çözme kazanımına yönelik sınıfta çözdükleri problemlerde ağırlıklı olarak dört işlemle kolayca çözülebilecek sorular seçerek işlemsel süreci ön plana almaktadır. Ö1 kodlu öğretmen ise problem çözme kazanımlarına ilişkin derslerinde dört işlem ile çözülebilecek sadece bir soru çözmüştür. Aşağıda bu çözüme ait bir bölüm sunulmaktadır.

Soru: Bir kafede çay 1 TL, poğaç 2 TL, simit ise 3 TL'dir. Bu salondaki 1. Masada 2 poğaç, 5 simit ve 8 çay bulunmaktadır. 2. Masada ise 1 poğaç, 6 simit ve 7 çay bulunmaktadır. Buna göre fazla hesap ödeyen masa az hesap ödeyen masadan kaç TL fazla ödemiştir?

Ö1: Çay (ç) 1 TL, poğaç (p) 2 TL, simit (s) 3 TL. Bu salondaki 1. Masada (tahtaya 1.masa ve 2.masa yazdı), 2 tane poğaç 5 tane simit 8 çay içilmiştir. 2. Masaya baktık. 1 poğaç 6 simit 7 tane de çay bulunmaktadır. Bunlar verilenler. Şimdi istenilenlere bakalım. Buna göre fazla hesap ödeyen masa az hesap ödeyen masadan kaç TL fazla ödemiştir?

Ö1: Şimdi 1.masanın ödediği ücreti hesaplayalım.

Öğrenci: 2 çarpı 2 den 4 TL, 5 çarpı 3 ten 15 TL. Toplarsak 19 TL. 19 ile de 8 topladım 27 buldum.

Ö1: (İşlemleri tahtaya açık açık yazdı)

Öğrenci: 2. Masada da 1 çarpı 2 den 2 TL. 6 çarpı 3 ten 18 TL. Toplarsak 20. 20 + 7 den 27 TL.

Ö1: İki masa da aynı hesabı ödediyse arada bir fark yoktur.

Öğretmenin derste ele aldığı sorunun içeriği incelendiğinde, herhangi bir sembol kullanımına gerek kalmadan dört işlem ile çözüme ulaşılabilceği görülmektedir. Öğrencilerin de bu probleme kolaylıkla cevap verebildikleri anlaşılmaktadır. Öğretmen bu şekilde sembol kullanımına yer vermeyecek şekilde dört işlem içeren problemlerden bir tane çözmeyi tercih etmiştir. Klinik

mülakatlarda Ö1 kodlu öğretmen, öğrencilerin sıkıntılarının önemli bir kaynağının dört işlem içeren problemler olduğunu belirttiği görülmüştür. Ancak bunu belirtmesine rağmen çözdüğü örnekler içerisinde işlemsel sürecin daha ağırlıkta olduğu sadece bir örnek kullandığı görülmektedir. Aşağıda bu mülakata ait bir bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Öğrencilerin cebirsel ifadeler konusunu anlayabilmesi için hangi matematik konu ve kavramlarını bilmeleri gerekir? Ön bilgileri neler olmalıdır?

Ö1: Tabi ki cebirsel ifadelerde en önemli şey biliyorsunuz okuduğunu anlama, tabi anladığınız şeyi işleme döneceksiniz. İşte orada bilinmeyene x diyeceksiniz çocuk bunu öğrendi ama düzgün bir denklem kurabilmeliler bizim için en önemli şey bu. O yüzden iyi bir okuduğunu anlama becerisine ihtiyacımız var. Daha sonra da tabi ki de olmazsa olmazımız işlemler kısmı matematikteki. Artılar eksiler, katı olayı, bölmeler... Bunları çocuk irdeleyebilmeli.

Öğretmenin cevabında öğrencilerin dört işlem içeren problemler üzerinde çalışmalarını gerektiğini belirttiği görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenin, öğrencilerin ön bilgi olarak bilmesi gereken konuların farkında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak öğretmenin, derste yer verdiği örneklerin tanesinde aritmetik işlemlerin ağırlıklı olduğu bir çözüm süreci içeren sadece bir problem kullandığı görülmektedir. Bu bulgular incelendiğinde öğretmenin aritmetik işlemlere çok az yer vermesi sebebiyle, öğrencilere yöneltilen soruda öğrencilerin sembol kullanarak çözüm yapmaları beklenmiştir. Öğrencilerin çözümleri incelendiğinde ise ağırlıklı olarak aritmetik çözüme yapmaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Aşağıda Şekil 11 ile bu probleme yönelik olarak aritmetik çözüme yer veren öğrencilerin örnek çözümleri sunulmaktadır.

• Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

$$\begin{array}{r} 1 \\ 64 \overline{) 128} \\ \underline{64} \\ 04 \\ \underline{04} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 44 \\ \underline{+ 20} \\ 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 44 \\ 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \text{ inek} \\ 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \text{ koyun} \\ 64 \end{array}$$

Şekil 11. Bir öğrencinin problem için kullandığı aritmetik çözüm

Öğrencinin cevabı incelendiğinde çiftlikteki at sayısından yola çıkarak koyun sayısına ulaşabildiği görülmektedir. Atların sayısı koyunlardan 20 eksik ise koyunların sayısı at sayısından 20 fazladır mantığını kullanarak işlemi gerçekleştirmiştir. Böylece, koyunların sayısını bulduktan

sonra inek sayısına ulaşmıştır. Öğrenci, “Koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı ise koyunların yarısı inek sayısına eşit olmaktadır” düşüncesinden yola çıkmıştır. Öğrencinin ters işlemlere karar vererek aritmetik yolla çözüme rahatlıkla ulaştığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde başka bir öğrencinin de ters işlemler kullanarak aritmetik bir çözüme ulaştığı görülmektedir. Aşağıda bu öğrencinin çözümüne yer verilmektedir.

• Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

$$\begin{aligned} \text{Koyun} &= 44 + 20 = 64 \\ \text{inek} &= 64 \div 2 = 32 \end{aligned}$$

$$44 + 64 + 32 = 140$$

Şekil 12. Bir öğrencinin problem için kullandığı aritmetik çözüm

Öğrencinin cevabı incelendiğinde soruda at sayısından yola çıkarak önce koyun sayısını bulduğu, koyun sayısından yola çıkarak da inek sayısını bulduğu görülmektedir. Koyun ve inek sayısına ulaştıktan sonra ise bu değerleri toplayarak çiftlikteki toplam hayvan sayısını kontrol ettiği de görülmektedir. Başka bir öğrencinin ise farklı bir çözüm yolu ile soruyu aritmetik işlemlere dayalı olarak çözdüğü belirlenmiştir. Aşağıda bu öğrencinin çözümüne yer verilmektedir.

Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

$$44 - 140 = 96 \quad 96$$

$$\begin{aligned} &96 \\ &64 \\ &32 \end{aligned}$$

Koyun 64 inek 32

Şekil 13. Bir öğrencinin problemin çözümü için kullandığı farklı çözüm

Öğrencinin işlemleri incelendiğinde öncelikle at sayısından yola çıkarak koyun sayısını 64 bulduğu görülmektedir. Sonra toplam hayvan sayısından önce at sayısını çıkartarak koyun ile inek sayısının toplamını 96 bulmuştur. Koyun sayısını da bildiği için 96 sonucundan koyun sayısını çıkartarak inek sayısını 32 olarak hesaplamıştır. Bir önceki öğrencinin çözümünden farklı, inek

sayısını hesaplamak için koyun sayısı ile olan ilişkiyi kullanmaması olmaktadır. Burada inek sayısını, toplam hayvan sayısından diğer hayvanların sayısını çıkartarak bulmaktadır.

Öğrencilerin cevapları incelendiğinde 3 öğrencinin benzer veya farklı yollarla aritmetik olarak çözüme ulaştığı görülmektedir. Diğer öğrencilerin ise soruyu boş bıraktıkları ($f=12$) veya eksik çözüm ($f=8$) yaptıkları belirlenmiştir. Genel olarak sınıf içerisinde öğrenciler aritmetik bir yol takip etmiş olup, büyük bir çoğunlukla başarısız olmuştur. 23 kişilik sınıf mevcudunda sadece 3 öğrencinin doğru çözüme ulaşması düşük bir oran olmaktadır. Ö1 kodlu öğretmenin aksine Ö2 kodlu öğretmenin derste yer verdiği örneklerin büyük bir çoğunluğunun dört işlem içeren problemler olduğu görülmüştür. Ö2 kodlu öğretmenin kullandığı problemler incelendiğinde de problemlerin dört işlem ile çözülebilecek şekilde olduğu görülmüştür. Öğretmenin öğrencileri çözüme yönlendiren ve harfli sembollerin anlamını hissettiren sorular sorduğu görülmüştür. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin kullandığı örnek bir soru ve çözüm sürecine ilişkin diyaloglara yer verilmektedir.

Soru: Bir manav tanesini 3 TL ye aldığı limonların tanesini 5 TL ye satıyormuş. Manav limonların satışından 162 TL kar ettiğine göre, manav limonları satın alırken kaç TL ödeme yapmıştır?

Ö2: O zaman manav, bir limondan kaç TL kazanıyormuş?

Öğrenci: 2 lira.

Ö2: Bu manav aldığı limonların satışından 162 lira kar ediyormuş. Buna göre bu manav limonları satın alırken kaç TL ödeme yapmıştır? Peki, burada neye ihtiyacımız var? Burada neyi bilmiyoruz?

Öğrenci: Limonlardan kaç tane aldığımızı.

Ö2: Aferin. Biz kaç tane limon aldığımızı bulursak soruyu buluruz. Şimdi bir limondan 2 lira kar ediyorsak, 162 lira kar elde edildiğine göre kaç limon satılmıştır? Nasıl bulacağız?

Öğrenci: 162 'yi 2 'ye bölerek.

Ö2: (Satığı limon sayısını $162/2$ den 81 olarak yazdı.) Şimdi bu manav limon alırken kaç TL ödüyordu?

Öğrenci: 3 TL.

Ö2: Bir limon için 3 TL ödeme yapıyorsa, 81 limon için kaç TL ödeme yapar?

Öğrenci: 81 ile 3 'ü çarpacağız. 243 yapar.

Öğretmenin sorusu incelendiğinde para hesaplamasına dayalı bir problem olduğu görülmektedir. Bu problemde önemli olan durum öğrencinin 'kar etmek' kavramının ne anlama geldiğini bilmesi olmaktadır. Öğretmen işlemsel çözüme dayalı olarak soru verdiği için ve sembol kullanmadan problem çözümüne yer verdiği için G1 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Öğretmen soru çözümünde "Burada neyi bilmiyoruz? Neye ihtiyacımız var?" ifadelerini kullanmaktadır. Bu ifadeler ilerleyen zamanlarda cebirsel ifadelere geçiş sürecinde hangi durumun

harfli sembol ile temsil edilmesi gerektiğini belirlerken önemli olmaktadır. Bu sebeple öğretmenin sorduğu sorular öğrencileri harfli sembol kullanımına hazırlamaktadır. Öğretmenin öğrencilere dağıttığı soruda öğrencilerin verdikleri cevaplar incelenmiştir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun aritmetik çözümlerle doğru sonuca ulaştığı belirlenmiştir. Aşağıda öğrenci cevaplarına ait bir bölüm sunulmaktadır.

- Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

$$44 + 20 = 64 \text{ Koyun}$$

$$64 \div 2 = 32 \text{ İnek}$$

$$\text{İnek ve koyun}$$

$$\text{Toplam} = 96$$

Şekil 14. Örnek öğrenci cevabı

Öğrencinin cevabı incelendiğinde koyun ve inek sayısını ters işlem yöntemiyle bulduğu görülmektedir. Öğrenci hayvan sayıları arasındaki ilişkileri kurarak, herhangi bir sembol kullanımına ihtiyaç duymadan sonuca ulaşabilmiştir.

Ö3 kodlu öğretmen, dersinde sembol kullanımına gerek duyulmayan, sadece dört işlem içeren problemlere yer vermektedir. Öğretmenin hangi işlemin yapılması gerektiğine dair sorular da sorduğu görülmüştür. Aşağıda Ö3 kodlu öğretmenin dersinde yer verdiği problem örneği gösterilmektedir.

Örnek: Mert pazara gidip, kilosu 3 TL olan elmalardan 4 kilo, kilosu 2 TL olan armutlardan 5 kilo aldığına göre satıcıya kaç TL ödemiştir?

Ö3: Probleme bakalım. Mert sen yapabilir misin bu soruyu?

Mert: Hayır hocam.

Öğrenci: Ben hesaplayabilirim. Çarpma yapmalıyız hocam.

Ö3: Mert parmak kaldırıyor. Anlat bakalım nasıl çözeriz bu soruyu?

Mert: 3 ile 4'ü çarpacağız. Sonra 2 ile 5'i çarpacağız. Sonra...

Ö3: Evet sonra ne yapmamız lazım? Güzel gidiyorsun devam et bakalım.

Mert:...

Öğrenci: Ben buldum bile. 4 ile 3'ü çarpıp 2 ile 5'i çarpıp toplarız.

Ö3: Evet güzel. Kilosu 3 TL olan elmalardan 4 kilo alıyorsa hangi işlemi yapmamız lazım?

Öğrenci: Toplama.

Öğrenci 2: Çarpma yapacağız.

Ö3: Evet çarpma yapacağız. $3 \cdot 4$ 12 eder, $5 \cdot 2$ 10 eder. En son bunları ne yapacağız?

Toplayacağız. Toplarsak ne olur?

Öğrenci: 22 TL buluruz.

Ö3: Bakın soru günlük hayattan olduğu için kolay anladık değil mi?

Öğrenci: Evet.

Öğretmen ve öğrencilerin diyalogu incelendiğinde çarpma ve toplama işlemleri ile sorunun çözümüne ulaşıldığı görülmektedir. Öğretmenin özellikle de verilen duruma göre 'hangi işlemin' yapılacağını sorgulayarak vurgu yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenin kullandığı bu soru G1 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Araştırmacının sınıfta çözülmesi için yönlendirdiği soruda 18 öğrenciden 15 öğrencinin aritmetik çözüm yolu tercih ettiği görülmektedir. Ö6 kodlu öğretmen de benzer şekilde aritmetik işlemlere ağırlık veren problemleri ön planda tutmuştur. Öğretmenin çözüm sürecinde işlemlerin sebeplerine odaklanmak yerine hızlı bir çözüm sürecine girdiği anlaşılmıştır. Aşağıda Ö6 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Soru: Bir manavda domatesin kilogramı 5 TL, biberin kilogramı 6 TL dir. Bu manavdan 3 kilo domates ve 2 kg biber alan birinin manava kaç TL ödeyeceğini bulalım.

Ö6: Ne anladık bu sorudan? Bir kere bir domatesimiz ve biberimiz var onları alıyoruz. Peki.

Domatesin kilosu ne kadar?

Öğrenci: 5 TL.

Ö6: Evet bunu bize vermiş. Sonra biberin bir kilogramı ne kadar?

Öğrenci: 6 TL.

Ö6: Evet bu bizim bildiğimiz, soruda verilen bilgiler. Peki, istenen şey ne? Bu manavdan 3 kg domates ve 2 kg biber aldysak kaç TL öderiz? Aslında günlük hayatta yaptığımız bir işlem. 1 kilosu 5 TL ise 3 kilosu ne kadardır nasıl bulacağız?

Öğrenci: 5 ile 3 ü çarpacağız.

Ö6: Evet 15 TL. Peki, biberin 2 kilosunun kaç TL olduğunu nasıl hesaplarız?

Öğrenci: 6 ile 2 yi çarparız.

Ö6: 12 TL. Toplamını sorduğu için 27 TL. 27 TL ödeyecekmiz.

Diyalog incelendiğinde yapılan işlemlerin sebeplerine yeterli vurgu yapmadan çözüm yapıldığı görülmektedir. Burada öğretmenin, yapılacak olan işlemlere bağlam üzerinden karar verilmesi ağırlıkta olan sorulara yer verdiği görülmektedir. Başka bir örneğin çözümünde ise öğretmenin az da olsa bölme işleminin kullanılma sebebine vurgu yaptığı görülmektedir. Aşağıda bu duruma ait bir örnek sunulmaktadır.

Soru: Bir bakkal 78 litrelik yağı 3 litrelik şişelere doldurarak, tanesini 10 TL den satıyor. Tüm şişeleri satan bakkal kaç lira para elde eder?

Öğrenci: Hocam 78 i 3 e böleceğiz.

Ö6: Şimdi burada ne yapıyoruz? 78 litrelik yağı 3 er litrelik şişelere doldurmak demek ne demek?

Öğrenci: 3 e bölmek.

Ö6: Yani bu yağları 3 litreleri parçalara mı ayırıyor?

Öğrenci: Evet.

Ö6: Parçalara ayırmak demek bölmek demek değil midir?

Öğrenci: Evet.

Ö6: O zaman bölelim. Buradan ne çıkacak?

Öğrenci: 26

Ö6: 26 ne?

Öğrenci: 26 litre

Ö2: 26 şişe.

Ö6: 26 tane elimde 3 litrelik şişeler oldu. Bu şişelerle ne yapıyordu? Tanesini 10 liradan satıyordu. 1 tanesi 10 TL ise 26 tanesi kaç TL dir?

Öğrenci: 260 TL dir.

Öğretmenin açıklamaları dikkate alındığında parçalara ayırma ifadesinin bölme işlemini belirttiğine vurgu yaptığı görülmektedir. Bu durum da öğrencilerin problem bağlamında neden bu işleme yer verildiğini anlamaları bakımından önemli olmaktadır. Öğretmenin derste yer verdiği diğer örneklerde ise bu şekilde yeterince vurgu yapmadığı belirlenmiştir.

Ö6 kodlu öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin, hazırlanan probleme ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun aritmetik işlemlere dayalı çözümler yapmaya yöneldiği görülmüştür. Aşağıda örnek bir cevap sunulmaktadır.

SORU: Bir çiftlikteinek koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftlikte koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte kaç inek ve kaç at olduğuna göre ineklerin ve koyunların toplam sayısı kaçtır?

<u>At sayısı</u> 44 tane at var. Koyunlardan 20 az	<u>inek sayısı</u> Koyun sayısının 2'inde bölünür	<u>Koyun sayısı</u> inek sayısının 2 katı Atlardan 20 fazla
<u>At</u> 44 tane	<u>Koyun</u> 44 + 20 = 64 tane	<u>inek</u> 44 : 2 = 32 tane
<u>Koyun sayısı</u> 64 koyun vardır.	<u>inek sayısı</u> 32 tane inek vardır.	
<u>Koyun ve ineklerin toplam sayısı</u> 64 + 32 = 96		

Şekil 15. Öğrencinin probleme verdiği cevap

Öğrencinin cevabı incelendiğinde soruda verilen ifadelerin işlemsel olarak hangi durumu temsil ettiğini anladığı ve ifade ettiği görülmektedir. Öğrenci herhangi bir sembol kullanımına ihtiyaç duymadan işlemleri gerçekleştirebilmiştir. Diğer öğrencilerin cevaplarına bakıldığında belli bir noktada hataya düştükleri görülmüştür. Problem çözümünde en sık karşılaşılan hatanın, koyun sayısının bulunurken at sayısından 20 çıkartılması olmuştur. Öğrenciler problem durumunda karşılaştıkları ifadeleri doğrudan işlem sürecine katmaktadır. Aşağıda bu duruma ait bir örnek sunulmaktadır.

Soru bir çiftlikte inek koyun ve atların
oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftlikte
koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı,
atların sayısında koyunları sayısından
20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğunda götük
inek ve koyunların sayısı kaçtır?

ÇÖZÜM

$\begin{array}{r} \text{Koyun} \\ 27 \\ \hline 44 \text{ at} \\ 20 \\ \hline 24 \text{ koyun} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{inek} \\ 48 \\ \hline 24 \\ \hline 48 \text{ inek} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{at} \\ 44 \\ \hline 40 \\ 24 \text{ at} \\ \hline 72 \\ \hline 27 \\ \hline 72 \end{array}$
--	---	---

72 tane inek ve koyun toplamı

$\begin{array}{r} 48 \\ 24 \\ \hline 116 \\ \hline 102 \end{array}$	$\begin{array}{r} 40 \\ 72 \\ \hline 36 \\ \hline 27 \\ \hline 06 \end{array}$
---	--

Sonuç 96

Şekil 16. Örnek öğrenci cevabı

Öğrencinin cevabı incelendiğinde koyun sayısını bulmak için at sayısından 20 eksilttiği görülmektedir. Öğrenci hangi hayvan sayısının daha fazla ya da daha az olduğunu ayırt edememiştir. Problem durumundaki '20 eksiktir' ifadesini direkt çıkartma işlemi olarak düşünmektedir. Öğretmen gibi öğrenciler de ağırlıklı olarak dört işlem ile soru çözümünü gerçekleştirdiğinden bu ifadeler G1 göstergesi kapsamında ele alınmıştır.

Ö5 kodlu öğretmenin dersinde yer verdiği problemler incelendiğinde aritmetik işlemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı, bunun yanı sıra bazı problemlerde ikinci yol olarak sembol kullanımına yer verdiği görülmektedir. Ayrıca Ö5 kodlu öğretmenin problemlerde hangi işlemlerin neden kullanılması gerektiğine dair daha fazla vurgulamalar yaptığı, öğrencilerin problemlere kendi yorumunu katmaları için teşvikte bulunduğu belirlenmiştir. Ö5 kodlu öğretmenin dersine ait bu bölüm aşağıda sunulmaktadır.

Ö5: Problem çözme konusunda yaşadığımız en büyük sıkıntı okuduğunu anlamamak. En büyük problem o. Okuyorsunuz ama ne işlem yapacağınıza karar veremiyorsunuz. Bu problemleri çözerken bildiğimiz dört işlemi kullanacağız. Toplama çıkarma çarpma bölme. Ama nerde hangi işlemi kullanacağım? Mesela kardeşler bayram harçlığı topladı. Hepsi paralarını birleştirdi. Bu ne demektir? Toplama işlemi yapman gerektiğini söyler sana. Matematikteki karşılığı toplama. Veya kardeşler birleştirdikleri parayı eşit olarak paylaştırsın 3 kardeş. 3 kardeşin eşit olarak paylaşması matematikte neye karşılık geliyor? Bölmeye. Bir şeyi düzenli eş taksitlerle ay ay ödemek yapmak nedir? Bu da bölme işlemidir. Ya da elimde bir miktar elma var. Bunları arkadaşlarından birine 10 tane birine 5 tane vererek dağıtmak ne demektir? Elimden azaldığına göre çıkartmak demektir. Önce soruyu okuyup problemle ilgili ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz.

İlk olarak öğretmenin ifadeleri incelendiğinde problemlerde karşılaşılan ifadelerin matematiksel olarak hangi işlemi belirttiğine vurgu yapıldığı görülmektedir. Problem çözme kazanımları içerisinde özellikle öğrencilerin ne yapacaklarına karar vermesi önemli olmaktadır. Dolayısıyla öğretmenin bu açıklamaları problem çözme öncesinde açıklayıcı ve yol gösterici olmuştur. Bu açıklamalardan sonraki ilk örneğin çözümünde de her bir işlemi sebepleriyle birlikte açıklayarak ve neden sorusunu sorarak ilerlemiştir. Aşağıda bu sorunun çözümüne ait bir bölüm sunulmaktadır. Soru, Şekil 17 ile gösterilmektedir.

1. Zeynep Hanım manavdan kilogramı 6 TL olan biberden 3 kg, kilogramı 5 TL olan domatesten 4 kg almıştır. Zeynep Hanım manava 50 TL verdiği göre kaç TL para üstü alır?

Biber $\Rightarrow 6 \cdot 3 = 18 \text{ TL}$
 Domates $\Rightarrow 5 \cdot 4 = 20 \text{ TL}$

$$\begin{array}{r} 50 \\ - 38 \\ \hline 12 \text{ TL} \end{array}$$

Şekil 17. Ö5 kodlu öğretmenin derste çözdüğü ilk örnek

Ö5: Şimdi burada ne yapmamız gerekir? Nasıl bir işlem yaparsınız?

Öğrenci: ilk önce 6 ile 3'ü çarpacağız.

Ö5: Neden 6 ile 3 ü çarpıyorum?

Öğrenci: Çünkü 6 TL biberden 3 kilo alınıyor.

Ö5: Evet. Şöyle düşünün. 1 kilo aldık 6 lira. Bir kilo daha aldım 6 lira daha ekleyeceğiz. Bir kilo daha aldık 6 lira. Yani 3 tane 6 ödememiz lazım ki bunu da kısa yoldan nasıl buluruz? Çarpma işlemi ile. O zaman biber için ödememiz gereken miktar nedir?

Öğrenci: 18.

Ö5: Peki sonra neyi hesaplamamız gerekir?

Öğrenci: Sonra 5 ile 4 ü çarpıp domatesin fiyatını öğreniriz.

Ö5: Evet domatesin fiyatını hesaplayacağız. 5 çarpı 4 ten 20 TL etti. Sonra ne yapmamız gerekir?

Öğrenci: 20 ile 18 i toplayıp 50 den çıkartacağız.

Ö5: Evet alışverişimiz 38 TL tuttu. Cüzdanımdan çıkardım 50 TL yi verdi. Para üstü bekleyecek. O zaman 50 den 38 çıkartırsak 12 TL para üstü alacaktır. Anlaşıldı mı?

Öğrenci: Evet.

Ö5: Mutlaka yapacağınız işleme karar vermelisiniz. Bazen öğrenciye soruyoruz bu soruda ne işlem yapacağız diye. Öğrenci toplama diyor. Neden toplama diye sorduğumuzda öğrenci biraz durup o zaman çıkartma yapacağız diyor. Sırasıyla böyle dört işlemi sayıyor. Neden? Demek sebebini açıklamak demek. Dersin ki hocam birleştiriyorlar paraları o sebeple topluyoruz gibi. Yani yaptığınız işlemleri ne yaptığınızı bilerek yapın. Anlatabildim mi?

Öğrenci: Evet.

Seçilen bu soru sadece aritmetik işlemlerle ele alınan bir soru olduğundan öğretmenin bu uygulaması G1 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ö5 kodlu öğretmenin sadece işlemlere değil aynı zamanda problemde anlatılmak istenen durumun anlaşılmasına yönelik ifadelerle de yer verdiği görülmektedir. Öğretmenin açıklamalarında görüldüğü üzere problemin çözümünde öğrencilere 'neden?' sorusunu yönelttiği ve öğrencilerden de açıklamalar yapmalarını beklediği anlaşılmaktadır. Çözümde yapılan çarpma işleminin aslında tekrarlı toplamanın kısa yolu olduğuna vurgu yapılmaktadır. Soruyu kendisi anlatarak çözmek yerine öğrencilerle birlikte soru cevap yöntemi kullanılarak çözüme ulaşılmıştır. Özellikle ilerleyen konularda ve cebire geçişte dört işlemin önemi göz önünde bulundurulduğunda problem çözerken kullanılan ifadelerin önem arz ettiği belirlenmektedir. Benzer şekilde öğretmenin soruda bulunan ifadelerin hangi işlemleri temsil ettiği hakkında öğrencilere yorum yaptırtması, dört işlem becerisinin gelişimi için önemli olmaktadır. Ö5 kodlu öğretmenin derste aritmetik çözüm yaparken kullandığı ifadelerle ait bir bölüm sunulmaktadır.

4. Yeni aldığı matematik kitabından ilk gün 60 soru çözen Merve 2. gün ilk gün çözdüğü soru sayısının 3 katı kadar 3. gün ise 2. gün çözdüğü soru sayısının yarısı kadar soru çözmüştür.

Buna göre Merve üç günde toplam kaç soru çözmüştür?

1.gün = 60
 2.gün = $60 \cdot 3 = 180$
 3.gün = $180 : 2 = 90$

$$\begin{array}{r} 180 \\ 90 \\ + 60 \\ \hline 330 \text{ soru} \end{array}$$

Şekil 18. Ö5 kodlu öğretmenin dersinde çözdüğü problem

Ö5: Şimdi burada bakın peş peşe işlemler olacağı için günleri karıştırmamak için bir kenara yazın mesela 1. gün, 2. gün, 3. gün olarak yazın. Bulduklarımızı ekleye ekleye yazalım. 1. günü biliyoruz zaten 60. Ama diğer günleri nasıl hesaplayacağız?

Öğrenci: Hocam ben burada 60 ile 3 ü çarptım.

Ö5: Neden?

Öğrenci: 3 katı kadar dediği için.

Ö5: Evet. 60'ın 3 katı olacak kaç olur o zaman.

Öğrenci: 180. 180 i de 2 ye bölüyoruz.

Ö5: Onu neden 2 ye bölüyoruz. Ne diyor?

Öğrenci: Yarısı.

Ö5: Evet. 2'nin yarısı. 3 gün kaç eder?

Öğrenci: 90.

Diyalog incelendiğinde öğretmenin, öğrencinin yaptığı işlemlerin sebebini sorguladığı görülmektedir. Bu sebeple öğretmen öğrencileri, soru cevap yöntemiyle problemdeki aritmetik işlemlere ağırlık vererek çözüme ulaştırdığı için G1 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Öğrenci yaptığı çarpma işleminin sebebini sorudaki ka ifadesi olduğunu açıklayabilmektedir. Ayrıca öğrencinin bir sayıyı ikiye böldüğü işlemde öğretmen sebebini sorduğunda 'yarısı' denildiği için işlemi gerçekleştirdiğini ifade edebilmektedir. Problemdeki bu ifadelerin öğrenciler tarafından anlaşılıp işleme dökülebilmesi dört işlem becerisinin gelişimi bakımından önem arz etmektedir.

Ö5: Şimdi en çok yaptığımız hatalara gelelim. Öğrenci 90 ı buldu ya. Şıklarda hemen atlıyor. Hayır. Sana neyi soruyor? 2. mi 3. gün mü? 3 günü toplam mı soruyor. Özellikle sorunun son kısmını bir kez daha okumanız lazım. Bizden 3 günde toplam çözülen soru sayısı isteniyormuş.

Öğrenci: O zaman 90 ile 180 i toplayacağız.

Ö5: 1. Günü saymadın mı?

Öğrenci: Onu da ekleyeceğiz.

Ö5: Evet hepsini toplarsak 330 sonucuna ulaşırız. Peki, şöyle olsaydı. Soruyu bir tık değiştireyim. Merve 'nin aldığı kitap 600 sorudan oluşan bir kitaptır. İlk gün 60, ... (sorunun devamı) Şeklinde olsaydı. Merve 'nin çözmesi gereken ne kadar soru kalmıştır? Bunu nasıl yapardık?

Öğrenci: Hocam 60, 90 ve 180 i toplarım. Onu da 600 den çıkartırız.

Ö5: Evet. Toplam sayı 600 olsaydı çözmesi gerekeni hesaplamak için 600 den 330 u çıkartacaktık. Anlaşıldı mı?

Öğrenci: Evet.

Bunun yanı sıra öğretmenin aynı problem içerisinde bağlamı biraz daha değiştirerek öğrencilerin yorum yapmalarını sağlaması, öğrencilerin farklı boyutlardan da düşüncelerini sağlamak için önemli olmaktadır. Problem çözme kazanımının sonunda öğrencilere yöneltilen soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar incelenmiştir. Sınıf mevcudu 17 olan öğrencilerden 14 kişinin aritmetik çözüm ile doğru cevaba ulaştığı görülmektedir. At sayısından koyun sayısına, koyun sayısından da inek sayısına ulaşıldığı belirlenmiştir. Aritmetik çözüm ile doğru çözüme ulaşan öğrenci cevapları aşağıda sunulmaktadır.

Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

$T=140$
 $A=44$
 $K=64$
 $i=32$

$$\begin{array}{r} 44 \\ +20 \\ \hline 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 64 \overline{) 128} \\ \underline{64} \\ 000 \end{array}$$

$K=64$ $i=32$

Şekil 19. Öğrencinin yöneltilen probleme verdiği cevap

Öğrencinin cevabı incelendiğinde at sayısından yola çıkarak koyun sayısını bulduğu, koyun sayısından da yola çıkarak inek sayısına ulaştığı görülmektedir. Sembol kullanımına ihtiyaç duymadan rahatlıkla aritmetik olarak çözebilmiştir. Doğru cevap veren öğrencilerin büyük bir çoğunluğu aynı işlemleri gerçekleştirmiştir. Farklı çözüm yolu kullanarak yine aritmetik yolla çözüme ulaşan bir öğrenci de bulunmaktadır. Aşağıda bu çözüme ait bir örnek sunulmaktadır.

• Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

At = 44
koyun = 64
inek = 32

44	64	140	64
+20	+44	-708	+32
	64	108	96
	koyun sonucu	inek	

Şekil 20. Öğrencinin problem için kullandığı farklı bir çözüm

Farklı bir çözüm yolu olarak öğrenci, at sayısından yola çıkarak koyun sayısına ulaşmıştır. At ile koyun sayısını topladıktan sonra çiftlikteki toplam hayvan sayısından çıkartmıştır. Çıkan sonucun inek sayısına ait olduğunu da belirtmiştir. Bu iki çözüm yolundan farklı olarak da başka bir öğrencinin çözümü dikkat çekmiştir. Farklı olarak bu öğrenci toplam hayvan sayısından bilinen hayvan sayılarını eksilterek sonuca ulaşmıştır. Bu öğrencinin çözümüne aşağıda yer verilmektedir.

• Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

Hayvanlar = 140
At = 44
koyun = 64
inek = 32

H = 140
A = 44
K = 64
İ = 32

140	96	96
-44	-96	-32
96	00	64

Şekil 21. Öğrencinin problem için kullandığı farklı bir çözüm

Öğrencinin işlemleri incelendiğinde öncelikle toplam hayvan sayısından atların sayısını çıkarttığı ve 96 bulduğu görülmektedir. Çıkan sonuç koyun ve ineklerin toplam sayısıdır. Dolayısıyla öğrenci burada koyun sayısının inek sayısının 2 katına eşit olduğunu dikkate alarak bu iki hayvanın toplamının 3'ün katı olacağını düşünmüştür. Buradan yola çıkarak öğrenci 96'yı 3'e bölerek inek sayısına ulaşmıştır. Koyun sayısını bulmak için de toplam sayıdan inek sayısını eksiltmiştir. Burada öğrenci kat anlamından yola çıkarak çözüme ulaşmıştır. Herhangi bir sembol kullanımına yer vermeden aritmetik olarak çözüm yapılmıştır. Öğrenciler farklı yollarla da olsa doğru çözüme aritmetik yollarla ulaşabilmıştır. Dolayısıyla bu ifadeler de G1 göstergesi kapsamında ele alınmıştır.

4. 1. 2. Sembolü Görmezden Gelerek Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme (G2) Göstergesine Ait Bulgular

Aritmetikten cebire geçiş süreci öncesinde problem çözerken ve cebire geçiş sürecinde sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürürken sembol kullanımına gereksinim duyulabilmektedir. Problemin çözümünde semboller kullanılsa bile işlemler gerçekleştirilirken genellikle 'ters işlem' yöntemi kullanılmaktadır. Özellikle doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözmeye öğretmenler informal sembollere yer verebilmekte ve denklem oluşturmanın temellerini atmaktadır. Denklem kurulduktan sonra çözüme başlanırken öğretmenler tercihen ters işlem yöntemini kullanmaktadırlar. Bu çalışmada öğretmenlerin, problem çözümünde değişen bir nicelik için sembol belirlediği ancak bu sembolün anlamını göz önünde bulundurmadan ters işlem yöntemiyle çözüm gerçekleştirdiği görülmektedir. Ö1 kodlu öğretmenin dersi incelendiğinde informal sembollerin anlamına değinmeden direkt sembol kullanımına geçiş yaptığı, öğrencilere problem çözümü sürecinde ön sorular sormadığı ve soru türlerinde ezber bir kalıba yönlendirecek ifadeler kullandığı görülmektedir. Çözüm sürecinin devamında ise belirlediği sembolü görmezden gelerek ters işlem yöntemiyle aritmetik olarak çözüme ulaşmaktadır. Ö1 kodlu öğretmenin dersine ait bu bölüm aşağıda sunulmaktadır.

Soru: Bir otobüsteki erkek yolcuların sayısı bayan yolcuların sayısının 2 katından 3 eksiktir. Bu otobüse bir sonraki durakta 5 evli çift binmiştir. Son durumda erkek yolcu sayısı 20 olduğuna göre son durumdaki bayan yolcu sayısı kaçtır?

Ö1: Öncelikle problemi okuyarak anlayalım ve verilenleri bir kenara yazalım. Bir otobüsteki erkek yolcuların sayısı... Arkadaşlar erkek yolcuların sayısını kısaltarak e.s olarak yazalım. Bayan yolcuların sayısına da b.s diyelim. Bayan yolcuların sayısının 2 katından 3 eksiktir diyor. O zaman bayan yolcuların sayısını kare sembolüyle ifade etsek, erkek yolcuların sayısını nasıl yazarsınız?

Öğrenci:....

Ö1: 2 katından 3 eksik diyorsa, 2 çarpı kare eksi 3 olarak yazabiliriz. Devam edelim. Bu otobüse bir sonraki durakta 5 evli çift binmiştir. 5 evli çift ne demek? 5 erkek 5 kadın demek değil mi? (e.s yazdığı yerin altına +5, b.s yazdığı yerin altına da +5 yazdı.) Ve ne diyor arkadaşlar, son durumda erkek yolcu sayısı 20 olduğuna göre...(e.s yazdığı yerin altına 20 olmalı yazdı). Demek ki burası 20 olacak. Bizden istenen son durumdaki bayan yolcu sayısıdır. Şimdi... Erkek yolcu sayısı 20 değil mi? 5 kişi binince mi 20 olmuştu?

Öğrenci: Evet.

Ö1: O zaman çocuklar, başlangıçta erkek yolcu sayısı kaçtı?

Öğrenci: 15.

Ö1: Evet. İlk durumda erkek yolcu sayısı 15. (2. ■-3 = 15 yazdı.) Peki, hangi sayının 3 eksiği 15 eder?

Öğrenci: 18.

Ö1: (2. ■ işlemini yuvarlak içine alıp 18 yazdı.) Peki hangi sayının 2 katı 18 eder?

Öğrenci: 9.

Ö1: (■ = 9 yazdı.) Peki, bayan yolcuların sayısı kaçmış?

Öğrenci: 9.

Ö1: Ama dikkat ediyoruz soru bizden son durumdaki bayan yolcu sayısını istiyordu. $9 + 5$ ten...

Öğrenci: Eşittir 14 olur.

Öğretmenin ifadesi incelendiğinde problem içerisinde hangi durumun bilinmesi gerektiği gibi yorum gerektiren ön sorular sormadan, bayan yolcu sayısını kare sembolüyle ifade ettiği görülmektedir. Devamında bayan yolcu sayısı kullanılarak erkek yolcu sayısının ifade edilmesinde hızlı bir geçiş olmuştur. Problemden verilen ve istenilenler doğrultusunda denklem kurulduktan sonra çözüm sürecinde sembol kullanımı ön plana çıkarılmadan doğrudan ters işlem yöntemiyle çözüm yapıldığı görülmektedir. Bu sebeple bu ifadeler G1 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Ters işlem yöntemi aslında herhangi bir sembole yer verilmese de kullanılabilir bir yöntem olmaktadır. Bu soruda erkek yolcu sayısı hesaplanırken kare sembolü kullanılsa da 'hangi sayının 3 eksiği 15 eder' şeklinde sorular sorularak cevaplama yapılabilmektedir. Dolayısıyla burada sembol kullanılsa bile sembol görmezden gelinerek aritmetik işlemler gerçekleştirilmiştir. Araştırmacının öğrencilere yönelttiği soruda bir öğrencinin de koyun sayısını inek sayısı cinsinden temsil etmeye çalıştığı görülmektedir. Öğrenci, çözümlerinde sembolik yazımlara yer verse de çözümlerinde yine aritmetik çözüme yönelmiştir. Aşağıda bu öğrencinin çözümüne yer verilmektedir.

• Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

K
inek x 2

A
44

33
+66
99

Şekil 22. Bir öğrencinin problem için kullandığı çözüm yolu

Bu öğrencinin cevabında koyun sayısının 'inek x 2' şeklinde ifade edilmesi dikkat çeken bir detay olmaktadır. Öğrencinin aslında inek sayısını temsil edecek bir isim kullandığı ve koyun sayısını temsil ettiği düşünülmektedir. Ancak bu aşamadan sonra öğrencinin sorunun çözümüne bu temsil fikri ile devam edemediği anlaşılmaktadır. Kâğıttaki $33 + 66 = 99$ işlemi için öğrencinin ne yapmak istediği düşünülmüştür. Öğrencinin, deneme yanılma yöntemi kullanarak inek sayısının 33 olması durumunda koyun sayısının 66 olacağını hesapladığı ve hayvan sayısını toplayarak işlemin

doğruluğunu kontrol etmeye çalıştığı düşünülmektedir. Dolayısıyla öğrenci burada koyun sayısını sembol olarak isim ile temsil etmeye çalışsa bile sembolü görmezden gelerek deneme yanılma yöntemi ile sonuca ulaşmaya çalışmıştır. Bu bağlamda öğrencinin çözüm sürecinin öğretmenin sınıf içi uygulamalarında izlediği yöntem ile paralellik gösterdiği görülmektedir.

Ö2 kodlu öğretmenin de dersinde informal sembol kullanımına yer verdiği ancak ters işlemle devam ettiği görüşmüştür. Ö1 kodlu öğretmene göre bu problemlere dersinde daha az sayıda yer verdiği de dikkat çekmektedir. Ayrıca Ö1 kodlu öğretmenden farklı olarak öğrencilere belirli sorularla yardımcı olduğu görülmektedir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin dersine ait bir problem ve çözüm süreci sunulmaktadır.

Ö2: Ahmet, her gün bir önceki günün 2 katı kadar kitap okuyarak kitabı 4 günde bitiriyormuş. Şimdi okuduğu günleri tahtaya sırayla yazalım. (1.gün, 2.gün... Şeklinde yazdı.). bu soruda günler arasında bir ilişki tanımlamış bize değil mi? Şimdi biz burada neyi bilirsek soruyu çözebiliriz?

Öğrenci: 1. Günü.

Ö2: Evet birinci günü yani en temel günümüzü bilirsek soruyu çözebiliriz. Şimdi biz bu şekilde bilmediğimiz kısımları nasıl ifade ediyorduk?

Öğrenci: Kutuyla.

Öğretmenin problem çözümüne ilişkin ön sorular sorduğu görülmektedir. Özellikle de öğretmenin, problem durumunda bilinmeyen ne olduğunu sorgulatması, hem bu problemin çözümüne giden yolda hem de aritmetikten cebire geçiş sürecinde sembol kullanımını gerektiren durumların fark edilmesinde önemli bir ifade olmaktadır. Ayrıca soruyu sorduktan sonra öğrencilerin cevap vermesi için fırsat verdiği görülmektedir. Sorunun çözümü için temel olan durumun belirlendiği ve sembol ile ifade edildiği anlaşılmaktadır. Diyaloğun devamı incelendiğinde diğer günlerde okunan kitap sayısının, belirlenen sembolle ifade edildiği görülmektedir.

Ö2: 1. Güne kutu dersek 2. Gün ne olacak?

Öğrenci: 2 kutu.

Ö2: 3. Gün ne olacak?

Öğrenci: 3 Kutu.

Öğrenci 2: 4 Kutu.

Ö2: 1,2,3 gibi düşünmüyoruz değil mi? bir önceki günün 2 katını alarak ilerliyoruz o yüzden 4 kutu olur.

Öğrenci: 4. Günde 8 kutu olur.

Ö2: Soruyu okumaya devam edelim. Ahmet'in okuduğu kitap 300 sayfa olduğuna göre yani şunların (tahtayı göstererek) toplamı ne olacakmış?

Öğrenci: 15 kutu.

Ö2: Sayfa sayısı olarak?

Öğrenci: 300 sayfa.

Ö2: Evet buna göre 4. Gün kaç sayfa okumuştur diye soruyor. Bu 4 günü topladığımızda 300 sayfa yapması gerekiyor. (Tahtaya $1 \blacksquare + 2 \blacksquare + 4 \blacksquare + 8 \blacksquare = 300$ yazdı). Topladığımızda 15 kutu yaptı. 15 kutu 300'e eşitmiş. Şimdi bizim neyi bulmamız lazım? 1 tane kutunun neye eşit olduğunu. Ne yapmamız lazım nasıl buluruz?

Öğrenci: Böleceğiz.

Ö2: Bölerek. ($\blacksquare = 300/15$ yazdı).

Öğrenciler: 20.

Ö2: Şimdi burada şu hatayı yapmayalım. Buradaki sembolümüz kutu olur, yuvarlak olur, üçgen olur, yıldız olur. Bunları bulduğumuzda her zaman sonucumuz bu olmaz. Sorunun cevabını istediğine göre belirleyeceğiz. Mesela bu soruda 4. Günü istiyor. 4. Günde \blacksquare gördüğümüz yere ne yazacağız?

Öğrenci: 20.

Ö2: Şimdi bir \blacksquare 20'ye eşitse 8 \blacksquare ne yapar?

Öğrenci: 8 ile 20'yi çarpabiliriz.

Öğrenci 2: 160 yapar.

Öğretmenin, her bir gün için okunan kitap sayısını kutu ile ifade ettikten sonra '15 kutu 300 ise 1 kutu kaçta eşittir' gibi ifadelerle öğrencileri yönlendirdiği görülmektedir. Bir öğrenci de bölme işlemi yapılacağını fark ederek cevap vermektedir. Dolayısıyla burada da öğrenciler ters işlem ile birlikte çözüme ulaştırılmaktadır. İnfomal sembol kullanmadan 'kat' ifadesi kullanılarak da ters işlem ile birlikte çözüme ulaşılabileceği için öğretmenin bu çözüm sürecinde infomal sembol kullanımının sadece başlangıç aşamasıyla sınırlı kaldığı, çözüm sürecinde bu durumun görmezden gelindiği görülmektedir.

4. 1. 3. İnfomal Sembol Kullanımının Önemine Dikkat Çekme (G3) Göstergesine Ait Bulgular

Problem çözme kazanımı içerisinde ele alınan problemlerde her zaman dört işlem yeterli olmamakta ve herhangi bir sembol kullanımına gereksinim duyulmaktadır. Bu sebeple çözüme giden yolda infomal semboller öğretmen ve öğrenciler için önemli bir dil haline gelmektedir. Problem çözme sürecinde öğrencilerin zorlandığı ve çözüme ulaşamadığı durumlarda sembol kullanımına yer verilebileceği ve bazen çözüm sürecinde sembol kullanımının önemli bir yaklaşım olduğuna yönelik vurgulamalar önemli olmaktadır. Bu önemden bahsedilmesinin, öğrencilerin gerekli durumlarda sembol kullanımına ihtiyaç duyabileceklerini anlamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Öğretmenlerin problem çözme kazanımlarına ilişkin uygulamalarında genellikle yer vermediği sadece Ö5 öğretmenin bu göstergeye ilişkin açıklamalarda bulunduğu görülmektedir. Aşağıda Ö5

kodlu öğretmenin dersinde, büyük sayılarla her zaman işlem yapılamayacağına ve bu sebeple sembol kullanımının önemine değindiği bir bölüm sunulmaktadır.

Şekil 23. Öğretmenin derste sorduğu soru

Ö5: Zehra'nın 1 balonu varsa Ceren'in kaç balonu olmuş olur?

Öğrenci: 3.

Ö5: Zehra'nın 2 balonu varsa Ceren'in 6 balonu olur. Zehra 3 balonu varsa Ceren'in 9 olacak. Hep 3 katı olacak şekilde ilerliyor. Nasıl bir yol izleriz?

Öğrenci: Zehra'nın 5 balonu varmış. 5 i 3 ile çarparsak 15. 5 ile 15 i toplarsak da 20 eder. Toplam 20 olur.

Ö5: 5 i nereden buldun? Şu örüntüyü mü devam ettirdin?

Öğrenci: Evet.

Ö5: Evet sayarak da bulabiliriz. Güzel. Ama burada sayı çok büyük olduğu zaman bunu uygulamamız zor olabilir.

Öğrenci: İkisinin balonları toplamı 20 ise biri diğerinin 3 katı ise 20 yi 3 e böleriz. 5.

Ö5: 20 yi 3 e bölünce nasıl 5? Şöyle bir ipucu vereyim sana. Ceren ve Zehra'nın balonları toplamı ne oluyor 4, topladım 8, bakın 12, topladım 16 çıktı. Hep nasıl sayılar?

Öğrenci: Aralarında 4...

Ö5: 4 ün katı değil mi?

Öğrenci: 4 e böleceğiz. 5.

Ö5: Evet. 20 yi 4 e böleriz. Bir kişiye düşen pay 5 olur, diğeri de 3 katı olduğundan 15 olur. Uzun yolla anlattım. Bir de böyle kat problemlerinde kutuyla modelleme yaparak çözüm yöntemi var onu da anlatacağım. Bu sayarak yapılan çözümdü. 2. Yolda da şöyle yapıyoruz. (tahtaya Ceren ve Zehra yazdı). Zehra'nın bir balonu varken cerenin 3 balonu var. Kutuyla modelleyelim. Zehra'ya bir kutu yani bir kat dediğimde Ceren kaç oluyor 3 kutu yani 3 kat oluyor. İkisinin balonları toplamı 4 kutu yani 4 kata mı eşit oluyor. Bu 4 tanesi 20 balonsa 20 yi 4 e böleriz 5 eder. Bu 5 ise bir kutunun 5 e eşit olduğu anlamına gelir. Ceren'i soruyordu bize Ceren'de 3 kutu olduğu için 5 i 3 ile çarparak 15 balon bulabiliriz. Anladınız mı?

Öğrenci: Evet.

Ö5: Bu gibi kat sorularında, senin yaşın benim yaşımın 2 katıdır toplamı 30 olursa ben kaç yaşındayım gibi sorularda kullanabiliriz. Sayarak da yapabiliriz ama büyük sayılarda kutularla modelleme yaparak çözebilirsiniz.

Öğretmenin diyalogunda altı çizili cümleler incelendiğinde, öğrencinin çözüm için kullandığı yöntemin doğru olduğunu ancak büyük sayılarla karşılaştığında bu şekilde çözümlerin zor olacağını dile getirmektedir. Burada aslında büyük sayılarla karşılaşma durumunda aritmetik işlemler ve çözüm sürecinin yetersiz kalabileceği düşüncesine dikkat çektiği ortaya çıkmaktadır. Aritmetik çözümden sonra da öğretmenin kutu sembolü ile çözüm yaptığı belirlenmiştir. Çözümün sonunda öğretmen bu soruya benzer şekilde kat problemlerinde veya büyük sayıların kullanılacağı problemlerde sembol kullanımının daha mantıklı olduğunu ve kolaylık sağlayacağını vurgulamıştır. Dolayısıyla bu ifadeler sembol kullanımının önemini hissettirdiğinden dolayı G3 göstergesi kapsamında ele alınmıştır.

4. 1. 4. İnfomal Sembol Kullanarak Öğrenciyi Hazırlama (G4) Göstergesine Ait Bulgular

Doğal sayılarla problem çözme kazanımına yönelik olarak derslerde yer verilen problemlerin çözümünde sembollerin kullanımına ihtiyaç duyulabilmekte ve çözüm süreçlerinde sıklıkla kullanılabilir. İnfomal sembollerin çözümlerde yer alması ve sembollerin anlamına vurgu yapılması, aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğrencilere kolaylık sağlayabilmektedir. Bu sebeple bu gösterge aritmetikten cebire geçiş sürecine öğrencileri hazırlamak amacıyla ele alınmaktadır. Semboller problem sürecine dahil edilmeden önce önceki öğrenim seviyelerinde bilinmeyen veya değişen nicelikler için infomal sembollerin kullanılmasının öğrencilere hatırlatılması ve sonrasında kullanılması G4 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Bu göstergeye yer veren öğretmenler problem çözümü esnasında önceki yıllarda verilmeyen bilgiler için kutu, üçgen gibi infomal sembollere yer verildiğinden bahsetmektedir. Öğretmenlerin bu ifadeleri soru çözümü öncesinde öğrencileri sembol kullanmaya hazırlamaya yardımcı olmaktadır. Dersleri gözlemlenen öğretmenlerden sadece Ö2 kodlu öğretmenin öğrencileri infomal sembol kullanmaya hazırlayacak bir ifade kullandığı görülmektedir. Diğer öğretmenlerin bir kısmının problem çözümünde infomal sembol kullanımını hissettirmeden ve öğrencileri yönlendirmeden direkt herhangi bir infomal sembol belirlediği, bir kısmının ise infomal sembol kullanımına gerek duyulmayan problemleri kullandığı belirlenmiştir. Ö2 kodlu öğretmen problemde verilen gün sayısı ile her gün çözülen soru sayısını tahtaya yazarken daha önceki yıllarda da infomal sembol kullanıldığını hatırlattığı görülmüştür. Aşağıda bu problemin çözümüne ait olan bölüm sunulmaktadır.

Ö2: Ahmet, her gün bir önceki günün 2 katı kadar kitap okuyarak kitabı 4 günde bitiriyormuş. Şimdi okuduğu günleri tahtaya sırayla yazalım. (1.gün, 2.gün... Şeklinde yazdı.). bu soruda günler arasında bir ilişki tanımlamış bize değil mi? Şimdi biz burada neyi bilirsek soruyu çözebiliriz?

Öğrenci: 1. Günü.

Ö2: Evet birinci günü yani en temel günümüzü bilirsek soruyu çözebiliriz. Şimdi biz bu şekilde bilmediğimiz kısımları nasıl ifade ediyorduk?

Öğrenci: Kutuyla.

Ö2: 1. Güne kutu dersek 2. Gün ne olacak?

Öğrenci: 2 kutu.

Ö2: 3. Gün ne olacak?

Öğrenci: 3 Kutu.

Öğrenci 2: 4 Kutu.

Ö2: 1,2,3 gibi düşünmüyoruz değil mi? bir önceki günün 2 katını alarak ilerliyoruz o yüzden 4 kutu olur.

Öğrenci: 4. Günde 8 kutu olur.

Ö2: Soruyu okumaya devam edelim. Ahmet'in okuduğu kitap 300 sayfa olduğuna göre yani şunların (tahtayı göstererek) toplamı ne olacakmış?

Öğrenci: 15 kutu.

Şekil 24. Ö2 kodlu öğretmenin problem çözümünde kullandığı ifadeler

Görüldüğü üzere öğretmenin kullandığı 'bilmediğimiz kısımları nasıl ifade ediyorduk?' ifadesi öğrencilere informal sembol kullanımını hatırlatmakta ve problem durumunda kullanarak sembollerini kullanmaya yönlendirmektedir. Öğretmen informal sembol kullanımını hatırlatarak problem durumunda ele aldığından dolayı bu ifadeler G4 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. İnfomal sembol kullanımına yer veren Ö1 kodlu öğretmen, informal sembol ile öğrencileri hazırlamakla birlikte ilerleyen zamanlarda informal sembollerin harfli sembollere dönüşeceği konusunda da öğrencileri hazırlama noktasında diğerlerinden farklılaşmaktadır. Öğretmenin problem çözümünden sonra kullandığı ifadelerde, ilerleyen zamanlarda problemde bilinmeyen veya verilmeyen durumlar için harfli semboller kullanacağına değindiği görülmektedir. Derste kullandıkları ■ sembolünün aslında ilerleyen konularda x harfli sembolü olarak temsil edileceğine

hazırlık yapmaktadır. Burada da öğretmen informal sembollerden yola çıkarak aritmetikten cebire geçiş sürecindeki harfli sembollerin kullanımına öğrencileri hazırlamaktadır. Dolayısıyla bu ifadeler G4 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Aşağıda bu ifadeye ait bölüm sunulmaktadır.

Ö1: (Tahtayı silerken) Evet, matematikte çok önemli bir kavram var çocuklar. O da denklem. Şimdi burada buna yavaş yavaş alışıyorsunuz ama buna asıl olarak cebirsel ifadeler ve denklem kavramını 7. Sınıfta göreceksiniz. Mesela orada bilinmeyen ifadelere x diyeceksiniz. Şimdi ben x demiyorum. Sembol kullanıyorum şimdilik kare üçgen gibi. Aslında onlar x 'tir.

Öğretmenin kullandığı “Mesela orada bilinmeyen ifadelere x diyeceksiniz. Şimdi ben x demiyorum. Sembol kullanıyorum şimdilik \blacksquare , \triangle gibi. Aslında onlar x 'tir.” ifadesi incelendiğinde de ilerleyen zamanlarda bilinmeyen ifadelerin harfli sembollerle temsil edileceğinden ancak bu süreçte şekiller kullanıldığından bahsettiği belirlenmiştir. Bu sebeple öğretmenin bu aşamada informal sembollerden harfli sembollere geçiş yapılacağı hissini öğrenciye vermeye çalıştığı görülmektedir.

4. 1. 5. Problem Durumunda Değişen Nicelikler İçin Bir Sembol Belirlemek (G13) Göstergesine Ait Bulgular

Herhangi bir problem içerisinde sembol kullanımını gerektiren durumlarda, sembol ile temsil edilecek durumun belirlenmesi önemli olmaktadır. Özellikle de cebire geçiş sürecinde sözel ifadeleri cebirsel ifade olarak yazmada bu göstergeye ait uygulamalar ön planda olmaktadır. Cebirsel ifadeler konusunda öğrencilerin sözel ifadeleri harfli sembollerle ifade etmeleri beklenmektedir. Cebir öncesi dönemde ise öğretmenler genellikle informal sembollere yer vermektedir. Problem çözme kazanımı cebir kazanımlarından daha önce yer aldığından dolayı öğretmenlerin bu gösterge kapsamında bilinmeyen veya değişen nicelikler için informal sembollere ağırlık vermeleri beklenmektedir. Bu sebeple problem durumunda informal sembol kullanımına yer veren öğretmenler G13 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Bulgular incelendiğinde Ö1, Ö2, Ö5 ve Ö6 kodlu öğretmenlerin bu göstergeye ait uygulamalarda bulunduğu ve harfli sembollere geçiş sürecine değinmedikleri görülmektedir. Ö1 kodlu öğretmenin problem çözümünde birbiriyle ilişkili olarak verilen durumları temsil edebilmek için problemdeki erkek öğrenci sayısını informal sembol ile gösterdiği görülmektedir. Bu sebeple öğretmenin bu ifadesi G13 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ayrıca öğretmen, informal sembol kullanarak çözüm yaparken harfli sembollere geçiş aşamasını daha sonra gerçekleştireceklerini öğrencilere belirten bir ifade kullanmıştır. Bu ifade ile öğretmen ilerleyen zamanlarda cebir konularında değişen nicelikler için harfli sembollerin ele alınmasına yönelik hazırlık yapmaktadır. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmenin problem çözümüne ait bölüm sunulmaktadır.

Soru: Bir sınıftaki öğrencilerden kızların sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 4 fazladır. Kız öğrencilerin yarısı sarışın ve sarışın kız öğrenci sayısı 10 olduğuna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?

Öğrenci: Bir sınıftaki öğrencilerden kızların sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 4 fazladır. (Burada öğrenciyi durdurdu.)

Ö1: Şimdi bize verilenleri yazalım. (Kızların sayısını k.s, erkeklerin sayısını e.s yazarak belirtti.) Şimdi ne diyor soruda? Erkek öğrencilerin sayısının... Şimdi biz bunu bilmediğimiz için buraya bir değişken, bir sembol koymalıyız tamam mı (Tekrar kare çiziyor). Kızlar da 2 katından 4 fazla olduğu için 2 ile çarpıyoruz (2 x ■) ve 4 ekliyoruz (+4 yazıyor). Devam edelim.

Öğretmenin çözümü incelendiğinde derste çözdüğü diğer sorularda olduğu gibi informal sembol kullanımına hızlı bir geçiş yaptığı görülmektedir. Problem durumunda erkek öğrenci sayısı bilindiğinde kız öğrenci sayısının da bulunabileceği fikri görülmektedir. Öğretmenin erkek öğrenci sayısı bilinmediği için bir sembol kullanılması gerektiğinden bahsettiği belirlenmiştir. Burada erkek öğrenci sayısı ■ sembolü ile gösterildiğinden dolayı bu ifade değişen bir nicelik için sembol belirlendiğini göstermektedir.

Diğer öğretmenler de benzer şekilde bu gösterge içerisinde informal sembol kullanımına yer vermektedirler. Örneğin Ö5 kodlu öğretmen bir problemin çözümünü hem aritmetik yolla hem de informal sembol kullanarak çözmüştür. Öğretmenin problem çözümünde önce aritmetik olarak Zehra'nın balon sayısına göre Ceren'in balon sayısını ifade etmektedir. Bu sebeple aritmetik olarak Zehra'nın balon sayısı bilindiğinde Ceren'in balon sayısının da rahatlıkla bulunabileceği hissettirilmektedir. İnfomal sembol kullanarak çözüm yapılırken de bu bilgiden yola çıkılarak informal sembol kullanılarak temsil edilmesi gereken durumun *Zehra'nın balon sayısı* olduğuna karar verilmiştir. Zehra'nın balon sayısı ■ sembolü ile ifade edilmektedir. Bu sebeple öğretmenin ifadeleri G13 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Aşağıda öğretmenin dersine ait olan bu bölüm sunulmaktadır.

7. Ceren'in balonlarının sayısı Zehra'nın balonlarının sayısının 3 katıdır.

Ceren ile Zehra'nın toplam 20 balonu olduğuna göre Ceren'in kaç balonu vardır?

1. Yol:

C	2	
3 + 1 = 4		} 4 kat
6 + 2 = 8		
9 + 3 = 12		
12 + 4 = 16		
15 + 5 = 20		

2. Yol:

Ceren = [5] [5] [5] (3 kat)

Zehra = [5] (1 kat)

[5] [5] [5] [5] (4 kat)

20 : 4 = 5 20
5 · 3 = 15 balon

Şekil 25. Ö5 kodlu öğretmenin akıllı tahtada yer verdiği iki farklı çözüm yolu

Ö5: ... Uzun yolla anlattım. Bir de böyle kat problemlerinde kutuyla modelleme yaparak çözüm yöntemi var onu da anlatacağım. Bu sayarak yapılan çözümdü. 2. Yolda da şöyle yapıyoruz. (tahtaya Ceren ve Zehra yazdı). Zehra'nın bir balonu varken Ceren'in 3 balonu var. Kutuyla modelleyelim. Zehra'ya bir kutu yani bir kat dediğimde Ceren kaç oluyor 3 kutu yani 3 kat oluyor. İkisinin balonları toplamı 4 kutu yani 4 kata mı eşit oluyor. Bu 4 tanesi 20 balonsa 20'yi 4'e böleriz 5 eder. Bu 5 ise bir kutunun 5'e eşit olduğu anlamına gelir. Ceren'i soruyordu bize Ceren'de 3 kutu olduğu için 5'i 3 ile çarparak 15 balon bulabiliriz. Anladınız mı?

Öğrenci: Evet.

Ö5: Bu gibi kat sorularında, senin yaşı benim yaşımdan 2 katıdır toplamları 30 olursa ben kaç yaşındayım gibi sorularda kullanabiliriz. Sayarak da yapabiliriz ama büyük sayılarda kutularla modelleme yaparak çözebilirsiniz.

Öğretmen problemi aritmetik yolla çözdükten sonra Zehra'nın balon sayısından yola çıkarak Ceren'in balon sayısının bulunduğunu hatırlatmaktadır. Bu sebeple Zehra'nın balon sayısı bilirse Ceren'in balon sayısının da hesaplanabileceği fikri doğmaktadır. Aynı zamanda balon sayılarının aralarındaki kat ilişkisine dikkat çekmektedir. Öğretmen balonların sayısı arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için Zehra'nın balon sayısını kutu sembolü ile temsil etmektedir. Aynı zamanda problemde daha büyük sayıların ele alınması durumunda aritmetik işlemlerle çözümün zor olacağını dile getirerek '■ sembolü' kullanımına gerek duyulduğunu da hissettirmektedir. Bu sebeple öğretmen değişen bir nicelik için informal sembol kullanımına geçtiğinden dolayı öğretmenin ifadeleri G13 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Benzer şekilde Ö6 kodlu öğretmenin de problem çözümünde informal sembol kullanımına yer verdiği görülmektedir. Ö5 kodlu öğretmenden

farklı olarak bu öğretmen informal sembol kullanımını ikinci yol olarak kullanmamıştır. Öğretmen, problem durumunda aritmetik çözüme gerek duymadan, Zehra'nın balon sayısının bilinmesi durumunda Ceren'in balon sayısının da bilineceğine vurgu yaparak informal sembol belirlemektedir. Bu sebeple öğretmenin ifadeleri G13 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Aşağıda öğretmenin dersine ait olan bölüm sunulmaktadır.

Soru: Ceren'in balonları sayısı Zehra'nın balonları sayısının 3 katıdır. İkisinin toplam 20 balonu olduğuna göre Ceren'in kaç balonu vardır?

Ö6: Ceren'in ve Zehra'nın herhangi birisinin balon sayısını biliyor muyuz?

Öğrenci: Hayır.

Ö6: Ne Ceren'i ne Zehra'yı biliyoruz. (isimlerini yazdı yan yana). İkisinin de balonlarının sayısını bilmiyoruz. Ne yapacağız? Ceren'e bir sayı verebilir miyim?

Öğrenci: Hayır.

Ö6: Kafama göre veremem. Bilmiyorum. Onun yerine ne yapalım bir kare koyalım değil mi? Peki hangisine kare vereceğiz? Ceren'in balonları sayısı Zehra'nın balonları sayısının 3 katı. Yani Zehra'nın balonlarını bilirsek Cerenin balonları sayısına da ulaşabiliriz. Zehra'ya bir tane şöyle kutu verirsek kare çizersek. Balon sayısını temsilen bir şey yazmış olduk biz buraya. Çünkü sayı yazamıyorduk. Şimdi Zehra'nın balonları bir tane kutu. Şimdi geldik Ceren'e. 3 kat demek ne demek?

Öğrenci: Yani 3 ile çarpmak.

Ö6: Değil mi? 3 katı diyorsa buraya kaç kutu koyacağız?

Öğrenci: 3 kutu.

Ö6: 3 tane kutu koyduk. Ve bize demişti ki ikisinin balonları toplamı 20 dir. Şimdi biz bu kutuları toplarsak elimizde kaç tane kutu var?

Öğrenci: 4 tane.

Ö6: Eğer 4 tane kutu 20 yapıyorsa bir tanesini bulamaz mıyız?

Öğrenci: 5.

Ö6: 20 yi 4 e böldük 5. Demek ki her bir kutu hangi sayıyı temsil ediyormuş?

Öğrenci: 5 i.

Ö6: Şimdi bakın Zehra bir kutuydu. Bir kutu 5 demektir. Demek ki Zehra'nın 5 balonu varmış. Ceren'e baktığımızda zaten 3 katı diyordu. 15 balon yapar. Yani bu tarz sorularda bilemiyorsak değerini, bilmediğimiz değer yerine sayı veremediğimiz için onun yerine böyle bir kutu çizebiliriz.

Öğretmen bu soruda herhangi bir aritmetik yol izlemeden informal sembol kullanarak çözümü açıklamıştır. Özellikle de balon sayısının bilinmediğine ve bu değişen niceliği belirlemede bir informal sembol kullanıldığına vurgu yapılmaktadır. Problemdeki balon sayısı informal sembol ile temsil edilmektedir. Benzer şekilde diğer öğretmenlerin de problem durumundaki nicelikleri

informal sembol ile temsil ettikleri ve çözümlerde harfli sembollere değinmedikleri görülmektedir. Bu anlamda G13 göstergesinin, problem çözüme kazanımına yönelik uygulamalarda genel olarak informal sembol kullanımının ağırlıkta olduğu belirlenmiştir.

4. 1. 6. Problem Durumunda İlişkili Niceliklerin Aynı Sembol ile İfade Edilmesi (G14) Göstergesine Ait Bulgular

Bir problemin çözümünde birbiriyle ilişkili nicelikleri ifade edebilmek için öncelikle bu niceliklerden hangisinin informal sembol ile temsil edilmesi gerektiğine karar verilmektedir. Niceliklerden biri informal sembol ile temsil edildikten sonra ilişkili olan durum da aynı sembol ile temsil edilerek yazılmaktadır. Doğal sayılarla problem çözüme, cebir konularından daha önce geldiğinden öğretmenler harfli sembollere değinmeden informal sembollerle verilen durumları temsil etmektedirler. Bu sebeple öğretmenler ilişkili olan nicelikleri informal sembol kullanarak temsil etmeye devam etmektedirler. Öğretmenlerin ilişkili olan nicelikleri informal sembol ile kullanarak temsil etmeleri (bir nicelik için sembol belirleyerek diğer niceliği de o sembol yardımıyla ifade etmeleri) G14 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. G13 ile bağlantılı olan bu göstergeye Ö2 kodlu öğretmenin yer vermemesi dikkat çekmektedir. Ö2 kodlu öğretmen G13 göstergesine yer vermesine rağmen bağlantılı olan G14 göstergesine yer vermemektedir. Ö1 kodlu öğretmen problem çözümünde koyun sayısını informal sembol ile temsil ettikten sonra inek sayısını da bu sembol ile temsil etmiştir. Bu işlemler sırasında öğrencilerle soru cevap şeklinde ilerlemiştir. Aşağıda öğretmenin çözdüğü bu soruya ait örnek gösterilmektedir.

Soru: Bir çiftlikteki tavukların sayısı koyunların sayısının 3 katından 6 eksiktir. Tavukların sayısı 90 olduğuna göre bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamını bulunuz.

Ö1: (Tahtaya tavukların sayısı için T.S, koyunların sayısı için K.S yazdı ve nasıl yazmamız gerektiğini öğrenciye sordu.). Nasıl yazarız Ecrin?

Ecrin: 3 çarpı kare eksi 6.

Ö1: Şöyle yapalım. Şimdi bu tip sorularda sembol veriyoruz ya. Burada küçük olanı seçiyorsunuz. Okuduğunuz cümleye göre tavukların sayısı mı daha az koyunların sayısı mı sizce?

Öğrenci: Koyunların.

Ö1: Koyunların daha az. O zaman koyunların sayısını bilmediğimiz için de koyunların sayısına kare diyelim. 3 katından 6 eksik diyor nasıl yazarım buraya onu?

Öğrenci: 3 çarpı kare eksi 6.

Yukarıdaki örnek incelendiğinde problem durumunda tavukların sayısının belirlenmesi için öncelikle koyun sayısının bilinmesi gerektiğine karar verilerek sembol ile temsil edilmiştir. Sonrasında ise tavuk sayısı koyun sayısı ile ilişkili olarak verildiğinden aynı sembol kullanılarak tavuk sayısı da ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu ifadeler G14 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır.

Sınıf içerisindeki bir öğrencinin problem çözümünde koyun sayısını inek cinsinden yazmaya çalıştığı da görülmüştür. Bu durum da aslında öğretmenin yaptığı gibi değişen nicelikleri birbiri cinsinden yazmaya yönelik bir uygulama olmaktadır. Ö2 kodlu öğretmenin de sorduğu soruların çözümünde kutu sembolü kullanımına yer verdiği görülmektedir. Ö1 kodlu öğretmende olduğu gibi soruda günden güne çözülen soru sayılarını kutu sembolü kullanarak ifadeleri birbiri cinsinden yazmıştır. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin dersine ait bu bölüm sunulmaktadır.

Ö2: Ahmet, her gün bir önceki günün 2 katı kadar kitap okuyarak kitabı 4 günde bitiriyormuş. Şimdi okuduğu günleri tahtaya sırayla yazalım. (1.gün, 2.gün... Şeklinde yazdı.). Bu soruda günler arasında bir ilişki tanımlamış bize değil mi? Şimdi biz burada neyi bilirsek soruyu çözebiliriz?

Öğrenci: 1. Günü.

Ö2: Evet birinci günü yani en temel günümüzü bilirsek soruyu çözebiliriz. Şimdi biz bu şekilde bilmediğimiz kısımları nasıl ifade ediyorduk?

Öğrenci: Kutuyla.

Ö2: 1. Güne kutu dersek 2. Gün ne olacak?

Öğrenci: 2 kutu.

Ö2: 3. Gün ne olacak?

Öğrenci: 3 Kutu.

Öğrenci 2: 4 Kutu.

Ö2: 1,2,3 gibi düşünmüyoruz değil mi? bir önceki günün 2 katını alarak ilerliyoruz o yüzden 4 kutu olur.

Öğrenci: 4. Günde 8 kutu olur.

Ö2: Soruyu okumaya devam edelim. Ahmet'in okuduğu kitap 300 sayfa olduğuna göre yani şunların (tahtayı göstererek) toplamı ne olacaktı?

Öğrenci: 15 kutu.

Öğretmenin ifadeleri incelendiğinde gün sayısını kutu sembolü ile ifade ettiği görülmektedir. Diğer gün sayıları da kutu sembolüyle ilişkili bir şekilde ifade edilmektedir. Burada öğretmen 2. Gün çözülen soru sayısını 2. ■ şeklinde belirtmektedir. Ancak burada öğrencilerin bir sembol ile bir doğal sayının çarpımını kavramada zorlanacağı düşünülmektedir. Bu çözümde birbiri ile ilişkili nicelikler informal bir sembol ile temsil edildiğinden G14 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Öğretmen, öğrencilere dağıttığı soruda iki öğrencinin sorudaki ilişkili nicelikleri ortak bir sembol ile temsil ettiği görülmüştür. Aşağıda bu öğrencilerin cevaplarına ait görseller yer almaktadır.

• Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

İnek = □
 Koyun = 2□
 $44 + 20 = 64$ koyun
 $64 \div 2 = 32$ inek
 İnek ve koyun
 Toplam = 96

Şekil 26. Örnek öğrenci cevabı

Öğrencinin cevabı incelendiğinde kâğıdın sol tarafında ineklerin sayısını kutu sembolüyle belirttiği görülmüştür. Koyun sayısı ineklerin sayısının iki katı olduğuna göre koyunların sayısını da 2.■ şeklinde temsil ettiği görülmektedir. Öğrenci bu sembolleri herhangi bir işlem içerisinde kullanmasa bile sorudaki ifadeleri birbiri cinsinden yazabilmiştir. Bu durumun da öğrencinin, aritmetikten cebire geçiş sürecinde sözel bir ifadeyi cebirsel ifade olarak dönüştürebilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bir diğer öğrencinin ise inek ve koyun sayısını farklı sembollerle temsil etmeye çalıştığı görülmektedir. Bu öğrencinin cevabına aşağıda yer verilmektedir.

• Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftliklerdeki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, atların sayısı da koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte 44 at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

$\frac{44 \text{ at}}{2}$
 koyun = □
 inek = △
 inek = 32
 koyun = 64
 $64 + 44 + 32 = 140$
 inek sayısı = 32
 koyun sayısı = 64
 □ = 64
 △ = 32

Şekil 27. Örnek öğrenci cevabı

Öğrencinin cevabı incelendiğinde koyun sayısını kutu ile temsil ederken inek sayısını üçgen sembolü ile temsil ettiği görülmektedir. İnek ile koyun sayısı arasında bir ilişki bulunmasına rağmen öğrenci bu ilişkiyi sembollerle temsil edememiştir. Ayrıca inek ve koyun sayısını hangi işlemlerle bulunduğu net bir şekilde anlaşılmamaktadır. Dolayısıyla öğrenci sembollerle temsil etmeye çalışsa da bu nicelikler arasındaki ilişkileri belirtilen şekilde gerçekleştirilememiştir.

Ö5 kodlu öğretmen de, iki problemin çözümünde sembol kullanımına yer vererek nicelikleri birbiri cinsinden ifade etmiştir. Kız ve erkek sayısı belirlenirken kız sayısı kutu sembolü ile temsil edilmiş, erkek sayısı da kız sayısına bağlı olarak kutu sembolüyle temsil edilmiştir. Aşağıda Ö5 kodlu öğretmenin bu problemin çözümüne ait ifadesi sunulmaktadır.

Ö5: Kudret, kızlara 5 kişi daha olsaydı diye ekleyerek yapmış. Bu da farklı bir çözüm olmuş. Bu soruyu önceki gibi kutu ile modelleyerek de yapabilirsiniz. Kızlar ve erkekler yazarız. Kızlara bir kutu yazarsak erkekler ■ +5 tir. Bu da neye eşittir. 37 ye. Önce 37 den 5 i çıkartırız. Kalan sonuç iki kutunun toplamıdır. Buradan bir kutunun 16 olduğunu da buluruz. İki çözümü de not alın.

Öğretmen, kızların sayısını kutu sembolü ile temsil ettikten sonra erkeklerin sayısını ■ + 5 şeklinde ifade etmiştir. Erkek sayısı, kız sayısına bağlı olarak verildiğinden birbiri ile ilişkili nicelikler olmaktadır. Dolayısıyla bu ifadeler G14 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Bakıldığında informal semboller yardımıyla sözel bir ifadeyi cebirsel olarak temsil ettiği anlaşılmaktadır. Ö6 kodlu öğretmen de derste ele aldığı iki problemin çözümünde (Şekil 24, Şekil 25) ilişkili nicelikleri informal sembole temsil etmiştir. Öğretmenin öğrencilerine çözdürdüğü soruda ise bir öğrencinin informal sembol kullanarak ilişkili nicelikleri temsil etmeye çalıştığı görülmektedir.

SORU- Bir çiftlikte inek, koyun ve atlardan oluşan 140 hayvan bulunmaktadır. Çiftlikteki koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı, Atların sayısında. Koyunların sayısından 20 eksiktir. Çiftlikte kaç at olduğuna göre inek ve koyunların sayısı kaçtır?

Hayvan = 140

inek = □ = 32

koyun = □ + □ = 32

At = 20

36
44
140

44
20
64
64
32

inek
32

koyun
64

At
44

90

140

Şekil 28. Örnek öğrenci cevabı

Öğrencinin cevabı incelendiğinde ineklerin sayısını kutu sembolü ile temsil ettiği, koyun sayısını da iki kutunun toplamı şeklinde ifade ettiği görülmektedir. Öğrenci sadece aritmetik işlemler gerçekleştirerek sonuca ulaşmıştır. Bulduğu sonucun da kutu sembolünü temsil ettiğini ve hem inek hem de koyun sayısını belirttiği belirlenmiştir.

4. 2. Cebir Kazanımlarına Yönelik Olan Bulgular

Bu başlık altında öğretmenlerin “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar”, “Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar” ve “Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar” kazanımlarına yönelik sınıf içi uygulamalarının gözlemlerinden ve gözlemler sonrası her bir öğretmen ile gerçekleştirilen klinik mülakatlardan elde edilen bulgular sunulmuştur. Cebir kazanımlarıyla ilgili öğretmenlerin gösterdikleri uygulamaların harfli sembollerin anlamına ilişkin göstergeler açısından frekans ve yüzdelerinin dağılımı Tablo 13 ile sunulmaktadır.

Tablo 13. Öğretmenlerin Derslerde Yer Verdikleri Gösterge Frekansları ve Yüzdeleri

Kod	Göstergeler	Ö1		Ö2		Ö3		Ö4		Ö5		Ö6		Toplam	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
G1	Sembollerini kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma	-	-	1	20	1	20	2	40	-	-	1	20	5	3,2
G2	Sembölü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6
G3	İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme	-	-	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-	2	1,3
G4	İnformal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6
G5	Sembol kullanımına yönelik fiziksel temsiller veya sanal manipülatif kullanma	-	-	-	-	4	80	1	20	-	-	-	-	5	3,2
G6	İnformal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar	-	-	1	25	-	-	1	25	1	25	1	25	4	2,5
G7	Harflerin bir nesnenin çokluğu veya miktarı gibi farklı boyutları temsil ettiğine yönelik faaliyetlerde bulunma	-	-	7	29,2	4	16,7	6	25	1	4,2	7	29,2	25	16
G8	Farklı sembol kullanımına izin verme	1	4,3	5	21,7	4	17,4	4	17,4	5	21,7	4	17,4	23	14,6
G9	Kullanılan harflerin her zaman sayısal bir değere karşılık gelebileceğini vurgulama	-	-	2	15,4	-	-	2	15,4	5	38,5	4	30,8	13	8,3
G10	Harflerin kullanımıyla ilgili olası kavram yanılgılarına dikkat çekme	1	14,3	2	28,6	1	14,3	2	28,6	1	14,3	-	-	7	4,5
G11	Öğrencilerin harfli sembollerin kullanımına yönelik farklı cevaplar üzerinden tartışmalarını sağlama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G12	Sembolik ve günlük dili bir bağlam içerisinde sunma	1	25	1	25	-	-	2	50	-	-	-	-	4	2,5
G13	Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek	13	22	10	16,9	8	13,6	12	20,3	4	6,8	12	20,3	59	37,6
G14	Problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilmesi	-	-	3	37,5	-	-	2	25	1	12,5	2	25	8	5,1
G15	Harfli sembollerin formal kullanımlarının farklı anlamlarını vurgulama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam	16	10,2*	35	22,3*	23	14,6*	34	21,7*	18	11,5*	31	19,7*	157	

Tablo 13 incelendiğinde öğretmenlerin tümünün cebir kazanımlarında %37,6 oranıyla büyük çoğunlukla G13 ile kodlanan “*Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek*” göstergesine yer verdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin bu göstergeye yönelik olarak derslerde yer verdikleri uygulamaların frekans ve yüzdelerinin genellikle birbirine yakın oranda olduğu anlaşılmaktadır. Ö1 kodlu öğretmen %22 oranla G13 göstergesini en fazla ele alan öğretmen olmakta, %20,3 oranla ise Ö4 ile Ö6 kodlu öğretmenlerin uygulamalarında bu göstergeye yer verdikleri görülmektedir. %16 oranla G7 ile kodlanan *Harflerin bir nesnenin çokluğu veya miktarı gibi farklı boyutları temsil ettiğine yönelik uygulamalarda bulunma* göstergesi öğretmenler tarafından en sık tercih edilen göstergelerden biri olmaktadır. %29,2 oranla Ö2 ve Ö6’nın bu göstergeye eşit sıklıkta ve en fazla yer veren öğretmenler olduğu görülmektedir. %25 oranla Ö4 kodlu öğretmen bu göstergesi ele alırken, Ö3 kodlu öğretmen %16,2 oranla yer vermektedir. Bu göstergeye en az yer veren öğretmenin ise %4,2 oranla Ö5 kodlu öğretmen olduğu belirlenmiştir. Bu göstergesi takiben yine tüm öğretmenlerin derslerinde sıklıkla ele aldıkları göstergenin %14,6 oranla G8 ile kodlanan “*Farklı sembol kullanımına izin verme*” göstergesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu göstergeye yönelik olarak öğretmenlerin derslerde yer verdikleri uygulamaların sıklık ve yüzdelerinin Ö1 öğretmeni hariç birbirine yakın olduğu belirlenmektedir. Ö2 ile Ö5 öğretmenleri %21,7 oranla, Ö3, Ö4 ve Ö6 öğretmenleri %17,4 oranla göstergelere yer verirken Ö1 öğretmenin %4,3 oranla ele aldığı belirlenmektedir. Bu göstergeleri takiben en fazla yer verilen göstergenin %8,3 oranla G9 ile kodlanan “*Kullanılan harflerin her zaman sayısal bir değere karşılık gelebileceğini vurgulama*” göstergesi olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin bu göstergeye yer verme sıklıkları ve oranları incelendiğinde %38,5 oranla en fazla Ö5 kodlu öğretmenin uygulamada bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu öğretmenden sonra %30,8 oranla Ö6 kodlu öğretmenin geldiği görülmektedir. %15,4 oranla Ö2 ile Ö4 öğretmenin aynı olduğu belirlenirken, Ö1 ile Ö3 öğretmenlerinin göstergeye hiç yer vermediği dikkat çekmektedir. Bir sonraki göstergenin %5,1 oranla G14 ile kodlanan “*Problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilmesi*” göstergesi olduğu belirlenmektedir. Öğretmenlerin bu göstergeye ait uygulamalarının sıklıkları ve oranları incelendiğinde tüm öğretmenler içerisinde %37,5 oranla cebire geçiş sürecinde harfli sembollere ilişkin en fazla uygulama gösteren öğretmenin Ö2 kodlu öğretmen olduğu görülmektedir. Ö4 ile Ö6 kodlu öğretmenlerin %25 oranla eşit oranda yer verdikleri görülürken Ö5 kodlu öğretmenin %12,5 oranında ele aldığı görülmektedir. Ö1 ile Ö3 kodlu öğretmenlerin ise bu göstergeye yönelik uygulamalara yer vermedikleri anlaşılmaktadır. Göstergelerden G10 ile kodlanan “*Harflerin kullanımıyla ilgili olası kavram yanlışlarına dikkat çekme*” göstergesinin %4,5 oranla ele alındığı görülmektedir. Bu gösterge ile ilgili öğretmenlerin uygulamaları incelendiğinde Ö6 kodlu öğretmen hariç bütün öğretmenlerin birbirine yakın oranda yer verdikleri belirlenmektedir. Ö2 ile Ö4 kodlu öğretmenlerin %28,6 oranla, Ö1, Ö3 ve Ö5 kodlu öğretmenlerin %14,3 oranla uygulama gösterdikleri anlaşılmaktadır. Ö6 kodlu öğretmen ise bu göstergeye hiç yer vermemektedir.

Göstergeler içerisinde G1 ile kodlanan “*Sembollerini kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma*” göstergesi ve G5 ile kodlanan “*Sembol kullanımına yönelik fiziksel temsiller veya sanal manipülatif kullanma*” göstergesinin %3,2 oranla eşit oranda ele alındığı görülmektedir. Öğretmenlerin G1 göstergesi ile ilgili uygulamaları oranı incelendiğinde %40 ile Ö4 kodlu öğretmenin en fazla uygulama gösteren öğretmen olduğu belirlenmektedir. Ö2, Ö3 ve Ö6 kodlu öğretmenler %20 oranla bu öğretmeni takip etmektedir. Ö1 ile Ö5 öğretmenlerinin ise bu göstergeye hiç yer vermedikleri dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin G5 göstergesi ile ilgili uygulamaları incelendiğinde Ö3 kodlu öğretmenin %80 oranla yer verdiği belirlenmektedir. Ö4 kodlu öğretmen ise bu göstergeye %20 oranla yer vermektedir. Ö1, Ö2, Ö5 ve Ö6 kodlu öğretmenlerin ise bu göstergeye yönelik uygulamalarda bulunmadıkları ortaya çıkmaktadır. G6 ile kodlanan “*İnformal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar*” göstergesi ve G12 ile kodlanan “*Sembolik ve günlük dili bir bağlam içerisinde sunma*” göstergesinin %3,03 oranla aynı oranda ele alındığı görülmektedir. Öğretmenlerin G6 göstergesine yönelik uygulamalarının oranları incelendiğinde Ö2, Ö4, Ö5 ve Ö6 kodlu öğretmenlerin %25 oranla aynı oranda yer verdikleri belirlenmektedir. Ö1 ve Ö3 ile kodlanan öğretmenlerin ise bu göstergeye yönelik uygulamalarda bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin G12 göstergesine yönelik uygulamaları incelendiğinde Ö4 kodlu öğretmenin %50 oranla en fazla yer veren öğretmen olduğu görülmüştür. Ö1 ile Ö2 kodlu öğretmenin ise göstergeleri %25 oranla aynı oranda ele aldıkları belirlenmektedir. Ö3, Ö5 ve Ö6 kodlu öğretmenlerin ise bu göstergeye yönelik uygulamalarda bulunmadıkları görülmektedir. G3 ile kodlanan “*İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme*” göstergesi %1,3 oranla ele alınmaktadır. Öğretmenlerin G3 göstergesine yönelik uygulamalarına ilişkin oranlar dikkate alındığında Ö2 ve Ö3 ile kodlanan öğretmenlerin %50 oranla yer verdikleri, Ö1, Ö4, Ö5 ve Ö6 kodlu öğretmenlerin ise uygulamada bulunmadıkları ortaya çıkmaktadır. G2 “*Sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme*” ve G4 “*İnformal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama*” göstergelerine yönelik sadece bir kez yer verildiği (%0,6 oranla) görülmektedir. Öğretmenlerin G2 ve G4 göstergelerine yönelik uygulamaları incelendiğinde iki gösterge için sadece Ö2 kodlu öğretmenin uygulamalarında yer verdiği görülmektedir. Öğretmenlerin G11 ile kodlanan “*Öğrencilerin harfli sembollerin kullanımına yönelik farklı cevaplar üzerinden tartışmalarını sağlama*” göstergesi ve G15 ile kodlanan “*Harfli sembollerin formal kullanımlarının farklı anlamlarını vurgulama*” göstergesine yönelik uygulamalara yer vermedikleri dikkat çekmektedir.

Öğretmenlerin göstergelere yönelik gösterdikleri uygulamalar sıklık ve oran olarak karşılaştırıldığında Ö2 ve Ö4 kodlu öğretmenlerin %21,2 oranla eşit oranda uygulama gösterdikleri görülmektedir. Göstergelere yer verme bakımından Ö6 öğretmenin %18,1 oranla ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Bu öğretmenin 15 göstergeden 9 tanesine yönelik uygulamalarda bulunmaması da dikkat çeken bir kısım olmaktadır. %14,4 oranla Ö3 ile kodlanan üçüncü sırada yer almaktadır. Aynı şekilde bu öğretmenin de Ö6 kodlu öğretmende olduğu gibi 15 göstergeden 9 tanesine yönelik

uygulamalarda bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ö6 kodlu öğretmenden sonra %12,9 oranla Ö5 kodlu öğretmen gelmektedir. Aynı şekilde bu öğretmenin de 15 göstergeden 9 tanesine yönelik uygulama göstermemesi dikkat çekmektedir. %12,1 oranında uygulama gösteren Ö1 kodlu öğretmenin göstergelerinin büyük bir çoğunluğunu G13 göstergesi kapsamında ele aldığı ve sadece dört göstergeye yer verdiği görülmektedir.

Aşağıda öğretmenlerin her bir göstergeye yer verme sıklıkları Grafik 1 ile gösterilmektedir.

Grafik 1. Öğretmenlerin göstergeleri ele alma sıklıklarını içeren sütun grafiği

Grafik incelendiğinde öğretmenlerin göstergeleri ele alma sıklıklarının farklılaştığı görülmektedir. G11 ile G15 göstergelerine hiçbir öğretmenin yer vermediği görülmektedir. Göstergeler içerisinde öğretmenlerin en çok G13 göstergesine yer verdiği görülmektedir. Başka bir ifade ile öğretmenler cebire geçiş sürecinde en çok problem durumunda değişen nicelikler için sembol belirleme göstergesine (G13) başvurmaktadır. Ö1 kodlu öğretmenin gösterge çeşitliliği bakımından diğer öğretmenlere göre geride kaldığı belirlenmiştir. Öte yandan Ö2 kodlu öğretmenin gösterge çeşitliliği bakımından en fazla göstergeye yer verdiği görülmektedir. Aşağıda öğretmenlerin her bir göstergeye ait uygulamalarının, tüm göstergeler içerisindeki dağılımını gösteren daire grafiği sunulmaktadır.

Grafik 2. Göstergelerin dağılımını gösteren daire grafiği

Daire grafiğinde göstergelerin dağılımları incelendiğinde G13 kodlu göstergenin daha büyük bir oranla (%38) ele alındığı anlaşılmaktadır. Bu göstergeyi birbirlerine yakın bir oranla G7 ile G8 göstergelerin takip ettiği görülürken, G2, G3 ve G4 kodlu göstergelerin en az oranla yer verilen göstergeler olduğu belirlenmiştir. Grafikten öğretmenlerin uygulamalarının belirli göstergelerle ele alındığı harfli sembollere ilişkin uygulamaların sınırlı ele alındığı görülmektedir.

Her bir göstergeye ait öğretmenlerin sınıf içi gözlemleri ile klinik mülakat kayıtlarından belirli bölümler aşağıda başlıklar halinde sunulmaktadır.

4. 2. 1. Sembolleri Kullanmadan Sayısal Hesaplamalar Yapma (G1) Göstergesine Ait Bulgular

Sınıf içi uygulamalarda bu gösterge doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözme ve aritmetikten cebire geçiş aşaması kapsamında iki farklı durumda ele alınabilmektedir. Problem çözme kazanımları içerisinde ele alınan problemlerin aritmetik işlem yapılarak çözülmesi G1 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Cebir kazanımları içerisinde G1 göstergesi özellikle cebire geçiş sürecinde sembol kullanımına ihtiyacı hissettirmek veya cebirsel olarak ifade etmeyi kolaylaştırmak amacıyla bu tür uygulamalar öncesi kullanılmaktadır. Genel olarak incelendiğinde G1 göstergesine ait uygulamalarda problem durumunu kolaylaştırmayı amaçlayan öğretmenlerin (Ö4, Ö2) yanı sıra sembol ihtiyacını oluşturmayı hedefleyenlerin de (Ö6) olduğu ortaya çıkmaktadır. Cebire geçiş süreci bakımından incelendiğinde bu gösterge kapsamında harfli sembollere ulaştırmayı amaçlayan örnekler önemli olmaktadır. Dolayısıyla sembol ihtiyacını hissettirmeye yönelik davranan Ö6 kodlu öğretmenin uygulaması daha çok ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlerle yapılan mülakatlar incelendiğinde de ön bilgi olarak aritmetikte dört işlem becerisinin ve doğal sayı problemlerinin önemli olduğuna ilişkin vurgulama yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun ise cebire geçiş süreci öncesinde öğretmenlerin gereken hazırlığı yapabilmeleri için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Ö4 kodlu öğretmenin bu göstergeye soru içerisinde sayısal hesaplamaları, sözel cümleleri cebirsel ifade olarak yazma sürecini kolaylaştırmak için başvurduğu belirlenmiştir. Öğretmen önce dört işlem yardımıyla ve küçük sayılarla örnek vererek, 4'te 1 ifadesinden $a/4$ ifadesine yönlendirme yapmıştır. Bu sebeple öğretmen, öğrencileri harfli sembol kullanmaya yönlendirmek amacıyla sembol kullanmadan sayısal hesaplamalara yer verdiğinden G1 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Aşağıda Ö4 kodlu öğretmenin bu çözümüne ait bölüm sunulmaktadır.

Ö4: Başlangıçta 4 kg bademe ne kadar para ödediği belli mi? Değişken kullanabilir miyiz?

Öğrenci: Evet. a diyelim hocam.

Ö4: 4 kg için a miktar ödeseydi, 1 kg için ne kadar öderdi nasıl hesaplayacağız? Miktar kaçta kaçına düştü?

Öğrenci: 4'te 1'ine düştü.

Ö4: Ne yapmışız aldığımız miktarı 4'e bölmüşüz. O zaman ödediğimiz miktar da 4'te 1'ine düşmeli. Nasıl ifade edebiliriz? a cinsinden.

.....(Sessizlik)

Ö4: Şimdi 1 kilo badem aldım x lira ödedim. 3 kilo alırsam kaç lira öderim?

Öğrenci: 20 TL olsa 60 TL.

Ö4: Peki 4 kg'ı 20 liraya almış olsan.

Öğrenci: Hayır hocam 1kg ı 20 tl.

Ö4: O zaman 4 kg kaç olur?

Öğrenci: 80.

Ö4: 1 kg'ı kaç olur?

Öğrenci: 20.

Ö4: 80'den 20'ye kaçta kaçına düşmüş oldu?

Öğrenci: 4'te 1'ine.

Ö4 kodlu öğretmen 1 kg bademin kaç TL yapacağını cebirsel olarak ifade etmeyi amaçlayan bir soru yönelttiği görülmektedir. Öğrencilerin sessiz kaldığını gören öğretmen ise başka bir yaklaşımla öğrencilerin çözüme yönelik fikir edinmesini sağlamaya çalışmıştır. Öğretmenin yeni verdiği örneğe bakıldığında öğrencilerin $\frac{1}{4}$ gibi kesirli ifadelerde zorlandıklarını fark etmiş olabileceği ve bu yüzden tam sayılı örnek üzerinden paylaşımda bulunduğu düşünülmektedir. Bir öğrenci ise 20 TL olsaydı 60 TL olurdu diyerek önce keyfi bir sayısal değer vererek hesaplama yapmaya çalışmıştır. Öğretmen ise öğrencinin bu cevabını kullanarak sayısal değerlerden örnek vererek devam etmektedir. Sonuç olarak burada öğretmen öğrenciyi “dörtte bir” kavramına yönlendirmektedir. Aşağıda bu diyalogun devamına ve sorunun çözümüne yer verilmektedir.

Ö4: Şimdi bu örnekten yola çıkarak söyleyin. 4 kg a TL ise 1 kg kaç TL olur?

Öğrenci: 20.

Ö4: Az önceki örneği unutun. a kg'ın 4'te 1'ini almamız gerekiyor. a'nın 4'te 1'i ne kadar ediyor? a/...

Öğrenci: 4.

Ö4: a/4 yapıyor. Şimdi katı almayı biliyorsunuz değil mi? 3 katını al dediğimde 3 ile çarparsın.

3'te 1'ini al dediğimde a/3 diyeceksiniz. a'yı 3'e böleceksiniz.

Öğretmenin öncelikle sembol kullanmadan öğrencide ön bir fikir oluşturmaya çalıştığı ve bu süreçte işlemsel yaklaşımla uygulanması gereken dört işleme dair bir anlayış kazandırmaya çalıştığı, sonra ise harfli sembol kullanarak nasıl ifade edileceğine dikkat çektiği görülmektedir. Öğretmenin $\frac{1}{4}$ fikrinden yola çıkarak $\frac{a}{4}$ ifadesine ulaştırdığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Ö4 kodlu öğretmen G1 göstergesini cebirsel ifadeleri temsil edebilmede kolaylık sağlanması amacıyla kullandığı görülmektedir. Öğretmenin derste ele aldığı başka bir örnekte de bu göstergeyi aynı şekilde ele aldığı belirlenmektedir. Ö2 kodlu öğretmenin de G1 göstergesini Ö4 kodlu öğretmen gibi cebirsel olarak ifade etmeye ulaştırma odaklı olarak ele aldığı görülmektedir. Sözel ifadeleri cebirsel olarak yazabilme sürecinde aritmetik işlem yapabilme ve okuduğunu anlama önemli olmaktadır. Dolayısıyla öğretmen önce örnek verme amacıyla 1 kg patatesin fiyatını bulmak için öğrenciye hangi işlem yapılacağını keşfettirmekte, daha sonra fiyatın cebirsel ifade olması durumunda da aynı işlemin

gerçekleştirilebileceği fikrine ulaştırmaktadır. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin çözümüne ait olan bölüm sunulmaktadır.

Soru: 6 kg 'lık deterjanın fiyatı a TL ise 1 kg 'lık deterjanın fiyatı kaç TL 'dir?

Ö2: Şimdi diyelim 2 kg patates 20 liraysa 1 kg ı kaç paradır?

Öğrenci: 10.

Ö2: Ne yaparsınız bulmak için? Fiyatı kiloya...

Öğrenci: ...

Ö2: Bölürsünüz. O zaman 6 kg a TL ise 1 kg'ı bulmak için kimi kime böleceğiz? a 'yı 6 'ya böleceğiz. Yani a/6.

Yukarda görüldüğü üzere Ö2 kodlu öğretmenin bu problemin çözümüne geçmeden önce sadece sayısal hesaplama gerektiren benzer bir örneği kullandığı, öğrencilerin çözüm olarak ne yapmaları gerektiği hakkında fikir edinmelerini sağlanmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla öğretmen burada soruyu anlaşılabilir hale getirebilmek için sembol kullanmadan sayısal hesaplamalara yer verdiğinden dolayı bu durum G1 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Öğretmen ile yapılan klinik mülakatta cebire geçiş öncesinde doğal sayılar ile ilgili problem çözümlerinin gerekli olduğuna dair vurgu yaptığı görülmektedir. Problem çözümü için dört işlem becerilerinin gelişmiş olabilmesi ve bu işlemlerin özelliklerini cebirsel ifadelere uygulayabilmelerinin önemine değinmektedir. Aşağıda bu mülakata ait bir bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Öğrencilerin cebirsel ifadeler konusunu anlayabilmesi için hangi matematik konularını ve kavramlarını bilmeleri gerekir? Ön bilgileri neler olmalıdır?

Ö2: Doğal sayı problemlerini iyi bilmelidir bence. En azından o problemi anlayabilmeli. Ve temel işlem becerileri. Doğal sayılardaki birleşmedir, dağılımadır, bu özellikleri anlayabilmelidir. Sonra da x 'in bir sayı olduğunu veya bilinmeyen bir sayı olduğunu fark edip bunları uygulayabilmelidir.

Öğretmenin ifadeleri dikkate alındığında cebire geçiş sürecinde öğrencilerin zorluk yaşamamaları için dört işlem becerisi ön planda olan doğal sayı problemlerinin önemli olduğuna vurgu yaptığı görülmektedir. Başka bir ifade ile öğretmen, harfli sembollerle işlemler yapılabilmesi için doğal sayı problemlerinin ve işlemlerin öğrenciler tarafından başarıyla gerçekleştirilmesi gerektiğine değinmektedir. Dolayısıyla öğretmenin aslında aritmetikten cebire geçiş sürecinden önce öğrencilerin sahip olması gereken ön bilgilerin farkında olduğu ve bu süreçte G1 göstergesine ilişkin uygulamaları önemseydiği anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra Ö6 öğretmenin G1 göstergesini öğrencinin bir sembol ile temsil etme ihtiyacını ortaya çıkarmak için kullanarak bu göstergeye sınıf ortamında yer verilme amacı açısından diğer öğretmenlerden farklılaştığı görülmektedir. İki kişinin yaşının

birbirine bağılı olarak verildiğı problem durumunda yaşların bilinmesi durumundan yola çıkılarak öğrencilerde hangi işlemin yapılacağına dair fikir oluşturmaktadır. Niceliklerin bilinmesi durumundan bilinmeyen duruma geri dönülerek semboller yardımıyla niceliklerin temsil edilmesi sağlanmaktadır. Aşağıda Ö6 kodlu öğretmenin çözümüne ait olan bölüm sunulmaktadır.

Ö6: Peki size desem ki benim yaşım Ayşe'nin yaşının 4 fazlasıdır. Şimdi nasıl bulacağız?

Buradan yaşımı nasıl hesap edebilirsiniz? Sümeyye?

Sümeyye: Hocam Burada sizin yaşınızı bilmiyoruz.

Ö6: Benim yaşımı bilmiyoruz ve yaşımı bulmaya çalışıyoruz değil mi? Peki Ayşe'nin yaşını biliyor muyuz burada?

Öğrenci: Hayır.

Ö6: Benim yaşım Ayşe'nin yaşından 4 fazla ama benim normalde.... şöyle olsaydı benim yaşım Ayşe'nin yaşının 4 fazlası ve Ayşe 10 yaşında ise benim yaşım kaçtır? Ne yapardık?

Öğrenci: 14.

Ö6: Ne yapardık? Ayşe'nin yaşının üzerine 4 ekledik ve benim yaşımı bulabilirdik değil mi? Yani Ayşe'nin yaşı 10 olduğu için cevap ne çıkardı?

Öğrenci: 14.

Ö6: 14 çıkardı. Ama biz burada neyi bilmiyoruz?

Öğrenci: Ayşe'nin yaşını bilmiyoruz.

Burada öğretmen, öğrencilerin ilişkili olan nicelikleri aynı sembol ile temsil edebilmesini kolaylaştırmak ve anlamlandırmak adına örnek üzerinde bilinmeyen duruma rastgele bir sayı vererek önce sayısal hesaplamalar yapmayı tercih etmiştir. Aşağıda diyalogun devamına yer verilmektedir.

Ö6: Ben Ayşe'nin hangi yaşta olduğunu bilmediğim için 10 yaşında mı 20 yaşında mı 15 yaşında 17 yaşında hangisini vereceğim? Yaşı bir sürü değer olabilir.

Öğrenci: Harf gelebilir.

Ö6: O yüzden ben Ayşe'nin yaşına sayısal bir değer verebilir miyim?

Öğrenci: Evet.

Öğrenci 2: Hayır.

Ö6: hayır. Sayısal bir değer veremem çünkü 10 yaşında 15 yaşında mı henüz yaşını bilmiyorum. İşte burada sayı kullanamadığım için Ayşe'ye bir şey demem gerekiyor. Ne kullanacağız artık bilmediğimiz sayısal değerler yerine...

Öğrenci: Harf.

Ö6: Ya da bir şekilde olabilir. Hani daha önce biz şekillerden yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Kat problemlerinde.

Öğrenci: Evet.

Ö6: Kare kutucuk çiz diyorduk artık o kutucuk yerine Ayşe'nin yaşı yerine bir harf kullanabiliriz. Genellikle Peki abinizin ablanızın kitabında görmüşsünüzdür hangi harf kullanılıyor.

Öğrenci: x .

Ö6: x 'i biliyoruz.

Öğrenci: Evet.

Öğretmenin önce bilinen bir durum vererek sonrasında bilinmeyen durumda ne yapılması gerektiğine yönlendirdiği görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenin, öğrencileri bilinmeyen bir durumu herhangi bir sembol ile temsil etmeye yönlendirmek amacıyla kullandığı ifadelerde sembol kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma yer aldığından G1 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Diyaloğun sonunda ise bilinmeyen durum için harfli sembol verilerek sözel ifade cebirsel ifade olarak yazılmıştır. Ö6 kodlu öğretmenin klinik mülakatta da sayısal hesaplamalara benzer şekilde yer verdiği görülmektedir. Çözdüğü sorudaki yaş problemine benzer bir yaş problemi oluşturarak aritmetik çözümle cebirsel yönlendireceğinden bahsetmektedir. Aşağıda Ö6 kodlu öğretmenin mülakatı sunulmaktadır.

Araştırmacı: Değişken ve bilinmeyen nedir? Tanımlayabilir misiniz? Bu kavramları öğretmek için ne tür etkinlikler yaparsınız?

Ö6: Değişken değeri alacağı sayıya göre değişebilen harfler ya da semboller. Yine bilinmeyen de sayısal değerini denkleme çözerek bulabileceğimiz çözmeden henüz bilemediğimiz harfli ifade. Genellikle günlük hayattan bir örnekle başlıyorum. Mesela sen 13 yaşındasın ben senden 17 yaş büyüksem benim yaşımı nasıl hesaplıyorsun diye bir soru ile başlıyorum. 30 dediklerinde bunu hangi işlemle bulduklarını soruyorum 13+17 diyorlar. Sonra eğer senin yaşın bilinmeseydi benim yaşımı nasıl ifade edecektik deyip orada bilinmeyen yaş için bir sayı kullanamayacağımız için başka bir sembole ihtiyacımız olduğuna değiniyorum gibi gibi...

Ö6 kodlu öğretmenin açıklamaları incelendiğinde öğrencilerin herhangi bir sembol kullanımına ihtiyaç duymalarını gerektirecek durumlara yer vermeyi tercih ettiği görülmektedir. Mülakatta belirttiği yaş problemi örneğinde de sembol kullanımını gerektirmeyen, sadece aritmetik işlemler içeren bir örnek verdiği görülmektedir. Birbirine göre değişen niceliklerden birisi için "bilinmeseydi nasıl ifade ederdik?" şeklinde yönlendirme yapıldığı belirlenmektedir. Dolayısıyla bu göstergenin aritmetikten cebire geçiş sürecinde "sembole ihtiyaç duyma" durumu için bir başlangıç adımı niteliği gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu anlamda öğretmenin sınıf içi uygulamaları ile mülakatlarda verdiği bilgilerin paralellik gösterdiği de görülmektedir. Bununla birlikte Ö6 kodlu öğretmen, öğrencilerin harfli sembollerini belirledikten sonra aritmetik işlemlerde zorlandıklarını mülakatlarda ifade etmektedir. Aşağıda Ö6 kodlu öğretmen ile olan diyalog sunulmaktadır.

Araştırmacı: Harfli ifadelerin öğretimi esnasında ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Öğrencilerinizin en çok zorlandıkları kısım ne/nelerdir? Bu zorlukları gidermek için nasıl önlemler alıyorsunuz?

Ö6: Verilen sözel ifadede neyin bilinmediğini buluyorlar onun yerine de bir harf veriyorlar ancak daha çok 3 de 1 yarısı gibi ifadelerle karşılaştıklarında zorlanıyorlar. Bunun içinde mesela soru da elmalarının 3 de 1 i diyorsa ve zorlanıyorsa mesela 12 elman olsaydı 3 de 1 ini nasıl bulurdun diyorum bunu yapabiliyorlar yani üçe bölmeleri gerektiği akıllarına geliyor o zaman elmaları bilmiyoruz bilmediğimiz için a diyelim demek ki a yı üçe bölmeliyiz diyorum.

Öğretmen cevabında öğrencilerin harfli sembolleri belirleyebildiklerini ancak aritmetik kısmını ifade edemediklerini söylemektedir. Aritmetik zorlukların, özellikle kesirli ifadelerin üstesinden gelebilmek ve sorunun çözümünü kolaylaştırmak için tam sayılarla sayısal örneklere yer verdiği görülmektedir. Aritmetikte olan durumdan yola çıkılarak öğrencilerin harfli sembollerle temsil etmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sebeple öğretmenin, öğrencileri sembol kullanımına yönlendirmek amacıyla kullandığı sayısal hesaplamalar G1 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ayrıca mülakatlardan elde edilen verilerde öğretmenin doğal sayılarla problem çözmenin gerekliliğine değindiği görülmüştür. Özellikle de problemde kullanılan işlemleri öğrencilerin farkında olarak, işlemi neden yaptığını bilerek yapmasının cebir konularında büyük kolaylık sağladığından bahsetmektedir. Aşağıda Ö6 kodlu öğretmenin bu ifadeye yönelik mülakatı sunulmaktadır.

Araştırmacı: Öğrencilerin cebirsel ifadeler konusunu anlayabilmesi için hangi matematik konularını ve kavramlarını bilmeleri gerekir? Ön bilgileri neler olmalıdır?

Ö6: Kesinlikle doğal sayılarla problem çözme becerileri ve dört işlem becerilerinin iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Problem çözerken bilinçli işlem yapabilen hangi işlemi neden yaptığını bilen öğrenciler cebirsel ifadelerde daha az zorlanıyor. Bir de örüntüler konusunu bilmeleri gerekiyor.

Öğretmenin ifadesi incelendiğinde cebirsel ifadeler konusunun anlaşılabilmesi için problem çözme ve dört işlem becerisinin gelişmiş olmasını önemsendiği belirlenmektedir. Öğretmen bu becerileri iyi olan öğrencilerin derslerde daha az zorlandığını belirtmektedir. Dolayısıyla öğretmen öğrencilerin cebire geçiş süreci için ne tür ön bilgilere ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Buna karşın, Ö1 kodlu öğretmenin dersi incelendiğinde bu göstergeye yönelik sınıf içi uygulamalarının diğer öğretmenlerle paralel olmadığı anlaşılmaktadır. Ö1 öğretmenine mülakatta değişken kavramına nasıl bir giriş yapmayı tercih ettiği sorulduğunda, önce sayısal hesaplamalardan yola çıkarak cebirsel ifadeye geçiş yaptığından bahsetmektedir. Öte yandan öğretmenin gözlemlenen derslerinde

bahsettiği yönde bir uygulamaya rastlanmamıştır. Aşağıda öğretmen ile yapılan mülakatın bölümü sunulmaktadır.

Araştırmacı: Değişken kavramını öğrencilere ilk kez öğretirken nasıl bir öğretimsel yol izlersiniz? Niçin bu şekilde bir yol izlersiniz?

Ö1: Değişken kavramında direkt konuya girmeden önce onlarla günlük hayattan bilinmeyenli, özellikle olaya göre değişen ifadelerle ilgili konuşmalar yapıyoruz. Onlardan da ben örnekler vermelerini istiyorum. Mesela sen 10 yaşındasın. Senin 5 yıl sonraki yaşın arkadaşının yaşı şeklinde bunu biraz daha sınıf ortamına uyarlayarak çocuğun daha böyle olayın zaman içerisinde değiştiği veya birinin diğerine bağlı olduğu gibi anlamaya başlıyor çocuk. Daha faydalı oluyor gibi geliyor. En önemlisi tabi burada bence mutlaka bunu anlamlı hale getirmek lazım çocuğun zihninde. Yoksa hani formülü bu, bu şekilde yapman lazım diye dediğin zaman olmuyor. Anlamlandırması için yaşantısından, çocuğun yakın çevresinden örnekler vererek onda o soru işaretlerini oluşturmamız gerekiyor.

Ö1 ile kodlanan öğretmenin de birbirine göre değişen nicelikleri kavratmak adına yaş problemi ile ilgili örneklere değindiği görülmektedir. Yapılan mülakatta sembolle ifade etmeden önce aritmetik olarak öğrencilerle çalışmalar yapılması gerektiğinden bahsetmektedir. Ancak Ö1 kodlu öğretmenin dersine ait gözlemlerde bu yönde bir geçişe rastlanmamıştır. Bu anlamda sınıf içi gözlemler ve mülakatlardan elde edilen bulgular arasında bir tutarsızlık olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen, dersinde sayısal hesaplamalardan yola çıkarak örnek vermeye çalışmasına rağmen kullandığı ifadelerde bunu gerçekleştirmediği görülmüştür. Yaş probleminden yola çıkan öğretmen sayısal örnek vermeden doğrudan sembol kullanımına geçiş yapmıştır. Öğretmen bu uygulamalara ders esnasında yer vermediğinden G1 göstergesi kapsamında ele alınmamıştır. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmenin bu örneğe ait olan diyalogun örneği sunulmaktadır.

Ö1: Günlük hayattan örneklendirelim. Mesela ben diyorum ki Nuray'ın yaşı kardeşinin yaşının 2 katından 10 fazladır. Nuray'ın yaşını biliyor musunuz?

Öğrenci: Hayır.

Ö1: Kardeşinin?

Öğrenci: Hayır.

Ö1: İçinde bilinmeyen bir şey var mı?

Öğrenci: Evet.

Ö1: 2 katından 10 fazladır. O zaman ne yapacağım ben. 2 ile çarpacağım 10 ile...

Öğrenci: Böleceğiz.

Ö1: Toplayacağım değil mi. 10 fazladır diyor. İçinde matematiksel bir işlem var mı var. Toplama ve çarpma var. O zaman bunun adı ne? Cebirsel ifade. Tamam mı? Ve genelde arkadaşlar bilinmeyeni neyle sembolize edeceğiz. x ile. y desek de olur. a,b, her şey olur. Bilinmeyeni

sembolize edebilmek için kullanıyoruz. Örnekleri okuyarak cebirsel olarak dönüştürmeye çalışalım.

Yukarıdaki bölüm incelendiğinde öğretmenin birbirine bağlı olarak verilen bir durumdan yola çıktığı görülmektedir. Ancak öğretmen sayısal hesaplamalar yapmadan ve örnek vermeden harfli sembollere geçiş yapmaktadır. Bu sebeple öğretmenin mülakatlarda sürekli aritmetik işlemlerin ele alınmasının faydalı olacağından mülakatta bahsettiği ancak derste aynı şekilde ele almadığı anlaşılmaktadır. Öğretmen görüşmede özellikle aritmetikte zorlanan öğrenciler için farklı örneklerle soru çözümü yapılması gerektiğine değinmektedir. Ancak ders uygulamaları incelendiğinde farklı örneklerle çözüm yapmaya da yer vermemektedir. Aşağıda bu mülakata ait bir bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Harfli ifadelerin öğretimi esnasında ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Öğrencilerinizin en çok zorlandıkları kısım ne/nelerdir? Bu zorlukları gidermek için nasıl önlemler alıyorsunuz?

Ö1: Şimdi, katı olayında...özellikle mesela 2 katıdır 3 katıdır dediğimiz zaman ve değişken verdiğimiz zaman niçin çarpmamız gerekiyor, veya niçin topluyoruz çıkartıyoruz bu tip ifadelerde matematiksel işlerde yürütmesinde zor oluyor. Bazen de x diyoruz y diyoruz. Çocuk sonradan niye buna y dedik az önce x demiştik diyor. Sanki sürekli aynı şeyi söyleyecekmışiz gibi algı oluyor çocukta. Mesela x demeyip kare çizsek kare, kutu, daire, üçgen sembolü versem o zaman biraz daha mantıklı geliyor. Sanki böyle biraz x,y,z ler biraz göz korkutuyormuş gibi oluyor çocuklarda açıkçası. Ama tabii alıştığı zaman da daha kolay oluyor. Yazması, algılaması daha kolay. Ama en büyük problemim dediğim gibi aritmetiksel işlemlerin yürütülmesinde çocuklarda eksiklik olabiliyor.

Araştırmacı: Peki aldığınız önlemler neler oluyor?

Ö1: Matematikte en faydalı şey uygulama, bol bol uygulama yapmaya çalışıyoruz farklı örnekler üzerinden. Farklı örneklerle soru çözümü yaparak çocukların biraz daha deneyimlemesini sağlıyoruz. Elimizden geldiğince de bunu somutlaştırmaya hani materyallerle yapmaya çalışıyoruz.

Öğretmenin verdiği cevaplara bakıldığında harfli sembollerin öğretimi esnasında en çok karşılaştığı ve en büyük problem şeklinde ifade ettiği durum aritmetik işlemlerde yaşanan eksiklikler olmaktadır. Aldığı önlemler sorulduğunda ise materyallerle somutlaştırmaya çalıştığından, farklı örnekler kullandığından bahsetmektedir. Bakıldığında öğretmenin derste yapması gereken uygulamaların farkında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak uygulama konusunda derste bu durumlara yer vermediği, eksik kaldığı görülmüştür. Dolayısıyla öğretmen ders içi uygulamalar konusunda eksiklik yaşadığından G1 göstergesi kapsamında ele alınmamıştır. Yapılan mülakatlarda Ö1 kodlu öğretmenin de Ö2 kodlu öğretmen gibi ön bilgi olarak öğrencilerin dört işlem becerilerinin iyi olması

gerektiğinden bahsettiği görülmüştür. Öğretmenin, aritmetikten cebire geçiş süreci için aritmetiğin önemli olduğunun farkında olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıda mülakata ait bu bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Öğrencilerin cebirsel ifadeler konusunu anlayabilmesi için hangi matematik konularını ve kavramlarını bilmeleri gerekir? Ön bilgileri neler olmalıdır?

Ö1: Tabii cebirsel ifadelerde en önemli şey biliyorsunuz okuduğunu anlama, tabii anladığınız şeyi işleme döneceksiniz. İşte orada bilinmeyene x diyeceksiniz çocuk bunu öğrendi ama düzgün bir denklem kurabilmeliler bizim için en önemli şey bu. O yüzden iyi bir okuduğunu anlama becerisine ihtiyacımız var. Daha sonra da tabii ki de olmazsa olmazımız işlemler kısmı matematikteki. Artılar, eksiler, katı olayı, bölmeler... Bunları çocuk irdeleyebilmeli.

Öğretmenin ifadesi incelendiğinde cebirsel ifadelerin daha iyi anlaşılması için öğrencilerin okuduğunu anlayabilmesinin yanı sıra dört işlem becerilerinde başarılı olmalarının olmazsa olmaz olduğunu dile getirmektedir. Dolayısıyla öğretmenin öğrencilerde ön bilgi olarak bulunması gerekenlerin farkında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak sınıf içi uygulamalarında bu bilgilerini yeterli bir şekilde kullanmadığı görülmektedir.

4. 2. 2. Sembolü Görmezden Gelerek Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme (G2) Göstergesine Ait Bulgular

Cebire geçiş süreci esnasında sadece aritmetik işlem gerektiren problem durumlarının yanı sıra herhangi bir sembol kullanımını gerektiren problemlerle de karşılaşmaktadır. Bu süreçte problem durumunda bilinmeyen bir durumu temsil etmek üzere çoğunlukla informal semboller kullanılmaktadır. İnfomal sembol kullanılan problemlerde genellikle bir denklem oluşturulmakta ve informal sembolün neyi temsil ettiği hesaplanmaktadır. Ters işlem yöntemi, informal semboller kullanılmadan da ele alınabildiğinden dolayı bu süreçte kullanılan informal sembolün rolü geriplanda kalmaktadır. Genel olarak incelendiğinde bu göstergeye ders esnasında sadece Ö2 kodlu öğretmenin yer verdiği ve ters işlem kullandığı, klinik mülakat sorularında deneme yanılma yöntemini tercih eden Ö4 öğretmeni hariç bütün öğretmenlerin ters işleme yer verdiği belirlenmektedir. Ö2 öğretmenin bu duruma yönelik benzer bir örneğe yer verdiği incelenen dersinde görülmektedir. Öğretmen informal sembol kullanarak probleme ait denklemi oluşturursa bile çözüm sürecinde ters işlem yöntemini kullanmıştır. Aşağıda Ö2 öğretmenin bu dersine ait bölüm sunulmaktadır.

Soru: Bir sayının 2 fazlası 10 ise bu sayı kaçtır?

Ö2: Biz bunları hatırlıyorsanız o zamanlar kutu, yuvarlak, yıldız gibi ifade etmeye çalışıyorduk.

Öğrenci: Evet hocam.

Ö2: Mesela buradaki bir sayı kutu olsun. $\blacksquare + 2 = 10$ diyorduk. Sonra düşünmeye başlıyorduk hangi sayıya 2 eklersek 10 yapar. Burada kutunun bu sefer 8 olduğunu buluyorduk. Yani bizim burada kutu ile ifade ettiğimiz şey sorudaki bilinmeyenimiz doğru mu? Sorunun içinde bilinmeyen var, biz bu bilinmeyene ne diyeceğimizi bilemediğimiz için kutu diyoruz.

Bu diyalog incelendiğinde öğretmenin doğal sayılarda problem çözme kazanımında ele aldığı sorulara ve nasıl çözüm yaptığına dikkat çektiği görülmektedir. Öğretmen problem durumundaki bilinmeyen sayıyı kutu sembolü ile temsil ettikten sonra probleme ait olan denklemi oluşturmuştur. İnfomal sembol ile birlikte denklem oluşturulduktan sonra öğretmenin informal sembolün anlamına değinmeden ters işlem mantığıyla çözüme ulaştığı belirlenmiştir. Öğretmen informal sembol kullanmasına rağmen çözüm yaparken sadece aritmetik işlemlerle sonuca ulaşmaktadır. Bu soru informal sembol kullanımına değinmeden sadece aritmetik olarak çözülebileceği gibi informal sembol ile denklem oluşturulduktan sonra denklem çözme yöntemiyle de çözülebilmektedir. Ancak denklem çözme süreci 7. Sınıf seviyesine ait bir kazanım olduğundan bu çözüm yöntemine değinilmemesi beklendik bir durum olmaktadır. Öğretmenin yer verdiği ters işlem yöntemi ise literatürde cebir öncesi çözüm stratejisi olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla öğretmenin bu söylemleri G2 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ayrıca öğretmenin bu örneği derse başlangıç aşamasında, informal sembolün bilinmeyen bir sayıyı temsil ettiğine dair vurgu yapmak amacıyla kullandığı anlaşılmaktadır. Ö2 kodlu öğretmenin mülakatta sorulan bir probleme verdiği yanıt incelendiğinde benzer şekilde ters işlem yapmayı tercih ettiği görülmektedir. Öğretmen sorulan soruda informal sembol kullanmış ve devamında ters işlem yöntemiyle sonuca ulaşmıştır. Dolayısıyla öğretmenin sınıftaki çözümü ile mülakatta bahsettiği çözüm yolu paralel olmaktadır. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmen ile yapılan mülakata ait bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 kişilik bir grupta, kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katına eşittir. Bu grupta 12 tane çocuk bulunduğuna göre, kaç tane erkek vardır?

Bu probleminin çözümünü öğrencilere nasıl açıklarsınız?

Ö2: Buna benzer soruları doğal sayı problemlerinde de çözüyoruz. Kadın erkeğin 3 katı ise işte birine kutu değerine 3 kutu, kutuyla başlayıp sonra cebirsel ifadeye geçerim. 60 kişiden 12 tanesi çocuk ise $60 - 12$ den 48 bulurum. Bir kutu, 3 kutu daha 4 kutu yapar. Hangi sayıyı 4 ile çarparsak 60 olur diye düşünürüz. Bu şekilde buluruz.

Öğretmenin açıklamaları incelendiğinde mülakatta sorulan sorunun çözümünü de sınıfta çözdüğü sorular gibi çözdüğü görülmektedir. Öğretmenin sorunun çözümünde de informal sembol kullanması dikkat çekmektedir. Dolayısıyla öğretmenin gözlemleri ile mülakatlardan elde edilen verileri paralellik göstermektedir. Denklem çözme kavramının 6. Sınıf seviyesinde ele alınmaması

sebebiyle öğretmenler ters işlem yöntemine başvurmuşlardır. Klinik mülakatta aynı soru Ö1 öğretmene yöneltildiğinde benzer bir çözüm yaklaşımı sergilediği görülmektedir. Burada Ö1 kodlu öğretmen çözümde farklı olarak informal sembol yerine harfli sembol kullanmaya yönelmiştir. Dersinde de her zaman x sembolünü kullanan öğretmen mülakatlarda da x sembolünü kullanarak açıklama yapmıştır. Sembol kullanımına yer verip çözümün devamında ters işlem yöntemini kullanmıştır. Aşağıda Ö1 öğretmeni ile yapılan mülakata yer verilmektedir.

Araştırmacı: Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 kişilik bir grupta, kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katına eşittir. Bu grupta 12 tane çocuk bulunduğu göre, kaç tane erkek vardır?

Bu probleminin çözümünü öğrencilere nasıl açıklarsınız?

Ö1: Şimdi cebirsel ifadelerde çoklu değişkenler dediğim stratejim şu oluyor, çok fazla bilinmeyen ya da sembol verme taraftarı değilim. Kadınlara x , erkeklere y , çocuklara z gibi dediğimiz zaman işin içinden çıkamıyoruz. O yüzden benim burada yaptığım strateji, birbirine bağlayacak olayla eğer küçük olan gruba ben cebirsel ifade veya değişken veriyorum. Bu örnek üzerinden yola çıkarsak diyelim erkeklerin sayısı daha azsa görsel anlamda diyorum ki erkekler x olsun. O zaman büyüğü yazmak bizim için daha kolay oluyor. Diyoruz ki 2 katı 2 ile çarpmak. Ama kadınlara x deseydik bu sefer 2 ye bölecektik. Bölmeli rasyonel işlemler olunca çocuğun gözünde biraz daha zorlaşıyor. Çocukların sayısı grupta zaten belli ona bir değer vermeye gerek yok. Toplam sayıdan çocuk sayısını düşüreceklerimiz de belli. Geriye kalıyor kadın ve erkek grup. Küçük olan terime biz x diyoruz y diyoruz o şekilde yapmalarını istiyorum öğrencilerin. Erkeklerin sayısına x dersek kadınların sayısı $3x$ olur. Toplamda $4x$ 48 'e eşitse hangi sayıyı 4 ile çarparsak 48 olur? diye düşündürürüm ve cevabı buldururum.

Ö1 öğretmenin cevabı incelendiğinde kadın ve erkeklerin sayılarının bilinmemesi sebebiyle hangi grubun sayısı daha az ise o gruba harfli sembol vererek çözüme devam ettiği görülmektedir. Çözümde harfli sembol ile bilinmeyenler temsil edildikten sonra yine ters işlem mantığıyla çözüme ulaşıldığı görülmektedir. Bu göstergeye değinmeyen Ö4 kodlu öğretmenin, mülakatta sorulan soruya verdiği cevabın diğer öğretmenlere göre farklılaştığı görülmektedir. Mülakatlarda diğer öğretmenlerden farklı olarak herhangi bir sembol kullanmak yerine deneme yanılma yöntemiyle sayılar vererek yapmayı tercih ettiğini söylemiştir. Aşağıda Ö4 kodlu öğretmenin sorunun çözümüne verdiği cevap sunulmaktadır.

Araştırmacı: Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 kişilik bir grupta, kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katına eşittir. Bu grupta 12 tane çocuk bulunduğu göre, kaç tane erkek vardır?

Bu probleminin çözümünü öğrencilere nasıl açıklarsınız?

*Ö4: Çocuk sayısını gruptan eksilterek, ya da kadın ve erkeğe ekleyerek bulmalarını beklerim.
Sonra kadın ve erkek sayılarını deneme yanılma yöntemiyle yapmalarını beklerim.*

Ö4 kodlu öğretmen sorunun çözümünde bilinmeyen kadın ve erkek sayılarına herhangi bir sembol vermek yerine öğrencilerin deneme yanılma yöntemini kullanarak sayıları bulmalarını tercih ettiği görülmektedir. Öğretmenin deneme yanılma yöntemi dışında başka bir çözüme yer verip vermediği merak edilmiştir. Dolayısıyla öğretmene başka bir çözüm yolu kullanıp kullanmadığına dair bir soru yöneltilmiştir. Öğretmen ise deneme yanılma yönteminin ilk çözüm olarak ele aldığını ve başka çözüm yollarını da kullanacağından bahsetmiştir. Aşağıda öğretmenin bu soruya ilişkin cevabına yer verilmektedir.

Araştırmacı: Deneme yanılma dışında başka bir çözüm yolu kullanır mısınız?

Ö4: Deneme yanılma ilk baştaki etap sadece. Sonra iki değişken ya da tek değişken kullanarak denklem kurmaya çalışırız.

Öğretmenin cevabı incelendiğinde deneme yanılma yöntemini aslında başlangıç aşaması olarak kullandığı ortaya çıkmaktadır. Cebire geçiş sürecinde öncelikle aritmetik çözümlere yer vermeyi, daha sonra sembol kullanımına yer verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Deneme yanılma yönteminden sonra bir veya iki değişken kullanarak denklem kurmaya yer verilebileceğinden bahsetmektedir. Ancak iki değişken kullanımına 6. sınıf seviyesinde yer verilmemektedir, bu yöntem 6. Sınıf seviyesi için uygun olmamaktadır. Öğretmenin iki değişken kullanımına yer verip vermediğiyle ilgili bir soru yöneltilmiştir. Öğretmenin bu sınıf seviyesinde iki değişken kullanılmaması ve cebirsel ifadelerin mümkün olduğunca az kullanılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Aşağıda bu soru ve öğretmenin cevabına yer verilmektedir.

Araştırmacı: Peki bir ya da iki değişken kullanarak nasıl ifade edersiniz?

Ö4: Burada iki değişken kullanmak mantıksız olur. Konuyu ne kadar cebirsel ifadelerden bağımsız anlatabilirsek o kadar iyi olur.

Öğretmenin cevabında, soruda iki değişken kullanmanın mantıksız olduğuna dikkat çektiği görülmektedir. Özellikle de problemlerin çözümünde cebirsel ifadelerle bağlı kalmadan çözüm yapabilmeyi önemini belirtmektedir. Hem aritmetik çözüme hem de sembol kullanılarak yapılan çözüme yer verilmesi öğrencilerin cebire geçiş sürecinde sembol kullanımına alışması ve anlamlandırması için önem arz etmektedir.

4. 2. 3. İnfomal Sembol Kullanımının Önemine Dikkat Çekme (G3) Göstergesine Ait Bulgular

İnfomal sembol kullanımının önemine dikkat çekme aşaması özellikle cebire geçiş sürecinde ele alınması gereken durumlar arasında bulunmaktadır. Bir öğrenci hangi durumlarda, neden sembol kullanması gerektiğini anlamlandıramazsa ve sembol kullanımına olan ihtiyacı hissedemezse infomal ve formal sembolleri kullanmada sıkıntı yaşayabilmektedir. Dolayısıyla ders esnasında bu gösterge kapsamında öğretmenlerden infomal sembol kullanımının önemine yönelik açıklamalarda bulunmaları beklenmiştir. Ö2 ile Ö3 kodlu öğretmenler hariç öğretmenlerin ders esnasında infomal sembol kullanımının önemine dair ifadelerine yer vermediği görülmektedir. Klinik mülakat sorularında da öğretmenlerin açıklamaları dikkate alındığında infomal sembollerin önemine dikkat çekmeyi önemsediklerine yönelik cevaplar sunmadıkları ortaya çıkmaktadır.

Ö2 kodlu öğretmen sınıfta çözüm sürecinde sorunun içinde bilinmeyen bir durum olduğu ve işlem yapılabilmesi için kutu sembolüne ihtiyaç duyulduğundan bahsetmektedir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin ifadelerine yer verilmektedir.

Ö2: Mesela buradaki bir sayı kutu olsun. ■ +2 = 10 diyorduk. Sonra düşünmeye başlıyorduk hangi sayıya 2 eklersek 10 yapar. Burada kutunun bu sefer 8 olduğunu buluyorduk. Yani bizim burada kutu ile ifade ettiğimiz şey sorudaki bilinmeyenimiz doğru mu? Sorunun içinde bilinmeyen var, biz bu bilinmeyene ne diyeceğimizi bilemediğimiz için kutu diyoruz.

Burada öğretmen 'bilinmeyene ne diyeceğimizi bilmediğimiz için kutu diyoruz' ifadesi ile bilinmeyen niceliği temsil etmek için kutu kullanılması gerektiğinden bahsetmektedir. Kutu sembolünün bilinmeyeni temsil ettiğini çünkü bilinmeyenin matematikte temsil edilebilmesi için böyle bir sembole ihtiyaç duyulduğunu hissettirmektedir. Burada ele alınan kutu sembolü de infomal semboller içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu durum G3 göstergesi altında ele alınmaktadır. Ayrıca Ö2 kodlu öğretmen ile yapılan klinik mülakatta infomal sembol kullanımının 6. sınıf seviyesinde harfli sembollerden daha kullanışlı olduğunu belirterek önemine dikkat çektiği görülmektedir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmen ile yapılan mülakatın bölümü sunulmaktadır.

Araştırmacı: Şekil, harf, simge vs. gibi infomal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahseder misiniz?
Ö2: Cebirsel ifadeye girmeden önce zaten önce şekillerle rahat oluyor bence. Harflerden ziyade bir kare gibi kutu gibi bir şey onların daha rahat anlamasını sağlıyor. Ama eğer konuyu anlamışlarsa, kare yuvarlak yıldızlarla kolay işlemler yapabiliyorlarsa ondan sonra harflere geçmek daha iyidir.

Öğretmen, informal sembollerin cebire geçiş sürecinde öğrenciler tarafından daha rahat anlaşıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla burada öğretmen, öğrencilerin informal semboller ile işlemler yapmaya alıştıktan sonra harfli sembollere geçiş yapılmasının daha sağlıklı olacağına vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda bu süreçte harfli sembollerin kullanımına geçiş yapabilmeye informal sembollerin önemine değinmektedir. Ö3 öğretmeni ile yapılan klinik mülakatlardan elde edilen verileri incelendiğinde, bilinmeyen durumları temsil edebilmek için sembol kullanımına ihtiyacı gerektirecek örnekler kullanmayı amaçladığı görülmektedir. Aşağıda Ö3 kodlu öğretmen ile yapılan mülakata ait bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Değişken ve bilinmeyen nedir? Tanımlayabilir misiniz? Bu kavramları öğretmek için ne tür etkinlikler yaparsınız?

Ö3: Genelde hocam matematikte bilmediğimiz bir şeyin yerine ne kullanmam gerekiyor? Diyerek, bizim aklımızda soru işareti olduğunu belirtmek hissettirmeye çalışıyorum. Zaten bunu küçük yaşta kutucuk kullanarak belirtiyorduk. Artık x,y,z gibi harfleri veriyorum. Direkt geçiş yapmaktansa dersin başında eğlenceli hikâyeler bulmaya çalışıyorum. Bir de çocukların buna ihtiyaç duymasını sağlıyorum. O tarz bir soru vererek ihtiyaç duymasını sağlarsam daha kolay yerleşiyor akıllarına.

Öğretmenin cevabı incelendiğinde daha alt seviyelerde informal sembol olarak kutucuklara yer verdiği, bu kutucukların da değişkenleri temsil ettiğini ifade ettiği görülmektedir. Bu sembollere yer verirken, öğrencilere bilinmeyen bir durumu temsil etmek üzere bir sembole gerek duyulduğunu hissettirdiğinden bahsetmektedir. Bir sembol kullanımına ihtiyaç duyulması, bilinmeyen veya değişkenler için önemli olmaktadır. Ayrıca öğretmen, sembol kullanılması gerektiğine dair öneme dikkat çektiğinde öğrenciler için daha anlaşılır olduğunu ifade etmektedir. Ancak öğretmenin ders esnasında bu vurguya çok az değindiği görülmüştür. Öğretmenin derste değişen niceliklerin bir temsille ifade edilmesi gerektiğini ve kutu sembolünün kullanıldığını belirterek hızlıca geçiş yaptığı görülmüştür. Aşağıda Ö3 kodlu öğretmenin dersine ait bölüm verilmektedir.

Ö3: Ashında matematikte bazen her şeyi bilmiyoruz değil mi? Bazı şeyleri bilmediğimiz zaman mesela 3. ve 4. sınıfta o bilmediğimiz sayı yerine ne kullanıyorduk? Kutucuk kullanıyorduk değil mi? Şimdi de ne kullanacağız işte bilinmeyen harfleri kullanacağız. Mesela günlük hayatta da karşılaştığımız sorularda da siz cebirsel ifadeleri çözüyorsunuz ama farkında değilsiniz değil mi? Diyelim ki anneniz pazara gitti, diyor ki size 3 kilo patatesi 15 liraya aldım. Ama işlem yapmayı bilmiyorum. Acaba patatesin kilosu kaç liradır? Hesapladığımız da kilosunu kaç liraya almış olur?

Öğrenci: 5 liraya.

Ö3: 5 liraya değil mi ortada bilinmeyen bir ifade var ama onu ne yapıyorsunuz siz buluyorsunuz değil mi?

Öğrenci 2: Evet.

Ö3: Aslında bu da bir cebirsel ifadedir. O zaman ne diyoruz matematikte bilmediğimiz şeylerin yerine ne kullanıyoruz?

Öğrenci: Harf.

Burada öğretmen, matematikte bilinmeyen durumlarla karşı karşıya gelinebileceğini belirterek, bu gibi durumların üstesinden gelebilmek için önceki yıllarda kutucuk sembolüne yer verdiklerini hatırlatmaktadır. Kullanılan sembollere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamakla, önemli olduğunu belirtmeye çalışmaktadır.

4. 2. 4. İnfomal Sembol Kullanarak Öğrenciyi Hazırlama (G4) Göstergesine Ait Bulgular

Cebire geçiş sürecinde öğrencilerin harfli sembolleri anlamlandırabilmesi ve kullanabilmesi için öğretmenlerin dikkat etmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte öncelikte bilinmeyen veya değişken kavramları yerine kullanılan infomal semboller önemli olmaktadır. Harfli sembollere geçiş yapmadan önce infomal semboller kullanarak öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak ve cebire hazırlamak önemli hale gelmektedir. G4 göstergesi, genellikle sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürmeye yönelik etkinliklerde ele alınabilmektedir. Verilen bir cümlede bilinmeyen veya değişen bir durum önce infomal sembol ile temsil edilerek öğrenciler harfli sembollere geçişe hazırlanmaktadır. Genel olarak incelendiğinde G4 göstergesinin sadece bir öğretmen tarafından harfli sembollere hazırlık amaçlı kullanıldığı, diğer öğretmenlerin ise 6. sınıf itibarıyla harfli sembollerin kullanılması gerektiğini belirtmesi sebebiyle infomal sembollere yer vermedikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Ö2 öğretmenin problem çözme sürecinde değişen nicelik için öncelikle infomal sembol kullanarak hatırlatma yaptığı görülmüştür. Bu hatırlatma ile öğrencileri sembol kullanımına hazırlayarak harfli sembollere geçiş yapmayı hedeflemiştir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin dersine ait bu bölüm sunulmaktadır.

Ö2: Şimdi çocuklar. Hatırlarsanız biz daha önce doğal sayılarla problem çözerken, işte bir sayının 2 fazlası 10 ise sayı kaçtır diye sorular çıkıyordu karşımıza doğru mu?

Öğrenci: Evet hocam.

Ö2: Yazalım tahtaya. (bir sayının 2 fazlası 10 ise sayı kaçtır? Yazdı)

Ö2: Biz bunları hatırlıyorsanız o zamanlar kutu, yuvarlak, yıldız gibi ifade etmeye çalışıyorduk.

Öğrenci: Evet hocam.

Ö2: Mesela buradaki bir sayı kutu olsun. ■ +2 = 10 diyorduk. Sonra düşünmeye başlıyorduk hangi sayıya 2 eklersek 10 yapar. Burada kutunun bu sefer 8 olduğunu buluyorduk. Yani bizim burada kutu ile ifade ettiğimiz şey sorudaki bilinmeyenimiz doğru mu? Sorunun içinde bilinmeyen var, biz bu bilinmeyene ne diyeceğimizi bilemediğimiz için kutu diyoruz.

Diyalog incelendiğinde öğretmenin derse giriş sürecinde doğal sayı problemlerinden örnek verdiği ve bilinmeyen nicelikleri kutu, yuvarlak, yıldız gibi informal sembollerle temsil ettiklerini hatırlattığı görülmektedir. Örnek olarak bilinmeyen sayı yerine kutu çizerek öğrencileri sembol kullanmaya hazırlamaya çalışmaktadır. Harfli sembollere değinmeden önce bu şekilde informal sembollere yer verilmesi dersin aşamalı bir şekilde başladığını ve yaygın informal sembol kullanımlarından harfli sembollere doğru yönlendirilmeye yardımcı olmaktadır. Öğretmen informal sembollerini harfli sembollere geçiş amacıyla ele almıştır. Benzer şekilde Ö2 kodlu öğretmen derste harfli sembollere geçiş amacıyla informal sembol kullanımına yer verdiğini aşağıdaki gibi belirtmektedir:

Ö2: Şimdi gençler, bu bilinmeyenler bundan sonraki eğitim öğretim hayatımızda karşımıza çıkacak. Peki, biz bunları her zaman kutu ile mi ifade edeceğiz? Hayır. Biz bunları kutu yerine harflerle ifade etmeye çalışacağız. Hocam neden harfler kullanıyoruz? Çünkü matematikte bilinmeyenlere harf vererek onlarla işlem yapmak daha kolay.

Diyaloğun devamı incelendiğinde Ö2 kodlu öğretmenin informal sembol kullandıktan sonra işlemleri kolaylaştırmak adına bu süreçten sonra harfli sembollerin kullanılması gerektiğine vurgu yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla G4 göstergesinin de harfli sembollere geçiş amacıyla ele alındığı sonucuna ulaşılmaktadır. Klinik mülakatlarda da Ö2 kodlu öğretmenin ifadelerinin sınıf içi uygulamaları ile paralel olduğu görülmektedir. Mülakatlarda öğretmen değişken ve bilinmeyen kavramlarına geçmeden önce doğal sayılarla problem çözme aşamasında kullanılan informal sembollerini hatırlatarak yola çıktığından bahsetmektedir. Aşağıda bu mülakata ait bir bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Değişken ve bilinmeyen nedir? Tanımlayabilir misiniz? Bu kavramları öğretmek için ne tür etkinlikler yaparsınız?

Ö2: Değişkende eşitlik kullanmadan sadece cebirsel ifadeler yazarız. Bilinmeyen ise daha genel geçer kavramdır. Herhangi bir soruda herhangi bir eşitlikte x,y,z ler bizim için bilinmeyendir. Ama eğer işin içinde eşitlik yoksa sadece bir cebirsel ifade varsa değişkendir. Değişken daha dar, bilinmeyen daha geniş bir kavram. Öğretim kısmında daha çok doğal sayılardan bağlıyorum. Orada zaten bilinmeyen ifadeleri kare, yuvarlak, üçgen bu sembollerle ifade ediyoruz. İlerleyen yıllarda ise bu 6. Sınıfta genelde cebirsel ifadeye giriyoruz. Ama 7. Sınıfa geçtiğimizde ister istemez terazilerle bunların animasyonlarıyla, materyallerle anlatıyoruz. Yani bağlaya bağlaya gidiyoruz aslında.

Öğretmenin cevabı incelendiğinde cebire geçiş aşamasında doğal sayılarda problem çözme kazanımında informal sembol kullanarak çözdüğü sorularla bağlantı kurduğu görülmektedir.

Problem çözüme kazanımı ile bağlantı kurularak öğrencilerin sembol kullanımına hazırlanmasını ve sembol kullanımını hatırlamasını sağlamaya çalışmaktadır. Ö2 öğretmeni hariç diğer öğretmenlerin derste informal sembol kullanımına yer vermemelerinin sebebinin sınıf seviyelerine göre sembollere dikkat etmeleri olduğu görülmektedir. Ö1 kodlu öğretmen 6. Sınıf seviyesinde cebirsel ifadelerle geçiş olduğundan dolayı informal sembol kullanmaya gerek duymadığından bahsetmektedir. Bununla birlikte gözlem yapılan derslerde de harfli sembollerle giriş yaptığı görülmüştür. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmen ile yapılan mülakat örneği sunulmaktadır.

Araştırmacı: Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahseder misiniz?

Ö1: Sınıf düzeyinde tabii bu şimdi mesela ilk defa karşılaşacağı zaman bir bilinmeyenle öğrenci, burada daha çok sembol kullanmaya çalışıyorum hani bir bilinmeyen değil de x,y,z değil de bir üçgen, kare, kutu çizerim. Onu günlük hayata uyarlamaya çalışırım. Ama üst gruplarda biraz daha, özellikle 6. Sınıftan itibaren cebirsel ifadeler olayı başlıyor. Artık orada x,y,z şeklinde sembolize etmeye başlıyoruz.

Öğretmenin cevabı incelendiğinde informal sembollere, bilinmeyenlerle ilk kez karşılaşıldığında yer vermeyi tercih ettiği anlaşılmaktadır. Örneğin öğretmen daha düşük sınıf kademelerinde üçgen, kare, kutu gibi informal şekilleri kullanmayı tercih etmekten 6. sınıftan itibaren harfli sembollerle temsil etmeye başladığını ifade etmektedir. Öğretmenin derse giriş sürecinde de direkt harfli sembollere yer vermesi söylemleriyle paralellik göstermektedir. Ö5 kodlu öğretmenin de sınıf seviyeleri arasındaki farktan dolayı informal sembollere yer vermemeyi tercih ettiği görülmektedir. 5. sınıfta informal sembolleri kullanmayı tercih ederken 6. sınıf itibarıyla harfli sembollere ağırlık verdiği bahsetmektedir. Aşağıda Ö5 kodlu öğretmen ile yapılan mülakata ait bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahseder misiniz?

Ö5: Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyorum. Bu kullanımlarını tercih ederken sınıf seviyesi etkili olmaktadır. Örneğin; 5.sınıflarda şekil kullanırken, 6.sınıf ve sonrasında harflere daha çok ağırlık vermekteyim.

Öğretmenin cevabı incelendiğinde Ö1 kodlu öğretmen ile benzer şekilde şekil gibi informal sembolleri 5. sınıf seviyesinde ele aldığı, 6. sınıf ve sonrasında ise harflere ağırlık verdiği anlaşılmaktadır.

4. 2. 5. Sembol Kullanımına Yönelik Fiziksel Temsiller veya Sanal Manipülatif Kullanma (G5) Göstergesine Ait Bulgular

Cebir, matematiğin soyut dallarından birisi olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla cebir öğrenimi ve öğretiminde, özellikle de aritmetikten cebire geçiş sürecinde bu soyut yapıyı somut olarak ifade edebilmek önem taşımaktadır. G5 göstergesi içerisinde bahsedilen fiziksel temsiller, öğretmenin sınıf içinde kullandığı cebir karosu vb. gibi materyalleri temsil etmektedir. G5 göstergesinde bahsedilen sanal manipülatifler ise okullarda teknolojinin kullanılması, akıllı tahtadan cebire geçişi kolaylaştırabilecek ve keşfettirmeyi sağlayacak etkinliklere yer verilmesini temsil etmektedir. Genel olarak incelendiğinde bu göstergeye yer veren öğretmenlerin fiziksel temsilleri kullandığı, sanal manipülatif gibi teknolojilere yer vermedikleri görülmektedir. Ö3 öğretmeni bu fiziksel temsilleri herhangi bir cebirsel ifadeyi temsil etmek, harfli sembollerin farklı büyüklüklere eşit olabileceğini de hissettirmek amacıyla kullanmıştır. Ö4 öğretmeni ise herhangi bilinmeyen bir niceliği temsil edecek sembol belirlemek amacıyla fiziksel temsil kullanmıştır. Ö3 kodlu öğretmen renkli kartonlara x ve y harfli sembollerini yazarak model oluşturmaya çalışmıştır. x ve y sembollerini farklı şekiller içinde yazması da dikkat çekmektedir. Farklı şekillerle harflerin temsil edilmesi iki sembolün farklı büyüklükleri temsil ettiği fikrini ortaya çıkarmaktadır. Aşağıda Ö3 kodlu öğretmenin dersinde kullandığı fiziksel temsil örneğine yer verilmektedir.

Ö3: Şimdi cebirsel ifadeleri modelleme yapacağız. Bunun için x'lerden oluşan kâğıtlar y'lerden oluşan kâğıtlar ve sayılarımızı temsil eden kartları hazırladım. Şimdi size desem ki $3x + 2$ cebirsel ifadeyi modelleyin dersem ne yapacaksınız? $3x$ dediğime göre kaç tane alacaksınız?

Öğrenci: 3 koydum.

Ö3: 3 tane x i koydum. 2 'yi elde edebilmem için kaç tane bir kartından almam lazım?

Öğrenci: 2

Ö3: İki tane değil mi? Şimdi Arda Şahin sen çok istiyorsun gel bakalım. $x + 5$ 'i bana modelle.

Kaç tane x alacaksın Arda?

Arda: Bir tane.

Ö3: Kaç tane 1 alacaksın ki 5 olsun?

Arda:5

Ö3: Aferin bu kadar tamam mı? Arda Efe de çok istiyor sen de gel bakalım. Sen de bana $2y+3$ ü modelle.

Efe: İki tane y alırım. 3 tane bir alırım.

Ö3: Aferin. $2y + 3$ modellemiş oldu mu?

Öğrenci: Evet.

Ö3: Şimdi sende $2x + 2y + 3$ ü modelle.

Öğrenci: İki tane x alırım 2 tane y alırım. 3 tane de bir alırım.

Ö3: *Evet doğru modelleyebildi mi arkadaşınız?*

Öğrenci: *Evet.*

Şekil 29. Ö3 öğretmenin harfli semboller için derste kullandığı temsiller

Ö3 öğretmenin dersine ait bölüm incelendiğinde, kullandığı harfli sembolleri temsil edecek şekilde sınıf ortamına somut bir materyal getirdiği görülmektedir. Bu materyaller kullanılarak öğrencilere örnekler çözdürülmüştür. Bu somut materyaller G5 göstergesi içerisinde birer fiziksel temsil olarak ele alınmaktadır. Şekil 29'da kullanılan materyaller incelendiğinde öğretmenin x, y ve sayıyı temsil eden kâğıtları farklı renk ve şekillerde seçtiği görülmektedir. Klinik mülakatta Ö3 öğretmenin farklı renk ve şekillerde modellere cebirsel ifadelerde benzer terimleri öğretmek amacıyla yer verdiği belirlenmiştir. Bu durum da öğrencilerin x ve y sembollerinin aynı niceliği temsil etmediğini anlamaları, cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerinde x ve y sembollerinin neden toplanamayacağını kavramalarını sağlaması bakımından faydalı olmaktadır. Ö4 kodlu öğretmenin de ders esnasında somut bir materyal kullanarak örnek verdiği görülmektedir. Bu öğretmenin materyal olarak kullandığı kalem, soru esnasında bir işlemi açıklamak amacıyla anlık olarak kullanılmıştır. Aşağıda Ö4 öğretmenin dersinde materyal kullanımına dair örnek sunulmaktadır.

Ö4: *Mesela şu an elimdeki kalemin boyunu biliyor muyuz?*

Öğrenci: *Hayır.*

Ö4: *Şimdi bu kalemden 3 tane alıp üst üste koysam boyu ne olabilir?*

Öğrenci: *...*

Ö4: *Boyunu bilmediğimiz için k diyelim. Bir kalemin boyu k ise 3 tanesini üst üste koyduğumuzda ne olacak?*

Öğrenci: k3

Ö4: 3k olacak.

Ö4 kodlu öğretmen, herhangi bir uzunluğu temsil etmesi için elindeki kalemi sınıfa göstermektedir. Bu kalemin boyunu bir harf ile temsil etmelerini isteyerek 3 tane kalemin boyunu belirtmelerini istemektedir. Burada kullanılan kalem, sembol kullanımını gerektiren bir araç olarak ele alındığından dolayı bu durum G5 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Kalemin boyunun bilinmemesi ve öğrencinin bilinmeyen bir nicelik yerine harfli sembol kullanmaya ihtiyaç duyması sebebiyle cebire geçiş sürecinde fiziksel bir temsil olmaktadır. Öğretmen ile yapılan klinik mülakatlardan elde edilen veriler incelendiğinde somut örnekler kullanılması gerektiğini belirttiği görülmektedir. Öğretmenin bahsettiği somut materyaller daha çok cebir karoları gibi materyaller olmuştur. Ancak ders esnasında bu materyalleri kullanmak yerine anlık olarak kalemi kullanmıştır. Aşağıda Ö4 kodlu öğretmen ile yapılan mülakat sunulmaktadır.

Araştırmacı: Harfli ifadelerin öğretimi esnasında ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Öğrencilerinizin en çok zorlandıkları kısım ne/nelerdir? Bu zorlukları gidermek için nasıl önlemler alıyorsunuz?

Ö4: Genellikle dağılma özelliğinde bazı sıkıntılar çıkıyor. Örneğin $x+2$ nin 3 katıyla 3 katını aldığında $3x+2$ diyor mesela. Somut örnekler üzerinden öğretmediğimizde çok da kalıcı olmuyor aslında. Daha somut örnekler, cebir karoları gibi materyal kullanarak zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyorum.

Öğretmen verdiği cevapta cebir karoları gibi somut bir materyal kullanarak harfli sembollerle ilgili yanlışların ve zorlukların üstesinden gelebileceğinden bahsetmektedir. Cebir karosu kullanmasa da bir problem durumu içerisinde elindeki kalemi somut materyal olarak kullandığı görülmektedir. Bahsettiği gibi somut materyaller üzerinden öğrencilerin değişken veya bilinmeyen kavramını anlamlandırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla mülakat ile sınıf içi gözlemleri bu gösterge için tutarlı olmaktadır.

4. 2. 6. İnfomal Semboller ile Harfli Sembollerin Karşılaştırılmasına Yönelik Vurgulamalar (G6) Göstergesine Ait Bulgular

Aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğrenciler infomal sembol kullanımından harfli sembollerin kullanımına geçiş yapmaktadırlar. Bu geçiş sürecinde öğretmenlerin, infomal bolden harfli sembol kullanımına geçiş yaparken bu geçişe neden gerek duyulduğuna dair karşılaştırma ve vurgulamalar yapması G6 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Genel olarak incelendiğinde Ö2 ile Ö4 öğretmenlerinin infomal semboller ile harfli semboller arasında özellikle kullanılabilirlik bakımından bir fark bulunduğuna yönelik derslerinde ifadelerde buldukları

görülmektedir. Derste karşılaştırmaya yönelik ifadelerde bulunan Ö5 ve Ö6 kodlu öğretmenlerin de bu göstergeyi benzer şekilde ele aldıkları görülmektedir. Ö1 ile Ö3 kodlu öğretmenlerin ise mülakatlarda bu iki kullanım arasında farkı görmedikleri, soru çözümlerinde bu iki kullanımı ayırt edici bir fikir temel alınmadan keyfi olarak kullanımlara yer verdikleri anlaşılmaktadır. Bu duruma örnek olarak Ö1 kodlu öğretmenin ifadelerine ait olan bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahsedebilir misiniz?

Ö1: ...Ama üst gruplarda biraz daha, özellikle 6. sınıftan itibaren cebirsel ifadeler olayı başlıyor. Artık orada x,y,z şeklinde sembolize etmeye başlıyoruz. Birbirinden farkı var mı? Açıkçası bence yok. Ama sınıf düzeyinde çocuklar için çok farklı olduğunu ben hissediyorum. Mesela 5 lerde x dediğim zaman çok bambaşka bir şey oluyor ama 6 lar ve 7 lerde daha anlamlı oluyor böyle onlar için. 5 lerde de şekil yapınca daha çok hoşlarına gidiyor, anlıyorlar ilginç bir şekilde.

Öğretmenin ifadeleri incelendiğinde informal ile harfli semboller arasında kendi açısından bir fark görmediğini belirtmektedir. Bunun yanı sıra öğretmen, informal ve harfli sembollerin öğrenciler tarafından farklı şekillerde anlaşıldığının farkında olduğunu da ifade etmektedir. Öğretmen bu iki gösterim arasında bir fark olduğunu düşünmediğinden öğrencilere de bu gösterimleri herhangi bir karşılaştırma yapmadan informal kullanımdan harfli sembolere geçiş yapmaktadır. Informal ile harfli sembollerini karşılaştırarak ele alan öğretmenler de bulunmaktadır. Ö2 kodlu öğretmen dersinde harflerle işlem yapmanın informal sembollerle işlemler gerçekleştirmekten daha kolay olması sebebiyle yer verdiğinden bahsetmiştir. Bu esnada öğretmen özellikle kullanışlılık bakımından sembollerini karşılaştırarak anlatmayı tercih etmiştir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin dersinden bu göstergeye ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö2: Şimdi gençler, bu bilinmeyenler bundan sonraki eğitim öğretim hayatımızda karşımıza çıkacak. Peki, biz bunları her zaman kutu ile mi ifade edeceğiz? Hayır. Biz bunları kutu yerine harflerle ifade etmeye çalışacağız. Hocam neden harfler kullanıyoruz? Çünkü matematikte bilinmeyenlere harf vererek onlarla işlem yapmak daha kolay. Sürekli kutu, yıldız, yuvarlak, şekiller, şunlar bunlarla uğraşmaktansa, normal bir yazı yazar gibi harflerle işlemler yapmak bizim için daha kolay. Peki, hocam bu harfler bizim kafamızı karıştırır mı? Eğer gençler, mesela şurada bizim kutu yazdığımız, pardon sayı yerine yazdığımız kutunun yerine şöyle x veya Seçil 'in dediği gibi a yazsak, ne olurun mantığını anlarsak gerisi bizim için çok kolay.

Burada Ö2 kodlu öğretmen, bir problem içerisinde bilinmeyen durumlarla karşılaştığında kutu, yıldız, yuvarlak gibi sembolere yer verdiğinden bahsetmektedir. Bu semboller, informal

semboller içerisinde yer almaktadır (Şekil 7). Öğretmen bu konu içerisinde harflerin kullanımına geçiş yapılacağından, bunun sebebi olarak da şekillerden ziyade harflerle işlemler gerçekleştiriminin daha kolay olacağından bahsetmektedir. Harfli sembollerin informal sembollerden daha kullanışlı olduğunun belirtildiği görülmektedir. Karşılaştırma yaparak örnek verildiğinden dolayı bu durum G6 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ö2 öğretmenin yapılan mülakatlarda da benzer ifadelere yer verdiği görülmektedir. İnfomal sembollerle konu anlaşıldıktan sonra harfli sembollerin kullanılmasının daha iyi olduğunu düşünmektedir. Aşağıda bu mülakata ait bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahseder misiniz?

Ö2: Cebirsel ifadeye girmeden önce zaten önce şekillerle rahat oluyor bence. Harflerden ziyade bir kare gibi kutu gibi bir şey onların daha rahat anlamasını sağlıyor. Ama eğer konuyu anlamışlarsa, kare yuvarlak yıldızlarla kolay işlemler yapabiliyorlarsa ondan sonra harflere geçmek daha iyidir.

Öğretmenin soruya verdiği cevap incelendiğinde, öğrencilerin aslında informal sembolleri harfli sembollere göre daha rahat anlamlandırdıklarını belirttiği görülmektedir. Dolayısıyla konunun mantığının anlaşıldıktan sonra harflere geçiş yapmanın öğrenciler için daha anlamlı olacağını düşünmektedir. Ö2 kodlu öğretmenin derste kullandığı ifadeler ile mülakatta belirttiği ifadeler paralellik göstermektedir. Ö4 kodlu öğretmenin dersinde de harfli sembollerin kullanılmasının informal sembollere göre daha kullanışlı olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Aşağıda Ö4 kodlu öğretmenin dersine ait bölüm sunulmaktadır.

Ö4: Evet çocuklar resimde gördüğümüz gibi tabakta bir miktar fındık var ve yanında 2 tane fındık var. Tabağın içinde kaç tane olduğunu tahmin edebilir miyiz görmeden arkadaşlar?

Öğrenci: Hayır.

Ö4: Peki tabağın içindekileri ifade etmek istesek ne yapabiliriz? Önceden ne yapıyorduk çocuklar. İlkokuldan hatırlayacak olursanız. Bilinmeyen bir sayı olduğunda genellikle geometrik şekillerle ifade ediyorduk değil mi?

Öğrenci: Evet hocam.

Ö4: Örneğin üçgen, kare....Ama artık bunları değiştireceğiz. Artık harf kullanmaya çalışacağız. Genelde harfler a,b,c,x,y,z... gibi. x genelde daha çok kullanışlıdır arkadaşlar. İstedğiniz harfi kullanabilirsiniz arkadaşlar size bağlı. Ne yapacağız artık bilinmeyen gördüğümüz yere...

Öğrenci: Çarpı...x koyacağız.

Ö4: Sembol. Artık şekil yerine harfler kullanılacak.

Öğretmenin diyalogu incelendiğinde öncelikle alt sınıf seviyelerinde kullanılan informal sembolleri hatırlattığı görülmektedir. Sonrasında ise öğretmen artık informal semboller yerine harfli

sembollere geçiş yapılacağını, bu harfli semboller içerisinde ise x'in daha kullanışlı olması sebebiyle onu kullanacaklarını vurgulamaktadır. Kullanışlılık bakımından karşılaştırma yapıldığı için bu diyalog da G6 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ancak öğretmen ile yapılan klinik mülakat incelendiğinde tutarlı olmayan bazı ifadeler kullandığı görülmektedir. Öğretmen harfli sembol ile informal sembollerin kullanımı arasında bir fark olmadığını dile getirmektedir. Aşağıda bu mülakata ait bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahseder misiniz?

Ö4: Birbirine göre bir farkı yok aslında. Başta temel düzeyde alışkın oldukları şekillerden başlıyoruz. Sonra harfli sembollere geçiyoruz.

Öğretmenin cevabı incelendiğinde aslında informal semboller ile harfli semboller arasında bir fark olmadığını belirttiği görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenin harfli sembollerin daha kullanışlı olmasını bir fark olarak görmediği, öğrencilerin alışkanlığının değişmesi durumu olarak ele aldığı anlaşılmaktadır. Farklılık bakımından Ö3 kodlu öğretmenin de, informal semboller ve harfli semboller arasında fark bulunmadığını belirttiği belirlenmiştir. Aşağıda Ö3 kodlu öğretmenle yapılan mülakata ait bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahseder misiniz?

Ö3: Dediğim gibi soruya göre genelde. Soruda duyduğum ihtiyaca göre o şekilde kullanırım.

Araştırmacı: Mesela hangi sorularda şekil tercih edersiniz?

Ö3: Çiftlik. Çiftlik soruları olunca tahtada bazen çiziyorum, çizdiriyorum. O zaman güzel oluyor.

İkisi arasında dediğim gibi bence bir fark yok.

Ö3 öğretmenin informal sembol kullanımı ile harfli sembol arasında bir fark görmediği, problem durumuna göre keyfi kullanımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler için de hangi kullanımın daha iyi olup olmadığına değinmektense bu durumu kendi açısından ele almaktadır. İnfomal ile harfli semboller arasında bir fark olmadığına değinen öğretmenlerden bir diğeri ise Ö1 kodlu öğretmen olmaktadır. Öğretmen kendisi için bir fark olmadığını belirtse de bu ayrımın öğrenciler arasında kullanışlılık ve anlam bakımından fark oluşturduğuna ilişkin görüş sunmaktadır. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmen ile yapılan mülakata ait bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahseder misiniz?

Ö1: Ama üst gruplarda biraz daha, özellikle 6. sınıftan itibaren cebirsel ifadeler olayı başlıyor. Artık orada x,y,z şeklinde sembolize etmeye başlıyoruz. Birbirinden farkı var mı? Açıkçası bence yok. Ama sınıf düzeyinde çocuklar için çok farklı olduğunu ben hissediyorum. Mesela 5 lerde x dediğim zaman çok bambaşka bir şey oluyor ama 6 lar ve 7 lerde daha anlamlı oluyor böyle onlar için. 5 lerde de şekil yapınca daha çok hoşlarına gidiyor, anlıyorlar ilginç bir şekilde.

Öğretmen burada informal kullanım ile harfli sembol kullanımını arasında fark olmadığını belirtmektedir. Öğretmen kendisi açısından bu iki kullanım arasında fark görmese de farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin bu kullanımlar arasında kolaylık veya zorluk yaşadıklarının farkında olduğunu anladığını ifade etmektedir. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmen bu duruma bir örnek vermektedir.

Ö1: Bazen de x diyoruz y diyoruz. Çocuk sonradan niye buna y dedik az önce x demiştik diyor. Sanki sürekli aynı şeyi söyleyecekmiz gibi algı oluşuyor çocukta. Mesela x demeyip kare çizsek kare, kutu, daire, üçgen sembolü versem o zaman biraz daha mantıklı geliyor. Sanki böyle biraz x,y,z ler biraz göz korkutuyormuş gibi oluyor çocuklarda açıkçası. Ama tabii alıştığı zaman da daha kolay oluyor. Yazması, algılaması daha kolay.

Burada öğretmen cebire geçiş aşamasında öğrencilerin harfli sembollerle karşılaştıklarında kafalarının karıştığından bahsetmektedir. Ancak kare, kutu gibi informal sembollere yer verdiği zaman öğrencilerin daha kolay anladıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla öğretmen burada harfli semboller ile informal semboller kullanışlılık bakımından karşılaştırmaktadır.

4. 2. 7. Harflerin Bir Nesnenin Çokluğu veya Miktarı Gibi Farklı Boyutları Temsil Ettiğine Yönelik Faaliyetlerde Bulunma (G7) Göstergesine Ait Bulgular

Aritmetikten cebire geçiş sürecinde özellikle harfli sembollerin anlamlandırılması için öğretmenlerin belirli uygulamalarda bulunmaları gerekmektedir. Öğretmenin, sayısı belli olmayan bilyeleri içeren torba getirmesi ve bu çokluk üzerinden tartışma ortamı oluşturması, harfli semboller nesne veya miktarlarla eşleştirme gibi uygulamalar bu gösterge içerisinde yer almaktadır. Örneğin koyunları x harfi ile temsil eden bir öğrencinin 5x ifadesini 5 tane koyun şeklinde düşünmemesi için x harfli sembolünün koyunların sayısını temsil ettiğinin vurgulanması gerekmektedir. Ancak öğretmenlerin dersleri incelendiğinde sembollerin belirli miktarları ve boyutları temsil ettiğini vurgulamaya dair açıklamalara ve örneklerle yeterli bir şekilde değinmedikleri belirlenmiştir. Öğretmenler bir örnekte nesnenin çokluğunu harfli sembolle temsil ederken başka bir örnekte bu tür temsiller kullansa da yeterli vurguyu yapmamaktadır. Bu sebeple öğretmenler bu gösterge kapsamında sınırlı sayıda uygulamalara yer vermiş, sınıftaki açıklamalar harfli sembollerin bir nesneyi temsil ettiğini sözel olarak belirtmekle sınırlı kalmıştır. Öğretmenler harfli sembollerin anlamı aşamasına fazla derinleşmeden, sözel olarak sezgisel bir şekilde hızlı bir geçiş ile konu

anlatımına devam etmişlerdir. Ö1 kodlu öğretmenin bu gösteregeye hiç yer vermediği görülmektedir. Harfli sembollerin çokluk ve miktar belirten anlamlarına değinen öğretmenler Ö4 ile Ö6 kodlu öğretmenler olmaktadır. Ö4 ile Ö6 kodlu öğretmenler, derse harfli sembollerin anlamına değinerek ve neyi temsil ettiği üzerinde durarak başlamışlardır. Özellikle de Ö6 kodlu öğretmen harfli sembolün bir miktarı temsil ettiğine vurgu yapmaktadır. Aşağıda Ö6 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö6: Peki size desem ki Benim yaşım Ayşe'nin yaşının 4 fazlasıdır. Benim yaşım nedir dedim. Şimdi nasıl bulacağız? Buradan yaşımı nasıl hesap edebilirsiniz? Sümeyye?

Sümeyye: Hocam Burada sizin yaşınızı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de orada cebirsel ifade kullanabiliriz.

Ö6: Benim yaşımı bilmiyoruz ve yaşımı bulmaya çalışıyoruz değil mi? Peki Ayşe'nin yaşını biliyor muyuz burada?

Öğrenci: Hayır.

Ö6: Benim yaşım Ayşe'nin yaşından 4 fazla ama benim normalde...Şöyle olsaydı Benim yaşım Ayşe'nin yaşının 4 fazlası ve Ayşe 10 yaşında ise Benim yaşım kaçtır? Ne yapardık?

Öğrenci: 14.

Ö6: Ne yapardık? Ayşe'nin yaşının üzerine 4 ekledik ve benim yaşımı bulabilirdik değil mi? Yani Ayşe'nin yaşı 10 olduğu için cevap ne çıkardı?

Öğrenci: 14.

Ö6: 14 çıkardı. Ama biz burada neyi bilmiyoruz?

Öğrenci: Ayşe'nin yaşını bilmiyoruz.

Ö6: Ben Ayşe'nin hangi yaşta olduğunu bilmediğim için 10 yaşında mı 20 yaşında mı 15 yaşında 17 yaşında hangisini vereceğim? Yaşı bir sürü değer alabilir.

Öğrenci: Harf gelebilir.

Ö6: O yüzden ben Ayşe'nin yaşına sayısal bir değer verebilir miyim?

Öğrenci: Evet.

Öğrenci 2: Hayır.

Ö6: hayır. Sayısal bir değer veremem çünkü 10 yaşında 15 yaşında mı henüz yaşını bilmiyorum. İşte burada sayı kullanamadığım için Ayşe'ye bir şey demem gerekiyor. Ne kullanacağız artık bilmediğimiz sayısal değerler yerine...

Öğrenci: Harf.

Ö6: Ya da bir şekilde olabilir. Hani daha önce biz şekillerden yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Kat problemlerinde.

Öğretmen burada öncelikle Ayşe'nin yaşı bilinmediği için aritmetik örnekler vererek öğrencilerde fikir uyandırmaya çalışmaktadır. Burada öğrenciler Ayşe'nin yaşının birden fazla değer alabileceğini düşünmeye başlamaktadır. Öğretmen Ayşe'nin yaşına değer verilip verilemeyeceğini

sorduğunda öğrenciler bilinmediğini ve miktar söylenemeyeceğini dile getirmişlerdir. Öğretmen sonrasında bilinmeyen sayısal değerler yerine sembol kullanılacağını belirtmektedir. Ayrıca problem durumu içerisinde belirlenen sembolün Ayşe'nin yaşı olduğuna da vurgu yapılmaktadır. Harfli sembolün anlamına vurgu yapacak şekilde uygulama yapıldığından bu ifadeler G7 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ö2 kodlu öğretmenin ise harfli sembolü belirlerken problem durumunda bahsedilen soru sayısını temsil ettiğini belirttiği miktar boyutuna dikkat çektiği görülmektedir. Aşağıda bu örneğe ait olan bölüm sunulmaktadır.

Ö2: *Şimdi çocuklar oradaki örnekte Sıla ve Selçuk diye iki kişi var doğru mu? Biz ne biliyoruz. Selçuk, Sıla'dan daha fazla soru çözmüş. Biz burada neyi bilirsek sorudaki her şeyi bulabiliriz?*

Öğrenci: Hocam Sıla'nın sayısını.

Ö2: *Şimdi gençler o zaman biz şu anda Sıla'yı da bilmiyoruz, Selçuk'u da bilmiyoruz doğru mu?*

Öğrenci: *Hocam a-....*

Öğrenci: *Hocam $x+15$.*

Ö2: *Şimdi Sıla'ya diyelim ki biz a tane soru çözmüş olsun. O zaman Selçuk'un bu a'dan 15 tane fazla mı çözdüğünü söylüyor.*

Öğrenci: *Evet hocam.*

Ö2: *O zaman ben bunu nasıl yazacağım. $a+15$. Peki tam tersini düşünelim biraz daha zorlaştıralım. Selçuk'a b dersek, Sıla ne olacak? Şimdi bakın soruyu ters sordum dikkat edin.*

Nasıl yapalım? Selçuk, Sıla'dan 15 fazla mı? Tam tersini düşünün Sıla Selçuk'tan....

Yukarıda görüldüğü üzere öğrenciler Sıla'nın çözdüğü soru sayısının bilinirse problemin çözüleceğini ifade etmektedirler. Öğretmen de soru sayısını a harfli sembolü ile temsil ederek 'a tane soru çözmüş' şeklinde miktar temsil ettiğini belirtmektedir. Ancak öğretmenin dersinin devamında verdiği örneklerde yeterli vurgulamalar yapmadığı ve ağırlıklı olarak nesneyi temsil etmeyi düşündürecek şekilde ifadeler kullandığı görülmektedir. Örneğin öğretmen bir nesneyi nesnenin baş harfini kullanarak temsil etmiştir. Aşağıda bu duruma ait olan bölüm sunulmaktadır.

Soru: Kalemlerin 5 fazlası.

Öğrenci: *+5. $a+5$.*

Ö2: *Kaleme k diyelim mesela. Ne olacak o zaman bu?*

Öğrenci: *$k+5$.*

Ö2: *$k+5$. (Animasyondaki diğer örnek balıkların 3 eksiği)*

Öğrenci: *$b-3$.*

Görüldüğü üzere yukarıdaki cebirsel ifadelerde 'kaleme k diyelim' şeklindeki ifadesi öğrencileri k harfini nesne olarak algılamalarına yönlendirmektedir. Benzer şekilde balık örneğinde öğrenci b-3 şeklinde cebirsel ifade ile temsil etse bile öğretmen bu harfin neyi temsil ettiği üzerinde

durmamıştır. Bu sebeple öğretmen harfli sembolün nesneden ziyade bir sayıyı temsil edebileceğine yeterli vurgu yapmamıştır. Benzer şekilde Ö1 kodlu öğretmenin de başlangıçta belli bir miktara sözel olarak vurgu yaptığı ancak işlemlerin devamında bu vurguya yer vermediği görülmektedir. Aşağıda bu duruma ilişkin örnek bir bölüm sunulmaktadır.

Ö1: Evet. Biz bu ifadelere cebirsel ifade diyormuşuz. Değişken de diyebilirsiniz, bilinmeyen de diyebilirsiniz. Günlük hayattan örneklendirelim. Mesela ben diyorum ki Nuray'ın yaşı kardeşinin yaşının 2 katından 10 fazladır. Nuray'ın yaşını biliyor musunuz?

Öğrenci: Hayır.

Ö1: Kardeşinin?

Öğrenci: Hayır.

Ö1: İçinde bilinmeyen bir şey var mı?

Öğrenci: Evet.

Ö1: 2 katından 10 fazladır. O zaman ne yapacağım ben. 2 ile çarpacağım 10 ile...

Öğrenci: Böleceğiz.

Yukardaki diyalogda görüldüğü üzere öğretmen, verdiği örnekte bilinmeyen bir durum olduğuna dikkat çekmesine rağmen Nuray'ın yaşının nasıl ifade edileceğiyle ilgili ifadelerde bulunmamaktadır. Öğretmen ifadelerde aritmetik işlemlere ağırlık vermektedir. Öğretmen '2 ile çarpacağım' ifadesinde neyi çarpacağını da sözel olarak belirtmemektedir. Ayrıca dersteki örnekler incelendiğinde 'bir sayının...' şeklinde ifade edilen örneklerle devam edildiği belirlenmiştir. Sözel olarak da farklı ifadelerle değinmediğinden öğrencileri ezber bir kalıba yönlendirmiş, harfli sembollerin anlamına ağırlık vermemiştir. Öğretmenin 'bir sayının' şeklindeki kalıbı sıklıkla kullanması harfli sembolün farklı anlamlarını geri planda bırakmaktadır. Aşağıda öğretmenin derste yer verdiği bu örneklere ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö1: Güzel. Bir sayının 5 katı? Derin.

Derin: $5x$.

Ö1: Katı olunca ne yapıyorum. Çarpıyorum. $5x$. Güzel. Bir sayının 7 katının 4 eksiği. Nuray?

Nuray: $7x-4$.

Ö1: Evet çok güzel. Bir sayının 12 eksiği. Efsun?

Efsun: $x-12$

Ö1: Harika. Bir sayının 3 katının 8 fazlası.

Öğrenci: $3x+8$.

Öğretmen, derste sadece belirli kalıptaki örneklere değinerek örneklere devam etmiştir. Bu durumda öğretmen, öğrencilerin harfli sembolün farklı anlamlarını görebilmeleri için fırsat sunmamaktadır. Bu sebeple bu ifadeler G7 göstergesi kapsamında ele alınmamıştır. Ayrıca

örneklerin büyük bir çoğunluğunda x sembolüne ağırlık verdiği de dikkat çekmektedir. Bu sebeple öğretmenin harfli sembolün anlamından ziyade sadece cebirsel ifade olarak temsil etmeye odaklandığı görülmektedir. Öğretmen ile yapılan mülakatlarda da öğretmenin harfli sembollerin farklı anlamlarına değinmeden sadece problem durumuna ait cebirsel ifadeyi yazmaya odaklandığı belirlenmiştir. Aşağıda bu duruma ait olan bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Değişken ve bilinmeyen nedir? Tanımlayabilir misiniz? Bu kavramları öğretmek için ne tür etkinlikler yaparsınız?

Ö1: Şimdi değişkeni olaya bağlı olarak günlük hayattan daha çok örnekler vererek, öğrencide biraz daha somutlaştırmaya çalışırım. Mesela deriz ki bir çocuğun yaşı kardeşinin yaşının dediğimiz zaman bilinmeyen bir durum var ortada. Çocuk buna diyor ki ben kardeşimin yaşını bilsem bunu da bileceğim demek ki ben buradan yola çıkarak buna bir değişken, bir sembol verirsem problemin çözümü için başlangıç aşaması için benim için iyi olur diye düşünüyoruz. Öncelikle tabi çocuklara bunu kabul ettirmeye çalışıyoruz değişken olayında. Yoksa yani niye x, niye y dedik gibi çocuklarda sorular olabiliyor bizim için. Onun bir sembol olduğunu, işlemleri yürütmek adına bize yardımcı olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz.

Öğretmenin ifadesi incelendiğinde günlük hayattan örneklerle sembol kullanımını hissettirme gibi uygulamalar yapabileceğinden bahsetmektedir. Ancak öğretmen derste kullandıkları harflerin işlemleri yürütmek için yardımcı olan bir sembol olduğunu vurgulamaktadır. Anlaşılacağı üzere öğretmenin harfli sembolün anlamına değinmek yerine aritmetik işlemlerde yardımcı olan bir sembol olarak ifade ettiği görülmektedir. Sonuç olarak Ö1 kodlu öğretmen bu gösterge kapsamında ele alınmamıştır.

4. 2. 8. Farklı Sembol Kullanımına İzin Verme (G8) Göstergesine Ait Bulgular

Aritmetikten cebire geçiş sürecinde bilinmeyen ve değişen nicelikler yerine harfli semboller kullanılmaktadır. Harfli semboller içerisinde de en çok kullanılan harf x olmaktadır. Derslerde çoğunlukla tek bir harfin ele alınması öğrencilerin bazı kavram yanlışlarına düşmelerine sebep olmaktadır. Örneğin öğrenciler kullandıkları harflerin sadece bir değere eşit olabileceğini düşünemebilmektedirler. Başka bir şekilde sürekli x kullanıldıktan sonra öğrenciler başka bir yerde a,b,c gibi başka harfli sembollerle karşılaştıklarında kafa karışıklığı yaşamaktadırlar. Öğrencileri bunun gibi yanlışlara sürüklememek adına farklı sembol kullanımına izin vermeye yönelik uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir. Genel olarak incelendiğinde Ö1 öğretmeni hariç bütün öğretmenlerin farklı sembol kullanımı ile ilgili öğrencileri yönlendirdiği görülmektedir. Ö2 kodlu öğretmenin ders esnasında kullandıkları harfli sembolün a,b,c gibi harfler olabileceğini belirttiği görülmektedir. Aşağıda bu göstergeye yönelik olarak Ö2 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm verilmektedir.

Ö2: Yani içinde a b c x olur y olur z olur, herhangi bir bilinmeyen varsa biz buna cebirsel ifade diyoruz. Bir de değişken diye bir şey çıktı karşımıza. Neden değişken diyoruz. Şimdi bakın, Selçuk'un çözdüğü soru sayısını bulmak için her seferinde Sıla'nunkilere eklemeler yaptık. Farkındaysanız bu a dediğimiz yere ilk durumda 1 dedik, ikinci durumda 2 dedik, 3 dedik, 4 diyecektik 5 diyecektik. Yani değer sürekli bizim verdiğimizize göre değişecektir. Bunun için bizim için gençler her bilinmeyen a olur b olur c olur. Her zaman bizim için de değişkendir. Çünkü ben kafama göre değerler verebilirim. Anlaşıldı mı?

Öğrenci: Evet hocam

Ö2 kodlu öğretmen, bilinmeyen ve değişken içeren durumlarda belirlenecek olan harfli semboller için a b c x y z gibi farklı harflerin ele alınabileceğine vurgu yapmaktadır. Hangi harf olursa olsun bu sembollerin değişken olduğuna dair vurgu yapmaktadır. Aynı şekilde bu öğretmenin de dersin devamında verilen örneklerde öğrencilere farklı harf kullanmaları için fırsat verdiği görülmektedir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin dersinde bu göstergeye yönelik öğrencilere verdiği fırsat durumuna değinilmektedir.

Sözel ifadeleri cebirsel ifade olarak temsil etmeye yönelik örneklere yer verilmektedir. Örnek:

Kalemlerin 5 fazlası.

Öğrenci: +5. $a+5$.

Ö2: Kaleme k diyelim mesela. Ne olacak o zaman bu?

Öğrenci 2: $k+5$.

Ö2: $k+5$. Diğer örneğe bakalım. Balıkların sayısının 3 eksiği.

Öğrenci 3: $b-3$.

Ö2: $b-3$. Güzel. Peki, yolcuların sayısının 3 katı?

Öğrenci 4: $y.3$

Örnekler incelendiğinde öğretmen öğrencilerden verilen sözel ifadeleri harfli sembol kullanarak temsil etmelerini beklemektedir. Öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde de her bir öğrencinin farklı harfli semboller kullanarak sorulara doğru cevap verdikleri görülmektedir. Öğrencilerin farklı sembol kullanımına yer vermeye alışmaya başladıkları da bu diyalogdan anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu durum öğrenciler için önemli olmakta, G8 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Öğretmen ile yapılan mülakatlarda da konunun başlangıç aşamasında farklı harfleri kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. Aşağıda bu duruma ait bir bölüm verilmektedir.

Araştırmacı: Bir öğrenci, çözümünü $a=8$ çıkan bir soruda "Ama öğretmenim bir önceki soruda $a=5$ çıkmıştı" şeklinde bir cevap verdiğinde ona ne tür bir geri bildirimde bulunursunuz? Öğrencinin neden böyle düşünüyor? Öğrencinin yaptığı bu hatayı gidermek/düzeltilmek için nasıl bir öğretim süreci izlediniz?

Ö2: Eğer konunun başındaysa, ben her soruda farklı bilinmeyen verme taraftarıyım. Birinde a dersem diğerinde b, hatta geometri çözerken falan da x'i soruyor ama bazen farkında olmadan bir dik kenara x diyebiliyoruz.

Öğretmenin verdiği cevap incelendiğinde derste yer verdiği gibi her soruda farklı bilinmeyen kullandığını belirtmektedir. Özellikle de farklı sembol kullanımına konunun başında, yani cebire giriş aşamasında yer vermeyi tercih ettiğini belirtmektedir. Ö2 kodlu öğretmen ile benzer şekilde Ö5 kodlu öğretmenin de derslerde bu göstergeye ait vurgu yaptığı görülmektedir. Öğretmen öğrencinin sorduğu soruya karşılık olarak bütün harflerin sembol olarak gösterimde kullanılabileceğini belirtmektedir. Aşağıda Ö5 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm verilmektedir.

Öğrenci 2: Hocam sadece x,a ve y mi kullanacağız?

Ö5: Bütün harfler kullanılabilir. Değişkenler için semboller veya harfler kullanılır. Sembol dediğimiz hani bir yıldız, üçgen, kare, daire gibi. Ama daha çok biz 6 ve 7 de özellikle 8 de sembollerden ziyade harfler x,y,z,a,b,c kullanıyoruz. Farklı harfler de kullanabilirsiniz. Ama genelde bu harflerle karşılaşırsınız. Anlaşıldı mı?

Öğrenci: Evet.

Yukarıdaki diyalog incelendiğinde bir öğrencinin de farklı harflere yer verilip verilmeyeceğini merak ettiği görülmektedir. Öğretmenin öğrenciye verdiği cevapta da değişkenler yerine bütün harflerin kullanılabileceğini, x, y, z, a, b, c harfli sembolleriyle daha çok karşılaşılmamasına rağmen farklı harflerin de kullanılabileceğini belirttiği görülmektedir. Bununla birlikte öğretmenin öğrencilere kendi harfli sembollerini belirlemeleri için fırsat verdiği görülmüştür. Öğretmenlerin öğrenciler ile diyaloguna aşağıda yer verilmektedir.

Ö5: (Sözel ifadelerin karşılığını yazma etkinliği açtı) Bir sayının 5 eksiği. Ne deriz? Ali?

Ali: Bir sayı dediği için x diyebiliriz. x-5.

Ö5: Çok güzel. x-5. B seçeneğinde bir sayının 10 fazlası diyor. Egemen?

Egemen: w+10.

Ö5: Güzel. Bu x ve w harfleri sayıyı temsil ediyor. Bunun yerine hangi sayı gelirse gelsin ifadenin sonucunu hesaplayabilirsiniz. Bir sayının 2 katının 5 eksiği? Abdulsamet?

Abdulsamet: 2x-5.

Burada öğretmen öğrencileri ile birlikte sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürme etkinliği yaptırmaktadır. Diyalog incelendiğinde öğrencilerin her birinin cümlede bulunan değişkenleri istedikleri harfli sembol ile temsil ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenin farklı sembol kullanımını için öğrencileri yönlendirdiği ve izin verdiği görülmektedir. Öğretmen harflerin sadece

sayıları temsil eden bir aracı olduğunu, bu sebeple istenilen harfin rahatlıkla kullanılabilceğini ifade ettiği belirlenmiştir. Aşağıda bu duruma yönelik olarak Ö5 kodlu öğretmen ile yapılan mülakat örneği verilmektedir.

Araştırmacı: Bir öğrenci, çözümü $a=8$ çıkan bir soruda “Ama öğretmenim bir önceki soruda $a=5$ çıkmıştı” şeklinde bir cevap verdiğinde ona ne tür bir geri bildirimde bulunursunuz? Öğrenci sizce neden böyle düşünüyor? Öğrencinin yaptığı bu hatayı gidermek/düzeltilmek için nasıl bir öğretim süreci izlediniz?

Ö5: a ile ifade edilen durumun sorudan soruya farklılık gösterdiğini söylerim. Her soru çözümünde farklı harfler kullanılabilceğini söyleyerek harfin aslında bir aracı olduğunu öğretmeye çalışırım.

Öğretmenin cevabı incelendiğinde sorudan soruya farklı harflere yer verilebileceğini belirtmektedir. Ayrıca kullanılan harfli sembollerin ne olursa olsun neyi temsil ettiğinin öğrenilmesi için aracı olarak kullanıldığını belirttiği görülmektedir. Ö3 kodlu öğretmenin de öğrencilerine istenilen harfi kullanabileceklerine dair ifadeler kullandığı belirlenmiştir. Aşağıda bu duruma örnek olarak derse ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö3: Aslında bu da bir cebirsel ifadedir. O zaman ne diyoruz matematikte bilmediğimiz şeylerin yerine ne kullanıyoruz?

Öğrenci: Harf.

Ö3: Harfler kullanıyoruz. Peki, bu harfleri nasıl seçiyoruz?

Öğrenci: Kafamıza göre.

Ö3: Matematikte bilinmeyen yerine en çok x, y, z harfleri kullanılır. Bunun yanında biz k, l, m, n harfleri de kullanıyoruz. Ama siz kafanıza göre istediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Mesela Mertcan'ın baş harfi m olduğu için m harfini kullanmak isteyebilir. İsteddiğiniz harfi kullanabilirsiniz ama dediğim gibi sorular da karşınıza x, y, z harfleri daha çok çıkacaktır.

Ö3 kodlu öğretmen, bilinmeyen sayısal değerler yerine istenilen şekilde keyfi harf verilebileceğinden bahsetmektedir. Her ne kadar en çok x, y, z harfleri kullanılsa da k, l, m, n gibi başka harflerin de kullanılabilceğini belirtmektedir. Dersin devamında da öğretmenin verdiği örneklerde öğrencilere farklı harf kullanmaları için imkân tanıdığı görülmektedir. Aşağıda bu duruma yönelik olarak Ö3 öğretmenin örneği verilmektedir.

Ö3: Mesela Ayça'nın yaşının 4 katı. Ayça'nın yaşını biliyor musunuz?

Öğrenci: Hayır.

Öğrenci 2: z-....

Ö3: Yunus Emre sen söyle Ayşe'nin yaşına ne diyelim?

Yunus Emre: ...

Öğrenci 3: z olsun.

Öğrenci 4: y olsun.

Ö3: Yunus Emre'nin y si olsun. 4 katı dediğine göre....

...

Ö3: *Şimdi Ahmet'in kütlelerini biliyor musunuz?*

Öğrenci: Hayır y olsun.

Ö3: *Hadi ona bir bilinmeyen verelim.*

Öğrenci: m olsun.

Ö3 kodlu öğretmenin derste verdiği örnekler incelendiğinde harfli sembol belirleme konusunda öğrencilere fırsat verildiği görülmektedir. Öğrencilerin de duruma kolaylıkla alıştığı ve harfli sembolleri belirleyebildikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu durum G8 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Farklı sembol kullanımına yer veren öğretmenlerin yanı sıra Ö1 öğretmenin bu göstergeye vurgu yapan uygulamalarda yeteri kadar bulunmadığı görülmektedir. Ö1 kodlu öğretmen derste farklı harf kullanımına yer verilebileceğinden bahsetse bile dersteki örneklerde buna yer vermemiştir. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö1: *Evet. Biz bu ifadelere cebirsel ifade diyorduk. Değişken de diyebilirsiniz, bilinmeyen de diyebilirsiniz. Günlük hayattan örneklendirelim. Mesela ben diyorum ki Nuray'ın yaşı kardeşinin yaşının 2 katından 10 fazladır. Nuray'ın yaşını biliyor musunuz?*

Öğrenci: Hayır.

Ö1: *Kardeşinin?*

Öğrenci: Hayır.

Ö1: *İçinde bilinmeyen bir şey var mı?*

Öğrenci: Evet.

Ö1: *2 katından 10 fazladır. O zaman ne yapacağım ben. 2 ile çarpacağım 10 ile...*

Öğrenci: Böleceğiz.

Ö1: *Toplayacağım değil mi. 10 fazladır diyor. İçinde matematiksel bir işlem var mı var. Toplama ve çarpma var. o zaman bunun adı ne? Cebirsel ifade. Tamam mı? Ve genelde arkadaşlar bilinmeyeni neyle sembolize edeceğiz. x ile y desek de olur. a, b, her şey olur. Bilinmeyeni sembolize edebilmek için kullanıyoruz. Örnekleri okuyarak cebirsel olarak dönüştürmeye çalışalım. Bir sayının... biliyor muyuz?*

Öğrenci: Hayır.

Öğretmenin ifadeleri incelendiğinde harfli sembollerden x, y, a, b gibi farklı kullanımlara yer verilebileceğinden bahsetmektedir. Dolayısıyla öğretmenin bu ifadesi G8 göstergesi kapsamında ele

alınmıştır. Ancak dersin devamı incelendiğinde öğretmenin her soruda x harfli sembolünü kullandığı görülmektedir. Aşağıda bu örneklere yer verilmektedir.

Ö1: Sözel ifadeleri cebirsel ifadeye dönüştürelim. Bir sayının 6 fazlası. Ecrin?

Ecrin: $x+6$

Ö1: Güzel. Bir sayının 5 katı? Derin.

Derin: $5x$.

Ö1: Katı olunca ne yapıyorum. Çarpıyorum. $5x$. Güzel. Bir sayının 7 katının 4 eksiği. Nuray?

Nuray: $7x-4$.

Ö1: Evet çok güzel. Bir sayının 12 eksiği. Efsun?

Efsun: $x-12$

Ö1: Harika. Bir sayının 3 katının 8 fazlası.

Öğrenci: $3x+8$.

Ö1: Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir sayının dediği için...

Öğrenci: x .

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere öğretmenin ve öğrencilerin cebirsel ifadelerde x harfli sembolüne yer verdikleri, öğretmenin de öğrencileri farklı sembol kullanma konusunda yönlendirmediği görülmektedir. Öğretmen ile yapılan klinik mülakatlar incelendiğinde öğretmenin ifadesiyle dersteki uygulamalarının çeliştiği görülmektedir. Öğretmen sınıfta her örnekte x sembolüne yer verirken görüşmelerde aynı harfli sembolü kullanmanın doğru olmadığından bahsetmektedir. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmen ile yapılan mülakattan bir bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Bir öğrenci, çözümü $a=8$ çıkan bir soruda “Ama öğretmenim bir önceki soruda $a=5$ çıkmıştı” şeklinde bir cevap verdiğinde ona ne tür bir geri bildirimde bulunursunuz? Öğrenci sizce neden böyle düşünüyor? Öğrencinin yaptığı bu hatayı gidermek/düzeltilmek için nasıl bir öğretim süreci izlediniz?

Ö1: İlk başta da söylemiştim mesela niye x dedik? X buydu niye böyle oldu gibi kavramsal yanlışlar olabiliyor. O yüzden konunun başlangıcı çok önemli. Değişkene x dedik ama bu y de olabilirdi, z de olabilirdi. Bunun her durumda farklı olabileceğine yönelik egzersizler yapmak lazım bence. O yüzden sürekli x demek, y demek bence de doğru değil. O yüzden ben elimden geldiğince her problemde farklı bir değişken vermeye gayret gösteriyorum. Çocuğun bunu sorması da çok şaşırtıcı değil. Çünkü niye x’i bulmuştuk niye değişti diye bu da çok basit bir soru kavram yanlışlığı olduğu için burada ne yapıyoruz? Bir önceki örnekteki ile bir sonraki örnekteki değişkenin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz sözel olarak. Mesela bir öncekinde Ali nin yaşına x demiştik. Burada senin misketlerinin sayısına x demiştik gibi farklı olaylar

olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sabit bir şey olmadığını her olayda her problemde değişken olduğunu kabul ettirmeye çalışıyoruz.

Öğretmen, harfli sembol kullanımında sadece x harfine bağlı kalınmaması gerektiğini ve farklı harflerin kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Kendi dersinde de her bir problem durumunda farklı değişken kullanımına yer vermeye çalıştığından bahsetmektedir. Ancak ders içi gözlemler incelendiğinde öğretmenin problem durumlarının tümünde x harfine yer verdiği görülmektedir. Bu durum da öğretmenin ifadesiyle çelişmektedir.

4. 2. 9. Kullanılan Harflerin Her Zaman Sayısal Bir Değere Karşılık Gelebileceğini Vurgulama (G9) Göstergesine Ait Bulgular

Harfli sembollerin anlamları ele alındığında bilinmeyen, değişken veya genellenmiş sayı gibi anlamları bulunmaktadır. Harfli sembolün rolü bilinmeyen ise bir değere, değişken ise birden fazla değere, genellenmiş sayı ise yine birden fazla değere karşılık gelebilmektedir. Özellikle öğrencilerin harfli sembollerini anlamlandırabilmeleri, farklı rollerini kavrayabilmeleri bakımından bu gösterge önemli olmaktadır. Dolayısıyla cebire geçiş sürecinde kullanılan her bir harfli sembolün bir sayıyı temsil edeceğine vurgu yapılması gerektiği düşünülmektedir. Genel olarak bakıldığında Ö1 ve Ö3 kodlu öğretmen hariç bütün öğretmenlerin derste harfli sembollerin her zaman sayısal bir değere eşit olacağına dair ifadeler kullandıkları belirlenmiştir. Ö5 kodlu öğretmen verilen cebirsel bir ifadeye harfli sembol yerine istenilen sayının yazılabileceğini vurgulamaktadır. Aşağıda Ö5 kodlu öğretmenin dersinde bu göstergeyi içeren bölüm verilmektedir.

Ö5: Bakarsak tahtaya $-7x$ demiş. x burada herhangi bir sayıyı temsil eden değişkendir. -7 ile ne durumundadır? Çarpma durumundadır. Arada bir işlem görmüyorsunuz orada baktığımızda ancak arada işlem olmaması demek çarpma işlemi anlamına gelecektir. Veya $8a$. Bu cebirsel ifade 8 çarpı a demektir. Ve a yerine sen istediğin her sayıyı koyabilirsin. a 'nın yerine her sayıyı koyarak bunu 8 ile çarpıp cebirsel ifadenin değerini bulabiliriz.

Ö5 kodlu öğretmen tahtaya yazdığı x ve a harfli sembollerinin yerine her sayının yazılabileceğini ve duruma göre sonuçların hesaplanabileceğini belirtmektedir. Harfli sembol yerine her sayıyı yazabilmek ifadesi ile öğretmen sembolün her zaman sayısal bir değere karşılık geldiğine dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu durum G9 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Öğretmenin dersinin devamında da bu vurguya yer verdiği de görülmektedir. Başka örnekler içerisinde de öğrencilere bu şekilde ifade ettiği anlaşılmaktadır. Aşağıda bu duruma örnek verilmektedir.

Ö5: x, a, b her neyse bir sembol koyacağız. Onu temsil eden bir sembol koyacağız. 4 fazlası demek ne demek?

Öğrenci: Artı.

Ö5: Artı. Yani toplama. O zaman $a+4$ şeklinde ifade edebiliriz. Bu ifade neyi anlatıyor? Bir sayının 4 fazlası. a yerine hangi sayıyı koyarsak koyalım neyini alacaktık bunun? 4 fazlasını alacaktık. Şimdi şuna bakalım. Bir sayının 2 eksiğinin 6 katı.

Görüldüğü üzere öğretmenin başka bir örnek çözümünde a harfi yerine hangi sayı gelirse gelsin dört fazlasının alınacağına vurgu bulunmaktadır. 'Hangi sayı gelirse gelsin' ifadesi kullanılan harfli sembol yerine her sayının yazılabileceğini belirtmektedir. Bu durum öğrencinin harfli sembolün anlamını kavrayabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ö2 kodlu öğretmenin de x , a , b , c ne olursa olsun harfli sembolün her zaman bir sayıya eşit olduğunu vurguladığı görülmektedir. Aşağıda Ö2 öğretmenin dersinden bu duruma örnek bir kesit sunulmaktadır.

Ö2: Şimdi bizim ilk amacımız bu sene bizi bir bilinmeyenli problem veya yeni ifademizle cebirsel ifadelerin cümlesini yazabilir miyim? Yani adam bana söylediğinde şu şöyle şöyle dediğinde, bir cümle veya bir problem verdiğinde ben bunu cebirsel ifade olarak yazabilir miyim? Bunu anlayacağız şu anda. Ancak konunun ta en başında aynısını söyleyeceğim. Bitirirsek de aynısını söyleyeceğim. x 'e, a 'ya, b 'ye, c 'ye, d 'ye neyse o bilinmeyen, her zaman şu şekilde bakacağız. x , a , b , c bizim için bir sayıdır. Sadece ve sadece o anlık değerini bilemediğim bir sayıdır.

Ö2 kodlu öğretmen, x a b c gibi harfli sembollerin aslında birer sayı olduğunu, anlık olarak değeri bilinmediğinden dolayı harf ile temsil edildiğini vurgulamaktadır. Bu şekilde vurgunun yapılması, öğrencilerin harfli sembollerini anlamlandırmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla öğretmen burada harfli sembollerin her zaman sayısal bir değeri olduğunu belirttiği için G9 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Öğretmen ile yapılan mülakatlar incelendiğinde de benzer ifadeler yer verdiği ortaya çıkmaktadır. Öğretmen, değişken kavramını öğrencilere anlatırken x 'in her zaman bir sayıya eşit olduğunu vurgulamaya çalışacağından bahsetmiştir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmen ile yapılan mülakattan bir bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Değişken kavramını öğrencilere ilk kez öğretirken nasıl bir öğretimsel yol izlersiniz? Niçin bu şekilde bir yol izlersiniz?

Ö2: ... Bizim öğrencilik yıllarımızda hep x kullanılıyordu. Yine daha çok x , daha fazla harflere değişiyoruz. ... Bende öğrencilere bu değişken kavramını veya cebirsel ifadede denklem çözmeye hep her konunun başında bunu anlatıyorum. x ile ilgili anlatmaya çalıştığım en önemli şey x bir sayıdır. Ne olursa olsun bir sayıdır. Her zaman sayılara yaptığımız işlemleri buna yapabiliriz. Tabi bunun için de çocuğun anlayacağı daha rahat bir şekilde anlatmaya çalışıyorum.

Öğretmenin ifadeleri incelendiğinde derste yer verdiği şekilde harfli sembollerin her zaman bir sayıyı temsil ettiğine vurgu yaptığı ve bunu konunun en başında ele aldığı anlaşılmaktadır. Ders uygulaması ile öğretmenin görüşleri incelendiğinde birbiriyle paralel olduğu belirlenmektedir. Ö6 kodlu öğretmen de dersinde ele aldığı örnekte x harfli sembolünün sayısal bir değeri temsil ettiğini belirtmektedir. Aşağıda Ö6 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö6: Mesela $x+5$ demiş. Neyi ifade ediyor? Bir sayının...artı 5 ne demek?

Öğrenci: Fazlası.

Ö6: Bir sayının beş fazlası olabilir. Buradaki x 'e başka değerler de verebiliriz. Mesela bir paranın 5 fazlası olur mu?

Öğrenci: Olur.

Ö6: Ya da elmaların 5 fazlası. Şekerlerin 5 fazlası, yaşımın 5 fazlası olabilir.

Öğrenci: Kalemlerin.

Ö6: Kalemlerimin 5 fazlası. Yani buradaki x herhangi bir sayısal değer. Bunun biz 5 fazlasını istiyoruz. Tamam mı?

Öğrenci: Tamam.

Yukarıdaki diyalog incelendiğinde öğrencinin x harfi yerine başka değerler verilebileceğinden, x 'in aslında herhangi bir sayısal değere eşit olduğunu vurguladığı görülmektedir. Dolayısıyla öğretmen bu ifadelerinde harfli sembollerin her zaman bir sayı ile ifade edileceğine dikkat çekmektedir. Dolayısıyla öğretmenin bu ifadeleri G9 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ö4 kodlu öğretmenin de harfli sembolün bir değişken olduğunu ve sayısal değerlerden istenilen değerini tutabileceğini, herhangi bir sınırlama olmadığını belirttiği görülmektedir. Aşağıda bu duruma örnek bir bölüm sunulmaktadır.

Ö4: Elif'in tokalarının 14 fazlası. Cebirsel olarak nasıl ifade edebilirim.

Öğrenci: $a+14$

Öğrenci 2: $x+14$

Ö4: Bilinmeyen şey ne orada ya da değişebilecek olan durum.

Öğrenci: Tokası.

Ö4: Tokası. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Değişken bir sayı istediğim değeri oraya verebilirim. Herhangi bir sınırlama yok değişken o. O zaman Elif'in tokalarına bir değişken, bir harf vereceğim. A demiştiniz a olsun. 14 fazlasını alırsak...

Öğrenci: $a+14$.

Yukarıdaki bölümde sözel bir ifade cebirsel olarak ifade edilmektedir. Burada öğrencilerin kullandığı harfli semboller değişken anlamında ele alınmaktadır. Öğretmen de harfli sembol ile

temsil edilen toka sayısı için istenilen değerlerin kullanılabilceği, herhangi bir sınırlama olmadığı hakkında vurgulamalarda bulunmaktadır. Değişken kavramının anlamlandırılması adına bu ifade önemli olmaktadır. Dolayısıyla öğretmenin bu ifadesi G9 göstergesi kapsamında ele alınmıştır.

4. 2. 10. Harflerin Kullanımıyla İlgili Olası Kavram Yanılgılarına Dikkat Çekme (G10) Göstergesine Ait Bulgular

Aritmetikten cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin anlamı ile ilgili öğrenciler bazı kavram yanılgılarına düşmektedirler. Öğrencilerin bu yanılgılara düşmemesi veya bu yanılgılarının düzeltilebilmesi adına öğretmenlerin ders esnasında bu durumlara değinmesi gerektiği beklenmektedir. Öğrenciler bu yanılgılardan ne kadar uzak kalırsa harfli sembollerin anlamlarını ve kullanımlarını o kadar iyi öğrenmeleri beklenmektedir. Ö6 kodlu öğretmen hariç bütün öğretmenlerin bu göstergeye yer verdiği görülmektedir. Genel olarak incelendiğinde kavram yanılığısına değinen öğretmenlerin, *bir sayı ile çarpım durumundaki harfli sembolün basamak olarak görülmesi* yanılığısına dikkat çektikleri belirlenmiştir. Ö2 kodlu öğretmen harfli sembollerin sadece bir değeri temsil ettiği yanılığını önlemek için öğrencileri sözel olarak uyarmıştır. Harfli sembollerin alabileceği değerlerin değişebileceğini derste belirtmektedir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö2: Yani içinde a, b, c, x olur y olur z olur, herhangi bir bilinmeyen varsa biz buna cebirsel ifade diyoruz. Bir de değişken diye bir şey çıktı karşımıza. Neden değişken diyoruz. Şimdi bakın, Selçuk'un çözdüğü soru sayısını bulmak için her seferinde Sıla'nınkilere eklemeler yaptık. Farkındaysanız bu a dediğimiz yere ilk durumda 1 dedik, ikinci durumda 2 dedik, 3 dedik, 4 diyecektik 5 diyecektik. Yani değer sürekli bizim verdiğimize göre değişecektir. Bunun için bizim için gençler her bilinmeyen a olur b olur c olur. Her zaman bizim için de değişkendir. Çünkü ben kafama göre değerler verebilirim. Anlaşıldı mı?

Öğrenci: Evet hocam.

Ö2: Şimdi şöyle yapalım. Benim bu tahtaya yazdıklarımı yazın defterinize.

(Akıllı tahtadan yine bir animasyon açtı)

Ö2: Var mı bir sıkıntı? Cebirsel ifadelerin içindeki her bir üyeye biz değişken diyoruz.

(Animasyon devam etti). Şimdi bakın şu görsel karışmasın. a her zaman 15'tir. y her zaman 9'dur diye bir şey yok. Değişebilir.

Harfli sembollerin kullanımında, öğrencilerin bir harfin sadece belli bir sayıya eşit olabileceğini düşünmesi kavram yanılığısı olarak ele alınmaktadır. Öğretmen değişken kavramını kavratılmak amacıyla a harfli sembolü yerine farklı sayılar vererek verilen değere göre problem durumundaki verilerin değiştiğini belirtmektedir. Öğretmen bu bilgiyi verdikten sonra kullanılan harfli sembolün sadece bir sayıya eşit olduğunu düşünme yanılığısına değinmektedir. Öğretmen

ifadelerinde harfli sembollerin deęişken anlamında harfin bir sayıya eşit olmayacağını ve deęişkenlik göstereceğini vurgulamaktadır. Burada öğretmen kavram yanlışısına düşmemeleri konusunda öğrencileri uyarmaktadır. Dolayısıyla bu durum G10 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Öğretmenin bu ifadesinden sonra aynı harfin farklı değerlere eşit olabileceğine yönelik örnek vermek yerine başka örneklerle derse devam ettiği görülmüştür. Ö2 kodlu öğretmen derste aynı zamanda farklı bir kavram yanlışısına deęinmektedir. Harfli sembol ile çarpım durumunda olan sayı araya çarpım işareti konulmadan yazılabildiği için iki basamaklı bir sayı olarak algılanabilmektedir. Öğretmen bu durumu da sınıf içerisinde ele almıştır. Aşağıda bu uygulamaya ait olan bölüm sunulmaktadır.

Öğrenci: y.3

Ö2: Evet y.3 ufak bir deęinelim. Şimdi y.3 diyoruz ya, bunu genelde böyle deęil de sayıyı başa yazıyoruz. y.3 eşittir 3.y veya o zaman x.2 ne olur?

Öğrenci: 2x.

Ö2: 2x mesela. Genelde yazı biçimi olarak sayı başa yazılır. Şimdi şunu bir yorumlayalım. Bundan sonra karşımıza 3y gibi bir şey çıkarsa 3 ve y arasında hangi işlem vardır?

Öğrenci: Çarpı.

Ö2: Çarpma. Bu önemlidir tamam mı? Gözükme de 3 ile y arasında çarpı işareti vardır. Yani şu demek deęildir 3y, 33 gibi iki basamaklı bir sayı deęildir. Karıştırmayın. Tamam mı?

Öğrenci: Tamam hocam.

Öğretmenin ifadesi incelendiğinde çarpım durumundaki harfli sembolün basamak sayısı olarak düşünülmemesi için sayı ile harfin aslında çarpım durumunda olduğunu, ancak araya çarpma sembolü koyulmadığını belirttiği görülmektedir. Ancak öğretmen başka örneklerin çözümüne devam etmiştir. Dersinde iki kavram yanlışısını ele aldığından dolayı bu ifadeler G10 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Ö4 kodlu öğretmen de bir sayı ile çarpım durumunda olan harfli sembollerin iki basamaklı sayı gibi algılanması durumunu ele almıştır. Aşağıda Ö4 kodlu öğretmenin dersine ait bu bölüm sunulmaktadır.

Ö4: Burada 3 tane bilinmeyen mi var? 3 farklı sayı mı bulmamız gerekiyor bu ifadenin kaç eşit olduğunu bulabilmemiz için? Bunun bir deęeri olsun arkadaşlar. Bu deęeri bulmamız için neyi bulmamız gerekiyor bizim?

Öğrenci: a 'yı.

Ö4: O zaman bilinmeyen kaç tane deęeri vardır?

Öğrenci:1.

Ö4: 3 burada a 'nın katsayısıydı. 3a sizce başka neyi ifade ediyor?

Öğrenci....

Ö4: Şimdi burada 3a, 30,35 gibi iki basamaklı bir sayı zannedilebilir. 30'lu sayılar aklınıza gelebilir. Ama buradaki çarpma işlemidir arkadaşlar. Araya nokta koymazsa karıştırmayın. Şimdi a neydi burada bilinmeyen. Ne yapmış? 3 ile a'yı
Öğrenci: Çarpmış.

Ö4 kodlu öğretmenin ifadesi incelendiğinde sayı ile çarpım durumunda olan harfli sembolün basamak olarak düşünülmemesi için öğrencileri uyardığı görülmektedir. Sayı ile harfli sembol arasında çarpma işlemi olduğu ancak işlemin her zaman gösterilmediğini belirtmektedir. Dolayısıyla öğretmenin bu ifadeleri G10 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Burada dikkat çekilen kavram yanlışlığına yönelik olarak Ö1 kodlu öğretmenin de dersinde yer verdiği görülmektedir. Öğretmen bu yanlışlığı ele alırken harfli sembolü kullanmak yerine sayısal değerlerden örnek vermiştir. Örneğin iki basamaklı olarak algılanabilecek olan 5a ifadesini 5.6 şeklinde ifade ederek iki basamaklı olarak düşünülmemesi gerektiğinden bahsetmiştir. Bu durum harfli sembollerle ilgili olan kavram yanlışlığının anlaşılmasına sebep olmuştur. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmenin dersine ait olan bölüm sunulmaktadır.

Ö1: Şimdi cebirsel ifadenin değerini hesaplayacağız. Neye göre? Değişkenin alabileceği değere göre. Şimdi örneğe bakalım. 5x-8 ifadesini x=6 için değerini bulalım. x gördüğümüz yere 6 yazalım. 5.6-8. İşlem önceliğine dikkat ederek yapalım. 22 olarak buluruz. Bakın burada 5.6'yı 56 olarak okumayın sakın arada çarpma var.

Öğretmen derste değişkene sayısal bir değer vererek cebirsel ifadelerin değerini hesaplamaya yönelik etkinliğe geçiş yapmıştır. İlk örneği öğrencilere kendisi anlatmayı tercih etmiştir. Öğretmen, verilen cebirsel ifadeye değişken yerine istenen değeri vererek ifadeyi tekrar yazmıştır. Yukarıda öğretmenin kullandığı ifadeye bakıldığında öğrencileri 5.6 ifadesini 56 olarak algılamamaları gerektiği konusunda uyardığı görülmektedir. Ö2 ve Ö4 kodlu öğretmenler bu yanlışlığı sayı ile değişken üzerinde gösterirken Ö1 kodlu öğretmen sayısal değer verdikten sonra bu yanlışlığa vurgu yapmaktadır. Öğretmenin bahsetmek istediği yanlışlığı harfli sembole yönelik olmasına rağmen bu yanlışlığı etkili bir şekilde ifade edemediği belirlenmiştir. Ö1 kodlu öğretmen mülakatta da belirli bir kavram yanlışlığının önüne geçebilmek için belirli uygulamalara yer verdiği için bahsetmektedir. Örneğin farklı değişken kullanılması gerektiğini ele almaktadır. Ancak dersleri gözlemlendiğinde bu uygulamalara yer vermediği görülmektedir. Aşağıda bu mülakata ait bir bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Bir öğrenci, çözümünü a=8 çıkan bir soruda "Ama öğretmenim bir önceki soruda a=5 çıkmıştı" şeklinde bir cevap verdiğinde ona ne tür bir geri bildirimde bulunursunuz? Öğrenci sizce neden böyle düşünüyor? Öğrencinin yaptığı bu hatayı gidermek/düzeltilmek için nasıl bir öğretim süreci izlerdiniz?

Ö1: İlk başta da söylemiştim mesela niye x dedik? x buydu niye böyle oldu gibi kavramsal yanlışlar olabiliyor. O yüzden konunun başlangıcı çok önemli. Değişkene x dedik ama bu y de olabilirdi, z de olabilirdi. Bunun her durumda farklı olabileceğine yönelik egzersizler yapmak lazım bence. O yüzden sürekli x demek, y demek bence de doğru değil. O yüzden ben elimden geldiğince her problemde farklı bir değişken vermeye gayret gösteriyorum. Çocuğun bunu sorması da çok şaşırtıcı değil. Çünkü niye x 'i bulmuştuk niye değişti diye bu da çok basit bir soru kavram yanlışlığı olduğu için burada ne yapıyoruz? Bir önceki örnekteki ile bir sonraki örnekteki değişkenin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz sözel olarak. Mesela bir öncekinde Ali nin yaşına x demiştik. Burada senin misketlerinin sayısına x demiştik gibi farklı olaylar olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sabit bir şey olmadığını her olayda her problemde değişken olduğunu kabul ettirmeye çalışıyoruz.

Öğretmen burada bir değişkenin sadece bir değere eşit olabileceği yanlışlığından öğrencileri kurtarmak için her problemde farklı bir değişken kullanılması gerektiğinden bahsetmektedir. Ancak derslerinde yer verdiği problemler ve çözümleri incelendiğinde tamamında sadece x değişkenini kullandığı görülmüştür. Ö1, Ö2 ve Ö4 kodlu öğretmenler ile benzer şekilde Ö5 kodlu öğretmenin de dersinde harfli sembolün basamak olarak düşünülmesi yanlışlığını ele aldığı ancak harfli sembolün basamak gibi görülmemesi gerektiğine vurgu yapmadığı görülmektedir. Öğretmen sadece sayı ile harfli sembol arasında çarpım işaretinin bulunmayacağına değinerek hızlı bir geçiş yapmıştır. Aşağıda Ö5 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö5: Güzel. Bu x ve w harfleri sayıyı temsil ediyor. Bunun yerine hangi sayı gelirse gelsin ifadenin sonucunu hesaplayabilirsiniz. Bir sayının 2 katının 5 eksiği? Abdulsamet?

Abdulsamet: $2x-5$.

Ö5: Güzel. Çarpma işleminde sayı ile sembol arasında bir işaret koyulmaz. Aklınızda bulunsun. $2x$ aslında 2 çarpı x demek. Bir sayının 3 katının 4 fazlası? Elif?

Elif: Hocam $3x+4$.

Öğretmenin ifadesi incelendiğinde $2x$ ifadesinde sayı ile harf arasında işlem olduğuna dikkat çektiği görülmektedir. Ancak ifadesinin devamında harfli sembolün basamak gibi görülmesi durumuna herhangi bir vurgu yapmamaktadır. Öğretmen dolaylı olarak belirli bir yanlışlığa değinse bile eksik ifade kullandığı ve vurgulamanın yetersiz olduğu görülmektedir. Ö3 kodlu öğretmenin dersinde ise diğer öğretmenlerden farklı olarak başka bir kavram yanlışlığı durumu ortaya çıkmıştır. Ancak bu yanlışlıklardan birini öğretmen görmezden gelmiştir. Aşağıda Ö3 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö3: Şimdi konumuz cebirsel ifadeler. Aslında Siz cebirsel ifadeleri günlük hayatınızda çokça kullanıyorsunuz. Mesela şöyle bir soru sorayım. Sorudan önce sizin geçmiş Bilgilerinizi yoklayayım. Hiç ablanızın ya da abinizin kitabında harflerle ilgili sorular gördünüz mü?

Öğrenci 1: Evet.

Öğrenci 2: Hayır.

Öğrenci 3: Ben gördüm ablamın kitabında.

Ö3: Hiç düşündün mü matematikte bu harflerin işi ne diye?

Öğrenci 3: Evet aslında dedim Türkçe yerine Nneden buraya koymuşlar harfleri diye.

Ö3: Başka gören var mı?

Öğrenci 4: Ben. Ben de düşündüm aslında. Sanki bir sayı kaçınıcı sırada ise onun yerine kullanılıyormuş gibi düşündüm.

Ö3: Öyle düşünüyorsun. Aslında matematikte bazen her şeyi bilmiyoruz değil mi? Bazı şeyleri bilmediğimiz zaman mesela 3. 4. sınıfta O bilmediğimiz sayı yerine ne kullanıyorduk? Kutucuk kullanıyorduk değil mi? Şimdi de ne kullanacağız işte Bilinmeyen harfleri kullanacağız.

Dersin giriş aşamasında bir öğrencinin harfli sembolün alfabedeki sıra sayısına göre değer aldığını düşündüğü görülmektedir. Öğretmen ise öğrencinin bu cevabı üzerinden yola çıkarak dersi devam ettirebilecekken cevap vermeden kendi konu anlatımına devam etmiştir. Dolayısıyla öğretmen yanılığa yönelik bir ifade kullanmadığından gösterge kapsamında ele alınmamıştır. Bunun yanı sıra Ö3 kodlu öğretmen diğer öğretmenlerden farklı olan bir yanılığa değinmektedir. $y+5$ ile $5y$ ifadesinin aynı olduğunu düşünen öğrencisine bu iki ifadenin farklı olduğunu sayısal değerler kullanarak göstermeye çalışmıştır. Aşağıda Ö3 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm verilmektedir.

Ö3: Mesela $5y + 4$. Bunun açık halini nasıl yazarız?

Öğrenci: 5 tane y artı 4.

Ö3: Yani $y+y+y+y+y+4$

Yunus Emre: Hocam öyle yapmak yerine $y + 5$ yazsak olmaz mı?

Ö3: Ama $y + 5$ yazarsan $5y$ ile aynı olur mu sence?

Öğrenci: Olmaz.

Ö3: Hemen Yunus Emre'ye cevap verelim. $y + 5$ ile $5y$ aynı mıdır? $5y$, 5 tane y 'nin toplamı demektir. $y + 5$ ise 1 tane y ile bir tane 5'in toplamı demektir. Hatta y ye değer verelim. Bakın bu iki ifadenin aynı olmadığını göreceksiniz. $y = 1$ olsun. y yerine 1 yazdığımız zaman 5×1 'den cevap 5 gelecek. Değer ifade de yerine yazdığımızda $1 + 5$ ten cevap 6 gelecek. 5 ve 6 birbirine eşit olmadığına göre bu iki ifade birbirine eşit değildir.

Öğrenci: Tamam hocam.

Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken nokta benzer terimlerin kendi aralarında toplanıp çıkartılabileceği olmaktadır. Bu noktada öğrencilerin cebirsel ifadelerde en sık karıştırdıkları kısım bir harfli sembol ile bir sayının toplanması olmaktadır. Burada da öğrenci $5y$ ifadesini $y+5$ ifadesine eşit olarak düşünmektedir. Öğretmen ise

bu iki ifadenin birbirine neden eşit olmadığını harfli sembol yerine rastgele bir sayı vererek açıklamaktadır. Öğretmen bu duruma derste yer vererek cevaplamalar yaptığından dolayı bu gösterge kapsamında ele alınmıştır.

4. 2. 11. Öğrencilerin Harfli Sembollerin Kullanımına Yönelik Farklı Cevaplar Üzerinden Tartışmalarını Sağlama (G11) Göstergesine Ait Bulgular

Matematikte ve daha birçok alanda öğrenim ortamları içerisinde oluşturulan tartışma ortamının bireylerin daha iyi öğrenmeleri üzerinde faydası olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Oluşturulan tartışma ortamı bireylerin fikirlerini ifade edebilmesini, savunabilmesini, bir konu hakkındaki düşüncelerinin kuvvetlenmesini veya değişmesini sağlayabilmektedir. Harfli sembollerle ilgili öğrencilerin bazı hatalı söylemleri olması durumunda öğretmenin müdahalede bulunması ve bu söylem üzerinden tartışma ortamında dersi yürütmesi G11 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Öğretmenlerin bu göstergeye ait herhangi bir uygulamaya yer vermedikleri görülmektedir. Öğretmenlerin gözlemlenen dersleri incelendiğinde öğrencilerin cevapları üzerinden tartışma ortamı oluşturulabilecekleri ancak öğretmenlerin bu yönde bir fırsat sunmadıkları görülmektedir. Ö3 kodlu öğretmen öğrencinin cevabına karşılık olarak bu cevabı sınıf ortamında diğer öğrencilere yönelterek fikrini alması beklenirken kendisi açıklama yaparak derse devam etmeyi tercih etmiştir. Bu duruma örnek olarak aşağıda Ö3 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm verilmektedir.

Ö3: Mesela $5y + 4$. Bunun açık halini nasıl yazarız?

Öğrenci: 5 tane y artı 4.

Ö3: Yani $y+y+y+y+y+4$

Öğrenci: Hocam öyle yapmak yerine $y + 5$ yazsak olmaz mı?

Ö3: Ama $y + 5$ yazarsan 5 y ile aynı olur mu sence?

Öğrenci 2: Olmaz.

Ö3: Hemen Yunus Emre'ye cevap verelim. $y + 5$ ile $5y$ aynı mıdır? $5y$, 5 tane y nin toplamı demektir. $y + 5$ ise 1 tane y ile bir tane 5 'in toplamı demektir. Hatta y ye değer verelim. Bakın bu iki ifadenin aynı olmadığını göreceksiniz. $y = 1$ olsun. y yerine bir Yazdığınız zaman 5×1 den cevap 5 gelecek. Değer ifade de yerine yazdığımızda $1 + 5$ ten cevap 6 gelecek. 5 ve 6 birbirine eşit olmadığına göre Bu iki ifade birbirine eşit değildir.

Öğrenci: Tamam hocam.

Burada öğretmen ile öğrenci arasındaki diyalog incelendiğinde bir öğrencinin harfli sembol ile bir sayının toplanması, çarpılması gibi durumlarda kavram yanılgısı yaşadığı görülmektedir. Öğretmen öğrencinin bu cevabını kullanarak başka öğrencilerin fikrini almayı ve cevaplarını değerlendirebilmeyi tercih etmemiştir. Öğrenci cevabına yönelik olarak tartışma ortamı

oluşturulamamıştır. Bunun yerine iki ifade arasındaki farkı direkt kendi açıklamalarıyla aritmetik olarak anlattığı görülmektedir. Bu sebeple öğretmenin bu ifadeleri G11 göstergesi kapsamında ele alınmamıştır. Ö1 kodlu öğretmenin dersinde de tartışma ortamı oluşturulabilecek bir öğrenci cevabı ile karşı karşıya gelmişken öğretmen bu durumu değerlendirememiştir. Karenin bütün kenarlarının farklı harf ile temsil edilip edilemeyeceğini soran öğrenciye hepsi x olmalı şeklinde açıklama yapmıştır. Ancak bu ifadenin açıklamasını ve neden bütün kenarların x olacağını yeterli bir şekilde açıklayamamıştır. Aşağıda Ö1 kodlu öğretmenin dersine ait bu bölüm sunulmaktadır.

Ö1: Şimdi cebirsel ifadenin farklı yazılışlarını inceleyelim. Kare. Karenin dört kenarı birbirine eşit. Çevresini bulmamızı istiyor. Her bir kenarı x . Çevre bulurken?

Öğrenci: Topluyorduk.

Ö1: $x+x+x+x$ bunu kısa yoldan nasıl yazarız $4x$.

Öğrenci: Hocam karenin bütün kenarları eşit ya. Bir kenarına x , diğer kenarlarına a, b, c diyebilir miyiz?

Ö1: Hayır yazamayız. Birine x demişsek hepsi x olmalı.

Yukardaki ifadeler incelendiğinde bir kenarı x br olan karenin çevresinin hesaplanmasını gerektiren bir soru kullanıldığı görülmektedir. Öğrenci bir kenarın x ise diğer kenarların başka bir harfli sembolle temsil edilip edilemeyeceğini merak etmektedir. Öğrencinin bu sorusu, harfli sembolün nerede nasıl kullanıldığını bütün sınıfa daha iyi gösterebilmek için önemli bir tartışma ortamı başlangıcı olarak görülmektedir. Ancak öğretmenin cevabına bakıldığında *bir kenar x ise hepsi x olmalı* şeklinde yüzeysel bir cevap verdiği ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple öğrenci cevaplarını değerlendirebilme ve farklı cevaplar için tartışma ortamı oluşturma açısından Ö1 öğretmenin sınıf içi uygulamalarının eksik kaldığı görülmektedir. Bu duruma benzer şekilde Ö4 kodlu öğretmenin de ders esnasındaki öğrenci cevabını değerlendiremediği görülmektedir. Öğrenci 3a ifadesinin 3 tane a olduğunu belirttikten sonra öğretmen öğrencinin ne düşündüğü konusunda emin olamamış ve öğrenciye veya arkadaşlarına sormak yerine kendisi açıklama yapmaya çalışmıştır. Aşağıda Ö4 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö4: Fazlası olur eksisi olur. Çıkarma işlemi için de aynısını düşünebiliriz değil mi? Bilinmeyen üzerinde işlemlerimizi gösterebiliriz. Peki, şuna ne diyebiliriz arkadaşlar? (Tahtaya 3a yazdı)

Öğrenci: 3 tane a .

Ö4: Sayının kaç yapacağını biliyor muyum arkadaşlar?

Öğrenci: Hayır.

Ö4: Burada bilinmeyen var mı?

Öğrenci: Var. a hocam.

Öğrenci 2: 3 tane var.

Ö4: Burada 3 tane bilinmeyen mi var? 3 farklı sayı mı bulmamız gerekiyor bu ifadenin kaç eşit olduğunu bulabilmemiz için? Bunun bir değeri olsun arkadaşlar. Bu değeri bulmamız için neyi bulmamız gerekiyor bizim?

Öğrenci: a'yı.

Ö4: O zaman bilinmeyen kaç tane değeri vardır?

Öğrenci: 1.

Bakıldığında öğretmen 3a ifadesini öğrencilerin sözel olarak dile getirmesini beklemektedir. Bir öğrenci harfli sembolü belirttikten sonra başka bir öğrenci 3 tane cevabını vermektedir. Öğretmen ise öğrencinin a sembolünden mi 3 tane olduğunu belirttiğini yoksa 3 tane farklı bilinmeyen olduğunu mu düşündüğünü merak ederek öğrenciye bir soru yöneltmiştir. Ancak öğretmen kimsenin cevap vermesini beklemeden veya öğrencinin aslında ne söylemeye çalıştığını irdelemediği görülmektedir. Öğretmen hızlıca 3a ifadesinin değerinin bilinmesi için a sembolüne değer verilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Ancak harfli sembolün öğrencinin zihnindeki anlamını öğrenememiştir.

4. 2. 12. Sembolik ve Günlük Dili Bir Bağlam İçerisinde Sunma (G12) Göstergesine Ait Bulgular

Aritmetikten cebire geçiş sürecinde aritmetik işlemler gerektiren problemlere ek olarak içerisinde herhangi bir sembol bulunduran problemlere geçiş yapılmaktadır. Öğrencilerin bu süreçte harfli sembollerle de işlemler gerçekleştirebilmeleri, problem bağlamında harfli sembolün neyi temsil ettiğini anlayabilmeleri önemli olmaktadır. Özellikle de harfli sembollerin her zaman bir sayıya eşit olabileceğini, dolayısıyla harfli sembollerle de işlemler gerçekleştirilebileceğini öğrenmeleri bakımından önem arz etmektedir. Öğretmenlerin günlük dile sembolik dili bir arada içeren problemlere yer vermesi bu gösterge kapsamında ele alınmaktadır. Ö2 kodlu öğretmen günlük dil içerisinde harfli sembol bulunduran ifadelerle derste yer vermiştir. Bu göstergeye yönelik olarak aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin dersinde ele alınan bir soru gösterilmektedir.

Soru: 6 kg'lık deterjanın fiyatı a TL ise 1 kg'lık deterjanın fiyatı nedir?

Ö2: Şimdi diyelim 2 kg patates 20 liraysa 1 kg'ı kaç paradır?

Öğrenci: 10.

Ö2: Ne yaparsınız bulmak için? Fiyatı kiloya..

Öğrenci: ...

Ö2: Bölersiniz. O zaman 6 kg a TL ise 1 kg'ı bulmak için kimi kime böleceğiz? a'yı 6'ya böleceğiz. Yani a/6.

Ö2 öğretmeninin sorduğu soruya bakıldığında sorunun içerisinde harfli sembolün bulunduğu görülmektedir. Öğrenciler harfli sembollerle işlem yapmakta zorlandıklarından dolayı öğretmenin basit sayılarla günlük yaşam durumlarına ilişkin örnekler kullandığı görülmektedir. Problem durumunda hem sembolik hem de günlük hayattan örnek bir durum birlikte ele alındığından dolayı bu durum G12 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ö4 kodlu öğretmenin dersinde de harfli sembol ile günlük hayatla ilgili bir durumun bağdaştırılması beklenmektedir. Aşağıda bu duruma örnek verilmektedir.

Ö4: Bende bir miktar fındık var. 6 kişiye paylaşacağım. Fındıklarımın sayısı m olursa $m/6$ olarak ifade ederim. Ya da başka.. x tane elmam olsun. 6 kişiye bölüştürsem ne olur? x bölü...
Öğrenci:6.

Ö4 kodlu öğretmenin sorusu incelendiğinde öğretmenin harfli sembolü problem içerisinde sormak yerine sözel bir ifade içerisinde bağlamla birleştirerek örnek olarak yer verdiği görülmektedir. Ö4 kodlu öğretmen, Ö2 kodlu öğretmenden farklı olarak problem içerisinde günlük dil ve sembol kullanımına yer vermektense problem durumu içerisinde kendisi harfli sembol kullanarak ifade etmeye çalışmaktadır. m sayıdaki fındığı 6 kişiye bölüştürmeyi amaçladığı görülmektedir. Devamında da benzer bir örnek olarak x tane elmayı 6 kişiye bölüştürmeyi amaçlayan günlük hayattan örnek sunan bir soru sormaktadır. Bu şekilde öğretmenin aynı örnek üzerinden benzer durumlara yer vermesi, öğrencileri belirli kalıplara yönlendireceğini düşündürmektedir. Öğretmen sözel ifadelerde de hem günlük hayat hem de sembolik dili bir arada kullandığı için bu durum G12 göstergesi kapsamında yer almaktadır.

4. 2. 13. Problem Durumunda Değişen Nicelikler İçin Bir Sembol Belirlemek (G13) Göstergesine Ait Bulgular

Aritmetikten cebire geçiş sürecini içeren 6. sınıf seviyesinde, ilk cebir konuları cebirsel ifadeler olmaktadır. Sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürme sürecinde önemli adımlardan bir tanesi değişen nicelikler yerine kullanılacak bir sembol belirlemektir. Genel olarak incelendiğinde her bir öğretmenin derste en çok yer verdiği göstergenin G13 göstergesi olduğu görülmektedir. Öğretmenler ders başlangıcında ağırlıklı olarak sözel ifadelerde değişen nicelikler için herhangi bir sembol belirlemeye yer vermektedirler. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun önce informal sembollerini hatırlatarak harfli sembol belirledikleri görülürken bazı öğretmenlerin değişen nicelikleri direkt harfli sembol ile temsil ettikleri belirlenmiştir. Gözlemlenen derslerde Ö1 öğretmeni hariç bütün öğretmenlerin harfli sembollerin neyi temsil ettiğine dikkat çekerek harfli sembollerini belirledikleri fark edilmiştir. Ö1 öğretmeni sözel ifadeleri cebirsel ifade olarak yazma etkinliğinde

çok sayıda örneğe yer vermeyle birlikte bütün örneklerde x sembolünü ele almıştır. Aşağıda bu duruma örnek olan diyalog sunulmaktadır.

Ö1: *Toplayacağım değil mi. 10 fazladır diyor. İçinde matematiksel bir işlem var mı var? Toplama ve çarpma var. O zaman bunun adı ne? Cebirsel ifade. Tamam mı? Ve genelde arkadaşlar bilinmeyi neyle sembolize edeceğiz. x ile. y desek de olur. a, b, her şey olur. Bilinmeyi sembolize edebilmek için kullanıyoruz. Örnekleri okuyarak cebirsel olarak dönüştürmeye çalışalım. Bir sayının....biliyor muyuz?*

Öğrenci: *Hayır.*

Ö1: *Bilmiyoruz. Ne yapacağız?*

Öğrenci: *x.*

Ö1: *2 katını cebirsel olarak yaz. Katını ne demek?*

Öğrenci: *Çarpma.*

Ö1: *O zaman ben bu sayıyı 2 ile çarpacağım. 2.x. Anladınız mı?*

Öğrenci: *Evet.*

Ö1: *Bir sayının 4 katının 5 eksiği. Bir sayının kısmına ne diyeceğim?*

Öğrenci 2: *x.*

Ö1: *Nasıl yazacağız?*

Öğrenci 2: *4x.*

Ö1: *Önce 4 katının dediği için 4 ile çarpacağız. 5 eksiği dediği için 5 'i çıkartacağım.*

Öğretmenin öğrencilerle olan diyalogu incelendiğinde G13 göstergesini en fazla içeren uygulamada bulunmasına rağmen sözel ifadelerde hep 'bir sayının...' şeklindeki örneklere yer verdiği, bu örnekleri sadece x harfli sembolü ile temsil ettiği görülmektedir. Dolayısıyla örnek içerisinde öğrencilerin değişen veya bilinmeyen herhangi bir durumu çeşitli açılardan görmesi pek mümkün olmamaktadır. Ö6 öğretmeni sınıfta günlük hayat örneklerinden yola çıkarak değişen bir niceliği harfli sembol ile temsil eden durumlara örnek vermektedir. Harfli sembollerin günlük hayatla ilişkilendirilerek kullanılmasına örnek olarak Ö6 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö6: *Bakın burada bize sözel ifadeler vermiş. Bunu cebirsel ifadeye çevireceğiz yani matematik cümlesine çevireceğiz. Diyor ki paramın 10 TL fazlası. Biz neyi bilmiyoruz burada?*

Öğrenci: *Para.*

Ö6: *Para ne kadar bunu bilmiyoruz. O zaman paramıza ne diyelim?*

Öğrenci: *p.*

Ö6: *Tamam paranın p 'si olsun. Paramız p olsun.*

Ö6 öğretmeni sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürmeye yönelik örneklere yer vermektedir. Özellikle bu örnekte paranın miktarının bilinmemesine yönelik öğrenciler ifade kullanmaktadır. Dolayısıyla kullanılan harfli sembolün aslında ne anlama geldiği daha ön planda olmaktadır. Bu örnekte paranın miktarı bilinmediğinden dolayı harfli sembol ile temsil edilmektedir. Dolayısıyla bu durum G13 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin ifadeleri dikkate alındığında, öğretmenin değişen nicelikleri sembolle belirlemeye yönelik örneklerinde günlük hayat örneklerini tercih ettiği ve öğrencilerin değişen niceliklere bir sembol verilmesi durumunu anlamlandırabildikleri anlaşılmaktadır. Öğretmen, günlük hayat örneği olarak okul mevcudunu ele alarak okul mevcudunun sayısı bilinmediğinden dolayı bu durumun bir sembolle belirtilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Okul mevcudunu temsil etmesi için x harfli sembolü belirlenerek problemin çözümü için gerekli olan işlemlere devam edilmiştir. Öğretmenin dersin devamındaki örneğine aşağıda yer verilmektedir.

Ö6: *Evet. Şimdi buna bakalım. Burada diyor ki okul mevcudunun 3 katının 4 fazlası. Hem 3 katı var hem 4 fazlası var. Şimdi burada ne yapacağız?*

Öğrenci: *İki işlemi birden yapacağız.*

Ö6: *İkisini birden nasıl yapabiliriz? Neye dikkat etmemiz gerekiyor?*

Öğrenci: *....*

Ö6: *İşlem önceliğine dikkat etmemiz lazım. Öncelikle okul mevcudunu bilmiyoruz. Bilinmeyenimiz okul mevcudu. Ne diyeceğim okul mevcuduna?*

Öğrenci: *x .*

Ö6: *Okul mevcudu x . Önce ilk olarak ne demiş? Okul mevcudunun 3 katı. O zaman x 'e ne yapacağım ben?*

Öğrenci: *3 ile çarpacağız.*

Ö6: *Çarparsak oldu mu $3x$. Bu tamam bu cepte. Ama sonra ne diyor? 4 fazlası. 4 fazlası ne demek?*

Öğrenci: *$3x+4$.*

Ö6: *Toplama demek. Yani $+4$ ekliyoruz. O zaman ne oldu ifademiz?*

Öğrenci: *$3x+4$.*

Öğretmenin önceki örneğine benzer şekilde günlük hayat örneğinden yola çıkarak belirli bir mevcudun bilinmediğine dikkat çektiği, problemin çözülmesi için bu durumun bir sembolle temsil edilmesi gerektiğini hissettirdiği görülmektedir. Öğretmen problem durumunda değişen bir niceliği x sembolü ile temsil ettiğinden dolayı G13 göstergesi kapsamında ele alınmıştır. Öğretmen ile yapılan mülakatlarda da harfli sembol kullanımına ihtiyaç duyulacak ifadeler kullanarak öğrencileri yönlendirmeye çalıştığı görülmektedir. Aşağıda Ö6 öğretmeni ile yapılan mülakattan bir bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Harfli sembollerin kullanımını gerektiren bir problemin çözüm sürecini matematik dili ile ifade etme aşamasına nasıl geçiyorsunuz?

Ö6: Harfli sembol kullanımını gerektiren probleme geçmeden basit doğal sayı problemleri ile başlıyoruz. Yani Ayşe 'nin 10 elması var benim ondan 20 fazla elmam. Benim kaç elmam vardır? Gibi daha sonra eğer Ayşe 'nin elma sayısını bilmeseydik benim elma sayımı nasıl ifade edebilirdik diye beyin fırtınası yapıyoruz. Bu aşamadan sonra benzer sorular ile doğal sayı problemlerinden harfli ifade gerektiren problemlere geçiyoruz.

Ö6 öğretmenin yorumu incelendiğinde değişen nicelikler için sembol belirlemeye ihtiyaç duyulan örneklere yer verdiği ve bunun harfli sembollerle temsil edilmesi gerektiğini belirttiği görülmektedir. Bu örneklerde özellikle öğrencilerin kendi örneklerini ve harfli sembollerini seçmeye yönlendirmek istediği de görülmektedir. Genel olarak bakıldığında öğretmenin bu göstergeye yönelik etkili uygulamalarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Ö3 öğretmenin de günlük hayat örneklerinden yola çıkarak harfli sembol kullanmaya yönelik uygulamada bulunduğu görülmüştür. Aşağıda Ö3 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm verilmektedir.

Ö3: Oldu tamam. Şöyle yapalım. Ceren'in cevizlerinin sayısının 5 fazlasının yarısı. Ceren'in cevizlerini biliyor musunuz?

Öğrenci: Hayır.

Ö3: Bilmiyoruz. Hadi ne diyelim ona? c diyelim tamam mı? Önce ne diyor bana, cevizlerinin sayısının 5 fazlasını almam lazım.

...

Ö3: Mesela Ayça'nın yaşının 4 katı. Ayça'nın yaşını biliyor musunuz?

Öğrenci: Hayır.

Öğrenci 2: z-....

Ö3: Yunus Emre sen söyle Ayşe'nin yaşına ne diyelim?

Yunus Emre: ...

Öğrenci 3: z olsun.

Öğrenci 4: y olsun.

Ö3: Yunus Emre'nin y si olsun.

Ö3 kodlu öğretmen, sözel ifadeyi cebirsel ifade olarak yazma etkinliği yaptırmaktadır. Burada cevizlerin sayısına vurgulama yaparak bu miktarı c harfi ile temsil ettiği görülmektedir. Bu harfli sembolü başta örnek olması adına kendisi kullansa da devam eden örneklerde öğrencilerle birlikte harfli sembolü belirlediği anlaşılmaktadır. Örneklerde Ayşe'nin yaşı gibi günlük bir dil kullandığı için harfli semboller daha anlamlı hale gelmektedir. Öğretmen, problem durumuna göre değişen nicelikler için harfli sembol belirlemeye öğrencileri teşvik ettiğinden ve örneklere sıklıkla yer verdiği için dolayı bu örnekler G13 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ö4 kodlu öğretmene ait

gözlemlerde öğretmenin genellikle ders kitaplarındaki örneklerden yola çıkarak harfli sembol kullanımına ait uygulamalara yer verdiği görülmektedir. Aşağıda Ö4 öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö4: Elif'in tokalarının 14 fazlası. Cebirsel olarak nasıl ifade edebilirim.

Öğrenci: $a+14$

Öğrenci 2: $x+14$

Ö4: Bilinmeyen şey ne orada ya da değişebilecek olan durum.

Öğrenci: Tokası.

Ö4: Tokası. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Değişken bir sayı istediğim değeri oraya verebilirim. Herhangi bir sınırlama yok değişken o. O zaman Elif'in tokalarına bir değişken, bir harf vereceğim. a demiştiniz a olsun. 14 fazlasını alırsak..

Öğrenci: $a+14$

Öğretmenin ifadeleri incelendiğinde harfli sembol belirlerken bu sembolün problemde neyi temsil ettiğine de vurgu yaptığı görülmektedir. Bilinmeyen ya da değişebilecek olan durum şeklinde ifade ederek kavramlara da vurgu yapmaktadır. Öğretmen problemde değişen bir nicelik olan toka sayısını a harfli sembolü ile temsil ettiğinden dolayı bu ifadeler G13 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Yine benzer şekilde Ö2 öğretmenin de dersinde bu etkinliklere sıklıkla yer verdiği görülmektedir.

Ö2: Cebirsel ifadelerin içindeki her bir üyeye biz değişken diyoruz. (Animasyon devam etti).

Şimdi bakın şu görsel karışmasın. a her zaman 15'tir. y her zaman 9 dur diye bir şey yok.

Değişebilir. (Animasyon devam ediyor). Kalemlerin 5 fazlası?

Öğrenci: $+5$. $a+5$.

Ö2: Kaleme k diyelim mesela. Ne olacak o zaman bu?

Öğrenci: $k+5$.

Ö2: $k+5$. (Animasyondaki diğer örnek balıkların 3 eksiği)

Öğrenci: $b-3$.

Ö2: $b-3$. Güzel. (Yolcuların sayısının 3 katı örneği geldi.)

Öğrenci: $y.3$

Öğretmenin kullandığı örneklerde her bir öğrenciye söz hakkı vererek harfli sembolleri belirlemelerine ve aritmetik kullanarak ifade etmelerine fırsat verdiği görülmektedir. Her bir öğrencinin örneklerde değişen niceliklere harfli semboller vererek bu durumu temsil etmeleri için fırsat verildiği görüldüğünden dolayı bu gösterge G13 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Öğrencilerin de genellikle sözel ifadelerdeki kelimelerin baş harflerini kullanarak sembol

kullandıkları da dikkat çekmektedir. Kalem sayısını bir öğrenci a harfi ile ifade ederken, öğretmen 'kaleme k diyelim' şeklinde bir ifade kullanmaktadır. Öğrencilerin de bu sebepten kelimelerin baş harfini kullanarak örnekleri cevaplandıkları düşünülmektedir.

4. 2. 14. Problem Durumunda İlişkili Niceliklerin Aynı Sembol ile İfade Edilmesi (G14) Göstergesine Ait Bulgular

Cebirsel ifadeler konusunda sözel ifadeleri cebirsel ifadeye dönüştürme sürecinde bilinmeyen veya değişen nicelikler için herhangi bir sembol belirleyerek başlangıç yapılmaktadır. Sembol belirlendikten sonra birbiri ile ilişkili nicelikler bulunuyorsa genellikle bu niceliklerin aynı sembol ile temsil edilme aşamasına geçilmektedir. Dolayısıyla problem durumundaki bilinmeyen ve değişen niceliğe sembol belirledikten sonra bağlantılı olarak aynı sembol ile istenen nicelikler temsil edilmesi önemli görülmektedir. Bu göstergeye örnek olarak aşağıda Ö4 öğretmenin dersine ait bir bölüm verilmektedir.

Ö4: Örneğin Eren ile beni alalım arkadaşlar. Eren benden 10 kilo eksik diyelim. İkimizin de kilosunu bilmiyorsanız arkadaşlar ikimizi nasıl ifade edeceksiniz? Şimdi benim kilomu bilmiyorsunuz. Benim kilom üzerinden Eren'in kilosunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Benim kilomu bilmiyorsunuz ne diyelim kiloya?

Öğrenci: x.

Ö4: Bakin benim kilom x ise Eren'in kilosu ne olur benden 10 kilo eksikse?

Öğrenci: x-10.

Ö4 kodlu öğretmenin kullandığı örnekte birbiri ile ilişkili iki durum bulunmaktadır. Örnekte öğretmenin kilosu üzerinden Eren'in kilosunun ifade edilmesi istenmektedir. Öğretmenin de kilosu bilinmediğinden öncelikle bu kilo x harfli sembolü ile temsil edilmiştir. Eren'in kilosu öğretmene bağlı olduğundan onun kilosu da x-10 şeklinde ifade edilmiştir. Burada birbirine bağlı olarak değişen nicelikler x sembolü ile temsil edildiğinden dolayı öğretmenin kullandığı örnekler G14 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Benzer şekilde Ö2 kodlu öğretmenin de derste bu göstergeye yer verdiği belirlenmiştir. Aşağıda Ö2 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm verilmektedir.

Ö2: Şimdi Sıla'ya diyelim ki biz a tane soru çözmüş olsun. O zaman Selçuk'un bu a'dan 15 tane fazla mı çözdüğünü söylüyor.

Öğrenci: Evet hocam.

Ö2: O zaman ben bunu nasıl yazacağım. a+15. Peki tam tersini düşünelim biraz daha zorlaştıralım. Selçuk'a b dersek, Sıla ne olacak? Şimdi bakın soruyu ters sordum dikkat edin.

Nasıl yapalım? Selçuk, Sıla'dan 15 fazla mı? Tam tersini düşünün Sıla Selçuk'tan....

Öğrenci: 15 fazla

Ö2: 15...az. Yani eksik doğru mu? O zaman ben arkadaşlar Selçuk'a ben b dersem, Sıla ne olacak?

Öğrenci: b-15.

Ö2: Anlaşıldı mı peki?

Öğrenci: Evet hocam.

Ö2 kodlu öğretmenin verdiği örnekte Sıla ile Selçuk'un çözdüğü soru sayısı birbiriyle ilişkili olarak verilmektedir. Öncelikle Sıla'nın çözdüğü soru sayısı harfli bir sembolle temsil edilmektedir. Selçuk'un soru sayısı da bu harfli sembol üzerinden $a+15$ olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte öğretmen, tam tersi durumu da ele almaktadır. Değişen niceliklerden bu sefer Selçuk'un çözdüğü soru sayısını b harfi ile temsil ederek Sıla'nın çözdüğü soru sayısına ulaştırmaktadır. Problem durumunu çift yönlü ele alarak öğrencilerin aritmetik düşüncelerini de kontrol ettiği düşünülmektedir. Öğretmen, problem durumunda birbirine bağlı olarak değişen nicelikleri a harfli sembolüyle temsil etmeye yer verdiğinden dolayı bu durum G14 göstergesi kapsamında ele alınmaktadır. Ö5 öğretmenin ise bu göstergeye ait bir örneğe yer verdiği ancak sadece kendi açıklamalarıyla sınırlı tuttuğu görülmüştür. Aşağıda Ö5 kodlu öğretmenin dersine ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö5: Güzel. $\frac{x-7}{2}$

Öğrenci: Hocam bir sayının 7 eksiğinin yarısı.

Ö5: Evet. $\frac{a}{2} + 3$

Tuana: Bir sayının yarısının 3 fazlası.

Ö5: Evet güzel. Tabi burada örneklerimizin hepsini 'bir sayının' şeklinde ifade ettik ama başka şekillerde de ifade edebiliriz. Mesela $x+10$ için Mehmet'in yaşı kardeşinin yaşından 10 fazladır şeklinde de söyleyebiliriz. Kardeşinin yaşını bilmiyoruz. x dersek Mehmet'in yaşı $x+10$ olur. İlla bir sayının şeklinde yazmamıza gerek yok farklı durumlar da olabilir. Anlaşıldı mı?

Öğrenci: Evet.

Buradaki örnekte öğretmen Ö2 ve Ö4 öğretmenlerinden farklı olarak verilen cebirsel ifade üzerinden bir uygun cümle oluşturmuştur. Öğretmen yaş problemi bağlamında öğrencilere günlük hayat örneği üzerinden örnek vermektedir. Öğretmenin problem durumunda birbirine bağlı olan niceliklerden bahsederken 'Mehmet'in yaşının bilinmesi için öncelikle neyi bilmemiz gerekiyor?' şeklinde yönlendirme yapmadığı belirlenmiştir. Öğretmen bu örnekte harfli sembolü kendisi belirleyerek birbirine bağlı nicelikleri x sembolü ile kendisi temsil etmiştir. Bu örnekte öğretmen birbirine bağlı nicelikleri harfli sembol belirleyerek temsil ettiğinden dolayı G14 göstergesi

kapsamında ele alınmıştır. Bu şekilde ifadelere yer veren Ö6 öğretmenin dersinde yer verdiği örnek aşağıda sunulmaktadır.

Ö6: *Ayşe'nin yaşına x diyelim mi? İlla x demek zorunda mıyız?*

Öğrenci: *Hayır.*

Ö6: *Başka bir harf de diyebiliriz a, b, c olabilir. Ama en çok hangisini kullanacağız?*

Öğrenci: *x .*

Ö6: *Evet Ayşe'nin yaşına x dedik şimdi biliyoruz Ayşe x . Ayşe x yaşında O zaman artık benim yaşım ne olacak Ayşe'nin 4 fazlasıydı ya fazla dediğimiz zaman biz hangi işlemi yaparız Zehra?*

Zehra: *Toplama yaparız.*

Ö6: *O zaman x üzerine + 4 eklememiz gerekiyor. O zaman Benim yaşım ne oldu? $x + 4$ oldu. İşte buradaki gibi içinde bir harfli ifade yani bilinmeyen, buradaki sayıyı bilmediğimiz için bu x 'e ne diyoruz bilinmeyen. Bilinmeyen ya da değişken diyoruz neden? Bunun sabit bir değeri yok değişebilir. İster 10 deriz ister 15 deriz sabit bir değeri olmadığı için ya değişkenleri ya da bilmediğimiz için bilinmeyen deriz. Şimdi ne oldu içerisinde bir bilinmeyi bir işlem barındıran bu şekildeki ifadeler biz cebirsel ifade ediyoruz. Mesela burada ne demiş örneğe bakalım. Seda Merve'den 4 yaş büyüktür. Seda'nın yaşını soruyor. Şimdi Seda'nın yaşı kime bağlı verilmiş?*

Öğrenci: *Merve'ye.*

Ö6: *Merve'ye bağlı verilmiş. Merve'ye bağlı bulacağız biz bu yaşı. Peki, Merve'nin yaşını biliyor muyuz?*

Öğrenci: *Hayır.*

Ö6: *Merve'yi bilmiyoruz O yüzden Merve'ye ne demeliyiz?*

Öğrenci: *x .*

Ö6: *x Merve'ye. İşte Seda da Merve'den 4 yaş büyük olduğuna göre....*

Öğrenci: *$x+4$*

Öğretmenin diyalogu incelendiğinde hem günlük bir dil kullandığı, hem verilen problem durumunda bir niceliğin bulunması için önce neye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çektiği, bunun yanı sıra dört işlemlerle alakalı kavramların hangi işlemi temsil ettiğini sorgulayarak çözüme ulaştırdığı görülmektedir. Örneklerde öğretmenin kullandığı harfli sembolleri temsil eden durumun net olarak ifade edildiği de anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Ö6 öğretmenin de bu etkinlikleri derste etkili bir şekilde kullandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Yaşları birbirine bağlı olarak verilen problem durumunda x harfli sembolü kullanılarak nicelikler temsil edilmiştir. Birbirine bağlı olarak verilen nicelikler harfli sembol ile temsil edildiğinden bu ifadeler G14 göstergesi kapsamında ele alınmıştır.

4. 2. 15. Harfli Sembollerin Formal Kullanımlarının Farklı Anlamlarını Vurgulama (G15) Göstergesine Ait Bulgular

Harfli sembollerin etiket, parametre, değişken, bilinmeyen, genellenmiş sayı gibi farklı formal kullanımları bulunmaktadır. Öğrencilerin ilerleyen zamanlarda harfli sembollerin anlamları konusunda yanlışlığa düşmemeleri konusunda bu anlamlara vurgu yapılması önemli görülmektedir. Aritmetikten cebire geçiş sürecinde ele alınan kavramlar incelendiğinde 6. sınıf seviyesinde harfli sembollerin anlama ile ilişkili kavramlar değişken ve bilinmeyen olmaktadır. Her ne kadar harfli sembollerin değişken ve bilinmeyen dışında anlamları olsa da ortaokul seviyesinde bu iki kavrama ağırlık verilmektedir. Öğretmenlerden beklenen ise değişken ile bilinmeyen kavramlarını doğru bir şekilde öğrenciye sunabilmektir. Örneğin $x+5$ cebirsel ifadesinde kullanılan x sembolü değişken iken $x+5=10$ denkleminde x bir bilinmeyen olarak ifade edilmektedir. Ancak öğretmenlerin sınıf uygulamaları genel olarak incelendiğinde öğretmenlerin bazılarının bu kavramları karıştırdığı veya aynı durumu temsil ettiklerini düşündükleri görülmektedir. Öğretmenlerin bu göstergeye ait herhangi bir vurgulama yapmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin dersleri incelendiğinde derslerde harfli sembollerin bilinmeyen ve değişken anlamları sınıfta benzer anlamlarda birbirleri yerine kullanıldığı görülmektedir. Yapılan klinik mülakatlar sonucunda bazı öğretmenlerin bilinmeyen ve değişken kavramlarını aynı ifadeyi temsil eden durum olarak belirttikleri, bazı öğretmenlerin ise bu kavramlar arasındaki farkı bilmelerine rağmen kavramları öğretirken ayırma bulmadıkları fark edilmiştir. Bu durumlara örnek olarak öncelikle Ö1 ile kodlanan öğretmenin dersine ait bir bölüm aşağıda sunulmaktadır.

Ö1: Evet cebirsel ifadelerde dikkat edeceğimiz şey ne? İçinde en az bir tane değişken olacak. Değişkenin diğer adı ne? Bilinmeyen. İçinde en az bir tane bilmediğimiz bir ifade olacak. Ve işlem içeriyor. İşlemden kasıt ne burada çocuklar?

Öğretmenin ders başlangıcında cebirsel ifadelerin tanımını verirken bilinmeyen kavramını değişkenin diğer adı olarak ele aldığı görülmektedir. Öğretmenin bu kavramlar ile ilgili bilgilerini daha iyi anlayabilmek için kendisine mülakatta bir soru sorulmuştur. Aşağıda bu mülakat ile ilgili bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Derste cebirsel ifadeleri “içinde en az bir değişken ve bir işlem bulunduran ifadeler” olarak tanıttıktan sonra “değişkenin diğer adı da bilinmeyendir” şeklinde ifade ettiniz? Bu şekilde ifade etmenizin sebebini açıklar mısınız? Değişken ile bilinmeyen aynı mıdır?

Ö1: Evet bence her iki kavram da birbiriyle aynı anlamı karşılıyor. Her iki kavram da aynı anlamı çağrıştırdığı için çocukların her ikisine de aşına olmasını istediğim için değişken ve bilinmeyen kavramlarını kullandım.

Öğretmenin cevabı incelendiğinde bu iki kavramın aynı anlamı temsil ettiğini düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla öğretmenin bu iki kavram arasındaki farka yönelik bilgisinin eksik olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Ö3 ile kodlanan öğretmenin dersinde benzer ifadeler kullandığı görülmüştür. Aşağıda bu derse ait bir bölüm sunulmaktadır.

Ö3: Şimdi tahtaya bir cebirsel ifade yazacağım ve onu inceleyeceğiz tamam mı? $3x - 2$ cebirsel ifade midir?

Öğrenci: Evet.

Ö3: Bilinmeyi, bilinmeyen diğer adı nedir değişken. Değişkeni nedir bu ifadenin?

Öğrenci: x .

Öğretmenin ifadesi incelendiğinde tıpkı Ö1 kodlu öğretmende olduğu gibi bilinmeyi değişkenin diğer adı olarak tanımladığı görülmektedir. Öğretmenin fikirlerini daha iyi anlamlandırabilmek için klinik mülakatta bir soru sorulmuştur. Aşağıda bu mülakat ile ilgili bölüm sunulmaktadır.

Araştırmacı: Peki sizce değişken ve bilinmeyen kavramları aynı anlama mı gelmektedir yoksa farklı durumlar mıdır?

Ö3: Değişken kavramı sadece bilinmeyen olarak algılanıyor fakat değişken terimi bilinmeyene göre daha geniş bir terimdir. Mesela x 'in sadece bir değer alabileceğini düşünmeleri bu duruma örnek olarak verebiliriz. Aslında kelime olarak baktığınızda farklı gibi duruyor ama ders anlatırken kaynaklarda aynı şey olduğu söylendiği için aynı olarak veriyoruz.

Ö3 kodlu öğretmenin değişkenin daha geniş bir terim olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Bakıldığında kavramlar arasında aslında bir fark olduğunu düşünmektedir. Ancak iki kavram arasındaki farktan emin olmamakla birlikte öğretmen kaynaklarda benzer kavramlar olarak ele alındığı için bu yönde kullanımı tercih ettiğini belirtmektedir. Dolayısıyla öğretmenin harfli sembollerin anlamı konusunda alan bilgisinin eksik olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine benzer şekilde Ö5 öğretmenin de dersinde bu ifadeler yer verdiği belirlenmiştir. Aşağıda Ö5 ile kodlanan öğretmenin dersine ait bir bölüm verilmektedir.

Ö5: Şimdi burada içerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere ne diyormuşuz biz. Cebirsel ifadeler. Bir ifadenin cebirsel olabilmesi için bir kere öncelikle en az bir bilinmeyen olması gerek. Bilinmeyen bizim için neydi x , harfler. Belli başlı harfler. x leri ve bu bilinmeyen sayının yerine kullanılan semboller. İşlem içermesi gerekir yani toplama çıkarma çarpma bölme işlemlerinden en az birini içermesi gerekiyor. Ve bu ifadeler biz cebirsel ifadeler diyoruz. Bakarsak tahtaya $-7x$ demiş. x burada herhangi bir sayıyı temsil eden değişkendir. -7 ile ne durumundadır? Çarpma durumundadır. Arada bir işlem görmüyorsunuz

orada baktığınızda ancak arada işlem olmaması demek çarpma işlemi anlamına gelecektir. Veya 8a. Bu cebirsel ifade 8 çarpı a demektir. Ve a yerine sen istediğin her sayıyı koyabilirsin. a burada bilinmeyen. Yani değişken.

Ö5 öğretmenin ifadesi incelendiğinde aynı şekilde harfli sembollerin bilinmeyen ve değişken olarak iki farklı kavramı temsil edebileceğini ifade ettiği görülmektedir. Öğretmenle yapılan klinik mülakatlarda elde edilen veriler aşağıda sunulmaktadır.

Araştırmacı: Değişken ve bilinmeyen nedir? Tanımlayabilir misiniz? Bu kavramları öğretmek için ne tür etkinlikler yaparsınız?

Ö5: Değişken, bizim değer verebildiğimiz ve verdiğimiz değere göre farklı değer alabilen ifadelerdir. Değişkenleri istediğimiz gibi manipüle edebiliriz. Ancak bilinmeyen matematiksel eşitliği sağlayabilecek tek bir doğru değerdir. Öğrencilere bir örüntü durumu vererek adım sayısına göre ilişkiyi ifade etmelerini ve bu ilişkiye dayanarak istenilen farklı adımlardaki bulmalarını isteyerek değişken kavramını öğretebiliriz.

Araştırmacı: “Veya 8a. Bu cebirsel ifade 8 çarpı a demektir. Ve a yerine sen istediğin her sayıyı koyabilirsin. a burada bilinmeyen. Yani değişken.” Şeklinde bir ifade kullandınız. Bilinmeyen aynı zamanda değişken midir? Cümlelerinizi açıklar mısınız?

Ö5: 8a ile 8+a ifadeleri öğrenciler tarafından karıştırıldığı için bu açıklamayı yapmışım. Elbette değişken ile bilinmeyen aynı şeyler değildir. Ancak 8a ifadesindeki a bir denklemde bilinmeyeni temsil ederken bir sayı örüntüsünün genel teriminde değişkeni temsil etmektedir.

Öğretmen ile yapılan mülakat incelendiğinde öğretmenin değişken ile bilinmeyen arasındaki farkı bildiği ve bu iki kavramı ve aralarındaki farkı açıkladığı görülmektedir. Özellikle değişken kavramını örüntü genelleme ile ilişkilendirmesi önemli görülmektedir. Derste geçen durumla ilgili bir soru sorulduğunda ise kullanılan harfin anlamının yerine göre değiştiğini belirttiği, kullandığı ifade de bunu belirtmeye çalıştığını söylemektedir. Ancak sınıf ortamında bu kavramlar öğrencilere ifade edilirken yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek şekilde belirtmektedir. Dolayısıyla öğretmenin ders esnasında bu ayrıma yeterince vurgu yapamadığı anlaşılmaktadır. İki kavramın anlamını bilmesine rağmen sınıf ortamında bunu yansıtamayan öğretmenlerden birisi de Ö2 kodlu öğretmen olmaktadır. Bu duruma yönelik olarak kendisiyle yapılan mülakattan bir bölüm sunulmaktadır.

Ö2: Şimdi yeni ifadeler çıktı karşımıza doğru mu? Değişken, cebirsel ifade...şimdi tek tek bunları yorumlayalım. Şimdi burada sadece 15 olsaydı, ...orada a+15 ifadesine cebirsel ifade demişler doğru mu?

Öğrenci: Evet hocam.

Ö2: Bu ifadeye şu a olmasaydı. Bu ne olurdu bizim için sadece?

Öğrenci: Sayı.

Ö2: Sayı. O zaman bunun cebirsel ifade olmasını sağlayan şey nedir?

Öğrenci: Değişken.

Ö2: a harfidir doğru mu? O zaman arkadaşlar cebirsel ifadenin tanımı şudur bizim için: içinde bilinmeyen barından matematiksel ifadelere biz cebirsel ifade diyoruz. Anlaşıldı mı?

Öğrenci: Evet hocam.

Ö2: Yani içinde a,b,c,x olur y olur z olur, herhangi bir bilinmeyen varsa biz buna cebirsel ifade diyoruz. Bir de değişken diye bir şey çıktı karşımıza. Neden değişken diyoruz. Şimdi bakın, Selçuk'un çözdüğü soru sayısını bulmak için her seferinde Sıla'nınkilere eklemeler yaptık. Farkındaysanız bu a dediğimiz yere ilk durumda 1 dedik, ikinci durumda 2 dedik, 3 dedik, 4 diyecektik 5 diyecektik. Yani değer sürekli bizim verdiğimizize göre değişecektir. Bunun için bizim için gençler her bilinmeyen a olur b olur c olur. Her zaman bizim için de değişkendir. Çünkü ben kafama göre değerler verebilirim. Anlaşıldı mı?

Öğrenci: Evet hocam.

Öğretmenin ifadeleri incelendiğinde aslında değişken kavramının, sürekli değişen ve istenilen değerlerin kullanılabilirdiği durumlarda ele alındığının farkında olduğu ve bunu belirttiği görülmektedir. Ancak değişken kavramı ile ilgili örnek ve tanım yaptıktan sonra cebirsel ifadelerde tekrar bilinmeyen olarak bahsettiği bu iki kavramı birbirini yerine kullandığı görülmektedir. Ayrıca her bilinmeyenin aynı zamanda değişken olduğunu belirtmesi de öğrencilerin yanlış anlamalarına sebep olabilmektedir.

5. TARTIŞMA

Bu araştırmada 6 ortaokul matematik öğretmenin, aritmetikten cebire geçiş sürecine yönelik sınıf içi uygulamalarının harfli sembollerin anlamı bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle “Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar” kazanımı gözlemlenmiştir. Daha sonra cebire geçiş sürecinde ele alınan “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar”, “Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar” ve “Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.” kazanımları gözlemlenmiştir.

Bu bölümde yapılan gözlemler ve klinik mülakatlar analiz edilerek elde edilen bulgular, göstergeler bağlamında bütüncül bir şekilde tartışılmıştır. Tartışma bölümü cebire geçiş sürecinde problem çözme ve cebir kazanımlarına yönelik uygulamalardan elde edilen bulgular doğrultusunda yapılandırılmıştır.

5. 1. Problem Çözme Kazanımına Yönelik Tartışma

Problem çözme kazanımı içerisinde, aritmetikten cebire geçiş sürecini destekleyecek göstergeler belirlenerek öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları bu kapsamda gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular analiz edildiğinde öğretmenlerin %58 oranda “*Sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma (G1)*” göstergesine yönelik uygulamalar yaptıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin hepsi ders esnasında ağırlıklı olarak dört işlem yardımıyla sonucun kolayca bulunabildiği problemlere yer vermiştir. Cebire geçiş sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin güçlü bir aritmetik temele dayandığı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda (Akkan vd., 2011) öğretmenlerin bu faaliyetlerinin geçiş süreci için faydalı olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar cebire geçiş sürecinde öğrencilerin problem çözme ve harfli sembolere geçişleri açısından bu tür uygulamalar önemli olsa da öğretmenlerin uygulamalarında sadece dört işlem ağırlıklı çözümlere yer vermesinin sınırlılık olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun aritmetik işlemler ve dört işlem içeren problemlerde sıkıntı yaşaması ile cebire geçiş sürecinde aritmetiğin önemi göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin cebir problemlerinde de öncelikli olarak dört işleme ağırlık vererek öğrencileri aritmetik anlamda geliştirmeye çalıştıkları düşünülmektedir. Bu durumun öğrencileri de cebir problemlerinin çözümünde dört işlem kullanma yönünde etkileyeceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda öğrencilerin cebir problemlerini çözmede sıkıntı yaşadıkları, bu durumun sebebinin problemi doğru yorumlamama, işlemsel ve kavramsal bilgilerde eksiklikler olduğunun belirlenmesi bu düşünce ile paralellik göstermektedir (Baki & Kartal, 2000; Dede, 2004; MacGregor & Stacey, 1996). Benzer sonuçlara ulaşılmasında derslerde dört işlem yardımıyla çözümlerden harfli sembolere doğru

aşamalı geçiş olmaması ve bu nedenle öğrencilerin cebire geçiş sürecine yeterince hazırlanamamaları etkili olabilir. Aynı zamanda çözülen problem türlerinin farklılaşmadığı, benzer yapıda oldukları görülmüştür. Benzer türde problemlere yer vermek yerine gelişimsel bir aşamada ilerlenmesi önemli görülmektedir. Sınıf içi uygulamaların bu anlamda eksik kaldığı düşünülmektedir. Benzer şekilde Altıntaş, İlgün ve Aygan'ın (2022) öğretmenlerin derslere genellikle dört işlem içeren problemlerle başladığını ve öğretmenlerin rutin problemlere daha çok yer verdiklerini söylemesi bu durumu desteklemektedir. Altıntaş vd. (2022) öğretmenlerin her öğrencinin yapabileceği düzeyde problem seçimi yaptığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da öğretmenlerin mülakat öncesinde öğrencilerinin başarı düzeylerinin düşük olduğunu belirterek uygulamalarında yer verdikleri soruları belirlerken daha düşük beklentiye sahip olduklarını belirtmeleri Altıntaş'ın (2022) çalışması ile paralellik göstermektedir. Bu anlamda öğretmenlerin problem çözümlerinde dört işlemle sınırlı kalmalarının, sembole geçiş problemlerine yer vermemelerinin sebebinin öğrencilerin seviyelerinin düşük olması ve motivasyonlarının düşmemesi olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte sembol kullanımına yönelik geçiş problemlerinin yer almamasının ilerleyen zamanlarda öğrencilerin sembole dair anlamalarının eksik kalmasına sebep olacağı düşünülmektedir. Nitekim Akkan vd.'nin (2018) yaptıkları çalışmada öğretmenler fazlası, eksigi, katı gibi sözel ifadeler içeren problemlerde sembolik gösterimler yapılmasında öğrencilerin zorlandıklarını belirtmektedirler. Sembol kullanımına gerek duyulan sorularda ise öğretmenlerin çoğunlukla hızlı bir geçiş yaptıkları ve sembolün anlamına odaklanmadıkları görülmektedir.

G1 göstergesi problem çözme kazanımları içerisinde en fazla yer verilen gösterge olmuştur. Öğretmenlerin uygulamaları incelendiğinde seçtikleri problemlerin genellikle verilen bilgiler yardımıyla istenenlerin bulunabildiği ve sonuca dört işlemle ulaşılabildiği türde olduğu görülmüştür. Literatür incelendiğinde Riley, Greeno ve Heller (1983) tarafından problemlerin sonuç-bilinmeyen (result-unknown) ve başlangıç-bilinmeyen (start-unknown) problemi olarak ayrıldığı belirtilmektedir (Akkan vd., 2019). Nathan ve Koedinger (2000) ise sonuç-bilinmeyen problemleri aritmetik yollarla çözülebilen problemler ilişkilendirirken başlangıç-bilinmeyen problemleri cebirsel yollarla ve modellemelerle çözülebilen problemler olarak nitelendirmiştir (Akkan vd., 2019). Öğretmenlerin en fazla yer verdiği problemler göz önünde bulundurulduğunda sınıf içi uygulamalarda sonuç-bilinmeyen olarak adlandırılan dört işlemle çözülebilen soruların ağırlıklı olarak kullanıldığı, bu nedenle de G1 göstergesinin ön planda olduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda bu durumun başlangıç-bilinmeyen problemlerin uygulamalarda eksik kalmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin seviyesinin bu tür problem seçimlerinde de etkili olabileceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin de bu yönde görüş bildirmesi bu durumu desteklemektedir. Akkan vd.'nin (2019) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin aritmetik problemleri cebir problemlerine göre daha kolay olduğunu belirtmeleri de bu düşünce ile paralellik göstermektedir. Altıntaş vd. (2022) yaptığı çalışmada öğretmenlerin rutin olmayan problemlerin her öğrenciye hitap etmediğini ve

başarısı düşük olan öğrencilerin motivasyonlarını düşürdüğünü, bu sebeple tercih etmediklerini ortaya koymuştur. Literatürde yapılan başka bir çalışmada ise öğretmenlerin cebir öğrenme alanına yönelik kazanımları öğrenci ve sınıf seviyesine göre anlatmayı tercih ettiği (Uzel, 2019) belirlenmiştir. Bu anlamda öğretmenlerin derslerinde dört işlemle ilgili problem çözmelerinin ön plana çıkmasının öğrencilerin işlevsel düşünme ve cebirsel akıl yürütme becerilerini etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca Blanton ve Kaput (2005) öğrencilerin cebirsel akıl yürütme ile işlevsel düşünme becerileri seviyelerinin, cebir öğretimine yönelik uygulamalarda önemli olduğundan bahsetmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin anlama ile ilgili endişeleri de cebirsel çözüm içeren soruları tercih etmemeleri üzerinde etkili olmaktadır. Diğer öğretmenlerden farklı olarak sadece bir öğretmenin problemlerin çözümü esnasında kullandığı cümlelerle öğrencileri yönlendirmeye dikkat ettiği görülmüştür. Öğretmen, problem durumundaki ifadelerin hangi işlemleri temsil ettiğini öğrencilerle tartışarak buldurmaya çalışmıştır. Bu durumun öğrencilerin aritmetikten cebire geçiş süreçlerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bununla birlikte öğretmenin G1 göstergesine ait oranının en yüksek çıkması da problem çözümünde hem nicelik hem de nitelik olarak daha ön planda olduğunu göstermektedir. Probleme kullandığı yönlendirmelerle birlikte örnek sayısının da artması öğrencilerin bu tarz problemlerin çözümünü daha iyi anlamalarına sebep olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Radford (2014) aritmetik deneyimlerin cebirsel düşünmenin gelişimi için önemli bir ön koşul olduğu belirtmektedir. Benzer şekilde aritmetikten cebire geçişin başarıyla tamamlanabilmesi için problemlerin öğrencilerle tartışılarak çözüme ulaştırılması gerektiğinden bahseden çalışmalar da bulunmaktadır (Akkan, 2009; Van Amerom, 2002). Mülakatlarda da öğretmenlerin en sık karşılaştıkları zorluklar olarak ‘öğrencilerin hangi işlemleri yapacaklarına karar verememesi’ ise bu faaliyetin gerçekleştirilmesi cebire geçiş süreci için anlam ifade etmektedir. Öğrencilerin aritmetik ile ilgili eksikliklerinin aritmetikten cebire geçiş sürecinde bazı sorunlara neden olduğu (Hersovics & Linchevski, 1994; Kieran & Chalouh, 1993; Sfard, 1995; Van Amerom, 2002) göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin dört işlemin anlamına ve kullanımına değinmesi önemli olmaktadır. Buna karşın cebire geçiş sürecinin sağlıklı ilerlemesinde sembol kullanımına doğru geçiş yapılması önemli görülmektedir (Özgeldi, 2013). Gözlemlenen derslerde ise bu geçişin hızlı ve doğrudan olduğu görülmektedir. Sembol kullanımını da işe katarak öğretimlerin tasarlanması önemli görülmektedir.

G2 ile kodlanan “Sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme” göstergesine ise sadece iki öğretmenin yer verdiği görülmektedir. Öğretmenlerin bu gösterge kapsamında yaptıkları işlemin ters işlem stratejisi olduğu belirlenmiştir. Literatürde ters işlem stratejisi, cebir öncesi çözüm olarak ele alınmaktadır (Akkan vd., 2012; Akkan & Baki, 2016a). Akkan vd. (2012), sınıf uygulamalarında cebir öncesi stratejilerle çözüme yer verilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Denklem çözme kazanımının 7. sınıf seviyesinde yer aldığından dolayı öğretmenlerin ters işlem stratejisine yöneldiği düşünülmektedir. Diğer öğretmenlerin ya aritmetik yolla ya da harfli sembol

kullanımlarıyla cebirsel çözüm yapmaya çalıştıkları görülmüştür. Harfli sembol kullanımına yer veren öğretmenin, cebir kullanımıyla problem çözme sürecinin daha hızlı gerçekleşmesi sebebiyle bu yolu tercih ettiği düşünülmektedir. Benzer şekilde Akkan'ın (2019) öğretmenlerin cebire geçiş sürecinde problemlerin cebir kullanmadan da çözülebileceği konusunda çekimser davrandıklarını ortaya koyması bu düşünce ile paralellik göstermektedir. Akkan vd. (2012), öğretmenlerin cebire geçiş sürecinde öğretimin etkili olabilmesi için öğrencilerin sembol kullanarak çözüm yapmalarına fırsat verilmesini, öğrencilerin sembollerle kendi çözüm yollarını bulmaları yönünde desteklenmeleri gerektiğini belirttiklerini ortaya koymuştur. Bu çalışmada da bazı öğretmenlerin 6.sınıf seviyesinden itibaren öğrencilerin dört işlemden sıyrılıp sembol kullanımına geçiş yapmaları gerektiğini belirtmesi bakımından paralellik göstermektedir. Ayrıca matematik öğretmenlerinin genel olarak sembollere yer vermeden çözüme ulaşmada sıkıntı yaşadıklarının belirtilmesi (Akkan vd., 2012) bu görüşü desteklemektedir. Öğretmenlerin problem durumunda özellikle de birbirine bağlı olarak değişen nicelikleri sembol kullanmadan rahatça ifade edemedikleri düşünülmektedir. Bu anlamda cebirsel düşünmenin önemli bir bileşeni olan fonksiyonel düşünme becerisini yansıtabilme açısından öğretmenlerin eksik olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin eğitim hayatının belirli bir döneminden sonra sembol kullanarak işlem yapmaya ağırlık vermeleri, bu sebeple öğretim esnasında öğrenci seviyesinde çözüm yaparken sıkıntı yaşayabilecekleri de düşünülmektedir. Literatürde de aritmetikten cebire geçişi iki yönlü inceleyen Hohensee (2017), bu geçişte erken cebir deneyimi olmayan öğretmen adaylarının zorlu bir süreç yaşadıklarından bahsetmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerine araştırmacı tarafından dağıtılan problem için yaptıkları çözümler incelendiğinde altı sınıfta okuyan toplam 61 öğrenciden dört kişinin denklem oluşturup cebir öncesi çözümler yaptığı görülmektedir. Diğer öğrencilerin ise sadece aritmetik işlemlerle çözüme ulaşmaya çalıştığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin aritmetik çözüme ağırlık vermesi üzerinde derslerde öğretmenlerin bu çözümleri daha sık kullanması olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin aritmetik ağırlıklı çözüm yapması Akkan vd.'nin (2012) yaptığı çalışmanın sonucuyla paralellik göstermektedir. Akkan vd. (2012) farklı sınıf seviyelerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki problem çözme durumlarını incelediklerinde, cebir öncesi çözüme yer veren 6. sınıf öğrencilerinin çok az sayıda olduğunu belirlemişlerdir. Cebir öncesi çözüme çok az sayıda yer verilmesinin problem durumunu sembolleştirememekten kaynaklanabileceğini belirttiktedirler (Akkan vd., 2012). Öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları incelendiğinde dört işlem içeren problemlere ağırlıklı olarak yer vermekle birlikte ters işlem yöntemi ile çözdükleri sorularda kullandıkları sembollerin anlamını, neden kullandıklarını yeterince vurgulamamalarının öğrencileri bu çözüm yolunu kullanmaya sevk etmediği düşünülmektedir. Bu anlamda öğrencilerin problem durumunda verilmeyen ifadeleri sembolleştirmede sıkıntı yaşadıkları da düşünülmektedir. Literatürde Bozkurt ve Topal (2019) 6. sınıf öğrencilerinin dört işlem ile çözüm yapmaya ağırlıklı olarak yer vermelerinin sebebinin, bu çözümlerle daha fazla karşılaşmaları olduğunu dile getirmesi çalışmasında ortaya çıkan sonuçlarla

paralellik göstermektedir. Bu sebeple öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, aritmetikten cebire başarılı bir şekilde geçiş yapılabilmesi için öğretmenlerin öğrencileri cebir öncesi çözüm stratejisine yönlendirmesi ve bu yönde uygulamalara yer vermesi önemli görülmektedir.

G3 ile kodlanan “*İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme*” göstergesine ise sadece bir öğretmenin yer verdiği dikkat çekmiştir. İnfomal sembol kullanımına yer veren öğretmenler ise önceki yıllardan hatırlatmalar yaparak, öneme değinmeden örneklere yer vermiştir. Öğretmen, problem durumunda dört işlemin her zaman çözüm için yeterli olamayacağını ya da büyük sayılarla işlem yapmanın zor olacağını belirterek infomal sembol kullanımına olan ihtiyacı hissettirmektedir. Göstergeler incelendiğinde bir öğretmenin infomal sembol kullanımının önemine değinmeden önce infomal sembolleri kullanmaya yer vermediği görülmektedir. Bu anlamda öğretmenin infomal sembol kullanımını hissettirdikten sonra örneklere yer vererek belirli bir sıra takip ettiği düşünülmektedir. Bu ihtiyacın hissettirilmesinin, aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğrencinin hem infomal hem de harfli sembollere neden ihtiyaç duyulduğunu anlamasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin sembol kullanımına yönelik ihtiyacı ve gerekliliğini hissetmelerinin, öğrencileri cebir problemlerinde sembol kullanımına teşvik edeceği de düşünülmektedir. Bu anlamda G3 göstergesi önemli olmasına rağmen öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun yer vermediği görülmektedir. Öte yandan öğretmenlerin uygulamaları ve öğrencilerin araştırmacı tarafından verilen probleme verdikleri cevaplar incelendiğinde göstergeye yer veren öğretmenin öğrencilerinin diğer öğrencilerden farklılaşmadığı da belirlenmiştir. Bu anlamda sembolün önemine değinmenin işlemsel süreçler üzerinde etkisinin olmadığı düşünülmektedir.

G4 ile kodlanan “*İnformal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama*” göstergesine %37,5 oranla en fazla yer veren sadece bir öğretmen olduğu belirlenmiştir. Öğretmenin diğer öğretmenlere göre problem çözüme kazanımlarında aritmetiği daha geri planda tutarak infomal sembollerle işlem yapması bu sonucu oluşturmuştur. Ayrıca öğretmenin infomal sembolleri kullanırken sembollerin anlamına yeterince vurgu yapmadığı ve sembolü kullanmadan ters işlem mantığıyla çözüme ulaştığı görülmektedir. Öğretmenin problem çözümünde ters işleme yer verse de infomal sembol kullanmasının sebebinin öğrencileri denklem kurma ve çözmeye, cebirsel çözüm yapmaya hazırlamak olduğu düşünülmektedir. Öte yandan problem çözümünde infomal sembollerin anlamına yeterli vurgunun yapılmamasının, problem bağlamında sembollerin neyi temsil ettiğinin anlaşılmasına neden olabileceği de düşünülmektedir. Araştırmacının hazırladığı soruda, öğrencilerin de problemde aritmetik işlemlerle çözüme ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında öğretmenlerin problem çözüm sürecinde aritmetiği temel almasının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda her ne kadar infomal sembol kullanımını açısından sadece bir öğretmen bu göstergede farklılaşsa da göstergenin sınıfta uygulanma sürecinin cebire geçiş açısından

kavramsal bir yapıda olmadığı görülmektedir. İnfomal sembol kullanımının amacını ve neyi temsil ettiğini kavrayamayan öğrencilerin çözümlerinde de sembole yer vermeyeceği düşünülmektedir.

G13 ile kodlanan “*Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek*” göstergesi ile G14 ile kodlanan “*Problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilmesi*” göstergesi birbiri ile bağlantılı göstergeler olmaktadır. Bir problemde infomal sembol belirleniyorsa, problemin içerisindeki bağlantılı ifadelerin de o sembol ile temsil edilmesi gerekmektedir. Başka bir ifade ile herhangi bir problem durumunda infomal sembol kullanımına yer veriliyorsa ilişkili olan niceliğin de bu sembol ile temsil edilmesi beklenmektedir. Bu çalışmada öğretmenlerin birbirleriyle ilişkili olan G13 ve G14 göstergelerine yer verme oranlarının Ö2 öğretmeni hariç aynı olduğu görülmektedir. Bu durum bu iki göstergenin aynı temel fikri taşıması açısından beklenen bir durum olmuştur. Ö1, Ö2 ve Ö6 kodlu öğretmenler problemin çözümünde başlangıç olarak bilinmeyen veya değişen durum için infomal bir sembol vermişlerdir. Ö5 kodlu öğretmen ise problem çözümünü önce aritmetik yol ile yaptıktan sonra sembol kullanımını ikinci yol olarak göstermiştir. Dolayısıyla burada öğrenciler problemin hem aritmetik hem de semboller yardımıyla çözümünü karşılaştırma fırsatı bulmuştur. İki çözümün de öğrenciler tarafından görülmesinin cebire geçiş sürecinde yardımcı olacağı, bu göstergelerin bu tür yapıda ele alınmasının daha önemli olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde Akkan vd., (2012) öğretmenlerin aritmetik çözümlerin yanı sıra farklı çözüm stratejilerine, özellikle de cebir öncesi çözüm stratejilerine yer vermelerinin, aritmetikten cebire geçişin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacağından bahsetmektedir. Bu şekilde farklı çözüm yolları kullanmanın önemini belirten çalışmalara yer verilmektedir (Altun & Sezgin-Memnun, 2008; Arıkan & Ünal, 2012). Bunun yanı sıra Sun-Lin ve Chiou (2019) yaptıkları çalışmada öğrencilerin özellikle cebir içeren problemleri ve çözümlerini karşılaştırmalarının, öğrenmeleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bu sonuca yönelik olarak yabancı literatür ile paralellik gösteren çalışmalar (Silver, Ghouseini, Gosen, Charalambous, & Strawhun, 2005; Ziegler & Stern, 2014, 2016) bulunmaktadır. Cebire geçiş süreci öncesinde bu infomal sembollere vurgu yapılması öğrencilerin matematiksel bir dil olarak sembolleri benimsemelerini sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin cebire geçiş yapmadan önce sembolleri, düşüncelerini açıklamak için bir dil olarak kullanabilmeleri gerektiğinden bahsedilmektedir (Akkan vd, 2012). Bu anlamda öğretmenlerin cebire geçiş sürecindeki uygulamalarda infomal sembol kullanarak belirli durumları temsil edebilmeleri ve benimsemeleri açısından öğrencilere fırsat vermeleri gerekmektedir.

5. 2. Cebir Kazanımlarına Yönelik Tartışma

Aritmetikten cebire geçiş süreci içerisinde ele alınan kazanımlar, sınıf içi uygulamalara ilişkin derslerde belirlenen göstergeler kapsamında incelenmiştir. Öğretmenlerin derslerinde en çok yer verdikleri göstergenin G13 ile kodlanan “*Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol*

belirlemek” olduğu belirlenmiştir. Öğretim programında cebirin başlangıcı olan “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar” kazanımı içerisinde değişen nicelikler için sembol belirlemek sıklıkla yer verilen bir durum olduğundan yüzde olarak en çok yer verilen gösterge olması beklenen bir durum olmuştur. Ancak öğretmenlerin bu sembollere yer veren öğretimsel uygulamaları incelendiğinde öğretmenler arasında bir takım farklılıklar olduğu görülmüştür. Bazı öğretmenlerin informal sembolleri hatırlattıktan sonra doğrudan harfli sembollere giriş yaptığı görülmüştür. Başka bir ifade ile öğretmenlerin kare, üçgen, yıldız gibi informal sembollerin kullanıldığını sözel olarak belirttikleri, herhangi bir örnek üzerinde informal sembol kullanımına yer vermeden harfli sembollerle derse devam ettiği görülmüştür. Bu çalışmada özellikle bir öğretmenin dersin başlangıcından itibaren harfli sembol kullandığı görülmüştür. Deneyimli olan öğretmenlerin informal sembollerden harfli sembollere doğru geçiş sürecini yürütmeleri beklenmektedir. Öğretmenlerden birinin diğer öğretmenler arasında deneyim yılının en fazla (15 yıl) olmasına rağmen semboller arasındaki geçişe dikkat çekmediği görülmektedir. Bu anlamda deneyimin farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Çavuş-Erdem (2013) deneyim yılı 15 yılın üzerinde olan öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında değişen nicelikleri sadece harfli sembollerle temsil ettiklerini ortaya koymuştur. Deneyim yılı fazla olan öğretmenlerin harfli sembol kullanımına ağırlık vermesi yönünden Çavuş-Erdem’in (2013) çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Harfli sembollere geçmeden önce informal sembollerin hatırlatılmasının öğrenciler için daha faydalı olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun problem çözme kazanımları içerisinde informal sembol kullanımına değindiği görülmektedir. 6. sınıf seviyesinden önceki sınıf düzeylerinde ağırlıklı olarak şekil sembolleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda mülakatlarda öğretmenler (f=3) 5. sınıf seviyesinde şekilli sembolleri (informal) kullandıklarını ve bu sebeple 6. sınıf seviyesinde bu sembollerin ele alınmasına gerek duymadıkları belirtmektedir. Bu durumun G13 göstergesi kapsamında şekil sembollerinin yer verilmemesine etkili olduğu düşünülmektedir. Öte yandan öğretmenlerin uygulamalarında şekil sembollerine de yer verdikleri, öğretimlerinde farklı sembollerde kullandıklarını göstermektedir. Şekil sembolünü ağırlıklı olarak 5.sınıfta kullandıkları için 6. sınıf kazanımlarında yer vermedikleri görülmüştür. Bu doğrultuda öğretim programında yer alan kazanımların, öğretmenlerin cebire geçiş uygulamalarında göstergelerin sınıf ortamında ele alınışı açısından etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda literatürde Nayıroğlu (2022) cebir öğretimi esnasında şekil sembollerinin yeterli bir şekilde ele alındıktan sonra harfli sembollere geçiş yapmanın geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Akkan (2009) ise yaptığı çalışmada cebire geçiş öncesinde öğrencilerin belirli durumları informal sembol ile sembolleştirebilmelerine fırsat verilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Bu anlamda bu öğretmenlerin cebire geçiş sürecinin hızlı olduğu ve öğrencilere yeterince bu geçiş sürecini kolaylaştıracak fırsatlar sunmadıkları anlaşılmaktadır. Bazı öğretmenlerin ise değişen nicelikleri belirlerken doğrudan harfli sembollerle konuya giriş yaptıkları

görülmüştür. Bu durumun sebebi, öğretmenlerin informal sembol ile harfli semboller arasında herhangi bir fark olmadığını dile getirmeleri olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte Özden (2019) yüksek lisans tezinde öğretim programında cebir öncesi döneme yönelik bir kazanım bulunmadığından ve konunun öğretmenlere bırakıldığından dolayı öğretmenlerin ifadelerinin bu süreçte önemli olduğundan bahsetmektedir. Bu sebeple cebir öncesi dönemle ilgili farkındalığı olmayan öğretmenlerin cebire ani bir geçiş yapabileceklerini dile getirmektedir. Literatürde Yıldızhan ve Şengül (2017) cebirsel ifadelerle ilk kez karşılaşan öğrencilerden harfli sembollerin anlamı ve nasıl kullanıldığıyla ilgili yeterli bilgiye ulaşmadan hızlı bir geçiş yapılmasının, öğrencileri kavram yanılgısına sürükleyebileceğini dile getirmektedir. Bu anlamda uygulamalarda bu şekilde hızlı geçişlerle öğretime yer verilmesinin öğrencilerin harfli sembollerini anlamlandırma konusunda eksikliklere sebep olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte problem durumunda sembol belirlemeye yer veren öğretmenlerin problem bağlamında ilişkili nicelikleri aynı sembol ile temsil etmeleri beklenmektedir. Bu sebeple G13 ile bağlantılı olan G14 kodlu “*Problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile temsil edilmesi*” göstergesine de öğretmenlerin aynı oranda yer vermesi beklenmiştir. Ancak göstergeler incelendiğinde G14 göstergesine %5,1 oranda yer verilmesi dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin cebirsel ifadeler konusunda sembol kullanımına yer verdikleri ancak ilişkili nicelikleri aynı sembol ile temsil etmeye yönelik uygulamalarda bulunmadıkları görülmüştür. Öte yandan problem çözme kazanımlarında ilişkili niceliklerin temsil edilmesine daha fazla yer verilmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında öğretmenlerin cebire geçiş kazanımlarında sözel olarak verilen ifadeyi cebirsel ifadeye dönüştürmeye ağırlık vermeleri, problem çözme ve ilişkili nicelikleri ele alma gibi uygulamaları geri planda bırakmalarının etkisi olduğu düşünülmektedir. Birbiri ile ilişkisi olan nicelikleri belirlemek, literatürde fonksiyonel düşünme olarak tanımlanmaktadır. Fonksiyonel düşünmenin ise cebirsel düşünmenin özünü oluşturduğu ve cebirsel düşünme için önem arz ettiği belirtilmektedir (Türkoğlu, 2017). Bununla birlikte literatürde de fonksiyonel düşünmenin gelişiminin aritmetikten cebire geçiş sürecini kolaylaştırdığından bahsedilmektedir (Kabael & Tanışlı, 2010; Warren, Cooper, & Lamb, 2006). Benzer şekilde Blanton vd. (2015) fonksiyonel düşünebilen öğrencilerin birbirine bağlı olarak değişen nicelikleri sembol kullanarak tanımlayabildiklerini belirtmektedir. Bu çalışmada öğretmenlerin genel olarak sembol belirledikleri ancak ilişkili nicelikleri aynı sembol ile gösterme sürecini genel olarak eksik bıraktıkları belirlenmiştir. Bu durumun sebebinin cebirsel ifadeler konusunda öğretmenlerin sözel ifadeleri cebirsel olarak temsil etme ile sınırlı kalmaları, cebire geçiş kazanımları içerisinde birbirine göre değişen ifadeleri az sayıda ele almalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin fonksiyonel düşünme becerilerinin eksik olmasının da etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu anlamda bu göstergeye yönelik sınırlı uygulamaların cebirsel düşünmenin bir bileşeni olan fonksiyonel düşünmeyi eksik bırakıp cebire geçişte sıkıntılara sebep olabileceği düşünülmektedir.

Sınıf uygulamalarında sembol kullanımına yer verirken öğretim programının da bu durumu etkilediği düşünülmektedir. Yapılan klinik mülakatlarda iki öğretmenin problem çözmeye informal sembol kullanımına yer vermesi sebebiyle cebirsel ifadeler konusunda bu sembollere gerek duymadığını ve harfli sembollerle konuya devam ettiğini belirtmesi, öğretmenlerin cebire geçişe yönelik uygulamalarını öğretim programının da şekillendirdiğini düşündürmektedir. Özden (2019) yaptığı çalışmada cebir öğretiminde ele alınan, öğrencileri cebire hazırlayan kazanımların ve açıklamaların öğretim programında arka planda kaldığı ve yapılması gerekenlerin öğretmenlere bırakıldığını belirtmektedir. Bu anlamda öğretmenlerin cebire geçiş sürecine yönelik sınıf uygulamalarında sembol kullanımını ele alırken farklı süreçler izlemeleri beklenmektedir. Öğretim programı incelendiğinde informal ve formal sembol kullanımına yönelik cebir kazanımlarının 6. sınıf seviyesinde ele alındığı görülmektedir (MEB, 2013). Turgut ve Doğan-Temur (2017) yaptıkları çalışmada cebirin ilköğretim seviyesinde ele alındığı ülkelerin PISA ve TIMSS sıralamalarında en başarılı ülkeler arasında olduğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda erken cebirin ilköğretim yıllarında müfredatta alınmasının matematik programını güçlendireceği, öğrencilerin cebirsel düşüncelerinin erken yaşta gelişiminin sağlanabileceği ve ilerleyen yıllarda cebir konularına yönelik hazırlanacakları arttıracığı belirtilmektedir.

G7 kodlu *“Harflerin bir nesnenin çokluğu veya miktarı gibi farklı boyutları temsil ettiğine yönelik faaliyetlerde bulunma”* göstergesi, öğrencilerin harfli sembollerin altında sayıların bir temsili olduğunu kavrayabilmeleri bakımından önemli görülmektedir (Akkaya, 2006). Bu kapsamda çalışmada öğretmenlerin harfli sembollerin neyi temsil ettiğini öğrenciye fark ettirecek etkinlik veya uygulamalara yeterince yer vermedikleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra harfli sembollerin bir çokluk veya miktar belirttiğine yeterli vurgu yapılmadığı belirlenmiştir. Öğretmenler akıllı tahtadan örneklerle veya etkinliklere yer vermeye çalışsa da bu etkinlikler de sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürme ile sınırlı kalarak, harfli sembollerin çokluk veya miktar gibi anlamlarına değinmemişlerdir. Bu durumun sebebinin öğretmenlerin öğretim esnasında harfli sembollerin çokluk ve miktar anlamını göz önünde bulundurmamaları, problemlerin bağlamı içerisinde sınırlı kalmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durumun öğrencilerin harfli sembollerini nesne anlamı ile sınırlı olarak öğrenmelerine sebep olacağı düşünülmektedir. Akkan ve Baki (2016a) harfli sembollerin çokluk veya miktar anlamlarına vurgu yapılmasının, öğrencilerin harfli sembollerin sayıları temsil ettiğini daha iyi anlamalarını sağlayacağından bahsetmektedir. Öğretmenlerin uygulamalarda genellikle sözel ifadeler kullandıkları ve harfli sembollerin bir nesneyi temsil ettiğine vurgu yaptıkları görülmektedir. Öğretmenler genellikle problem durumunda sözel olarak ‘bir nesnenin sayısını belirtme’ şeklinde ifadeler kullansalar bile işlemlerin devamında harfli sembollerden nesne anlamına geçecek şekilde ifadeler yer vermişlerdir. Bu durumun aritmetikten cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin anlamlandırılması aşamasında öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamalarına sebep olabileceği düşünülmektedir. Yapılan gözlemler dikkate alındığında dört

öğretmenin ders esnasında sözel olarak harfli sembollerin her zaman sayısal bir değere eşit olduğunu belirttiği görülmüştür. Öğretmenlerin bu uygulamaları G9 kodlu “*Kullanılan harflerin her zaman sayısal bir değere karşılık gelebileceğini vurgulama*” göstergesine ait olmakla birlikte bu göstergeye en fazla yer veren Ö5 öğretmeni olmaktadır. Öğretmenler burada harfli sembollerini kullanırken harflerin ne olursa olsun sayısal bir değere eşit olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu vurgulamalara yer vermelerinin, öğrencileri harfli sembollerin nesneyi temsil etme anlamından uzaklaştıracağı ve öğrencilerin yanlışlığa düşmelerini engelleyeceği düşünülmektedir. Bu sebeple farklı harfli sembollerin kullanımını da önemsemişlerdir. Bu uygulama G8 kodlu “*Farklı sembol kullanımına izin verme*” göstergesine ait olmakla birlikte, %14,6 oranla en sık yer verilen göstergelerden bir diğeri olmuştur. Ö1 öğretmeni G1 göstergesine en çok yer veren öğretmen olup, yapılan mülakatlarda öğretim uygulamalarında farklı semboller kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Buna karşın öğretmenin derste ele aldığı sembollerde her zaman x sembolünü kullandığı ortaya çıkmıştır. Bu öğretmen dışında bütün öğretmenlerin farklı sembol kullanımına yer verdiği ve bu yönde öğrenciyi teşvik ettiği görülmüştür. Problem bağlamında değişen niceliklerin farklı sembollerle temsil edilmesinin, öğrencilerin farklı harflerin farklı sayıları temsil edebileceğine ilişkin karşılaştırmalar yapabilmelerini, harfli sembollerin anlamıyla ilgili ileriye yönelik yaşanabilecek kavram yanlışlarının önüne geçilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte Çavuş-Erdem (2013) ders kitaplarında genellikle x harfli sembolü kullanılmasının öğrencilerin bilinmeyen kavramını sadece x sembolüyle temsil etmeye yönlendirdiğini, öğrencilerin x harfli sembolünden farklı olan harfleri denklemlerde kullanmadıklarını ortaya koymuştur. Farklı sembol kullanımına yer veren öğretmenlerden bazılarının harfli sembol olarak nesnelere baş harfini kullandıkları dikkat çekmiştir. Bu durum farklı sembol kullanımı bakımından faydalı olsa bile her nesnenin kendi baş harfi ile temsil edilmesinin literatürde bazı hatalı düşüncelere sebep olabileceğinden bahsedilmektedir (Chick, 2009; Karsenty & Arcavi, 2017). Literatürde nesnelere kendi baş harfleri ile temsil edilmesinin, harfli sembolün bir nesne olarak anlaşılmasına sebep olacağı belirtilmektedir. Ders kitaplarında öğretim materyali olarak ele alınan ‘meyve salatasının’ (4 elmanın 4e, 5 çileğin 5ç şeklinde ifade edildiği bir materyal) öğrencilerin harfleri bir nesne olarak algılamalarına sebep olduğu, cebiri kolaylaştırdığı düşünülse bile öğrencileri kavram yanlışlığına sürükleyebildiği (Chick, 2009; Karsenty & Arcavi, 2017) belirtilmektedir. Örneğin öğrenci 4 elma ifadesini 4e ifadesi ile temsil eden öğrencinin e harfli sembolü gördüğü yerde her zaman elma gibi algılamasına sebep olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin harfli sembollerle ilgili yanlış anlamalarının önüne geçebilmek, kavram yanlışlarının ortaya çıkmasını engellemek önemli görülmektedir. Literatürde Gürbüz ve Çavuş Erdem (2015) kavram yanlışlarının önüne geçebilmek için öğrencilerin hangi yanlışlığa düşeceğini düşünerek öğretmenlerin önlem almalarını ve bu yanlışları uygulamalarında fark ettirmesi gerektiğini dile getirmektedir. Bu anlamda cebire geçiş sürecinde öğretmenlerin bu kavram yanlışlarına yönelik olarak yaptıkları uygulamalar G10 kodlu

“*Harflerin kullanımıyla ilgili olası kavram yanlışlarına dikkat çekme*” göstergesi kapsamında değerlendirilmiştir. Harflerin nesne olarak algılanması yanlışının yanı sıra aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğrenciler harfli sembollerle ilgili başka yanlışlara da düşebilmektedirler. Perso (1993) 6. sınıf öğrencileriyle yaptığı bir çalışmada harfli sembollerle ilgili kavram yanlışlarını; harflerin alfabedeki yerine göre değer alması, harflerin nesnelere ifade etmesi, harflerin sayı gibi davranmaması, x değişkeninin kat anlamına gelmesi şeklinde sıralamıştır. Literatürde Şahin ve Soylu (2011) harfli sembollerle ilgili kavram yanlışlarına ek olarak; farklı terimlerle benzer terimmiş gibi işlem yapma, x ve y harfli sembole odaklanma, çarpma işleminde harfli sembole basamak olarak görme, çarpım sembolü ile x sembolünü karıştırma yanlışlarından bahsetmektedir. Bu göstergeye yönelik uygulamalarda bir öğretmen dışında bütün öğretmenlerin en az birer kavram yanlışına değindikleri görülmüştür. Bu yanlışlar içerisinde en çok değinilen kavram yanlışının “bir sayı ile çarpım durumunda olan harfli sembolün basamak olarak algılanması yanlışısı” olduğu görülmüştür. Bu yanlışya değinilmesinin sebebinin cebirsel ifadeler konusunda bir doğal sayı ile cebirsel ifadenin çarpımının ele alınması olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda ders esnasında en sık karşılaşılan durumlardan birinin çarpma işlemi olmasından dolayı bu yanlışya daha fazla değinildiği düşünülmektedir. Ayrıca basamak kavramı aritmetik ile ilişkili olduğundan cebire geçiş sürecinde “ $2b$ ” şeklindeki ifadelerin aritmetikteki ve cebirdeki anlamlarına değinmek önemli olmaktadır (Akkan, 2009; Booth, 1988). Benzer şekilde Erdem ve Sarpkaya-Aktaş (2018) çalışmalarında, öğrencilerin ab şeklindeki ifadeleri iki basamaklı sayı olarak belirttiklerini fark ederek bu durumun aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğrencilerin zorlanmaları sebebiyle ortaya çıktığını belirtmektedirler. Bu anlamda cebire geçiş sürecinde bu kavram yanlışına değinmenin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin derste ‘bir harfin sadece tek bir değere eşit olduğunu düşünme’ kavram yanlışını ele aldığı görülmüştür. Mülakatlarda öğretmen bu kavram yanlışının üstünden gelmek için farklı harfli sembolere yer verilmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Öte yandan sınıf ortamında ders esnasında meydana gelen kavram yanlışlarında öğretmenlerin öğrencileri bilişsel bir çatışmaya yönlendirecek ortam sunmadıkları, doğrudan kural verdikleri veya öğrencinin hatasını görmezden geldikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu yönde öğretimsel açıklamalarına yönelik bilgi eksikliğinin bu durum üzerinde etkili olduğu düşünülmüştür. Literatürde Kabadaş’ın (2022) matematik öğretmenlerinin cebir öğrenme alanına yönelik muhtemel kavram yanlışlarını öngörme ve gidermeye yönelik tez çalışmasında, öğretmenlerin öğrencilerin çözümlerini görmezden geldiklerini ve sorunun doğru cevabı için hemen çözüme başladıklarını, öğrenciye sorular sormadan doğrudan bilgi verdiklerini ortaya koyması bu çalışma ile paralellik göstermektedir. Benzer şekilde Şahin ve Soylu’nun (2019) yaptığı çalışmada öğretmenlerin, kavram yanlışlarını gidermeye yönelik öğretim uygulamalarının yeterli olmadığı belirlenmiştir. Literatürde de bulunan bu sonuç ile paralellik gösteren çalışmalar (Ball, 1988; Bütün, 2012; Şahin, Gökçurt, & Soylu, 2016) bulunmaktadır. Yapılan gözlemler esnasında öğrencilerin yanlışya düştükleri bazı

sorular sormalarına rağmen öğretmenlerin herhangi bir tartışma ortamı oluşturmadan direkt bilgi vererek derse devam ettikleri görülmüştür. Öğretmenlerin tartışma ortamı oluşturmaması, öğrencilerin tam olarak ne düşündüklerini anlayamamalarını ve bu sebeple oluşabilecek yanlışları önleyemediklerini düşündürmektedir. Wood (1988) yaptığı çalışmada tartışma ortamı içerisinde etkileşim halinde olmanın kavram yanlışlarını önlemenin önemli bir yolu olduğundan bahsetmektedir. Literatürde Aslan-Tutak ve Köklü (2016) tartışma yönteminin öğrencilerin öğrenme zorlukları karşısında etkili bir yöntem olduğunu dile getirmektedir. Ancak tartışma ortamı oluşturma, G11 kodlu “*Öğrencilerin harfli sembollerin kullanımına yönelik farklı cevaplar üzerinden tartışmalarını sağlama*” göstergesine ait olup hiçbir öğretmenin bu göstergeye değinmediği, öğrencilerin sordukları sorular üzerinden herhangi bir tartışma ortamı oluşturulabileceksen öğretmenlerin hızlı bir şekilde cevabı doğrudan söylediği veya görmezden geldiği fark edilmiştir. Bu durumun sebebinin öğretmenlerin genel olarak öğretmen merkezli öğretimi ele almaları, soru-cevap yöntemini sadece örnekler üzerinde kullanmayı tercih etmeleri olduğu düşünülmektedir. Ders esnasında öğretmenler harfli sembollerin anlamları konusunda kavramlar arasında net bir ayırım yapmadıkları belirlenmiştir. Bu anlamda da öğretmenlerin tartışma ortamı oluşturmaktan kaçındıkları düşünülmektedir. Öğretmenlerin uygulamaları incelendiğinde öğrencilerin bazı cevaplarından veya sorduğu sorulardan tartışma ortamı oluşturulabileceği durumlara rastlanmıştır. Ancak öğretmenlerin soru cevap yaparak ortam oluşturmak yerine ya öğrenciyi görmezden geldiği ya da belirtilen ifadenin doğrusunu hızlıca söyleyip derse devam ettiği görülmüştür. Bu durumda öğretmenlerin tartışma ortamı oluşturma veya öğrencileri yönlendirirken hangi soruları sorması gerektiği konusunda yetersiz oldukları düşünülmektedir. Bu çalışmada öğretmenlerin genellikle geleneksel öğretimi ele alarak ders işlemeleri de bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Nitekim literatürde öğretimsel uygulamalarını öğrencilerin cevaplarından yola çıkarak belirleyen öğretmenlerin, öğrenciler üzerinde olumlu etkisi bulunduğu bahsedilmektedir (Kieboom, Magiera, & Moyer, 2017).

G1 “*Sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma*” göstergesi %3,79 oranda ele alınmıştır. Sembol kullanılarak çözülebilecek bir problemi sembol kullanmadan da çözmek öğrencilerin hem dört işlem becerilerini geliştirmelerini hem de iki çözüm yolunu kullanarak daha kullanışlı olan yolu belirlemeleri için faydalı olabilmektedir. Ancak öğretmenlerin bu göstergelere yönelik uygulamalarda bulunmamaları öğrencilerin de işlemlere yönelik süreçte daha yüzeysel anlamalarına sebep olabilmektedir. Problem çözme kazanımlarında ise öğretmenlerin ağırlıklı olarak bu göstergeye yer verdiği belirlenmiştir. Bu durumun da cebir kazanımlarında G1 göstergesine az yer verilmesinin sebebi olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin cebir problemlerini aritmetik yollarla çözmelerinin öğrencilerin dört işlem becerilerinin gelişmesini ve problemleri farklı stratejilerle çözmeye becerisini geliştireceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin farklı çözüm stratejilerine yer vermemeleri ve öğrencilere bu yönde fırsat

vermemelerinin cebire geçiş sürecinde de öğrencilerin sınırlı bir anlayışa sahip olmalarına neden olabileceği düşünülmektedir. Literatürdeki çalışmalarda öğrencilerin sözel problemleri matematik diline dönüştüremedikleri, sözel problemlerde uygun denklemleri kuramadıkları, denklem kurulduktan sonra da işlemsel hatalardan dolayı doğru cevaba ulaşamadıkları belirlenerek, bu sıkıntıların yurtdışında da karşılaşılan ortak sıkıntılar olduğu belirtilmektedir (Gürbüz & Toprak, 2014). Öğretmenlerden birinin uygulamaları incelendiğinde problem çözümlerinde hem aritmetik çözüme hem de sembol kullanarak çözüme yer verdiği görülmüştür. Dolayısıyla diğer öğretmenlerin aksine öğrencilerin bir problemi farklı stratejilerle çözebileceklerini ve sembol kullanımının hangi durumlarda tercih edilebileceğini görmeleri sağlanmıştır. Akkan vd. (2019) yaptıkları bir çalışmada cebire geçiş sürecinde farklı problem çözme stratejilerinin kullanılmasının öğrencilerin cebirsel düşünmelerine katkı sağlayacağını belirtmektedir. Bu anlamda cebir öğretiminde farklı yaklaşımlar önemli olmaktadır.

G5 kodlu “*Sembol kullanımına yönelik fiziksel temsiller veya sanal manipülatif kullanma*” göstergesi de %3,79 oranda ele alınmıştır. G5 göstergesi kapsamında fiziksel temsillere veya sanal manipülatiflere çok az yer verilmesi dikkat çeken bir durum olmaktadır. Öğretmenler içerisinde Ö3 ve Ö4 kodlu öğretmenlerin dersinde birer kez materyal kullandığı, diğer öğretmenlerin materyal kullanmadıkları görülmüştür. Bununla birlikte Bozkaya (2020) yüksek lisans tez çalışmasında materyal ve sosyal platform bakımından çeşitlilik olmasına rağmen cebir öğretiminde öğretmenlerin bu kullanımlara çok az yer verdikleri sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenlerin çeşitli materyaller olmasına rağmen sınıf uygulamalarında çeşitliliğe yer vermemeleri bakımından bu çalışma ile paralellik göstermektedir. Öğretmenlerin cebirsel ifadeler konusunda kullanabilecekleri materyallerin etkili olmayacağını düşünmelerinin bu sonucun ortaya çıkmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Bu durumun yanı sıra öğretmenlerin cebirsel ifadelerle yönelik olarak herhangi bir etkinlik arayışında olmadığı, akıllı tahta veya ders kitabını tercih ettikleri görülmüştür. Nitekim somut materyal ve etkinliklerin cebirsel ifadelerde kullanılmasının öğrencilerin başarısını arttırdığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir (Kutluca & Akın, 2013; Nayıroğlu, 2022; Yılmaz & Argün, 2013). Park (2021), yüksek lisans tezinde cebir öğretiminde somut materyallere daha sık yer verilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Bununla birlikte Uzun (2021), doktora tez çalışmasında sanal manipülatiflere yer verilmesinin harfli sembollerin anlamlandırılmasını kolaylaştırdığını ortaya koymuştur. Bu anlamda sınıfta bu tür uygulamalara yer verilmemesinin harfli sembolere ilişkin anlamlandırmayı olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Öğrencilerin problem çözümlerinde sıklıkla aritmetiğe yer vermelerinin de bu tür bir anlam eksikliğine sebep olabileceği düşünülmektedir. Buna karşın Türksever (2019), yüksek lisans çalışmasında cebirsel ifadelerin öğretiminde model kullanımına yer verme ile geleneksel öğretim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada kullanılan modelin somut bir materyal olmadığı, etkinlik üzerinde şekil olarak gösterimi kapsadığı görülmüştür. Bu sebeple bu çalışmanın sonucunun

farklı çıkma sebebinin seçilen materyal ya da yaklaşımdan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Öte yandan Uzel (2019), yüksek lisans tez çalışmasında öğretmenlerin bir kısmının cebir karolarını kullanmayı tercih etmediklerini çünkü cebir karoları için alan kavramına da değinilmesi gerektiğini belirttiklerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte ders gözlemlerinde de herhangi bir cebir karosu ile ilgili uygulamaya denk gelinmemiştir. Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında cebir karolarına yer vermemesinin bu sebepten kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

G6 ile kodlanan “*İnformal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar*” göstergesine az sayıda yer verildiği görülmektedir. Cebire geçiş sürecinde başlangıç aşamasında verilebilecek bu göstergeye az sayıda öğretmenin değinmesi dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin klinik mülakatlarda da informal semboller ve harfli semboller arasındaki farkların çok bilince olmamalarının da öğretmenlerin karşılaştırmaya yönelik bu tür bulgular sunmamalarında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu durumun yanı sıra bazı öğretmenlerin yapılan mülakatlarda informal sembolün geçmiş yıllarda kaldığını, bu sebeple harfli sembollerin kullanımına doğrudan geçiş yapılabileceğinden bahsettikleri görülmüştür. Öğretmenlerin bu karşılaştırmalara değinmemesinin öğrencilerin harfli sembolere geçiş sürecinde neden geçiş yapıldığına yönelik anlamlandırmalarının eksik kalacağı düşünülmektedir.

G12 kodlu “*Sembolik ve günlük dili bir bağlam içerisinde sunma*” göstergesi harfli sembollerin problem durumunda hangi durumu temsil ettiğini anlamak, bu duruma göre problemde istenen durumları da sembollerle ifade edebilmek için önemli olmaktadır. Bu çalışmada G12 göstergesinin az sayıda değinilen göstergelerden biri olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin cebir öğretimindeki uygulamaları incelendiğinde içerisinde sembol bulunan problem durumlarını tercih etmedikleri veya çok az tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamamaları sebebiyle öğretmenlerin bu göstergeye fazla değinmedikleri düşünülmektedir. Benzer şekilde Bozkaya (2020) öğretmenlerin sembol içeren problemlere yer vermediklerini, sembolik ve günlük dili içeren problemlerin çözümünü öğrencilere açıklamada zorlandıklarını ve öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamamaları için bu sorulara yer vermediklerini ortaya koymuştur. Nitekim sembol bulunan problemler üzerinde dört işlem becerilerinin geliştirilmesinin aritmetikten cebire geçiş sürecinde, sözel ifadeleri denklemlere dönüştürebilme aşamasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Cai ve Knuth (2011), aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğrencilerin aritmetik bilgilerini ve yeterliliklerini geliştirebilmeleri için dört işlemin yanı sıra informal sembolleştirmeyi de kullanmaları gerektiğinden bahsetmektedir. Öte yandan ders kitapları ve kazanım doğrultusunda bu göstergenin 6.sınıf seviyesinde vurgulanmadığı da görülmüştür. Dolayısıyla derste bu göstergeye yönelik uygulamalara yer verilmemesinin sınıf seviyesi gereği beklenen bir durum olduğu ortaya çıkmıştır. Aritmetikten cebire geçiş sürecinde harfli sembollerle ilgili uygulamalarda bu göstergeye yer verilmemesinin önemli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

G3 kodlu “*İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme*” göstergesinin en az yer verilen göstergelerden biri olduğu dikkat çekmektedir. Benzer şekilde problem çözme kazanımlarında da sembol kullanımının önemine değinme göstergesi en az yer verilen göstergelerden olmuştur. Cebire geçiş aşamasında öğrencilerin neden sembol kullanıldığına dair ihtiyacı hissettirmeye yönelik öğretimsel süreç izlenmesi önem taşımaktadır. Ancak öğretmenlerin önem ve ihtiyaç duyma aşamasına değinmedikleri belirlenmiştir. Bu durumun sebebinin problem çözme kazanımları içerisinde öğretmenlerin informal sembol kullanımından bahsetmelerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Başka bir ifade ile problem çözme kazanımlarında değişen nicelikleri temsil edebilmek için informal sembol kullanımına yer verilerek verilmeyen nicelikleri temsil etmek amacıyla kullanıldığından bahsedilmiş, birbirine bağlı olan nicelikler de aynı informal sembol ile temsil edilmiştir. Bu sebeple öğretmenlerin cebire geçiş süreci kazanımlarında harfli sembollere geçiş ve harfli sembollerin kullanımına ilişkin ifadelere yer verdikleri düşünülmektedir. Öte yandan bu durumun cebir kazanımlarında harfli sembollere geçiş sürecinde de harfli sembollerin kullanılma amacının anlaşılmasına sebep olacağı düşünülmektedir.

G2 kodlu “*Sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme*” göstergesi en az ele alınan gösterge olmuştur. Öğretmenlerin yer verdikleri problemlerin çözüm sırasında sembol kullanarak denklem oluşturdukları görülmektedir. Problemin çözüm sürecinde ise oluşturulan denklemde sembolü görmezden gelerek ters işlem yaptıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin cebirde daha soyut durumları ele almak için çözümlerinde de soyut durumları paralel olarak yansıtmaları bu sonuç üzerinde etkili olabilmektedir. Nitekim bu gösterge problem çözme kazanımlarında ön plana çıkan gösterge olarak geçmektedir. Bu anlamda aritmetikten cebire geçişe doğru daha soyut durumlara yer verme fikrinin çözüm süreçlerini etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu noktada öğrencilerin problem çözme sürecinde aritmetik yerine cebirsel çözüm süreçlerine geçiş yapmaları beklenmektedir. Buna karşın öğrencilerin problem çözümleri incelendiğinde de büyük bir çoğunluğun aritmetik işlemlerle çözüme ulaşmaya çalıştığı, sembol kullanan öğrencilerin de ters işleme başvurduğu görülmüştür. Gürbüz (2021), Uzun (2021) ve Karacaoğlan'ın (2015) çalışmalarında da benzer şekilde öğrencilerin sembol kullanarak denklem oluşturdukları ancak ters işlem algoritmasıyla çözüme ulaştıkları belirlenmiştir. Uzun (2021) bu durumun, öğrencilerin denklem kurmalarına rağmen henüz denklem çözmeyle ilgili öğrenmelerinin olmaması, bu sebeple önceden deneyimledikleri çözüm yollarını yeni bilgilere aktarmaya çalışmaları sebebiyle ortaya çıktığını belirtmektedir. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda da öğrencilerin sembol kullanarak denklem oluştursalar da ters işlem yöntemiyle çözüme devam edebildikleri, bu durumun öğrencilerin cebir düzeyine çıkamamalarının temel sebepleri arasında yer aldığı belirtilmektedir (Uzun, 2021).

Bu göstergelerin yanı sıra öğretim uygulamaları esnasında rastlanmayan göstergelerden birisi de harfli sembollerin farklı anlamlarına vurgu yapılmasını içeren G15 kodlu gösterge olduğu görülmüştür. G15 kodlu “*Harfli sembollerin formal kullanımlarının farklı anlamlarını vurgulama*”

göstergesi içerisinde öğretmenlerin harfli sembollerin anlamlarını bilmesi ve öğrencilerin cebirsel düşüncelerinin gelişimi için bu bilgilerini kullanabilmesi beklenmektedir. Akkan (2009), öğrencilerin cebirsel düşüncelerinin ve aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin desteklenmesi için öğretmenlerin harfli sembollerin anlamlarının farkında olması gerektiğinden bahsetmektedir. Uzun (2021) yaptığı çalışmada, harflerin farklı anlamlarına vurgu yapılmasının önemli olduğundan bahsetmektedir. Bu önemin sebebi, değişken kavramının iyi bir şekilde öğrenilmesinin, karmaşık cebirsel problemlerde başarılı olmak için anahtar rol oynamasından kaynaklanmaktadır (Trigueros, Ursini, & Escandon, 2012). Ely ve Adams (2012), öğrencilerin genellikle aritmetikte ve cebir öncesi dönemde bilinmeyen olarak deneyimlediklerini, bu sebeple harfleri ilk başta bilinmeyen olarak yorumladıklarından bahsetmektedir. Bu sebeple öğrenme ortamlarında harfli sembollerin değişken ve bilinmeyen gibi anlamların vurgulanmasının öğrencilerin cebirsel anlamaları için önemli bir süreç olduğu, öğretmenlerin bu duruma dikkat çekmeleri gerektiği yapılan çalışmalarda (Asquith vd., 2007; Bardini, Radford, & Sabena, 2005; Küchemann, 1978; Stacey & MacGregor, 1997) ifade edilmektedir. Harfli sembollerin bilinmeyen ve değişken anlamlarının yanı sıra etiket, parametre, genelleştirilmiş sayı gibi anlamları da bulunmaktadır (Head, 1997; Usiskin, 1988; Philipp, 1992). Harfli sembollerin etiket anlamına aritmetikte kullanılan ölçü birimleri örnek olarak verilebilmektedir. Yer tutucu (parametre) anlamına ise $ax^2 + bx + c$ şeklindeki denklemlerde verilen katsayılar (a,b,c) örnek olarak verilebilmektedir. Öğretmenlerin derslerinde ise harfli sembollerin farklı anlamlarına değinmek yerine değişken ve bilinmeyen kavramları çerçevesinde odaklandıkları görülmektedir. Bu anlamda öğretmenler harfli sembollerin farklı anlamlarına değinmemelerinin öğrencilerin harfleri sınırlı bir şekilde anlamalarına sebep olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan derslerde öğretmenlerin değişken ve bilinmeyen kavramlarına değindikleri ancak öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun bu iki kavramın aynı anlama geldiğini belirttiği görülmüştür. Öğretmenler ders esnasında harfli sembolere değinirken '*değişkenin diğer adı bilinmeyendir*' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin her etkinlik ve örnekte harflerin anlamlarını vurgulamalarının, öğrencilerin harfleri anlamlandırmasını desteklediği ortaya çıkmıştır (Uzun, 2021). Öğretmenlerin uygulamaları incelendiğinde ise bu yönde vurgulamalara yönelik herhangi bir ifade kullanmadıkları belirlenmiştir. Harfli sembollerin bilinmeyen anlamı denklem kurma ve çözme süreci içerisinde ele alındığından dolayı öğretmenlerin bu kavrama fazla değinmediği düşünülmektedir. Ayrıca yapılan mülakatlarda öğretmenin, bir harfin hem değişken hem bilinmeyen anlamına gelebileceğini belirtmek için iki kavramı aynı anlam olarak verdiği belirlenmiştir. Bu anlamda öğretmenlerin kavramlar arasındaki farkı bilseler de etkili bir şekilde öğrenciye aktaramadığı görülmektedir. Ayrıca bu durumun öğrencilerin cebire geçiş sürecindeki bilinmeyen ve değişken kavramları arasındaki farkı anlayamamalarına sebep olacağı düşünülmektedir. Paralel olarak mülakatlarda ise bazı öğretmenlerin değişken ile bilinmeyen kavramlarının aynı kavramlar olduklarını belirttikleri, bazı öğretmenlerin ise değişken ile

bilinmeyenin aslında farklı kavramlar olduklarının farkında olmalarına rağmen ders esnasında öğrencilere bu şekilde aktarmadıkları anlaşılmıştır. Değişken ile bilinmeyen kavramları arasındaki farkı bilen öğretmenlerin ise öğrencilere kafa karışıklığı yaşatmamak için aynı kavram olarak öğretim gerçekleştirdikleri mülakatlarda belirlenmiştir. Öğrencilerin aritmetikten cebire geçişlerini ve cebirsel düşüncelerini geliştirmeyi amaçlayan öğretmenler için harflerin farklı anlamlarının ve kullanımlarının (nesne, bilinmeyen, değişken ve parametre gibi) farkında olmaları önemli görülmektedir (Akkan, 2009). Harflerin farklı anlamlarının doğru bir şekilde öğrenilmesi özelde aritmetikten cebire geçiş sürecinde (Magruder, 2012), genelde ise cebirsel düşünmenin gelişiminde önemli olmaktadır. Bu durum ise öğretmenlerin derste net olarak değişken ve bilinmeyen kavramları arasındaki ayrımı kavratmaya yönelik herhangi bir uygulama yapmadıklarını göstermektedir. Nitekim Akkan ve Baki (2016a) yaptıkları bir çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin bilinmeyen ve değişken kavramlarını aynı anlamda kullandıklarını, aralarındaki farkı bilmediklerini ortaya çıkarmıştır. Bu durumun en önemli sebebi öğretmenlerin geleneksel cebir öğretimini benimsemeleri olarak belirtilmektedir (Arzarello, Bazzini, & Chiappini, 1993). Akkan ve Baki (2016a), farklı sınıf seviyelerinde harfli sembollerin anlamında öğrencilerin zorluklar yaşadıklarını, bu sebeple öğretmenlerin harfli sembollerin farklı anlamlarına vurgu yapmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu konuda gerek lisans eğitimlerinde gerek meslek hayatında bu duruma dair herhangi bir pedagojik bilgiye sahip olmamalarının da etkili olduğu düşünülmektedir. Literatürde de Yavuz-Mumcu (2015) öğretmenlerin pedagojik alan bilgilerindeki eksikliklerin öğrencileri kavram yanılgılarına sürükleyebileceğini ve öğrencilere geri dönüt vermede zorluklara sebep olabileceğini belirtmesi bu düşünce ile paralellik göstermektedir. Öte yandan yüksek lisansta cebir dersi alan öğretmenlerin sınıf uygulamalarında özellikle problem çözme ve harfli sembollerin temsil ettiği durumlara vurgu yapma konusunda farklılaştığı görülse de harfli sembollerin farklı anlamlarına yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu da fark edilmiştir. Bu doğrultuda lisansüstü yapan öğretmenlerin de alan bilgilerinin de eksik olması sebebiyle harfli sembollerin farklı anlamlarına yönelik sınıf uygulamalarının yetersiz olduğu düşünülmektedir.

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

6. 1. Sonuçlar

Ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretimsel uygulamalarının harfli semboller bağlamında incelenmesini amaçlayan bu çalışmada sınıf içi gözlemler ve klinik mülakatlarla öğretmenlerin uygulamaları değerlendirilmiştir. Bu bölümde aritmetikten cebire geçiş sürecinde öğretmenlerin uygulamaları, cebire geçiş sürecinde ele alınan problem çözme ve cebir kazanımlarına ilişkin uygulamalar aritmetikten cebire geçiş kapsamında değerlendirilerek ortaya çıkan sonuçlar sunulmuştur.

6. 1. 1. Öğretmenlerin Aritmetikten Cebire Geçiş Sürecindeki Uygulamalarının Sınırlı Göstergeler Etrafında Yoğunlaştığı Görülmüştür.

Ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş süreci öncesinde problem çözme kazanımlarında %58 oranda informal sembol kullanımını gerektirmeyen türde problemler seçtikleri görülmüştür. Öğretmenlerin seçtikleri problemlerin dört işlemle çözülebilen, istenilen bilgilerin verilenlerden yola çıkılarak bulunabildiği, farklı stratejilerle çözüme açık olan problemler oldukları belirlenmiştir. Aritmetikten cebire geçiş sürecinde aritmetik temellerin sağlam olması bakımından bu örneklere değinilmesi önemli görülmektedir. Bununla birlikte bir öğretmen hariç bütün öğretmenlerin farklı çözüm stratejilerine yer vermediği de gözlemlenmiştir. Yapılan mülakatlarda öğretmenlerin cebire geçiş sürecinde öğrencilerin özellikle aritmetik işlemlerde zorlandıklarını belirtmelerine rağmen dört işlem gerektiren sorularda tek bir çözüm yöntemiyle sınırlı kaldıkları tespit edilmiştir. Araştırmacı tarafından öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin cevaplar incelendiğinde de öğrencilerin aritmetik çözüme ağırlık vermeye çalıştığı görülmüştür. Bu anlamda öğrencilerin çözümlerinde, sınıfta en çok deneyimledikleri stratejiye yöneldikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Klinik mülakatlarda öğretmenlerin genellikle sınıf düzeyinin düşük olduğunu belirtmeleri, sınıf içi uygulamalarında öğretmenleri problem seçimi konusunda sınırladığı belirlenmiştir. Bununla birlikte mülakatlarda, öğretmenlere hem aritmetik hem de sembol kullanımıyla çözülebilecek bir soru yöneltildiğinde öğretmenlerin genellikle informal sembol veya harfli sembollere yer verdiği görülmüştür. Bu anlamda aritmetikle birlikte sembol kullanımına da yer verilebilecek sorular yöneltildiğinde öğretmenler genellikle ilk olarak sembol belirleyerek çözüm yapmayı tercih etmişlerdir. Cebir kazanımlarında ise cebire geçiş göstergeleri içerisinde sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma göstergesi en az oranda ele alınan göstergeler arasında yer almaktadır. Bu süreçte sembol kullanımına ağırlık vermeye geçiş yapıldığından sadece sayısal hesaplamalar yapmaya yönelik göstergelere az yer verilmesi beklenen bir sonuç olmuştur. Öğretmenlerin çoğunluğunun cebir kazanımlarına ilişkin problem çözümlerinin cebirsel süreçlerle

ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Problem çözme kazanımlarında olduğu gibi doğası gereği cebirsel çözümün ön planda olduğu sonucu çıkması da beklenen bir sonuç olmuştur. Yapılan mülakatlarda öğrencilerin dört işlemle ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirten öğretmenlerin uygulamalarda aritmetik çözüme de yer vermeleri beklenmesine rağmen sadece bir öğretmenin problemleri hem aritmetik hem cebirsel yolla çözdüğü görülmüştür. Bu anlamda öğrencilerin aritmetikte sıkıntı yaşamalarının öğretmenlerin cebir kazanımlarındaki çözüm süreçlerine yansımadağı sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifade ile öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun cebir problemlerinde aritmetiğe de değinmeden tek çözüm yolu ile sınırlı kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Problem çözme kazanımlarında öğretmenlerin uygulamalarında değişen nicelikler için bir sembol belirlendiği ve birbiriyle ilişkili olan niceliklerin aynı sembol ile temsil edildiği, öğretmenlerin bu göstergeleri aynı problem üzerinde ele almaları sebebiyle bu iki göstergeye de aynı oranda yer verildiği ortaya çıkmıştır. Sınıf içi uygulamalarda da problem bağlamında değişen nicelikleri informal sembol ile belirleme ve birbirine bağlı olarak değişen nicelikleri aynı sembol ile temsil etmeye yönelik uygulamalara genellikle yer verildiği ancak çözümde aritmetiğin ön planda olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle informal sembollerin çözüm sürecinde yer almadığı ve sınırlı kaldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte informal sembol kullanımıyla ilişkili olan göstergelere yer verildiği ancak bu durumun problemin verilerinin organizasyonu ile sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Cebir kazanımlarında ise ele alınan problemde değişen nicelikler için bir sembol belirleme göstergesine ağırlık verildiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin %37,6 oranda yer verdikleri bu gösterge sınıf içi uygulamalarda en fazla ele alınan gösterge olmuştur. Öğretmenlerin cebirsel ifadeler konusunda değişen nicelikler için sembol belirlerken bazı öğretmenlerin informal sembollere değinmeden harfli sembollerle konuya giriş yaptıkları görülmüştür. Bu anlamda bu göstergenin sınıfta harfli semboller ağırlıklı ele alındığı ortaya çıkmıştır. Bu noktada öğretmenlerin aritmetikten cebire geçişte, önceki yıllarda informal sembollere değinilmesi sebebiyle harfli sembollere doğrudan geçiş yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda informal sembollerin yeterli bir şekilde ele alınmadan harfli sembollere geçiş yapılması sebebiyle cebire geçiş sürecinin geleneksel öğretim ağırlıklı olarak ele alındığı görülmüştür. İnfomal sembollerden harfli sembollere geçiş sürecini ilgilendiren göstergelerden bir diğeri informal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar göstergesi olmaktadır. Bu gösterge %2,5 oranda az sayıda yer verilen göstergelerden biri olmaktadır. Öğretmenlerin harfli sembollere hızlı bir geçiş yapmalarının sebebinin bu gösterge ile bağlantılı olmasının bu sonuçta etkili olduğu fark edilmiştir. Ayrıca informal sembol ile harfli sembolleri karşılaştırmaya değinmeyen öğretmenlerin, yapılan mülakatlarda da bu iki sembol türü arasında fark olmadığı yönünde görüş belirttikleri ortaya çıkmıştır. Bu anlamda da iki sembol türü arasında fark görmeyen öğretmenlerin bu karşılaştırmalara değinmedikleri ve harfli sembollere hızlı bir geçiş yaptıkları düşünülmektedir. Öte yandan değişen nicelikler için sembol belirleme göstergesi ile bağlantılı olan ve bu nedenle birbirine yakın oranda ele alınması beklenen, problemde ilişkili niceliklerin aynı

sembol ile ifade edilmesi göstergesine daha az oranda yer verilmesi dikkat çekmiştir. Bu gösterge cebirsel düşünmenin özü olan fonksiyonel düşünme becerisini geliştirme açısından önemli olup öğretmenlerin bu süreci yeterli bir şekilde ele almadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda aritmetikten cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin ilişkili nicelikleri temsil etmede yeterli bir şekilde kullanılmadığı, bu sebeple fonksiyonel düşünmeyi geliştirmeye yönelik uygulamaların eksik kaldığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin problem çözme kazanımlarında istenilen nicelikleri temsil ederken informal sembol olarak ■ sembolünü kullandıkları da belirlenmiştir. Bu durumda da öğretmenlerin problem çözme kazanımlarında farklı sembol kullanımına dair sınırlı davrandıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Cebir kazanımlarına ait sınıf uygulamalarında en sık yer verilen göstergelerden biri farklı sembol kullanımına izin verme göstergesi olmuştur. Bir öğretmen hariç bütün öğretmenlerin öğrencilere cebirsel ifadelerde değişen nicelikleri farklı harflerle temsil etmeleri için fırsat sunduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra öğretmenlerin farklı harf kullanırken genellikle temsil edilen nesnenin baş harfini kullandığı dikkat çekmiştir. Bu anlamda harfli sembol olarak genellikle nesnenin baş harfinin kullanılmasının, harfli sembolün nesne anlamında algılanması yanlışına sebep olabileceği düşüncesiyle öğrencilerde yanlış anlamaların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin uygulamalarının harfli sembollerde nesnenin baş harfi ile sınırlandırılmasının farklı harfli sembollerin kullanımına dikkat çekme göstergesini sınırlandırdığı anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin genellikle harflerin her zaman sayısal bir değere eşit olduğuna yönelik vurgulamalar yaptığı görülmüştür. Bu anlamda harflerin her zaman sayısal bir değere eşit olabileceği göstergesi sınıf uygulamalarında öğretmenler tarafından doğru bir şekilde ele alınmıştır. Öğretmenlerin bu göstergeye vurgu yapmalarının öğrencileri harfli sembollerin nesne belirtme anlamından uzaklaştırma bakımından önemli görülmektedir. Öğretmenlerin problem çözümünde informal sembol belirleyerek denklemi oluşturdukları ve devamında sembolü görmezden gelerek ters işlem yöntemiyle çözüme ulaştıkları görülmüştür. Ters işlem yönteminin cebir öncesi çözüm stratejisi olarak kullanımına ilişkin vurgulamalar göz önüne alındığında bu stratejinin problem çözme kazanımları içerisinde önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada ise problem çözme kazanımlarında cebir öncesi çözüm stratejisine sınırlı sayıda öğretmenin yer verdiği görülmüştür. Sınıf içi uygulamalarda ise sadece iki öğretmenin problem çözümünde sembol kullandığı ve sembolü görmezden gelerek işlemleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Cebir kazanımlarında ise öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında %0,6 oranda en az ele alınan göstergenin sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme göstergesi olduğu belirlenmiştir. Problem çözümünde en fazla ele alınan göstergelerden biri olmasına rağmen cebir kazanımlarında sembollerin anlamlarına değinildiğinden dolayı bu göstergeye az sayıda yer verildiği ortaya çıkmıştır. Cebire geçiş sürecinde öğretmenlerin ters işlem sürecinden uzaklaşması, öğretmenlerin daha soyut durumları ele alabilmesi ve öğrencileri aritmetik yaklaşımdan cebirsel çözüme yönlendirmesi bakımından önemli görülmüştür. Problem çözme sürecinde informal sembollerin belirlenmesinin yanı sıra bu

sembollerin temsil ettikleri durumlara yeterince vurgu yapılmamıştır. Bu sebeple öğretmenlerin bu süreçte sembollerin anlamına yönelik uygulamalarının geri planda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. İnfomal sembol kullanımına yer veren öğretmenler neden sembol kullanıldığına ve sembol kullanımının önemine değinmemiştir. Öte yandan öğretmenlerin infomal sembol kullanımının önemine değinmeseler bile problemde verilmeyen durumların kare, üçgen, yıldız gibi infomal sembollerle temsil edildiğini sözel olarak dile getirdikleri ve gösterdikleri görülmüştür. Bu anlamda infomal sembol kullanımının önemine değinme ve infomal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlamaya yönelik uygulamalara en az oranda yer verilmektedir. Cebir kazanımlarında ise infomal sembol kullanımının önemine değinme göstergesi sınıf uygulamalarında daha az sayıda ele alınan gösterge olmuştur. Öğretmenlerin uygulamalarında sembollere yer verirken bu sembollere neden yer verildiğine ve sembollerin önemine vurgu yapmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenler problem çözme kazanımları içerisinde infomal sembollere değinmeleri sebebiyle cebir kazanımları içerisinde bu göstergeye sınırlı şekilde yer verdikleri düşünülmektedir.

6. 1. 2. Öğretmenlerin Aritmetikten Cebire Geçiş Sürecinde Harfli Sembollerin Farklı Anlamlarına İlişkin Bilgilerinin Eksik Olduğu Görülmüştür.

Öğretmenlerin belirlenen göstergeler içerisinde harflerin bir nesnenin miktarı veya çokluğu gibi farklı boyutları temsil etmeye yönelik faaliyetlerde bulunma göstergesine %16 oranda yer verdikleri belirlenmiştir. Bu göstergeye yer verilme oranının ikinci sırada yer almasına rağmen öğretmenlerin harfli sembollerin miktar veya çokluk gibi anlamlarına yönelik faaliyetlerde sözel ifadelerle sınırlı kaldıkları görülmüştür. Öğretmenlerin kullandıkları sözel ifadeler bu gösterge kapsamında ele alınsa da bu ifadelerde yeterli vurgunun yapılmadığı, farklı etkinlik veya uygulamalara yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan öğretmenlerin harfli sembollerin farklı anlamlarına yönelik uygulamalara yer vermelerinin, öğrencilerin ilerleyen dönemlerde cebir öğrenme alanında yanlışlar ve zorluklarla karşılaşmalarının önüne geçtiği vurgulanmaktadır. Öte yandan öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları incelendiğinde “harfli sembollerin formal kullanımının farklı anlamlarını vurgulama” göstergesine yönelik herhangi bir uygulamaya başvurmadıkları görülmüştür. Başka bir ifadeyle cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin yer tutucu (parametre), etiket, genelleştirilmiş sayı gibi anlamlarına yönelik herhangi bir uygulamaya rastlanmamıştır. Bu anlamda değişken ve bilinmeyen kavramlarıyla sınırlı kaldıkları görülmüştür. Bununla birlikte öğretmenlerin sınıf içerisinde değişken ve bilinmeyen kavramlarını aynı kavram olarak ele aldıkları fark edilmiştir. Uygulamalarda harfli sembollerin değişken ve bilinmeyen anlamları da aynı anlamda kullanıldığından farklı anlamlar kategorisinde değerlendirilemeyerek bu göstergeye rastlanmamasının sebebi olmuştur. Yapılan mülakatlarda öğretmenlerden bazılarının değişken ve bilinmeyenin aynı kavram olduğunu belirttikleri, bazı öğretmenlerin ise değişken ve bilinmeyen kavramları arasındaki farkı bildikleri ancak sınıf ortamında bu farklılığa değinmedikleri

ortaya çıkmıştır. Bu anlamda öğretmenlerin cebire geçiş sürecine ilişkin uygulamalarının harfli sembollerin farklı anlamlarına vurgulama noktasında eksik kaldığı anlaşılmaktadır. Yüksek lisans yapan öğretmenlerin cebire yönelik ders aldıkları göz önünde bulundurulduğunda cebire geçiş uygulamalarında problem çözmede farklı strateji kullanma, kullanılan sembolün neyi temsil ettiğine vurgu yapma konusunda farklılaştığı, ancak harfli sembollerin farklı anlamları hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamalarda yer verme konusunda eksik kaldıkları görülmüştür. Benzer şekilde öğretmenlerin bilgisinin eksik olduğu ancak sınıf içi uygulamalarda az da olsa yer vermeye çalıştıkları göstergenin, harflerin kullanımıyla ilgili olası kavram yanlışlarına dikkat çekme göstergesi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin harfli sembollerle ilgili farklı kavram yanlışlarıyla karşılaşmalarını engellemek amacıyla öğretmenlerin sınıf uygulamalarında bazı kavram yanlışlarını ele aldıkları görülmüştür. Bir öğretmen hariç bütün öğretmenlerin en az bir kavram yanlışına değindikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun, bir sayı ile çarpım durumunda olan harfli sembolün basamak olarak algılanması yanlışından bahsettiği, farklı yanlışları ele almadıkları fark edilmiştir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin bu gösterge kapsamındaki uygulamalarının harfli sembolün basamak olarak algılanması yanlışından bahsetme ile sınırlı kaldığı görülmüştür. Öğretmenlerin ders esnasında harfli sembollerle ilgili soru sorduklarında tartışma ortamı oluşturmadan öğrencilere genellikle doğrudan bilgi verdiği görülmüştür. Bununla birlikte öğretmenin, öğrencinin cevabının işlem hatası sebebiyle yanlış olabileceğini belirterek ve derse devam ederek öğrenciyi görmezden geldiği tespit edilmiştir. Bu sebeple öğrencilerin farklı cevapları üzerinden tartışma ortamı oluşturma göstergesine öğretmenlerin yer vermedikleri belirlenmiştir. Bu anlamda öğretmenlerin öğrencilerin sorularını hızlı bir şekilde cevaplayarak derse devam etmelerinin, öğrencilerin etkili bir öğrenme gerçekleştirmesini sınırlandırmıştır.

Sembol kullanımına yönelik fiziksel temsiller veya sanal manipülatif kullanma göstergesi, bu gösterge ile aynı oranda ele alınan bir diğer gösterge olarak ele alınmıştır. Bu göstergeye sadece iki öğretmenin sınırlı uygulamalar kapsamında değindiği belirlenmiştir. Yapılan mülakatlarda materyal kullanımına yer veren öğretmen, bu materyali cebirsel ifadelerde benzer terimleri gösterebilmek amacıyla kullandığını belirtmiştir. Bu anlamda öğretmenin farklı harflerin farklı değerlere eşit olabileceği gibi harfli sembollerin anlamsal yönünü eksik bıraktığı ortaya çıkmaktadır. Bu göstergenin doğası gereği literatürde cebir öğretimlerinde sıklıkla vurgulanan cebir karoları, sanal manipülatifler gibi materyallerden çok ders kitabı kullanma ve akıllı tahta gibi uygulamalarla sınırlı kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde az oranda ele alınan göstergelerden bir diğeri sembolik ve günlük dili bir bağlam içerisinde sunma göstergesi olmuştur. Öğretmenlerin sınıf uygulamalarında bu problemlere değinmedikleri veya sadece sözel ifadeleri cebirsel ifade olarak temsil ederken ele aldıkları belirlenmiştir.

Yapılan çalışmanın sonuçlarından ve araştırmacının alan notlarından yola çıkılarak anahtar göstergeler belirlenmiştir. Aritmetikten cebire geçiş sürecinde bilinmeyen veya değişen niceliklerin

belirlenerek bu niceliklerin sembol ile temsil edilmesi (G13) ile birbiriyle ilişkili niceliklerin aynı sembol ile temsil edilmesi göstergesi (G14) birbiriyle bağlantılı olup anahtar göstergeler kapsamında değerlendirilmiştir. Değişen nicelikler için bir sembol belirleme göstergesinin (G13), cebire ilk kez geçiş aşaması olan cebirsel ifadeler konusunun temelini oluşturması sebebiyle en önemli süreçlerden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte birbiriyle ilişkili olan niceliklerin aynı sembolle temsil edilmesinin (G14), bağlantılı ilişkileri temsil edebilme ve fonksiyonel düşünmenin gelişimini sağlaması bakımından önemli olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin ders uygulamaları incelendiğinde de G13 ve G14 göstergelerine sıklıkla değinildiği, öğrencilerin de en çok katılım gösterdiği ve örnek çözdükçe sözel ifadeleri cebirsel olarak daha rahat ifade edebildikleri belirlenmiştir. Bu anlamda bu göstergeler aritmetikten cebire geçişte kilit rol oynamaktadır. Bununla birlikte cebire geçiş sürecinde dört işlem becerilerinin gelişimine yardımcı olan sembol kullanmadan sayısal hesaplamalar yapılması (G1) ile cebir öncesi çözüm stratejisi olarak vurgulanan ters işlem yönteminin yer aldığı sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemleri gerçekleştirme süreci (G2) önemli göstergeler haline gelmektedir. Sınıf içi uygulamalarda hem aritmetik hem de cebirsel çözüme yer veren öğretmenin öğrencilerinin, soru çözümlerinde farklı çözüm yolları geliştirmeye çalıştıkları fark edilmiştir. Her ne kadar bu çözümler çok olmasa da G1 ve G2 göstergelerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yapılan gözlemlerde öğrencilerin harfli sembollerle ilgili sıklıkla çeşitli zorluklar yaşadıkları ve yanlış anlamalara sahip oldukları görülmüştür. Bununla birlikte öğretmenlerin derslerde harflerin kullanımıyla ilgili oluşabilecek kavram yanlışlarına dikkat çekme (G10) göstergesine yer verdiği görülmüştür. Gözlemler esnasında yanlışlardan bahsedildiğinde öğrencilerin anlamalarına yönelik karmaşıklığın giderildiği görülmüştür. Harfli sembollerin birden fazla anlama gelebilmesi bakımından öğrencilerde birçok yanlışya sebep olabileceği düşünüldüğünden sınıfta bu durumların ele alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda harflerin kullanımıyla ilgili oluşabilecek kavram yanlışlarına dikkat çekme (G10) göstergesi de cebire geçiş sürecinde değinilmesi gereken bir durum olmaktadır. Harfli sembollerin formal kullanımlarının farklı anlamlarına değinme (G15) göstergesine öğretmenlerin yer vermediği görülse de cebire geçiş süreci kapsamında önemli bir gösterge olduğu düşünülmektedir. Harfli sembollerin değişken, bilinmeyen, etiket, genelleştirilmiş sayı gibi farklı anlamlarının doğru bir şekilde öğrenilmesinin öğrencilerin cebire geçiş süreciyle birlikte ilerleyen yıllarda cebir öğrenme alanında kolaylık sağlaması açısından bu gösterge önemli olmaktadır. Yapılan mülakatlarda da öğretmenlerin bu kavramlar arasındaki farkı net olarak ifade edemedikleri göz önüne alındığında öğrencilerin de benzer düşüncelere sahip olabileceği düşüncesiyle sınıf ortamında özellikle yer verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Öte yandan informal sembol kullanımının önemine dikkat çekme (G3) ile informal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama (G4) göstergelerinin ders uygulamaları gözlemlendikten sonra öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde birbirine yakın anlama gelen göstergeler olduğu fark

edilmiştir. Bununla birlikte cebire geçiş süreci kazanımlarında adım adım harfli sembollere geçiş yapıldığından informal sembolün yanı sıra harfli sembollerin de önemine değinilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu anlamda gözlem formunda bu iki göstergenin birleştirilebileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra G12 kodlu sembolik ve günlük dili aynı bağlam içerisinde kullanma göstergesinin 6.sınıf seviyesinde yapılması önemli görünen bir gösterge olmadığı ve bu göstergenin 7.sınıf seviyesinden itibaren ele alınmaya başladığı fark edilmiştir. Bu anlamda G12 göstergesinin gözlem formundan çıkartılabileceği düşünülmektedir.

6. 2. Öneriler

Ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki uygulamalarının harfli sembollerin anlamı bağlamında incelendiği bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak bu bölümde önerilere yer verilmiştir. Bu çalışmanın önerileri; araştırmanın sonuçlarına dayalı öneriler ve ileride yapılabilecek çalışmalara ilişkin öneriler olmak üzere iki başlık altında düzenlenmiştir.

6. 2. 1. Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler

Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretimsel uygulamaları harfli sembollerin anlamı bağlamında incelenmiştir. Bu süreçte öğretmenlerin problem çözme ve cebire geçiş sürecinde yer alan kazanımlara yönelik uygulamaları ders gözlemleri ve klinik mülakatlardan elde edilen verilerle değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin problem çözme kazanımlarında yer verdikleri problemlerin çözümünde dört işlemlere yeterli vurgu yapmadıkları ve farklı çözüm stratejilerine yer vermedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aritmetikten cebire geçiş sürecinde aritmetik temellerin sağlam olması önemli olduğundan öğretmenlerin cebire geçiş uygulamalarında dört işlem becerilerini de içeren etkinliklere ağırlık vermesi gerektiği önerilmektedir. Problem çözme sürecinde informal sembol kullanımına yer veren öğretmenlerin bu sembolün problem bağlamında temsil ettiği duruma yeterince vurgu yapmadığı, yapılan mülakatlarda da informal sembol ile harfli semboller arasındaki farkın farkında olmadıkları belirlenmiştir. Başka bir ifade ile öğretmenler informal sembollerle harfli sembollerini sırayla öğretmeleri gereken durumlar olarak görmektedirler. Bu anlamda öğretmenlerin informal semboller ile birlikte altyapı oluşturulup sonrasında harfli sembollere geçiş yapılması daha önemli görülmektedir. Cebir öncesinde kullanılan informal sembollerin cebire geçiş sürecinde öğrencileri harfli sembollere geçişe hazırlaması bakımından önemli olduğundan öğretmenlere cebire geçiş sürecinde informal sembol kullanımına ilişkin farkındalıklarını arttırmaya yönelik bu yönde bilgilendirici hizmet içi eğitim verilmesi önerilmektedir. Cebir öğrenme alanı doğası gereği hatalı düşüncelere açık bir alan olmaktadır. Bu anlamda öğretimlerde kavram yanılgılarına dikkat çekmek önemli görülmektedir. Öğretmenlerin dikkat çektikleri yanılgıların sınırlı olması ve çeşitlilik

göstermemesi öğrencilerdeki hatalı düşüncelerin engellenmemesi fikrini oluşturmaktadır. Bu anlamda literatürdeki kavram yanlışlarına öğretmenlerin derslerde daha sık yer vermesi önemli olmaktadır. Bu sebeple öğretmen adaylarının lisans eğitimi sürecinde kavram yanlışlarına yönelik derslere ağırlık verilerek daha fazla bilinçlenmeleri, özellikle de ders esnasında yanlış veya hata yapan öğrencilere geri dönüt vermeye yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca yüksek lisans yapan öğretmenlerin de harfli sembollerin anlamı konusunda hala eksik olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda lisansüstü eğitim esnasında cebire yönelik alınan derslerde harfli sembollerin farklı anlamlarına ağırlık verilmesi önerilmektedir.

Öğretmenlerin cebire geçiş kazanımlarına yönelik uygulamalarında birbiriyle ilişkili niceliklerin aynı sembol ile temsil edilmesi konusunda derste yeterli vurgulamaların yapılmaması sebebiyle eksik oldukları ortaya çıkmıştır. İlişkili nicelikler arasındaki bağlantıların ifade edilmesinin cebire geçiş sürecinde fonksiyonel düşünme ve cebirsel düşünmeyi geliştirmesi bakımından önemli olmaktadır. Bu anlamda öğretmenlerin ilişkili nicelikler arasındaki bağlantıları hem aritmetik hem de cebirsel olarak ifade etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin sınıf ortamında kullanılması önerilmektedir. Bu tür etkinliklere aşına olabilmeleri ve öğretimsel yönünün görülebilmesi için öğretmenlere eğitim verilmesi de önemli görülmektedir. Öğretmenlerle yapılan mülakatlarda harfli sembollerin farklı anlamlarına yönelik bilgilerinin eksik olduğu görülmüştür. Öğretimsel uygulamalarda öğretmenlerin değişken veya bilinmeyen kavramlarıyla sınırlı kaldıkları, mülakatlarda da bu kavramlar dışında başka anlamlara değinmedikleri, değişken ve bilinmeyeni aynı kavram olarak ele aldıkları belirlenmiştir. Bu anlamda öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde cebir öğretimi ders içeriklerinde daha çok harfli sembollerin farklı anlamlarına özel etkinliklere ağırlık verilmesi önerilmektedir. Öğretmenlerin ders esnasında harfli sembollerin anlamına yönelik herhangi bir somut materyale veya sanal manipülatiflere yer vermedikleri dikkat çekmiştir. Cebire geçiş sürecine ilişkin öğretimlerde öğretimin etkililiğini arttırmak amacıyla uygulamalarda çeşitli materyallere yer verilmesi önerilmektedir.

Bu araştırmada ortaokul matematik öğretmenlerinin cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamalarını değerlendirmek amacıyla 15 göstergenin yer aldığı gözlem formu oluşturulmuştur. Öğretmenlerin cebire geçiş sürecindeki uygulamalarında bu göstergeleri temel almaları, anahtar gösterge olarak belirlenen göstergelere ağırlıklı olarak yer vermeleri önerilmektedir. Öğrencilerin bu göstergeler bağlamında cebire geçiş sürecinde harfli sembollerin anlamlarına yönelik öğrenim görmelerinin katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

6. 2. 2. İleride Yapılabilecek Araştırmalara Yönelik Öneriler

Bu araştırmada öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecine yönelik öğretimsel uygulamaları, harfli sembollerin anlamı bileşeni bağlamında incelenmiştir. Öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki öğretim uygulamaları problem çözmeye, genelleme yapma ve

sembollerin kullanımı bileşenlerine yönelik olarak incelenebilir. Öğretmenlerin harfli sembollerin farklı anlamlarına ilişkin bilgilerinin eksik olduğu sonucu göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin harfli sembollerin farklı anlamlarına ilişkin anlamalarına yönelik çalışmalara yer verilebilir. Ayrıca öğretmenlere aritmetikten cebire geçiş sürecinde harfli sembollere ilişkin eğitim verilerek bu eğitimler değerlendirilebilir. Cebir öğretimin erken yaşlarda gerçekleştirilebileceğine yönelik literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda ilkokul seviyesinde öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecine yönelik uygulamalara yer vermesi ve bu uygulamaların etkisinin incelenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmada yapılan mülakatlarda öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında öğrenci başarı seviyesini göz önünde bulundurdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin cebire geçiş sürecindeki uygulamalarının öğrenci başarı seviyesine yönelik görüşleri kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılabilir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin öğrenciler tarafından yöneltilen sorulara her zaman yeterli cevaplar veremedikleri görülmüştür. Bu anlamda öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecindeki fark etme becerilerinin dönüt verme kapsamında incelenebileceği çalışmalara yer verilebilir. Öğretmenlerin harfli sembollerle ilgili kavram yanlışlarına sınırlı olarak yer verdikleri görülmüştür. Öğrencilerin konuyla ilgili kavram yanlışlarıyla önceden karşılaşmaları ve bilgi edinmelerinin, ilerleyen süreçte öğrencilerin zorluk yaşamalarını engelleyebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda öğretmenlerin aritmetikten cebire geçiş sürecinde kavram yanlışlarına yer vermelerinin etkisinin incelenebileceği çalışmalar yapılabilir. Öğretmenlerin genellikle teknolojiden uzak kaldıkları ve derslerinde bu uygulamalara yer veremedikleri dikkat çekmiştir. Bu anlamda öğretmenlere cebire geçiş sürecinde teknoloji kullanımıyla ilgili eğitim verilerek sınıf içi uygulamalarında bu eğitimin etkilerinin inceleneceği çalışmalara yer verilebilir.

7. KAYNAKLAR

- Adıyaman, D. (2019). *Sekizinci sınıf öğrencilerinin cebirsel akıl yürütme becerilerini destekleyen öğrenme ortamından yansımalar* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
- Afonso, D., & McAuliffe, S. (2019). Children's capacity for algebraic thinking in the early grades. *African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education*, 23(2), 219-232.
- Akkan, Y. (2009). *İlköğretim öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin incelenmesi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
- Akkan, Y. (2016). Cebirsel düşünme. E. Bingölbalı, S. Arslan & İ. Ö. Zembat (Ed.), *Matematik eğitiminde teoriler içinde* (s. 43-63). Trabzon: Pegem Akademi.
- Akkan, Y., Akkan, P., & Güven, B. (2017). Aritmetik ve cebir kavramları ile ilgili farkındalık. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(24), 527-558.
- Akkan, Y., Öztürk, M., & Akkan, P. (2017). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının örüntüleri genelleme süreçleri: stratejiler ve gerekçelendirmeler. *Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 8(3), 513-550.
- Akkan, Y., & Baki, A. (2016a). Doğal sayı sistemindeki özellikleri genelleme yoluyla görünür kılma bağlamında ortaokul öğrencilerinin cebire geçişlerinin incelenmesi. *Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6(2), 198-230.
- Akkan, Y., & Baki, A. (2016b). Ortaokul öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin incelenmesi: sembollerin kullanımı ve harflerin anlamı. *Journal of Bayburt Education Faculty*, 11(2), 270-305.
- Akkan, Y., Baki, A., & Çakıroğlu, Ü. (2011). Aritmetik ile cebir arasındaki farklılıklar: cebir öncesinin önemi. *İlköğretim Online*, 10(3), 812-823.
- Akkan, Y., Baki, A., & Çakıroğlu, Ü. (2012). 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 43, 1-13.
- Akkan, Y., & Çakıroğlu, Ü. (2012). Doğrusal ve ikinci dereceden örüntüleri genelleştirme stratejileri: 6-8. sınıf öğrencilerinin karşılaştırılması. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 37(165), 104-120.
- Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü., & Güven, B. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin denklem oluşturma ve problem kurma yeterlilikleri. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17, 41-55.
- Akkan, Y., Öztürk, M., Akkan, P., & Küçük, Demir, B. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin aritmetik ve cebir problemleri hakkındaki görüşleri ve inançları. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1), 156-176.

- Akkaya, R. (2006). *İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında karşılaşılan kavram yanlışlarının giderilmesinde etkinlik temelli yaklaşımın etkililiği* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Enstitü Adı, Bolu.
- Akkaya, R., & Durmuş, S. (2006). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki kavram yanlışları. *Hacettepe Eğitim Dergisi*, 31(31), 1-12.
- Altıntaş, E., İlgün, Ş., & Angay, M. (2022). İlköğretim matematik öğretmenlerinin problem çözme ile ilgili görüşleri. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(2), 1223-1244.
- Altun, M., & Sezgin-Memnun, D. (2008). Mathematics teacher trainees' skills and opinions on solving non-routine mathematical problems, *Journal of Theory and Practice in Education*, 4(2), 213-238.
- Arcavi, A. (1994). Symbol sense: informal sense-making in formal mathematics. *For the Learning of Mathematics*, 14(3), 24-35.
- Arıkan, E. E., & Ünal, H. (2012). Farklı profillere sahip öğrenciler ile çoklu yoldan problem çözme. *BEÜ Fen Bilimleri Dergisi*, 1(2), 76-84.
- Arzarello, F., Bazzini, L., & Chiappini, G. (1993). Cognitive processes in algebraic thinking: towards a theoretical framework. *Proceedings PME*, 17(1), 138-145.
- Aslan-Tutak, F., & Köklü, O. (2016). Öğretmek için matematik bilgisi. E. Bingölbali, S. Arslan & İ. Ö. Zembat (Ed.), *Matematik eğitiminde teoriler içinde* (s. 701-720). Ankara: PegemA.
- Asquith, P., Stephens, A. C., Knuth, E. J., & Alibali, M. W. (2007). Middle school mathematics teachers' knowledge of students' understanding of core algebraic concepts: Equal sign and variables. *Mathematical Thinking and Learning*, 9(3), 249-272.
- Ataş, Y. (2019). *Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometri ve ölçme problemlerini çözme süreçlerindeki cebirsel düşünme becerileri* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
- Attorps, I. (2005, October). *Secondary school teachers' conceptions about algebra teaching*. Paper presented at the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Sant Feliu de Guíxols, Spain.
- Baki, A. (2008). *Kuramdan uygulamaya matematik öğretimi*. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
- Baki, A. (2018). *Matematiği öğretme bilgisi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Baki, A., & Kartal, T. (2000). *Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlamında lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin karakterizasyonu* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Ball, D. L. (1988). *Knowledge and reasoning in mathematical pedagogy: examining what prospective teachers bring to teacher education* (Unpublished doctoral dissertation). Michigan State University, the USA.

- Baltacı, A. (2018). Nitel arařtırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. *Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(1), 231-274.
- Baltacı, A. (2019). Nitel arařtırma süreci: Nitel bir arařtırma nasıl yapılır?. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388.
- Bardini, C., Radford, L., & Sabena, C. (2005). *Struggling with variables, parameters, and indeterminate objects or how to go insane in mathematics*. In Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Melbourne, Australia: PME.
- Baş, S., Çetinkaya, B., & Erbaş, A. K. (2011). Öğretmenlerin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme yapılarıyla ilgili bilgileri. *Eğitim ve Bilim*, 36(159), 41-55.
- Battista, M. T. (1995). *Considerations for developing a first course in algebraic thinking*. Unpublished Manuscript, Kent State University, Kent, OH.
- Battista, M. T., & Borrow, C. V. A. (1998). Using spreadsheets to promote algebraic thinking. *Teaching Children Mathematics*, 4(8), 470-478.
- Becker, J. R., & Rivera, F. (2006). Establishing and justifying algebraic generalization at the sixth grade level. In J. Novotna, H. Moraova, M. Kratka, & N. Stehlikova (Eds.), *Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Vol 4, pp. 465-472). Prague: Charles University.
- Berber, A. (2017). Yönetimde kavramsal çerçeve belirleme ve nitel arařtırma yöntemleri. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46, 71-73.
- Blanton, M. L., & Kaput, J. J. (2004). Elementary grades students' capacity for functional thinking. M. J. Hoinesand & A. Fuglestad (Eds.), *Proceeding of the 28th Conference of the international Group for the Psychology of Mathematics Education* (Vol 2, pp. 135-142). Bergen, Norway.
- Blanton, M., & Kaput, J. (2005). Characterizing a classroom practice that promotes algebraic reasoning. *Journal for Research in Mathematics Education*, 36(5), 412-446.
- Blanton, M., Stephens, A., Knuth, E., Gardiner, A. M., Isler, I., & Kim, J.S. (2015). The development of children's algebraic thinking: the impact of a comprehensive early algebra intervention in third grade. *Journal for Research in Mathematics Education*, 46(1), 39-87.
- Booth, L. R. (1984). *Algebra: children's strategies and errors*. Windsor, UK: NEFR Nelson.
- Booth, L. R. (1988). Children's difficulties in beginning algebra. In A. Coxforf & A. P. Schulte (Eds.), *The ideas of algebra, K-12: 1988 yearbook* (pp. 20-32). Reston, VA: NCTM.
- Boulton-Lewis, G., Cooper, T., Atweh, W., Pillay, H., Wilss, L., & Mutch, S. (1997). The transition from arithmetic to algebra: initial understandings of equals, operations and variable. In E. Pehkonen (Ed.), *Proceedings of the 21st conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Vol. 2, pp. 89-96). Lahti, Finland: PME.

- Bozkaya, C. (2020). *Aritmetik işlemlerden cebire geçişte öğretmen yaklaşımlarının incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Bozkurt, A., & Topal, A. (2019). The examination of mathematical thinking of 6th grade students to solve process-constrained and process-open questions. *International Journal of Educational Studies in Mathematics*, 6(2), 44-59.
- Bütün, M. (2012). *İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematik öğretme bilgilerinin gelişimi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Büyükköztürk, Ş. (2012). *Örnekleme yöntemleri*. <http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wpcontent/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf> adresinden 20 Ekim tarihinde erişilmiştir.
- Cai, J., & Knuth, E. (Eds.). (2011). *Early algebraization: A global dialogue from multiple perspectives*. Heidelberg, Germany: Springer.
- Chick, H. (2009). Choice and use of examples as a window on mathematical knowledge for teaching. *For the Learning of Mathematics*, 29(3), 26–30.
- Chimoni, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. Examining early algebraic thinking: insights from empirical data. *Educational Studies in Mathematics*, 98, 57-76.
- Çağdaşer, B.T. (2008). *Cebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Çavuş-Erdem, Z. (2013). *Öğrencilerin denklem konusundaki hata ve kavram yanlışlarının belirlenmesi ve bu hata ve yanlışların nedenleri ve giderilmesine ilişkin öğretmen görüşleri* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
- Çelik, D. (2007). *Öğretmen adaylarının cebirsel düşünme becerilerinin analitik incelenmesi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Çelik, D., & Güneş, G. (2013). Farklı sınıf düzeyindeki öğrencilerin harfli sembolleri kullanma ve yorumlama seviyeleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 13(2), 1157-1175.
- Çelikkol, Ö. (2016). *7. sınıf öğrencilerine cebirsel sözel problemlerde matematiksel modelleme uygulaması: Bir eylem araştırması* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Dede, Y. (2004). Öğrencilerin cebirsel sözel problemleri denklem olarak yazarken kullandıkları çözüm stratejilerinin belirlenmesi. *Eğitim Bilimleri ve Uygulama*, 3, 175-192.
- Dede, Y., & Argün, Z. (2003). Cebir, öğrencilere niçin zor gelmektedir? Hacettepe Üniversitesi, *Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, 180–185.

- Didiř-Kabar, M. G., & Amaç, R. (2018). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının öğrenci bilgisinin ve öğretim stratejileri bilgisinin incelenmesi: cebir örneđi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 157-185.
- Driscoll, M. (1999). *Fostering algebraic thinking: a guide for teachers, grades 6-10*, Portsmouth, NH: Heinemann.
- Drijvers, P. (2003). *Learning algebra in a computer algebra environment. design research on the understanding of the concept of parameter* (Unpublished doctoral dissertation). Freudenthal Institute, Utrecht.
- Drijvers, P., Goddijn, A., & Kindt, M. (2011). Algebra education: Exploring topics and themes. *In Secondary Algebra Education*, 5, 5-26.
- Ely, R., & Adams, A. E. (2012). Unknown, placeholder, or variable: What is x? *Mathematics Education Research Journal*, 24(1), 19-38.
- Erbař, A. K., Çetinkaya, B., & Ersoy, Y. (2009). Öğrencilerin basit doğrusal denklemlerin çözümünde karşılařtıkları güçlükler ve kavram yanlışları. *Eđitim ve Bilim*, 34(152), 44- 59.
- Erdem, Ö., & Sarpkaya-Aktař, G. (2018). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında yaşadıkları kavram yanlışlarının giderilmesinde etkinlik temelli öğretimin deđerlendirilmesi. *Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 9(2), 312-338.
- Freudenthal, J. (1978). The detection and identification of unknown halogenated compounds in environmental samples. *International Journal of Environmental Analytical Chemistry*, 5(4), 311-321.
- Filloy, E., & Rojano, T. (1989). Solving equations: The transition from arithmetic to algebra. *For the Learning of Mathematics*, 9(2), 19-25.
- Gökkurt, B., & Soylu, Y. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin bazı bileřenler açısından incelenmesi: Koni örneđi. *İlköđretim Online*, 15(3), 946-973.
- Gürbüz, M.Ç. (2021). *Ortaokul öğrencilerinin cebirsel kavramları soyutlama süreçlerinin incelenmesi* (Yayımlanmamıř doktora tezi). Uludađ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Gürbüz, R., & Erdem, Z. Ç. (2015). Öğrenci hata ve yanlışlarına iliřkin öğretmen görüşleri: Denklem örneđi. *Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi*, 8(3), 360-379.
- Gürbüz, R., & Toprak, Z. (2014). Aritmetikten cebire geçiři sađlayacak etkinliklerin tasarlanması, uygulanması ve deđerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 8(1), 178-203.
- Gürsoy, P. (2019). *Bir matematik öğretmenin cebir öğretim sürecinden yansımalar: fark etme becerisi* (Yayımlanmamıř yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Güvendiren, G.N. (2019). *Altıncı sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünmelerinin üç parametreyle birlikte incelenmesi: niceliksel muhakeme, kovaryasyonel ve fonksiyonel düşünme*

(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Head, D. (1997). *JM Coetzee*. Yer: Cambridge University Press.

Herscovics, N., & Linchevski, L. (1994). A cognitive gap between arithmetic and algebra. *Educational Studies in Mathematics*, 27(1), 59–78.

Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007). The effect of classroom mathematics teaching on students' learning. In F. K. Lester (Eds.), *Second Handbook Of Research On Mathematics Teaching And Learning* (pp. 371–404). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Hui, C. A. O. (2006). Enhance students' symbol sense [DX Reader version]. <http://www.cnki.com.cn> adresinden Eylül 2022 tarihinde erişilmiştir.

Hohensee, C. (2017). Preparing elementary prospective teachers to teach early algebra. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 20(3), 231- 257.

Işık, E., & Semerci, Ç. (2019). Eğitim alanı nitel araştırmalarında veri üçgenlemesi olarak odak grup görüşmesi, bireysel görüşme ve gözlem. *Turkish Journal of Educational Studies*, 6(3), 53-66.

Kabadaş, H., & Mumcu, H. Y. (2022). Aritmetikten cebire geçiş süreçlerinde model kullanmanın etkisi: bir öğretim deneyi. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 11(4), 624-637.

Kabael, T., & Akın, A. (2015). Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler ve niceliksel muhakeme becerileri. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 24(2), 875-894.

Kaput, J. J. (1995, October). *A Research Base Supporting Long Term Algebra Reform?*. Paper presented at the Seventeenth Annual Meeting for the Psychology of Mathematics Education, Columbus.

Kaput, J. J. (2008). What is algebra? what is algebraic reasoning? In J. J. Kaput, D. W. Carraher & M. L. Blanton (Eds.), *Algebra in the early grades* (pp. 235–272). New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates.

Kaput, J. J., & Blanton, M. (2000, December). *Algebraic reasoning in the context of elementary mathematics: Making it implementable on a massive scale*. Paper presented at the National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics and Science, Dartmouth.

Karacaoğlu, A. (2015). *6-8. sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözme stratejileri ve hatalarının analizi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Karsenty, R., & Arcavi, A. (2017). Math, lenses and videotapes: A framework and a language for developing reflective practices of teaching. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 20(5), 433–455.

- Kaya, D. (2015). *Çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin cebirsel muhakeme becerilerine, cebirsel düşünme düzeylerine ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi üzerine bir inceleme* (Yayımlanmamış Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Kaya, D., & Keşan, D. (2014). İlköğretim seviyesindeki öğrenciler için cebirsel düşünme ve cebirsel muhakeme becerisinin önemi. *International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education*, 3(2), 38-48.
- Kılıç, H. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının fark etme becerileri ve yapı iskelesi uygulamaları. *Uluslararası Bilim ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 16, 377-400.
- Kieran, C. (1990). Cognitive processes involved in learning school algebra. In P. Nesher & J. Kilpatrick (Eds.), *Mathematics and Cognition*, (pp. 96-112). Cambridge: Cambridge University Pres.
- Kieran, C. (1992). The learning and teaching of schools algebra. Douglas A. Grouws (Ed.), *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning* (pp. 390-419). New York: Macmillan.
- Kieran, C. (2006). Research on the learning and teaching of algebra. In A. Gutiérrez & P. Boero (Eds.), *Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education* (pp. 11-49). Rotterdam, NL: Sense.
- Kieran, C. (2007). Learning and teaching algebra at the middle school through college Levels. In F.K. Lester (Ed.), *Second Hand book of Research on Mathematics Teaching and Learning* (pp. 707-762). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
- Kieran, C. (2004). Algebraic thinking in the early grades: What is it? *The Mathematics Educator*, 8(1), 139-151.
- Kieran, C., Pang, J., Schifter, D., & FongNa, S. (2016). *Early algebra: Research into its nature, its learning, its teaching*. Hamburg: Springer.
- Kieran, C., & Chalouh, L., (1993). Prealgebra: The transition from arithmetic to algebra. In P. S. Wilson (Ed.), *Research Ideas for the Classroom: Middle Grades Mathematics*, (pp. 119-139). New York: Macmillan.
- Knuth, E. J., Alibali, M. W., McNeil, N. M., Weinberg, A., & Stephens, A. C. (2005). Middle school students' understanding of core algebraic concepts: equivalence and variable. *ZDM Mathematics Education*, 37(1), 68-76.
- Kutluca, T., & Akın, M. F. (2013). Somut materyallerle matematik öğretimi: Dört kefli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir çalışma. *Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 4(1), 48-65.
- Kriegler, S. (2008). Just what is algebraic thinking. *Retrieved September, 10*, 1-11.
- Küchemann, D. (1981). Algebra. In K. Hart (Ed.), *Children's understanding of mathematics* (pp. 102-119). Murray.

- Laabidi, Y. (2019). Examining teachers' perceived barriers to the integration of critical thinking in moroccan high schools. *ASIAN TEFL Journal of Language Teaching and Applied Linguistics*, 4(2), 83-95.
- LaRochelle, R., Nickerson, S.D., Hawthorne L.C., Philipp R.A., & Ross, D.L. (2019). Secondary practising teachers' professional noticing of students' thinking about pattern generalisation. *Mathematics Teacher Education and Development*, 1, 4-27.
- Linchevsky, L. (1995). Rakamlarla cebir ve harflerle aritmetik: ön cebirin tanımı. *Matematiksel Davranış Dergisi*, 14 (1), 113-120.
- MacGregor, M., & Stacey, K. (1996). Learning to Formulate Equations for Problems. The program committee of the 18th PME conference, Spain.
- Magruder, R. L. (2012). *Solving linear equations: a comparison of concrete and virtual manipulatives in middle school mathematics* (Unpublished doctoral dissertation). University of Kentucky, Lexington, KY.
- Mason, J., Stephens, M., & Watson, A. (2009). Appreciating mathematical structure for all. *Mathematic Education Research Journal*, 21, 10-32.
- McNeil, N. M., Weinberg, A., & Stephens, A.C. (2005). Middle school students' understanding of core algebraic concepts: equivalence & variable. *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik*, 37(1), 68-76.
- Memnun, D. (2011). *İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin analitik geometrinin koordinat sistemi ve doğru denklemi kavramlarını oluşturmaları süreçlerinin araştırılması* (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Matematik dersi öğretim programı. Erişim adresi: <http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx> adresinden 5 Mart 2021 tarihinde erişilmiştir.
- Molina, M., & Ambrose, R. (2008). From an operational to a relational conception of the equal sign. Thirds graders' developing algebraic thinking. *Focus on Learning Problems in Mathematics*, 30(1), 61-80.
- Moore, K. C. (2010). *Relationships between quantitative reasoning and students' problem solving behaviors*. Proceedings of the Fourteenth Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education, Portland.
- Mor, Y. (2021). *Türkiye'de yayımlanan cebir öğrenme alanı temalı makalelere yönelik bir içerik analizi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
- Nathan, M. J., & Koedinger, K. R. (2000). An investigation of teachers' beliefs of students' algebraic development. *Cognition and Instruction*, 18, 209- 237.

- National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Reston, VA: NCTM.
- National Council for Teachers of Mathematics [NCTM]. (2008). Homepage. Retrieved January 2, 2008. <https://www.nctm.org/standards/>
- Nayırođlu, P. (2022). *Cebir օđretiminde deđiřken kavramının řekil sembollerinden harf temsiline geçiřin օđrencilerin bařarı ve tutumuna etkisi*. (Yayımlanmamıř yksek lisans tezi). Fırat niversitesi, Eđitim Bilimleri Enstits, Elazıđ.
- Nikolovska, G., & Stojkovska, I. (2016). Algebraic strategies for predictions in elementary mathematics education. *Matematichki Bilten*, 40(2), 125-137.
- Nyman, R., & Kilhamn, C. (2015). Enhancing engagement in algebra: didactical strategies implemented and discussed by teachers. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 59(6), 623-637. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2014.965790>
- ֖vez, F. T. D., & ınar, B. A. (2018). Ortaokul 8. sınıf օđrencilerinin cebir bilgileri ve cebirsel dřnme dzeylerinin problem kurma becerileri aısından incelenmesi. *Balıkesir niversitesi Fen Bilimleri Enstits Dergisi*, 20(1), 483-502.
- ֖zden, D. (2019). *Altıncı sınıf օđrencilerinin cebir օđrenme alanına iliřkin օđrenme srelerinin incelenmesi: tahmini օđrenme yol haritalarına dayalı bir օđretim deneyi* (Yayımlanmamıř yksek lisans tezi). Anadolu niversitesi, Eđitim Bilimleri Enstits, Eskiřehir.
- ֖zel, Z. (2019). *Ortaokul matematik օđretmen adaylarının օđrencilerin cebirsel dřncelerini fark etme becerilerinin օrnt genelleme bađlamında incelenmesi* (Yayımlanmamıř yksek lisans tezi). Orta Dođu Teknik niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Ankara.
- ֖zgeldi, M. (2013). Cebir օđretimine geiřte bilinmeyen ve deđiřken kavramlarının yorumlanması. *Kastamonu Eđitim Dergisi*, 21(4), 1317-1326.
- Park, İ. (2021). *Ortaokul օđrencilerinin cebirsel dřnme dzeylerinin eřitli deđiřkenler aısından incelenmesi (Afyonkarahisar il օrneklemi)* (Yayımlanmamıř yksek lisans tezi). Afyon Kocatepe niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Afyonkarahisar.
- Perso, T. (1993). M is for misconceptions. *Australian Mathematics Teacher*, 49(3), 36-38. <https://search.informit.org/doi/10.3316/aeipt.75536>
- Philipp, R. A. (1992). The many uses of algebraic variables. *Mathematics Teacher*, 85(7), 557-561. <https://doi.org/10.5951/MT.85.7.0557>
- Radford, L. (2006). Algebraic thinking and the generalization of patterns: A semiotic perspective. In J. L. C. Alatorre, M. Sa'iz, A. Me'ndez (Eds.), *Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 1* (pp. 2-21). Mexico: Me'rida.
- Radford, L. (2011). Embodiment, perception and symbols in the development of early algebraic thinking. In B. Ubuz (Eds.), *Proceedings of the 35 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 4* (pp. 17-24). Ankara, TR: PME.

- Radford, L. (2014). The progressive development of early embodied algebraic thinking. *Mathematics Education Research Journal*, 26(2), 257–277.
- Riley, M. S., Greeno, J. G., & Heller, J. I. (1983). Development of children's problem-solving ability in arithmetic. In H. P. Ginsburg (Ed.), *The development of mathematical thinking* (pp. 153–196). New York: Academic Press.
- Schliemann, A. D., Carraher, D. W., & Brizuela, B. (2000). From quantities to ratio, functions, and algebraic relations. <http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/publications/2000earlier/quantitiesRatios.pdf>. adresinden 12 Ocak 2022 tarihinde ulaşılmıştır.
- Sfard, A. (1995). The development of algebra: Confronting historical and psychological perspectives. *Journal of Mathematical Behavior*, 14(1), 15-39.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for information*, 22(2), 63-75.
- Silver, E. A., Ghouseini, H., Gosen, D., Charalambous, C., & Strawhun, B. (2005). Moving from rhetoric to praxis: Issues faced by teachers in having students consider multiple solutions for problems in the mathematics classroom. *Journal of Mathematical Behavior*, 24(3-4), 287-301.
- Silverman, D. (2016). Introducing qualitative research. *Qualitative Research*, 3(3), 14-25.
- Stacey, K. (2008). The transition from arithmetic thinking to algebraic thinking, University of Melbourne, Australia, staff.edfac.unimelb.edu.au/~kayecs/IMECstacey_ALGEBRA.doc adresinden Mart 2020'de ulaşılmıştır.
- Stacey, K., & MacGregor, M. (1997). Ideas about symbolism that students bring to algebra. *The Mathematics Teacher*, 90(2), 110-113.
- Stacey, K., & MacGregor M. (2000). Learning the algebraic method of solving problems. *Journal of Mathematical Behaviour*, 18(2), 149-167.
- Stephens, A. C., Fonger, N., Strachota, S., Isler, I., Blanton, M., Knuth, E., & Murphy Gardiner, A. (2017). A learning progression for elementary students' functional thinking. *Mathematical Thinking and Learning*, 19(3), 143–166.
- Sun-Lin, H.-Z., & Chiou, G.-F. (2019). Effects of gamified comparison on sixth graders' algebra word problem solving and learning attitude. *Educational Technology & Society*, 22 (1), 120–130.
- Şahin, Ö., & Soylu, Y. (2011). Mistakes and misconceptions of elementary school students about the concept of variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 15, 3322-3327.
- Şahin, Ö., & Soylu, Y. (2019). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının cebirle ilgili öğretimsel strateji bilgi gelişimleri. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 8(3), 887-912.
- Şahin, Ö., Gökkurt, B., & Soylu, Y. (2016). Examining prospective mathematics teachers' pedagogical content knowledge on fractions in terms of students' mistakes. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 47(4), 531-551.

- Tabach, M., & Friedlander, A. (2004). Levels of student responses in a spreadsheet-based environment. *Proceedings of the 28th International Conference for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 2* (pp. 423-430). Bergen, Norway.
- Tat, T. (2021). *Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cebir problemlerindeki sembol hissi davranışlarının incelenmesi: bir durum çalışması*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Trigueros, M., Ursini, S., & Escandón, C. (2012). Aspects that play an important role in the solution of complex algebraic problems. *Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4* (pp. 147-153). Taipei, Taiwan: PME.
- Turgut, S., & Temur, Ö. D. (2017). The effect of game-assisted mathematics education on academic achievement in turkey: a meta-analysis study. *International Electronic Journal of Elementary Education, 10*(2), 195-206.
- Türkmen, H., & Tanışlı, D. (2019). Cebir öncesi: 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fonksiyonel ilişkileri genelleme düzeyleri. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi–Journal of Qualitative Research Education, 7*(1), 344- 372.
- Türkoğlu, D. (2017). *Cebirsel düşünme becerisi üzerine bir meta – sentez çalışması* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Türksever, B. (2019). *Altıncı sınıfta yer alan cebir öğrenme alanına ait kazanımların öğretiminde model kullanımının öğrencilerin başarılarına ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale.
- Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılacak nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24*(24), 543-559.
- Ursini, S., & Trigueros, M. (2011). The role of variable in elementary algebra: An approach through the 3UV model. *Progress in education, 19*, 1-38.
- Usiskin, Z. (1988). Conceptions of school algebra and uses of variables. *The ideas of algebra, K 12, 8*, 7-13.
- Usiskin, Z. (1997). Doing algebra in grades K-4. *Teaching Children Mathematics, 3*(6), 346-356.
- Usiskin, Z. (1999). Conception of school algebra and uses of variables. In B. Moses (Ed.), *Algebraic thinking, grades 9-12: Readings from NCTM's school based journals and other publications* (pp. 7-13). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- Usta, N., & Gökkurt Özdemir, B. (2018). Ortaokul öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerinin incelenmesi. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 6*(3), 427-453.
- Uzel, B. (2019). *Ortaokul matematik öğretmenlerinin cebir öğretimi bilgisi ve ders planlama becerilerinin incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

- Uzun, N. (2021). *Cebire geçiş sürecini desteklemeye yönelik sanal manipülatiflerin tasarımı, uygulaması ve değerlendirilmesi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
- Ünlü, M., & Aktaş, G. S. (2017). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının cebirsel ifade ve denklemlere yönelik kurdukları problemlerin incelenmesi. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 8(1), 161- 187.
- Van Amerom, B. (2002). *Reinvention of early algebra: developmental research on the transition from arithmetic to algebra* (Doctoral dissertation). University of Utrecht, The Netherlands.
- Van Amerom, A. B. (2003). Focusing on informal strategies when linking arithmetic to early algebra. *Educational Studies in Mathematics*, 54, 63-75.
- Van den Kieboom, L.A., Magiera, M.T., & Moyer, J.C. (2017). Learning to notice student thinking about the equal sign: K-8 preservice teachers' experiences in a teacher preparation program. In: Schack, E., Fisher, M., Wilhelm, J. (Eds.), *Teacher Noticing: Bridging and Broadening Perspectives, Contexts, and Frameworks. Research in Mathematics Education*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46753-5_9
- Van Dooren, W., Verschaffel, L., & Onghena, P. (2003). Pre-service teachers' preferred strategies for solving arithmetic and algebra word problems. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 6(1), 27-52.
- Vance, J. (1998). Number operations from an algebraic perspective. *Teaching Children Mathematics*, 4, 282-285.
- Venenciano, L. C. H., Yagi, S. L., Zenigami, F. K., & Dougherty, B. J. (2020). Supporting the development of early algebraic thinking, an alternative approach to number. *Investigations in Mathematics Learning*, 12(1), 38-52.
- Walkoe, J. D. K. (2013). *Investigating teacher noticing of student algebraic thinking* (Doctoral dissertation). Northwestern University, Evanston.
- Warren, E. (2006, July). Teacher actions that assist young students write generalizations in words and in symbols. In J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká & N. Stehlíková, (Eds.), *Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 5* (pp. 377-384). Prague: PME.
- Warren, E., & Cooper, T. J. (2008). Generalizing the pattern rule for visual growth patterns: actions that support 8 year olds' thinking. *Educational Students in Mathematics*, 67, 171-185.
- Warren, E. A., Cooper, T. J., & Lamb, J. T. (2006). Investigating functional thinking in the elementary classroom: foundations of early algebraic reasoning. *The Journal of Mathematical Behavior*, 25(3), 208-223.
- Watson, A. (2009). *Key understandings in mathematics learning. paper 6: algebraic reasoning*. London: Nuffield Foundation.
- Wood, E. F. (1988). Math anxiety and elementary teachers: What does research tell us? *For the Learning of Mathematics*, 8(1), 8-13.

- Yağız, G. (2019). *Sekizinci sınıf öğrencilerinin cebirsel problemlerin çözümündeki hatalarının incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Yaman H., Toluk Z., & Olkun S. (2003). İlköğretim öğrencileri eşit işaretini nasıl algılamaktadırlar? [How the elementary school students would perceive equal sign?] *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, 142-151.
- Yavuz Mumcu, H. (2015). 6-8. sınıf öğrencilerinin ondalık kesirlerle ilgili sahip oldukları kavram yanılgıları ve nedenleri. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, 294-338.
- Yıldırım, K. (2016). *Denklemler konusunun etkinliklerle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme becerilerine ve matematik kaygılarına etkisi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (8. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Yıldız, P., Çiftçi, Ş. K., Şengil-Akar, Ş. & Sezer, E. (2015). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeleri ve değişkenleri yorumlama sürecinde yaptıkları hatalar. *Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 18-35.
- Yıldızhan, B., & Şengül, S. (2017). 6. sınıf öğrencilerinin harflerin anlamına yönelik kavram yanılgılarının aritmetikten cebire geçiş süreci bağlamında incelenmesi ve öğrencilerin matematik tutum ve öz yeterlikleri ile karşılaştırılması. *The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences*, 3(2), 249-268.
- Yıldız, P., & Yetkin-Özdemir, İ. E. (2021). Teacher subject matter knowledge for the meaningful transition from arithmetic to algebra. *Journal of Pedagogical Research*, 5(4), 172-188.
- Yılmaz, R., & Argün, Z. (2013). Matematiksel genelleme sürecinde görselleştirme ve önemi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(2), 564-576.
- Ziegler, E., & Stern, E. (2014). Delayed benefits of learning elementary algebraic transformations through contrasted comparisons. *Learning and Instruction*, 33, 131-146.
- Ziegler, E., & Stern, E. (2016). Consistent advantages of contrasted comparisons: Algebra learning under direct instruction. *Learning and Instruction*, 41, 41-51.

8. EKLER

Ek 1. Gözlem Formu Göstergeleri ile Açıklamaları

Kod	Göstergeler	Açıklama
G1	Sembollerini kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma (Çelikkol, 2016; Gökkurt-Özdemir, Koçak & Soylyu, 2018)	<p>Örnek: Bir çiftlikteki koyunların sayısı ineklerin sayısından 10 fazla, tavukların sayısından 5 eksiktir. Çiftlikteki inek sayısı 15 olduğuna göre çiftlikteki toplam hayvan sayısını bulunuz.</p> <p>Çözüm: İnek sayısı 15 ise, koyunların sayısını 15 ile 10'u toplayarak bulabiliriz. Koyunların sayısı 25 olur. Koyun sayısı tavuk sayısından 5 eksik olduğuna göre tavukların sayısını 25 ile 5'i toplayarak bulabiliriz. Tavukların sayısı 30 olarak bulunur. Çiftlikteki toplam hayvan sayısını bulmak için inek, koyun ve tavuk sayısını toplarız. $15 + 25 + 30 = 70$ olarak toplam hayvan sayısını bulmuş oluruz.</p>
G2	Sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme	<p>Örnek: Bir sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 2 katının 3 fazlasıdır. Kız öğrenci sayısı 15 olduğuna göre sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaçtır?</p> <p>Çözüm: Erkek öğrenci sayısını bilseydik soruyu kolayca çözebilirdik ancak bilmiyoruz. O zaman erkek öğrenci sayısını bir sembol ile ifade edelim. (Burada sembol kutu, x, ? vs olabilir. Kolay yazmak için x diyeceğim.)</p> <p>Erkek öğrenci sayısını x olarak ifade edelim. Kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 2 katının 3 fazlası olduğuna göre önce x'i 2 ile çarpalım. $2.x$ olur. 3 fazlası demek 3 eklemek demektir. $2.x$ ifadesine 3 eklersek $2.x+3$ olarak kız öğrenci sayısını ifade ederiz. Kız öğrenci sayısı 15 olarak verilmiş. O halde;</p> <p>$2.x+3 = 15$ olarak yazabiliriz. Burada x'i bulmaya çalışalım. Öncelikle hangi sayı ile 3'ü toplarsak 15 olur? 12 ile toplarsak. O zaman $2.x$ ifadesinin 12'ye eşit olması lazım. 2 ile hangi sayıyı çarparsak 12 olur? 6 ile çarparsak. O halde x sembolünü 6 olarak bulmuş oluruz. X, erkek sayısını ifade ediyordu. 6 erkek öğrenci varmış. Kız öğrenci sayısı 15 olarak verilmişti. Toplam öğrenci sayısını bulmak için 15 ile 6'yı toplarsak 21 olarak sonuca ulaşabiliriz.</p>
G3	İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme	<p>Öğretmenin "Bazı problem durumlarını, matematiksel cümleleri ifade edebilmemiz, çözüme ulaşabilmemiz için sayılar yeterli olamayabiliyor. Bu gibi durumlarda, bilmediğimiz nicelikleri temsil edebilmek için semboller kullanmamız gerekir. Bu semboller bize pratiklik sağlar ve işimizi kolaylaştırır. " şeklindeki açıklamalar yapması.</p>
G4	İnformal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama (Akkan, 2009; Akkan, Baki, & Çakıroğlu, 2011; Akkan, Akkan, & Öztürk, 2014)	<p>Örnek: Aşağıda verilen cümlelere karşılık gelen matematiksel ifadeleri yazalım.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kutudaki kalem sayısının 5 fazlası:• Kumbaradaki paramın 3 katı:• Elmaların sayısının 10 eksiği: <p>Çözüm:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kutudaki kalem sayısını bilmediğimiz için üçgen olarak ifade edelim. 5 fazlası demek 5 eklemek, 5 ile toplamak demektir. O halde üçgen + 5 olarak ifade ederiz.• Kumbaradaki parayı bilmediğimiz için kutu ile ifade edelim. 3 katı demek 3 ile çarpmak demektir. O halde 3.kutu olarak ifade ederiz.• Elmaların sayısını bilmediğimiz için yıldız olarak ifade edelim. 10 eksiği demek 10 çıkartmak eksiltmek demek. O halde yıldız - 10 olarak ifade ederiz.

Ek 1'in devamı

G5	Sembol kullanımına yönelik fiziksel temsiller veya sanal manipülatif kullanma (Şahin & Soylu, 2016)	Öğretmen sınıfa elinde bir torbayla gelir. Torbanın içinde özdeş bilyeler olduğunu ancak kaç tane olduğunu bilmediğini söyler. Sonra torbayı masaya koyar, torbanın yanına içindeki bilyelerle özdeş olan 6 tane daha bilye bırakır. Toplamda kaç bilye olduğunu sorar. Torbadaki bilyelerin sayısı bilinmediği için bir sembol ile ifade edilmesi gerektiği vurgulanır. Örneğin torbadaki bilyeleri üçgen sembolü ile ifade eder, yanındaki 6 bilyeyi de ona eklemesi gerektiğini söyler ve üçgen + 6 olarak ifade eder.
G6	İnformal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar	Öğretmenin "Bilmediğimiz nicelikleri genellikle kutu, üçgen, yıldız gibi sembollerle gösteriyorduk. Ancak bu sembolleri kullanmak bazen kafamızı karıştırabilir. Bilinmeyen nicelikler için harfli semboller de kullanabiliriz. Harfli semboller diğer sembollere göre daha kullanışlıdır. Bu yüzden biz bu semboller yerine artık harfli sembolleri kullanacağız. Örneğin 3.kutu + 7 ifadesini 3.a + 7 olarak da ifade edebiliriz." Şeklindeki açıklamaları.
G7	Harflerin bir nesnenin çokluğu veya miktarı gibi farklı boyutları temsil ettiğine yönelik faaliyetlerde bulunma (Akkan, 2009; Akkan, Baki, & Çakıroğlu, 2011; Akkan, Akkan, & Öztürk, 2014)	Öğretmen sınıfta öğrencilerden birinin kalem kutusunu alır. İçinde kaç kalem olduğunu sorar ve bilmediklerini belirtir. Kalem kutunun içindeki kalem sayısını temsil eden bir sembol belirleyelim der. Bu uygulamada öğrenciler aslında sembolün bir nesneye ait niceliği (çokluk ya da miktar) temsil ettiğini anlar.
G8	Farklı sembol kullanımına izin verme	Örnek: Cebimdeki paranın 11 TL fazlasını ifade edelim. Çözüm: Ne kadar param olduğunu bilmiyoruz. O yüzden cebimdeki para miktarını temsil eden bir sembol belirleyelim. Diyelim ki kutu olsun. 11 TL eklersek kutu + 11 olarak ifade ederiz. Burada kutu yerine üçgen, yıldız, x,y,z ... gibi başka semboller de verebiliriz. Üçgen + 11, x+11, z+11 gibi de ifade edebiliriz. Bu ifadelerin hepsi cebimdeki paranın 11 fazlasını temsil etmektedir.
G9	Kullanılan harflerin her zaman sayısal bir değere karşılık gelebileceğini vurgulama (Akkan, 2020)	$3.(n+2) = 3.n + 6$ ifadesi verilerek öğrencilerden n sembolüne sayısal bir değer vermeleri istenir. Burada öğrenciler n=1, n=4, n=7 gibi n yerine sayısal bir değer verdiklerinde n yerine hangi sayıyı yazarlarsa yazsınlar eşitliğin doğru olduğunu göreceklerdir.
G10	Harflerin kullanımıyla ilgili olası kavram yanlışlarına dikkat çekme (Nyman & Kilhamn, 2015)	Öğretmen: Bir poşette elmalarımız olsun. Poşetteki elmaların sayısını şu an bilmiyoruz. Bu elmaların sayısının 4 katını ifade edelim. Öncelikle elmaların sayısını bilmediğimiz için ona bir sembol verelim. e harfi olsun. O zaman elmaların sayısının 4 katını alacağımıza göre 4 ile çarpmamız lazım. 4.e olarak yazarız. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Burada 4.e ifadesini 4 elma olacak şekilde yorumlayanlar olacaktır. Buradaki e harfinin elmaların sayısını, yani bir miktarı temsil ettiğini unutmamalıyım. Şeklinde öğretmenin açıklama yapmaya çalışması.

Ek 1'in devamı

G11	Öğrencilerin harfli sembollerin kullanımına yönelik farklı cevaplar üzerinden tartışmalarını sağlama	<p>Örnek: “Ezgi'nin tokası Elif'in tokasının sayısının 4 fazlası kadardır” cümlesini sembol kullanarak ifade edelim.</p> <p>Öğrenci 1: Elif'in tokasının sayısını bilmiyoruz. e diyelim. 4 fazlası kadar dediği için 4 ekleriz. e+4 olur.</p> <p>Öğrenci 2: e ile 4'ü toplarsak 4e olur öğretmenim.</p> <p>Öğretmen: Peki e+4 ile 4e aynı şey midir? Yoksa birbirinden farklı mıdır sizce? Ne düşünüyorsunuz? (Şeklinde tartışma başlatabilir.)</p>
G12	Sembolik ve günlük dili bir bağlam içerisinde sunma (Ünlü & Sarpkaya-Aktaş, 2017)	<p>Örnek: Mert, anneler günü için annesine çiçek almak istiyor. Bir gülün tanesi 5 TL, bir karanfilin tanesi X TL'dir. Mert annesine 5 tane gül, 5 tane karanfil aldığına göre kaç TL para ödeyecektir?</p>
G13	Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek	<p>Örnek: Merve'nin cevizi Ayşe'nin cevizinin 3 katının 2 eksigidir. İkisinin toplamda 18 cevizi olduğuna göre Merve'nin kaç tane cevizi vardır?</p> <p>Çözüm: Ayşe'nin ceviz sayısını bilseydik Merve'nin de ceviz sayısını bulabilirdik. Ancak Ayşe'nin sahip olduğu ceviz sayısını bilmiyoruz. 1 olabilir 3 olabilir 15 olabilir. Dolayısıyla öncelikle Ayşe'nin ceviz sayısını temsil etmesi için bir sembol verelim. Ayşe'nin ceviz sayısı c olsun</p>
G14	Problem durumunda birbiriyle ilişkili niceliklerin aynı sembol ile temsil edilmesi	<p>Örnek: Merve'nin cevizi Ayşe'nin cevizinin 3 katının 2 eksigidir. İkisinin toplamda 18 cevizi olduğuna göre Merve'nin kaç tane cevizi vardır?</p> <p>Çözüm: Ayşe'nin ceviz sayısını bilseydik Merve'nin de ceviz sayısını bulabilirdik. Dolayısıyla öncelikle Ayşe'nin ceviz sayısına bir sembol verelim. c olsun. Buna göre Merve'nin ceviz sayısını ifade edelim. 3 katının demek 3 ile çarpmak demek. Öncelikle Ayşe'nin ceviz sayısını 3 ile çarpalım. 3.c olur. 2 eksigidir demek 2 çıkartacağız demek. O zaman Merve'nin cevizi 3.c – 2 olarak ifade ederiz. Merve'nin ceviz sayısı 3.c-2'dir.</p>
G15	Harfli sembollerin farklı formal anlamlarına vurgu yapma	<p>Öğretmen: Cebirde kullanılan harflerin iki farklı anlamına değinmiştik. Değişken ve bilinmeyen kavramları. x+3 gibi cebirsel ifade içerisinde yer alan harfli sembol yerine istenilen sayı yazılabildiği ve sonsuz değer alabildiği için bu harfli sembol değişkendir. Eğer cebirsel ifade bir sayıya eşit olarak verilseydi, harfli sembolün alabileceği sadece bir değer olurdu. Bu durumda ise harfli sembol bilinmeyen olarak ele alınır. Aynı zamanda bu harflerin aritmetikteki anlamları da farklıdır. Örneğin m harfi aslında metre anlamına gelmektedir. l, litre anlamına gelmektedir. Denklemlerde ise yer tutucu anlamında kullanılabilir. Bu konuyu ilerleyen zamanlarda da göreceğiz.</p>

Ek 2. Gözlem Formu Göstergeleri

Boyut	Kod	Göstergeler
Harfli Sembollerin Anlamı	G1	Sembolleri kullanmadan sayısal hesaplamalar yapma
	G2	Sembolü görmezden gelerek aritmetik işlemler gerçekleştirme
	G3	İnformal sembol kullanımının önemine dikkat çekme
	G4	İnformal sembol kullanarak öğrenciyi hazırlama
	G5	Sembol kullanımına yönelik fiziksel temsiller veya sanal manipülatif kullanma
	G6	İnformal semboller ile harfli sembollerin karşılaştırılmasına yönelik vurgulamalar
	G7	Harflerin bir nesnenin çokluğu veya miktarı gibi farklı boyutları temsil ettiğine yönelik faaliyetlerde bulunma
	G8	Farklı sembol kullanımına izin verme
	G9	Kullanılan harflerin her zaman sayısal bir değere karşılık gelebileceğini vurgulama
	G10	Harflerin kullanımıyla ilgili olası kavram yanlışlarına dikkat çekme
	G11	Öğrencilerin harfli sembollerin kullanımına yönelik farklı cevaplar üzerinden tartışmalarını sağlama
	G12	Sembolik ve günlük dili bir bağlam içerisinde sunma
	G13	Problem durumunda değişen nicelikler için bir sembol belirlemek
	G14	Problem durumunda ilişkili niceliklerin aynı sembol ile ifade edilmesi
	G15	Harfli sembollerin formal kullanımlarının farklı anlamlarını vurgulama

Ek 3. Klinik Mülakat Soruları

- 1) Harfli sembollerin anlamları denildiğinde aklınıza hangi anlamları geliyor?
- 2) Değişken ve bilinmeyen nedir? Tanımlayabilir misiniz? Bu kavramları öğretmek için ne tür etkinlikler yaparsınız?
- 3) Harfli ifadelerin öğretimi esnasında ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Öğrencilerinizin en çok zorlandıkları kısım ne/nelerdir? Bu zorlukları gidermek için nasıl önlemler alıyorsunuz?
- 4) Şekil, harf, simge vs. gibi informal farklı kullanımlara başvuruyor musunuz? Hangi kullanımı ne zaman tercih edersiniz? Birbirlerine göre farklı yönlerinden bahseder misiniz?
- 5) Değişken kavramını öğrencilere ilk kez öğretirken nasıl bir öğretimsel yol izlersiniz? Niçin bu şekilde bir yol izlersiniz?
- 6) Öğrencilerin cebirsel ifadeler konusunu anlayabilmesi için hangi matematik konularını ve kavramlarını bilmeleri gerekir? Ön bilgileri neler olmalıdır?
- 7) Harfli sembollerin kullanımını gerektiren bir problemde matematik dili ile ifade etme aşamasına nasıl geçiyorsunuz?
- 8) “Ali tarlasına boyu 3 cm olan fidan dikmiştir. Bu fidan her ay 4 cm uzamaktadır. Buna göre zamana göre fidanın uzama miktarını cebirsel olarak nasıl ifade edebilirsiniz? “ şeklinde karşınıza gelen bir soruyu 6. Sınıf seviyesindeki öğrencilere nasıl açıklarsınız?
- 9) *Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 kişilik bir grupta, kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katına eşittir. Bu grupta 12 tane çocuk bulunduğuna göre, kaç tane erkek vardır?*
Bu probleminin çözümünü öğrencilere nasıl açıklarsınız?
- 10) *Bir mağazada satılan ürünlerle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Bir gömleğin fiyatı, bir pantolonun fiyatından 40 TL eksiktir. Bir pantolonun fiyatı, bir kazağın fiyatından 55 TL fazladır. Bir gömleğin fiyatı 35 TL'dir. Verilen bu bilgilere göre, bir pantolon ve bir kazak alan kişi kaç TL öder?*
Bu problemin çözümünü 5. 6. Ve 7. Sınıflarda nasıl anlatırsınız?
- 11) Bir öğrenci, çözümü $a=8$ çıkan bir soruda “Ama öğretmenim bir önceki soruda $a=5$ çıkmıştı” şeklinde bir cevap verdiğinde ona ne tür bir geri bildirimde bulunursunuz? Öğrenci sizce neden böyle düşünüyor? Öğrencinin yaptığı bu hatayı gidermek/düzeltilmek için nasıl bir öğretim süreci izlersiniz?

9. ÖZ GEÇMİŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

***** ***, **** yılında ***** doğdu. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Mehmet Akif ERSOY İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini ise Akçaabat Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 2015 yılında üniversite öğrenimine başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programını 2019 yılında dördüncülükle tamamladı. Aynı yıl Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ordu Akkuş Damyeri Ortaokulu'na Matematik Öğretmeni olarak atandı. Halen aynı kurumda öğretmen olarak çalışmakta olup, yabancı dili İngilizcedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : *****

E-Posta : *****